

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik

Studiengang Logopädie

Dysphagie-Management in der Langzeitpflege

Bachelorarbeit Langmeier Aurelia, LOG 2023

Betreuungspersonen: Christine Wissel, Yvonne Fahrni

September 2022 bis Oktober 2023

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	4
1 Abstract	4
2 Danksagung	5
3 Problemstellung	5
4 Fragestellung	9
5 Vorgehen	9
Theorieteil	10
6 Dysphagie im Alter	10
7 Diagnostik	17
8 Massnahmen	20
9 Dysphagie-Management in der Alters- und Langzeitpflege	30
10 Zusammenfassung der Theorie	35
Forschungsteil	38
11 Erhebung	38
12 Auswertung	40
13 Analyse	41
Schluss teil	54
14 Zusammenfassung	54
15 Fazit	54
16 Ausblick	55
17 Reflexion	55
Literaturverzeichnis	59
Anhang	63
1 Erklärung zu den verwendeten Begriffen in dieser Bachelorarbeit	63
2 Mind-Map Interdisziplinäre Zusammenarbeit in der Langzeit-und Alterspflege	65
3 Leitfadeninterview	66

4	Einverständniserklärung	71
5	Transkripte Leitfadeninterviews	72
6	Codierung	117
7	Auswertung	118
8	Selbstständigkeitserklärung	169

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1, adaptiert aus (Morliani, 2014)	14
Tabelle 2, angelehnt an (Prosiegel & Weber, 2013)	25

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 (Volkert et al., 2013)	20
Abbildung 2, (Chen et al., 2021)	29
Abbildung 3, ((Prosiegel & Weber, 2013) Format leicht abgeändert, Inhalt zitiert	34

Einleitung

1 Abstract

Immer mehr Menschen werden in den nächsten Jahren einen Platz in einer Alters- und Pflegeinstitution brauchen. Viele davon werden in einem Alter sein, in dem sie potenziell eine Dysphagie entwickeln oder bereits haben. Ein gutes Dysphagie-Management innerhalb der Institutionen kann die negativen Folgen einer Dysphagie reduzieren und die Lebensqualität verbessern. Ansätze, wie ein Dysphagie-Management in der Alters- und Langzeitpflege aussehen können, werden in der Literatur schon mehrfach beschrieben.

Logopäden und Logopädinnen bringen als Experten und Expertinnen in dem Gebiet der Dysphagie gute Grundlagen mit, die Institutionen zu begleiten und zu beraten. Dafür müssen sie sich aber zuerst mit den Personen auseinandersetzen, welche die meiste Arbeit leisten in dem Bereich der Ernährung von Bewohner*innen einer Alters- und Pflegeinstitution: Den Pflegekräften.

In dieser Arbeit geht es darum, zu klären, was die Voraussetzungen sind, damit eine gute Zusammenarbeit der einzelnen Disziplinen funktioniert. Durch eine qualitative Forschung anhand von sechs Leitfadeninterviews mit Pflegekräften aus zwei unterschiedlichen Institutionen und mit unterschiedlichen Positionen wurde ein aktueller IST-Zustand bezüglich des internen Dysphagie-Management erhoben.

Es zeigte sich, dass die Motivation durchaus vorhanden ist, eng mit Logopäden und Logopädinnen zusammenzuarbeiten und auch Kooperationen am Entstehen sind. Leider ist es schwierig, an geeignetes Fachpersonal heranzukommen. Massnahmen wie Kostformänderungen, welche eigentlich nur nach einer logopädischen Abklärung evidenzbasiert sind, Folgen von Dysphagien zu verhindern, werden weiterhin von der Pflege eingesetzt, um Aspirationen mit Atemwegsblockaden zu verhindern. Es kommt immer wieder das Thema der Notfallmassnahmen bei Dysphagie auf, ein Thema, welches in der Literatur noch wenig beschrieben ist. Die Angst vor Aspirationen scheint für die Pflege eine gewisse Belastung zu sein, viele unerfahrenere Pflegekräfte wünschen sich diesbezüglich mehr Schulungen.

Die Forschungsarbeit kommt zum Schluss, dass es insbesondere viel Aufklärungsarbeit braucht, um das Bewusstsein für die Häufigkeit von unerkannten Dysphagien und die Gewinne einer guten Dysphagie-Diagnostik und Therapie zu stärken. Aus den Forschungsergebnissen wurden erste Empfehlungen für Logopäden und Logopädinnen, Pflegekräfte, Ausbildungsverantwortliche, Führungsverantwortliche, Ausbildungsstätten und Berufsverbände entworfen.

2 Danksagung

Während der Erstellung dieser Bachelorarbeit haben mich verschiedene Personen unterstützt.

Ich möchte mich besonders bei meinen beiden Mentorinnen bedanken, die mir fachlichen Rat gaben und mich motivierten, daran zu bleiben.

Ohne die Institutionen, die mir Interviewpartner zur Verfügung gestellt haben, hätte diese Bachelorarbeit nicht realisiert werden können. Vielen Dank für die Bereitschaft und Zeitinvestition!

Ich möchte mich ebenfalls bei meinen ehemaligen Arbeitskollegen bedanken, die sich zu Beginn der Problemdefinition auf Diskussionen mit mir eingelassen haben.

Nachdem mein Laptop kurz vor Schluss unwiderruflich defekt war, möchte ich meinem Vater dafür danken, dass er mir unkompliziert seinen Arbeitsplatz zur Verfügung gestellt hat.

Ich möchte allen anderen in meinem Umfeld für ihre mentale Unterstützung und manchmal auch für die willkommenen Ablenkungen danken.

3 Problemstellung

Im folgenden Kapitel wird die zugrundeliegende Problemstellung mit dem persönlichen Bezug dazu und der Relevanz für die Logopädie beschrieben.

3.1 Problemdefinition

Am 31.12.2020 befanden sich 14% der 80-jährigen Menschen in der Schweiz in einem Alters- oder Pflegeheim (Bundesamt für Statistik). Eindrücklich sind die Zahlen, welche die steigende Lebenserwartung in der Schweiz zeigen. Seit 1876 hat sich diese zum Beispiel bei den Männern von 39.1 Jahre auf 81,0 Jahre verdoppelt. Auch die Lebenserwartung von Männern über 65 Jahre hat sich im Zeitraum von 1867 bis 2020 von 9.5 auf 19.3 Jahre erhöht, etwas höher ist die Lebenserwartung allgemein bei den Frauen (Bundesamt für Statistik).

Der Bedarf an Alters- und Langzeitpflege wird in den nächsten Jahren durch die Zunahme der älteren Bevölkerungsgruppe zunehmend steigen (Pellegrini Sonia et al., 2022).

Eine Studie in Taiwan mit 1221 Bewohner*innen in neun Alters- und Pflegeinstitutionen kam zum Ergebnis, dass 51% der Bewohner*innen eine klinische Dysphagie hatten (Lin et al., 2002).

Eine Dysphagie im Alter kann negative Auswirkungen auf die Lebensqualität haben und zu weiteren Symptomen und Erkrankungen führen, die zu Spitalaufenthalten und somit zu höheren Gesundheitskosten führen können. Daher ist es entscheidend, Dysphagien frühzeitig zu erkennen und Maßnahmen zu ergreifen (Ludwig, 2020).

Im Jahr 2014 wurde eine Studie darüber veröffentlicht, wie viele erwachsene Personen mit Symptomen einer Dysphagie sich Hilfe bei einem Arzt suchten. Die Studie kam zum Ergebnis, dass von 947 Teilnehmern 22.6% über Symptome einer Dysphagie berichteten, aber, trotz Leidensdruck, nur 53.7% diese mit einer ärztlichen Fachperson besprachen (Wilkins et al., 2007). Eine weitere Studie fand heraus, dass die Annahme, dass Schluckbeschwerden zu einem normalen Alterungsprozess gehörten, die Hauptursache für die fehlende Inanspruchnahme ärztlicher Hilfe war. Viele Menschen wussten zudem nicht, dass es Behandlungsmöglichkeiten gibt (Turley & Cohen, 2009).

Logopäden und Logopädinnen sind dafür ausgebildet, Dysphagien zu diagnostizieren und zu therapieren. Doch nicht jede Alters- und Pflegeinstitution hat Zugang zu logopädischem Fachpersonal (Chen et al., 2021).

Es ist daher notwendig, dass Mitarbeitende in Langzeitpflegeeinrichtungen darin geschult sind, Risikopersonen und Betroffene frühzeitig zu identifizieren und spezifische Maßnahmen umsetzen. Die Pflegekräfte haben den regelmässigsten Kontakt aller Disziplinen zu den Bewohner*innen und spielen dadurch eine zentrale Rolle im Dysphagie-Management.

In der Schweiz existieren mehrere Ausbildungsmöglichkeiten in der Pflege. Nicht in allen Ausbildungsstätten wird das Thema Dysphagie gelehrt, oft wird dieses Thema auch nur gestreift und es wird nur ein Basiswissen vermittelt (Neff, 2018). Dazu kommt, dass z.B. in den Zürcher Pflegeheimen ca. 30 % des Personals aus dem Ausland stammt und dort ausgebildet wurde (Müller, 2014). Dementsprechend ist es unklar, welche Kenntnisse bezüglich Dysphagie diese Personen mitbringen.

Zusammengefasst ergeben sich folgende Problemstellungen:

- Die Lebenserwartung der Menschen steigt kontinuierlich an, somit auch die Anzahl der Bewohner/innen in den Alters- und Pflegezentren.
- Viele ältere Menschen in Alters- und Pflegezentren haben eine Dysphagie.
- Dass Dysphagien diagnostiziert und behandelt werden können, ist vielen nicht bekannt.
- Eine Dysphagie kann Auswirkungen auf die Lebensqualität haben und höhere Gesundheitskosten nach sich ziehen.
- Nicht alle Alters- und Pflegeinstitutionen haben einen Zugang zu logopädischem Fachpersonal.

3.2 Persönlicher Bezug

Bevor ich die Ausbildung zur Logopädin begonnen habe, habe ich viele Jahre als Pflegefachfrau sowohl in der Akutgeriatrie wie auch auf einer Abteilung für Innere Medizin gearbeitet und wurde immer wieder mit Dysphagien konfrontiert. Mein prägendstes Erlebnis mit Dysphagie hatte ich aber schon vor der Ausbildung zur Pflegefachfrau, in einem Vorpraktikum mit 17 Jahren. Mir wurde damals die Aufgabe gestellt, das Essen einem Patienten nach einem Schlaganfall einzugeben. So sass ich neben dem Patienten, nichtsahnend und ohne Einführung, und habe ihm das Essen eingegeben. Er hat nach jedem Essensbolus sehr stark gehustet, konnte sich aber durch die weiteren Symptome des Schlaganfalles nicht wehren. Erst in der späteren Ausbildung wurde mir bewusst, dass dieser Patient eine massive Dysphagie hatte und ich als Praktikantin diesem Patienten keinesfalls das Essen hätte eingeben dürfen. Später, als ausgebildete Pflegefachfrau, waren Dysphagien immer wieder ein Thema, jedoch sah ich diese vor allem im Zusammenhang mit Schlaganfällen. Im Akutspital wurde das Pflegepersonal in F.O.T.T. (Nusser-Müller-Busch & Absil, 2007) durch Pflegeexperten und Physiotherapeuten geschult. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich damals jemals Aufnahmen vom Schluckakt gesehen habe und mir die anatomischen Zusammenhänge wirklich bewusst waren. Der Umgang mit Dysphagie-Betroffenen war mir immer etwas unheimlich und ich hatte grossen Respekt davor. Immer wieder kam es auch zu kritischen Situationen. Zudem hatte ich öfters den Eindruck, dass es zwischen dem Pflegepersonal und dem therapeutischen Personal an gegenseitigem Verständnis mangelte, was zu Unzufriedenheiten führte. Erst im Studium zur Logopädin wurde mir bewusst, dass Dysphagien nicht «nur» nach Schlaganfällen oder nach langer Intubation vorkommen, sondern auch bei diversen anderen Erkrankungen und ins- besondere auch im Alter. Mangelernährte und dehydrierte ältere Menschen mit unklaren Infekten oder Pneumonien sind mir jedoch im Alltag häufig begegnet. Ich frage mich im Nachhinein, wie viele dieser Patienten und Patientinnen unerkannte Schluckstörungen hatten und ein Spitalaufenthalt zu verhindern gewesen wäre. Oder während des Spitalaufenthaltes besser auf Anzeichen einer Dysphagie geachtet hätte werden müssen.

3.3 Logopädische Relevanz

Das Berufsbild von Logopäden und Logopädinnen umfasst nicht nur die Therapie und Diagnostik von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Logopäden und Logopädinnen arbeiten inter- und transdisziplinär in unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern. Dazu gehören präventive Tätigkeiten wie die Aufklärung der Öffentlichkeit oder die Durchführung von Screenings zur Früherkennung. Auch gehört zum Tätigkeitsfeld die Information und Beratung von Angehörigen und anderen Fachpersonen (Deutscheschweizer Logopädinnen und Logopädenverband, 2012).

Bezogen auf die Dysphagie in der Alters- und Langzeitpflege bedeutet das, dass Logopäden und Logopädinnen sowohl die Aufgabe haben, Dysphagien zu diagnostizieren, zu therapieren und die betreuenden Fachpersonen zu beraten, als auch präventive Aufgaben zur Früherkennung von Dysphagien wahrzunehmen.

Dies kann nur durch eine gute Interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen den betroffenen Disziplinen gelingen (Hunziker & Steiner Jürgen, 2014).

4 Fragestellung

In den vorherigen Kapiteln wurde schon auf die Problemstellung eingegangen. Doch was braucht es, damit die interdisziplinäre Zusammenarbeit gelingt? Um dieser übergeordneten Frage nachzugehen, wurde für die Arbeit folgender Frage nachgegangen:

Wie kann die interdisziplinäre Zusammenarbeit in der Langzeitpflege im Hinblick auf die Früherfassung und das Management von Patienten mit Schluckstörungen gestaltet werden?

5 Vorgehen

1. Literaturstudium
2. Erhebung IST-Zustand anhand von Leitfadeninterviews
3. Qualitative Analyse der Interviews
4. Entwicklung eines interdisziplinären Leitfadens

Ausgegangen wird von folgendem SOLL-Zustand:

- Risikopatienten werden erkannt (Früherfassung)
- Diagnostik und Therapie werden eingeleitet
- Kompensatorische und adaptive Massnahmen werden korrekt angewendet
- allgemeine Risikofaktoren werden minimiert

Der Fokus für die Befragung wurde auf folgende Punkte gelegt und nach dem Literaturstudium noch weiter ergänzt:

- Wie sieht das aktuelle Dysphagie-Management aus?
- Wie ist das Bewusstsein für Schluckstörungen innerhalb der Institution?
- Gibt es interne Abläufe, welche in der Zusammenarbeit berücksichtigt werden müssen?
- Wo gibt es Ressourcen?
- Was sind die Wünsche des Pflegepersonals?

Theorieteil

6 Dysphagie im Alter

Da sich diese Forschungsarbeit vorwiegend auf Dysphagien im Alter bezieht, wird in den folgenden Kapiteln der Begriff Presbyphagie umschrieben und benutzt. Von grundlegenden anatomischen Kenntnissen des gesunden Schluckaktes wird ausgegangen.

6.1 Definition

Der Begriff Presbyphagie wird aus den zwei Begriffen «presby»= griechisch für alt (Prosiegel & Weber, 2013) und Dysphagie gebildet. Der Begriff «Dysphagie» wird aus den griechischen Wörtern «phagein»= Essen und «dys» = gestört gebildet. Die Dysphagie wird auch Schluckstörung genannt (Prosiegel & Weber, 2013).

Presbyphagien können in *primäre* und *sekundäre* unterteilt werden (Burger-Gartner & Heber, 2011).

Frank et al. (2021) unterscheiden die zwei Formen wie folgt:

«*Primäre* Presbyphagie bezeichnet den altersphysiologischen Einfluss auf die Schluckfunktionen mit altersspezifischen, aber pathophysiologisch unkritischen Symptomen«.

«*Sekundäre* Presbyphagie bezeichnet das Entstehen klinisch relevanter Schluckbeeinträchtigungen, die durch häufig altersassoziierte Erkrankungen den Schluckablauf spezifisch verändern und die sog. funktionelle Reserve aufbrauchen«.

In einer Grafik wird dargestellt, dass in jüngerem Alter die Kompensationsreserven auch bei einem Schlaganfall noch so ausreichend sein können, dass die Schwelle zur Dysphagie nicht überschritten wird und es zu einer «kompensierten Einschränkung» kommt, mit steigendem Alter dies aber nicht mehr gelingt (Frank et al., 2021).

Auch Bartolome & Schröter-Morasch (2022) beschreiben, dass sich aus einer Presbyphagie eine Dysphagie entwickelt, wenn weitere Beeinträchtigungen wie akute Erkrankungen, Operationen, degenerative neurologische Prozesse, kognitive Veränderungen oder Medikamentennebenwirkungen hinzukommen.

Da sich die verschiedenen Veränderungen kumulieren, ist es schwierig, die genaue Ursache für die Schluckstörung herauszufinden. Die Grenzen zwischen einer Presbyphagie und einer Dysphagie sind fließend (Bartolome & Schröter-Morasch, 2022).

6.2 Prävalenz von Dysphagien in Alters- und Pflegezentren

Es finden sich in der Literatur verschiedene Angaben über die Prävalenz von Dysphagien in Alters- und Pflegeheimen, unter anderem die schon im Kapitel 3.1 zitierte Studie von (Lin et al., 2002).

Dr. Martin Jäger erwähnt in einem Interview (Teigeler, 2017) eine Studie aus Deutschland, bei der an ca. 100 Bewohner*innen von zwei stationären Pflegeeinrichtungen ein Dysphagie-Screening durchgeführt wurde. Diese Studie kam zum Ergebnis, dass mehr als 85% dieser Bewohner*innen eine Schluckstörung aufwiesen. Gleichzeitig erwähnt Jäger aber auch, dass es bei den verschiedenen Studien zur Prävalenz eine grössere Diskrepanz gibt, da die Methodik der Studien unterschiedlich ist. Zum Beispiel werden durch eine apparative Diagnostik mehr Schluckstörungen erfasst als durch ein klinisches Screening.

6.3 Ursachen der primären Presbyphagie

Als Ursachen für die *primären Presbyphagien* werden altersbedingte Ab- und Umbauprozesse beschrieben (Burger-Gartner & Heber, 2011). In den folgenden Kapiteln wird darauf näher eingegangen.

Sarkopenie

Der Muskelabbau im Alter wird von der körperlichen Aktivität und der Ernährung beeinflusst. Durchschnittlich verliert man im Alter von über 70 Jahren ca. 4% der Muskelkraft im Jahr. Durch Krankheitsprozesse und Immobilität kann dieser Verlust innerhalb von wenigen Tagen massiv beschleunigt werden. Von Sarkopenie spricht man, wenn der Muskelabbau zu einer funktionellen Verschlechterung führt (Frank et al., 2021).

Unter Einflussfaktoren einer Sarkopenie auf das Schlucken zählen (Prosiegel & Weber, 2013) folgende auf:

- verlangsamte Zungenbewegungen
- Verzögerte orale und pharyngale Transitzeiten
- Verzögerte Schluckreflextriggerung
- Veränderte Öffnung des oberen Ösophagussphinkters
- Vermehrte Neigung zu laryngealen Penetrationen“

Frailty

Im Alter werden biologische Funktionen häufig verringert und damit auch die Funktionsreserven, die zu einer verringerten Widerstandskraft gegenüber Stressoren führen. Gewichtsverlust, Erschöpfungsgefühl, verlangsamte Ganggeschwindigkeit, verminderte Handkraft und geringe Körperaktivität sind die fünf Kriterien für körperliche Schwäche. Ein Frailty-Syndrom erhöht das Risiko für Dysphagie und/oder Mangelernährung, wenn drei dieser Anforderungen erfüllt sind (Frank et al., 2021).

(Corsten & Grewe, 2017) übersetzen Frailty auch als „Gebrechlichkeit“.

Mundtrockenheit (Xerostomie)

Die Tendenz zur Mundtrockenheit nimmt im Alter zu (Prosiegel & Weber, 2013). Die Mundtrockenheit kann die sensomotorische Kontrolle des Schluckens und der Geschmackswahrnehmung beeinflussen. Auch erhöht eine Mundtrockenheit das Kariesrisiko. Verborkungen im Mund- und Rachenraum können die sensiblen Zonen im Pharynx verlegen, so dass der Schluckreflex später ausgelöst wird (Frank et al., 2021). Die Mundtrockenheit kann die sensomotorische Kontrolle des Schluckens und der Geschmackswahrnehmung beeinflussen. Auch erhöht eine Mundtrockenheit das Kariesrisiko. Verborkungen im Mund- und Rachenraum können die sensiblen Zonen im Pharynx verlegen, so dass der Schluckreflex später ausgelöst wird (Frank et al., 2021).

Verminderte Elastizität des Bindegewebes

Im Alter nimmt die Elastizität des Bindegewebes ab. Das führt wiederum zu einer schlechteren Beweglichkeit des Kehlkopfes und des Kehlkopfdeckels im speziellen. Auch der obere Ösophagus sphinkter öffnet sich nicht mehr ausreichend. Diese Faktoren führen zu Residuen und einem höheren Penetrations- und Aspirationsrisiko (Burger-Gartner & Heber, 2011).

Veränderte Sensibilität in Mund, Rachen und Kehlkopf

Die Sensibilität in Mund- Rachen und Kehlkopfbereich ist im Alter allgemein reduziert. Burger-Gartner & Heber (2011) Die Sensibilität in Mund- Rachen und Kehlkopfbereich ist im Alter allgemein reduziert (Burger-Gartner & Heber, 2011). Auch verlagert sich die Schluckreflextriggenung weiter nach hinten. Um den Glottisschluss zu triggern, braucht es im Alter grössere Bolusvolumen. Das Geruchs- und Geschmacksempfinden ist im Alter verändert (Frank et al., 2021).

Reflux

Der untere Ösophagus sphinkter schliesst nicht mehr so gut, was zu einem Reflux mit Aspiration von saurem Mageninhalt führen kann (Burger-Gartner & Heber, 2011).

Veränderungen des Kiefers und der Zähne

Fehlende Zähne oder Veränderungen des Kiefers können das Kauen und somit die orale Phase einschränken (Burger-Gartner & Heber, 2011).

Ein schlechter Zahnstatus kann auch zu Parodontitis führen, welche zu einer hohen bakteriellen Keimlast führt und dadurch die Folgen einer Aspiration verschlimmern. Ebenso führen schlecht gereinigte Zahnprothesen zu einer bakteriellen Besiedlung des Speichels (Frank et al., 2021).

Skelettale Veränderungen

Veränderungen der Halswirbelsäule, wie zum Beispiel eine zervikale Spondylose oder ventrale Spondylophyten, können das pharyngeale Lumen einengen, was zu einem beeinträchtigten Bolustransfer und zu Aspirationen führen kann. Weiter kann eine Veränderung des Achsenskelettes die Schluckphysiologie beeinträchtigen (Frank et al., 2021).

Probleme in der präoralen Phase

Nicht zu vernachlässigen sind die Einflüsse der präoralen Phase, welche sich negativ auf das Schlucken auswirken können. Dazu gehört zum Beispiel die Art der Mahlzeit (Aussehen, Geruch etc.), das Hunger- und Sättigungsgefühl, der Affekt (Angst, Antrieb, hastiges Essen) oder auch soziale Einflüsse. Auch senso-motorische Probleme (beeinträchtigte Körperhaltung, Probleme in der Handhabung des Bestecks, Neglect, Sehstörungen) können einen Einfluss haben (Bartolome & Schröter-Morasch, 2022).

Medikamenteneinfluss

Ältere Menschen nehmen häufig Medikamente ein. Nicht zu unterschätzen ist, dass diese sowohl Ursache einer Dysphagie sein kann wie auch eine schon bestehende Dysphagie verstärken kann (Marliani, 2014). Marliani (2014) hat eine Übersicht von möglichen Medikamenten veröffentlicht, die einen Einfluss auf das Schlucken haben können. Die Übersicht ist in vereinfachter Tabellenform auf der nächsten Seite

Tabelle 1, adaptiert aus (Morliani, 2014)

Medikament	Einsatzgebiet	Mögliche negative Wirkungen auf das Schlucken
Neuroleptika und Antipsychotika Z.B. Haloperidol, Risperidon, Pipamperon	Sedierung bei <ul style="list-style-type: none"> ▪ Innerer Unruhe ▪ Ängsten und Erregungszuständen ▪ Wahnvorstellungen und Halluzinationen 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ vermehrter Speichelfluss ▪ Extrapyramidale Störungen mit motorischen Störungen wie Akinesie, Rigor, Tremor
Benzodiazepine Z.B. Lorazepam, Clonazepam, Diazepam	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sedierung ▪ Angstlösung ▪ Muskelrelaxation ▪ antikonvulsiv bei Epilepsien 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ataxie ▪ allgemeine Muskelschwäche ▪ verminderte Muskelspannung ▪ vermehrter Speichelfluss
Antidepressiva Z.B. Citalopram, Mirtazapin, Amitriptylin	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Depressionen ▪ Zwangs- und Angstzustände ▪ Schlafstörungen ▪ chronische Schmerzen 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ extrapyramidale Störungen ▪ Mundtrockenheit
Anticholinergika/ Antispasmodika Z.B. Oxybutynin, Propiverin, Scopolamin	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Reizblase ▪ Harndrang ▪ Asthma ▪ hyperkinetische Frühdyskinesien ▪ Vorbeugung der Reise- und Seekrankheit 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mundtrockenheit
Muskelrelaxantien Z.B. Flupirtin, Tizanidin, Baclofen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Anästhesie ▪ akute Krampfgeschehen wie Hexenschuss ▪ chronische Spastiken 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mundtrockenheit ▪ Reflux ▪ insgesamt verlangsamte Bewegungsmuster
Antiparkinson- Medikamente Z.B. Levodopa, Amantadin, Tolcapon	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Morbus Parkinson 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mundtrockenheit ▪ Geschmacksstörungen ▪ gastrointestinale Beschwerden ▪ inkonstanter Wirkspiegel
Antihypertensiva, insbesondere ACE-Hemmer Z.B. Ramipril, Benazepril, Captopril	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bluthochdruck 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ trockener Husten mit Globusgefühl oder Stimmproblemen als Folge
Antiepileptika/Antikonvulsiva Z.B. Valproat, Carbamazepin, Lamotrigin	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hemmung des Erregungspotenziales im Zentralen Nervensystem (Epilepsien) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Extrapyramidale Störungen, insbesondere Ataxien mit Störungen der oralen Schluckphase oder der Schluckreflextriggersung
Antidementiva Z.B. Donepezil, Rivastigmin, Galantamin	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dementielle Syndrome 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Übelkeit ▪ Nahrungsverweigerung ▪ Muskelkrämpfe

Weitere Medikamente, welche eine Mundtrockenheit verursachen können, sind Antiemetika, Antiarrhythmika, Antihistaminika, Diuretika und Opiate (Stoschus & Allescher, 1993).

Eine besondere Bedeutung haben noch diejenigen Medikamente, die einen gastrointestinalen Reflux auslösen können und die Speiseröhrenschleimhaut verändern können. Bei diesen Medikamenten ist es besonders wichtig, dass die Medikamenteneinnahme kontrolliert wird und z.B. nicht im Liegen stattfindet. Marliani (2014) Zu diesen Medikamenten gehören zum Beispiel gewisse Antibiotika, Aspirin, Ibuprofen, Theophyllin oder Prednison (Stoschus & Allescher, 1993).

6.4 Ursachen von sekundären Presbyphagien

Sekundäre Presbyphagien sind Folgen von Erkrankungen, welche überwiegend ältere Menschen betreffen. Das können zum Beispiel Schlaganfälle, Morbus Parkinson, Demenzen oder Kopf-Hals-Tumoren sein (Burger-Gartner & Heber, 2011).

Bewusstseinseinschränkungen werden auch zu den sekundären Dysphagien gezählt. In diesem Fall sind einerseits die Schutzreflexe beeinträchtigt, andererseits fällt es Personen mit eingeschränktem Bewusstsein, Verwirrung oder Agitiertheit schwer, eine aufrechte Körperhaltung einzunehmen. Kognitive Defizite können eine Dysphagie verstärken oder verursachen (Prosiegel & Weber, 2013).

6.5 Symptome

Eine Dysphagie zeigt sich klinisch durch die Symptome Leaking, pharyngeales Pooling, Residuen, nasale und laryngeale Penetration sowie Aspiration (Bartolome & Schröter-Morasch, 2022).

Prosiegel & Weber (2013) bezeichnen die Aspiration als das gefährlichste Symptom einer Dysphagie. Sie unterscheiden in direkte Symptome wie Husten vor, während oder nach dem Schlucken und indirekte Symptome ohne Zusammenhang mit dem Schlucken wie Kurzatmigkeit oder Verschleimung. Besonders gefürchtet ist die stille Aspiration, die keine direkten Symptome zeigt.

Es kann im Rahmen einer Presbyphagie vorkommen, dass Speichel oder Nahrung/Flüssigkeit aus dem Mund fließen, eine raue, heisere, belegte Stimme oder ein gurgelnder Stimmklang entsteht oder sich die Atmung «brodelnd» oder «verschleimt» anhört. Es kann auch zu unklaren Fieberschüben kommen. Weiter kann eine mögliche Presbyphagie erkannt werden, wenn Personen beim Schluckakt eine Haltungsveränderung des Kopfes einnehmen, zum Beispiel zur Seite oder zum Kinn. Auch die Vermeidung von Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme, insbesondere in der Öffentlichkeit, kann durch eine Presbyphagie verursacht sein (Burger-Gartner & Heber, 2011).

Laut Dr. Martin Jäger wird das Essen und Trinken aufgrund einer reduzierten Schluckeffektivität oder Schlucksicherheit eingeschränkt oder vermieden, da es zu lange dauert und zu anstrengend ist (Teigeler, 2017).

Ein weiterer Hinweis auf eine Dysphagie könnte auch das Bedürfnis sein, die Nahrung mit Flüssigkeit herunterzuspülen (Nawaz & Tulunay-Ugur, 2018).

Verwirrtheit, Verdauungsprobleme, ein erhöhter Verbrauch von Taschentüchern beim Essen, erhöhter Speichelfluss oder eine Abneigung gegen bestimmte Speisen oder Konsistenzen können weitere Hinweise auf eine Schluckstörung sein (Guggisberger et al., n.d.).

Rüegg & Steiner (2018) weisen in ihrem Artikel darauf hin, dass auch die Verweigerung von Medikamenten ein Hinweis auf Schluckprobleme sein kann.

6.6 Folgen, Risiken und Komplikationen

In einer britischen Studie mit 134 Patienten und Patientinnen im Alter über 70 Jahren, welche an einer Pneumonie erkrankt waren und deshalb auf einer akutgeriatrischen Abteilung in einem Krankenhaus hospitalisiert wurden, wiesen 26,4% dieser Gruppe klinisch eine **Aspirationspneumonie** auf. 55,2 % aller Patienten und Patientinnen zeigten hingegen in einem Wasser-Schluck-Test eine oropharyngeale Aspiration. Weiter wurde in dieser Studie beobachtet, dass die Patienten und Patientinnen mit Hinweisen auf eine Aspiration mehrheitlich älter waren und häufig in einem Pflege- oder Altersheim lebten. Der Schweregrad und die Mortalität der Pneumonie war in der Gruppe der Patienten und Patientinnen mit einer Aspiration deutlich höher als in der Gruppe ohne Hinweise auf eine Aspiration. Auch hatten die Studienteilnehmenden mit Hinweisen auf eine Aspiration einen schlechteren Ernährungszustand und kamen nach dem Krankenhausaufenthalt häufiger in eine Pflegeeinrichtung (Cabre et al., 2010). Diese Studie gibt deutliche Hinweise darauf, dass einerseits nicht alle Pneumonien als Aspirationspneumonien erkannt werden, andererseits Pneumonien, die mit Aspirationen einhergehen, mit einem schlechteren Allgemeinzustand verbunden sind.

Durch eine Sarkopenie kann der **Hustenstoss schwächer** sein, so dass nach einer Aspiration die Reinigung der Atemwege nicht mehr effizient ist und sich das Risiko einer Aspirationspneumonie weiter verstärkt (Frank et al., 2021).

Eine Dysphagie kann zu einer **Mangelernährung** führen. Dies hat einen negativen Effekt auf den Allgemeinzustand mit erhöhter Pflegebedürftigkeit und kann eine Dysphagie in Wechselwirkung weiter begünstigen (Corsten & Grewe, 2017). So beziehen sich (Hudson et al., 2000) auf eine Proteinmangelernährung und beschreiben, dass eine Mangelernährung die **Muskelkraft beeinträchtigen kann** und so wiederum eine Dysphagie begünstigen kann. Zudem führt eine Mangelernährung zu einer **Schwächung des Immunsystems**, was eine ungünstige Voraussetzung für die Entwicklung von Aspirationspneumonien ist. Auch das **Dekubitusrisiko** ist unter einer Mangelernährung erhöht (Hudson et al., 2000).

Im Zusammenhang mit einer reduzierten Flüssigkeitsaufnahme aufgrund von Vermeidungsverhalten kann es zu einer **Dehydration** führen. Dies führt einerseits wieder zu einer **Xerostomie**, andererseits kann eine Dehydration zu Schwindel, Verwirrtheit, Blutdruckabfall, Organschädigung oder sogar Bewusstlosigkeit führen (Bartolome & Schröter-Morasch, 2022).

Schluckstörungen können auch einen Einfluss auf die **Lebensqualität** und die **soziale Teilhabe** haben. So hat Ekberg et al. (2002) in einer Studie an Personen, die sich beim Schlucken bei den Mahlzeiten gestört fühlten (n=237), herausgefunden, dass 36% davon das **Essen in Gesellschaft vermieden**, 37% **Schamgefühle** hatten, 41% **Angst oder Panik** beim Schlucken. 55 % aller Personen mit Schluckstörungen haben angegeben, dass ihre Lebensqualität dadurch reduziert ist.

Die **Medikamentengabe** stellt nicht nur ein Risiko für eine Schluckstörung dar, sondern hat auch Risiken bei einer Schluckstörung. Viele Patienten mit einer Dysphagie haben Schwierigkeiten, Tabletten in fester Form zu schlucken, so dass die Compliance beeinträchtigt sein kann, Tabletten im Mund verbleiben oder weiter unten steckenbleiben und so zu Verätzungen der Speiseröhre oder Magenschleimhaut führen können. Als Reaktion darauf werden die Tabletten gemörsert oder Kapseln geöffnet, was wiederum zu einem erhöhten Aspirationsrisiko, unerwünschten Interaktionen/ Inkompatibilitäten beim gleichzeitigen Verabreichen von unterschiedlichen, gemörserten Medikamenten oder durch das Mörsern unvollständig verabreichte Medikamentengabe führen kann. Da manche Medikamente weder gemörsert werden dürfen noch in flüssiger Darreichungsform vorhanden sind, werden unter Umständen, insbesondere bei Sondenernährung, wichtige Medikamente nicht verabreicht (Hanke et al., 2014).

7 Diagnostik

Zunächst wird kurz auf die logopädisch-medizinische Diagnostik eingegangen, bevor zwei durch Bachelorarbeiten entstandene Dysphagie-Screenings vorgestellt werden.

7.1 Logopädisch- Medizinische Diagnostik der Dysphagie im Alter

Bei einem Verdacht auf eine Dysphagie im Alter ist es wichtig, Daten zusammenzutragen und so eine gute Krankengeschichte zu erhalten. Dazu gehören Informationen zu vergangenen Krankenhausaufenthalten, über die bisherige Ernährungsgewohnheiten, Gewichtsverlust und auch Informationen über die soziale Situation. Zudem sollte nachgefragt werden, ob Betroffene eventuell schon von sich aus Strategien wie Haltungsveränderungen oder das Herunterspülen von Nahrung mit Flüssigkeit anwenden (Nawaz & Tulunay-Ugur, 2018).

Eibl (2019) schreibt, dass im Bereich der Geriatrie bei der Diagnostik insbesondere der Erhalt der Lebensqualität und Teilhabe im Vordergrund stehen sollte. Es wird beschrieben, dass immer wieder geriatrische Patienten mit Auffälligkeiten im Schlucken, angeordnet von Arzt- oder Pflegepersonal, pürierte Kost und eingedickte Flüssigkeiten erhalten, ohne dass es zu einer klinischen Diagnostik durch entsprechend geschultes Personal kommt (Eibl, 2019).

Voraussetzung für eine logopädische Diagnostik ist also, dass Personen mit Schluckstörungen identifiziert und an eine/n Logopädin/en überwiesen werden.

Die Ziele der logopädischen Diagnostik sind:

- Beschreibung der Pathomechanismen
- Bestimmung des Schweregrades
- Aussagen über die geeignete Ernährungsweise
- Therapieindikation
- Therapieplanung (Prosiegel & Weber, 2013)

Neben einer ausführlichen Anamnese unter Berücksichtigung des ICF (International Classification of Functioning) stehen dem logopädischen Fachpersonal verschiedene Screeningverfahren, klinische Schluckuntersuchungen und in Zusammenarbeit mit ärztlichem Fachpersonal instrumentelle Schluckuntersuchungen zur Verfügung (Prosiegel & Weber, 2013).

7.2 Das SERAPH- ein Screening-Instrument für das Pflegepersonal

Guggisberger & Singer (2012) haben unter der Betreuung von Erika Hunziker im Rahmen ihrer Bachelorarbeit eine Entscheidungshilfe für das Pflegepersonal im Alters- und Pflegeheim entwickelt, die zum Ziel hat, dass Auffälligkeiten im Schlucken erkannt werden. Daraus entstand dann das Screening-Instrument SERAPH. Guggisberger et al., n.d. Das Screening-Instrument besteht aus einer kurzen schriftlichen Einführung bezüglich von Schluckstörungen im Alter, einer Seite mit Anwendungshinweisen, auf der auch die Verdachtshinweise wie zum Beispiel die Essensverweigerung, Dehydratation oder Husten nach dem Essen aufgelistet sind. Das Screeningverfahren besteht dann aus drei Teilen. Als erster Teil wird eine Voruntersuchung vor der Mahlzeit durchgeführt, bei welcher der willentliche Hustenstoss, das willentliche, kräftige Räuspern abgeklärt wird und eine Stimmkontrolle nach dem Schlucken von Speichel durchgeführt wird. Im zweiten Teil wird die Nahrungsaufnahme bei

einer Mahlzeit beobachtet, bei dem ein allfälliges Drooling, die Kaubewegungen, eventuelles Räuspern oder Husten beim Essen und die Kehlkopfhebung beobachtet wird. Auch wird nach dem subjektiven Eindruck der Pflegeperson gefragt. Zuletzt, im dritten Teil, werden Residuen im Mundinnenraum und der Stimmklang nach Beendigung der Mahlzeit beobachtet. Zur Auswertung werden die Nein-Kreuze zusammengezählt, bei zwei Nein-Kreuzen besteht ein Verdacht auf eine Schluckstörung und bei vier Nein-Kreuzen sollte eine Schluckabklärung eingeleitet werden. Positiv zu bewerten ist bei dem Schluck-Screening-Bogen, dass es, abgesehen von dem Screening, noch den Hinweis gibt, dass bei auffallend geringer Nahrungsaufnahme oder Trinkmenge die Nährstoffaufnahme weiter beobachtet werden soll (Guggisberger et al., n.d.). Die Problematik des SERAPH ist, dass die Person, welche das Screening durchführt, in das Screening eingeführt werden muss und eine kurze Schulung braucht (Guggisberger & Singer, 2012). Eichenberger Silja & Knecht (2015) haben das SERAPH anhand von teilstrukturierten Leitfadeninterviews im Gruppensetting auf die Praxistauglichkeit überprüft. Dabei wurde das Instrument grundsätzlich als praxistauglich bewertet. Schwierigkeiten ergeben sich, wie oben schon erwähnt, in der Schulung aller Pflegepersonen und es wurde von den Befragten vorgeschlagen, dass nur die Pflegefachpersonen spezifisch geschult werden und dann ihr Wissen weitergeben können. Auch wurde das Instrument bei Demenzkranken als schwierig durchführbar bewertet.

Es lohnt sich zu überlegen, ob das SERAPH nicht grundsätzlich nur von Pflegefachpersonen HF/ FH durchzuführen ist (Eichenberger Silja & Knecht, 2015).

In den Interviews fiel zudem auf, dass in keinem der befragten Alters- und Pflegezentren die Logopädie einen Stellenwert hatte und es oft nicht bekannt war, dass es therapeutische Unterstützungsmöglichkeiten bei Dysphagien gibt. Stattdessen wurde vorwiegend die Kostform angepasst und Flüssigkeiten (Eichenberger Silja & Knecht, 2015).

Die Frage, was bei dem Verdacht auf eine Dysphagie anhand des SERAPHs unternommen wird, müsste noch weiter erforscht werden. So schreiben Guggisberger & Singer (2012), dass auch der Dienstweg geklärt sein muss und dass es klar sein muss, welche Schritte eingeleitet werden, sobald der Verdacht auf eine Schluckstörung vorhanden ist.

7.3 Rorschacher Beobachtungsbogen Schluckfunktion und Risiken RoB-SR

Ramona Rüegg hat in einer unveröffentlichten Bachelorarbeit an der Schweizer Hochschule für Logopädie Rorschach ein Screening der Warnsignale einer Schluckstörung entwickelt, welches in einem Artikel veröffentlicht wurde (Rüegg & Steiner, 2018). Berücksichtigt wurden dabei Risikodiagnosen und Risikofaktoren, Medikamentennebenwirkungen, Hinweise während und nach der Nahrungseinnahme sowie weitere Warnsignale wie Nahrungsverweigerung oder Gewichtsverlust. Wenn Hinweise

vorhanden sind, wird darauf hingewiesen, dass ärztliches und logopädisches Fachpersonal informiert werden sollte.

Auch gibt es auf der Rückseite einen Bogen mit Hilfestellung bei Schluckstörungen, welche beachtet werden sollten. Dort werden vorbereitende, unterstützende und nachbereitende Massnahmen erwähnt (Rüegg & Steiner, 2018).

8 Massnahmen

8.1 Medizinische Massnahmen bei Dysphagie

8.1.1 Trachealkanülen

Trachealkanülen kommen dann zum Einsatz, wenn eine schwere Dysphagie mit ungenügendem Kehlkopfverschluss vorliegt. Das Management von Trachealkanülen erfordert immer geschultes Personal (Prosiegel & Weber, 2013).

Auf dieses Thema wird in dieser Arbeit nicht weiter eingegangen, da es den Rahmen der Arbeit sprengen würde.

8.1.2 Behandlung der Mangelernährung/ künstliche Ernährung

Die folgende Abbildung zeigt auf, welche Massnahmen bezüglich der Ernährung bei älteren Menschen getroffen werden können:

Tab. 1 Klinische Ernährung bei älteren Menschen: Spektrum möglicher Massnahmen.

Beseitigung möglicher Ernährungshemmnisse (z. B. adäquate Behandlung akuter und chronischer Krankheiten, Zahnbehandlung, Schlucktraining, Unterstützung und Gesellschaft beim Essen)
angenehme Essumgebung (z. B. Essen am Tisch in einem Esszimmer gemeinsam mit anderen, ruhige und entspannte Atmosphäre)
adäquate Pflegemaassnahmen (z. B. verbale Aufforderung, Kleinschneiden, Hilfe beim Essen)
Modifikation von Mahlzeiten und Lebensmitteln (z. B. Berücksichtigung persönlicher Vorlieben, zusätzliche Zwischenmahlzeiten, Fingerfood, Veränderung von Textur und Konsistenz von Speisen)
Anreicherung von Speisen und Gerichten (mit gehaltvollen Lebensmitteln wie Sahne, Butter, Öl oder mit Nährstoffkonzentraten wie Maltodextrin oder Proteinpulver)
Trinknahrung
Sondenernährung (ergänzend/ausschließlich)
parenterale Ernährung (ergänzend/ausschließlich)

Abbildung 1 (Volkert et al., 2013)

Abbildung 1 (Volkert et al., 2013)	20
Abbildung 2, (Chen et al., 2021)	29
Abbildung 3, ((Prosiegel & Weber, 2013) Format leicht abgeändert, Inhalt zitiert	34

Volkert et al. (2013) haben für die klinische Ernährung in der Geriatrie eine Leitlinie der Deutschen

Gesellschaft für Ernährungsmedizin erstellt, von der die wichtigsten Empfehlungen bezüglich einer Mangelernährung zusammengestellt wurden:

Grundsätze:

- „Mögliche Ursachen von Mangelernährung sollten so weit wie möglich beseitigt werden“ (Seite 4)
- „Ernährungsinterventionen sollen individuell an die Bedürfnisse, Fähigkeiten und Wünsche jedes Patienten angepasst werden.“ (Seite 5)
- „Die Nahrungsaufnahme sollte durch angemessene pflegerische Maßnahmen (z. B. Bereitstellung von Zwischenmahlzeiten, Hilfe beim Essen, angenehme Umgebung, genügend Zeit zum Essen, emotionale Begleitung) unterstützt werden.“ (Seite 4)
- Klinische Ernährung sollte Teil einer individuell zugeschnittenen, multidimensionalen und multidisziplinären geriatrischen Team- Intervention sein. (Seite 6)

Betreffend der Mangelernährung bei einer Dysphagie gibt es folgende Empfehlungen:

- „Geriatrische Patienten mit leicht- oder mittelgradiger Dysphagie, bei denen die orale Ernährung noch möglich aber unzureichend ist, sollten nach Abklärung der Dysphagie Speisen, Flüssigkeiten und Trinknahrung in der als sicher evaluierten Konsistenz erhalten, um eine bestmögliche orale Zufuhr von Energie- und Nährstoffen einschließlich Flüssigkeit zu gewährleisten.“ (Seite 12)
- „Geriatrische Patienten mit schwerer oropharyngealer Dysphagie, die nicht in der Lage sind, ihren Nährstoffbedarf auf oralem Wege zu decken, sollten enteral und/oder parenteral ernährt werden, um die Energie-, Nährstoff- und Flüssigkeitszufuhr zu gewährleisten, wenn die allgemeine Verlaufsprognose positiv ist.“ (Seite 12)

Zum Entscheid für eine Sondennahrung wird empfohlen:

- „Die Entscheidung für oder gegen Sondenernährung soll individuell unter sorgfältiger Abwägung von erwartetem Nutzen und potenziellen Risiken getroffen werden.“ (Seite 8)
- „Sondenernährung sollte initiiert werden, wenn die orale Nahrungsaufnahme voraussichtlich länger als 3 Tage unmöglich oder länger als 10 Tage unzureichend (<50% des Bedarfs) und die Verlaufsprognose insgesamt positiv ist (nicht in terminalen Krankheitsstadien), um die Energie- und Nährstoffzufuhr zu gewährleisten und den Ernährungszustand zu erhalten oder zu verbessern.“ (Seite 8)

Auch Bartolome & Schröter-Morasch (2022) schreiben, dass die Indikation zur Sondenernährung immer auch ethische Aspekte beinhaltet. Sie schreiben sogar, dass nach Möglichkeit die Ethikkommission eingeschaltet werden soll. Bei progredienten Erkrankungen sollte, um die Lebensqualität so lange wie möglich zu erhalten, die orale Nahrungsaufnahme so lange wie möglich aufrechterhalten werden.

Optimalerweise kann die betroffene Person noch selbst entscheiden oder es ist in einer Patientenverfügung schon geklärt, ob die betroffene Person eine künstliche Ernährung will oder nicht. Ein Beispiel für eine Patientenverfügung, in der dieser Punkt explizit erwähnt ist, bietet die FMH an (FMH Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte).

Sondenernährung kann parenteral oder enteral verabreicht werden, wobei die parenterale Ernährung in der Langzeitpflege keine Rolle spielen sollte, da diese wegen einer hohen Komplikationsrate nicht über längere Zeit erfolgen sollte (Bartolome & Schröter-Morasch, 2022).

Enterale Sonden können perkutan (jejunal, duodenal oder gastral) oder transnasal gelegt werden.

Die transnasale Sonde ist wenig invasiv und leicht zu legen, jedoch bringt sie auch einige Risiken und Nachteile mit sich. Für die Langzeitpflege relevant könnte unter anderem sein, dass kognitiv beeinträchtigte Personen diese selbst entfernen und sich verletzen können. Auch kann es zu Reizungen und Druckschädigungen der Nasen- Pharynx- und Larynxschleimhaut kommen. Ausserdem ist die Gefahr, dass die Sonde disloziert (Bartolome & Schröter-Morasch, 2022).

Eine perkutane Sonde kann über längere Zeit liegen bleiben und die Gefahr der selbstständigen Entfernung ist geringer, auch eine Disklokation ist weniger häufig als bei der transnasalen Sonde. Dafür ist die Gefahr einer Wundinfektion mit einer Peritonitis vorhanden (Bartolome & Schröter-Morasch, 2022).

Weiter gilt es zu berücksichtigen, dass die Lebensqualität unter Sondennahrung durch Wegfall der Mahlzeiten als sozialer und emotionaler Faktor stark beeinträchtigt sein kann, es bei falscher Verabreichung der Nahrung zu Verdauungsstörungen kommen kann und die Aspirationsgefahr von eigenem Speichel oder Mageninhalt durch Reflux weiter vorhanden sein kann (Bartolome & Schröter-Morasch, 2022).

8.1.3 Massnahmen bei Dehydration

In den Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Ernährungsmedizin steht zum Thema der Therapie von Dehydration folgendes:

«Die subkutane Gabe von Flüssigkeit ist für eine begrenzte Zeit möglich, um eine leichte bis mässige

Dehydrierung auszugleichen. In Notfallsituationen und bei Notwendigkeit strenger Bilanzierung ist jedoch ein peripher- oder zentralvenöser Zugang zur Flüssigkeits- und Elektrolytgabe zwingend erforderlich.» (D Volkert, 2013; Volkert et al., 2013).

Bartolome & Schröter-Morasch (2022) beschreiben die Messung der Flüssigkeitsbilanz als wichtige Massnahme bei Patienten mit Dysphagie.

8.1.4 Massnahmen bezüglich der Medikation

Wenn ein Medikament aufgrund der Schluckstörung nicht in Tablettenform verabreicht werden kann, sollte immer überprüft werden, ob es mörserbar und/oder sondengängig ist. Alternativ sollte es in Flüssigform verabreicht werden oder durch das ärztliche Fachpersonal, gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit der Apotheke, umverordnet werden (Hanke et al., 2014).

Nach Möglichkeit sollten Medikamente, welche eine Dysphagie auslösen oder verstärken können, vermieden werden. Eine Idee ist, dass bezüglich der möglichen Nebenwirkungen eine Liste erstellt mit jenen Medikamenten, die Schluckprobleme auslösen können (Rüegg & Steiner, 2018).

8.2 Funktionelle Dysphagie-Therapie

Die funktionelle Dysphagie-Therapie unterscheidet in drei unterschiedliche Verfahren: (Bartolome & Schröter-Morasch, 2022)

- Restituierende Verfahren
- Kompensatorische Verfahren
- Adaptive Verfahren

8.2.1 Restituierende und kompensatorische Massnahmen

Restituierende Verfahren haben das Ziel, gestörte Funktionen durch Stimuli und motorische Übungen wieder herzustellen und/oder den Gebrauch der erhaltenen Restfunktionen zu ermöglichen (Bartolome & Schröter-Morasch, 2022).

Kompensatorische Verfahren haben das Ziel, durch Handlungsänderungen und Schlucktechniken die Funktionseinbussen so zu verändern, dass das Schlucken effizient und aspirationsfrei ist. Optimalerweise werden diese videoendoskopisch oder videofluoroskopisch auf ihre Wirksamkeit überprüft. Voraussetzung für kompensatorische Verfahren ist, dass die betroffene Person die Kompensations-

strategien gut versteht und selbstständig anwenden kann. Um diese Massnahmen auch ausserhalb der Therapie anzuwenden, braucht es eine gute Instruktion des Patienten und dem Behandlungsumfeld. Zu den Haltungsänderungen gehören zum Beispiel das Chin-down oder die Drehung zur betroffenen Seite bei Patienten mit Hemiparesen. Schlucktechniken können zum Beispiel das supraglottische Schlucken oder das Mendelsohn-Manöver sein (Bartolome & Schröter-Morasch, 2022).

8.2.2 Adaptive Massnahmen

Adaptive Verfahren haben das Ziel, die Umwelt mittels externer Hilfen an die Beeinträchtigung anzupassen. (Bartolome & Schröter-Morasch, 2022)

Da diese Massnahmen davon abhängig sind, dass sie vom ganzen Team getragen werden, werden sie noch genauer aufgelistet.

8.2.2.1 Diätische Massnahmen

- Anpassung der Konsistenz der Nahrung und Andickung der Getränke
- Erhöhung des sensorischen Inputs durch Bolusgrösse, Konsistenz, Geschmack oder Temperatur
- Verbesserung der Speichelproduktion durch salzige und säurehaltige Speisen
- Vermeidung von Nahrungsmitteln mit pulmotoxischen Eigenschaften (säure- und fetthaltige Speisen) bei Aspirationsgefahr
- Vermeidung von Mischkonsistenzen (Bartolome & Schröter-Morasch, 2022)

Prosiegel & Weber (2013) unterteilen die Empfehlungen für die Schluckkostformen (SKF) in fünf Stufen, je nach Aspirationsrisiko der Patienten*innen:

- Schluckkostform a: Kein Aspirationsrisiko. Normalkost.
- Schluckkostform b: leichtes Aspirationsrisiko. Weiche Kost, die sich mit der Zunge zerdrücken lässt. Grobkörnige, krümelige, fasrige oder klebrige Konsistenzen werden vermieden.
- Schluckkostform c: Mittleres Aspirationsrisiko. Grobpürierte, breiige Kost, welche sich sehr leicht mit der Zunge zerdrücken lässt. Körnige, fasrige oder klebrige Konsistenzen werden vermieden.

- Schluckkostform d: Hohes Aspirationsrisiko. Die Kost wird fein zu homogenen, glatten Breien passiert. Körnige, fasrige oder klebrige Konsistenzen werden vermieden.
- Schluckkostform e: massives Aspirationsrisiko. Keine orale Kost.

Tabelle 2, angelehnt an (Prosiegel & Weber, 2013)

Aspirationsrisiko	Kostform	Beispiele	vermeiden
Nicht vorhanden	Normalkost	-	-
Leicht	Weiche Kost: Lässt sich mit der Zunge zerdrücken	Brot ohne Rinden, Milchbrötchen, Weichgekochtes Gemüse ohne Fasern, weichgekochte Kartoffeln, Weisswurst ohne Haut, Hackbraten, weicher Fisch ohne Gräten, Milchprodukte, Marmelade ohne Kernen	Krümlige, fasrige, grobkörnige oder klebrige Konsistenzen z.B. Brot mit Rinde, Spargel, paniertes Fleisch, grobkörniges Getreide, trockenes, zähes Fleisch
Mittel	Grobpürierte, breiige Kost: Lässt sich sehr leicht mit der Zunge zerdrücken	Weiches Brot ohne Rinden. Suppen ohne Einlagen, Kartoffelstock, Griessbrei, gekochtes Obst, Fisch- und Fleischpüree, Milchprodukte, Streichaufstriche ohne feste Bestandteile	Körnige, fasrige oder klebrige Konsistenzen Z.B. Nudeln, Reis, Salate
Hoch	Feinpassierte Kost: Homogene, glatte, weiche Breie	Cremesuppen ohne Einlage, Milchbrei, Gemüsepüree, Kartoffelpüree, Fleischpüree, Obstpüree	Körnige, faserige oder klebrige Konsistenzen Z.B. Gemüse und Fleisch mit faseriger Konsistenz, Nudeln, Joghurt mit Fruchtstücken
Massiv	Keine orale Ernährung	Sondenkost	

Eibl (2019) empfiehlt eine regelmässige Absprache zwischen der Logopädie, der Pflege und der Ernährungsberatung bei der Erstellung von Kostplänen, um die Akzeptanz zu überprüfen und die Kostform nach Aussehen, Geschmack, Vielfalt, Nährstoff- und Kaloriengehalt sowie der Konsistenz zu optimieren. Die individuellen Vorlieben der betroffenen Person sollten immer berücksichtigt werden.

8.2.2.2 Trink- und Eshilfen

Durch die Benutzung von Trinkhilfen mit grösseren Gefässdurchmessern und einem Nasenausschnitt lässt sich eine Überstreckung des Kopfes und damit eine Verbesserung des Schluckens erreichen

(Bartolome & Schröter-Morasch, 2022).

Bei Trinkhilfen generell gilt es zu beachten, dass die z.B. bei bettlägerigen Personen weit verbreiteten Schnabelbecher für Personen mit Dysphagie nicht geeignet sind, da dadurch die Lippen nicht in den Kontakt mit der Flüssigkeit kommt und der Person somit die nötigen sensorischen Informationen fehlen, was bei einer verzögerten Schluckreflextriggerung zum Verschlucken führen kann. Es wird vorgeschlagen, dass Schnabelbecher auch auf nicht-neurologischen Abteilungen durch Becher mit Nasenausschnitt ersetzt werden (Eibl, 2019).

Esshilfen werden eingesetzt, wenn die Arm- und Handfunktion und somit die präorale Phase gestört ist. Dazu gehören Spezialteller, Unterlagen oder spezielle Bestecke, zum Beispiel mit Moosgummigriff. Sie werden in Zusammenarbeit mit der Ergotherapie erarbeitet (Bartolome & Schröter-Morasch, 2022).

Einen besonderen Stellenwert bei den adaptiven Massnahmen in Bezug auf die Langzeitpflege hat die Essbegleitung, welche meistens Prosiegel & Weber (2013) durch das Pflegepersonal oder auch durch die Ergotherapie durchgeführt wird. Optimalerweise wird das Pflegepersonal durch die logopädische Fachperson instruiert und erhält eine schriftliche Anweisung, welche gut sichtbar bei der betroffenen Person platziert wird (Bartolome & Schröter-Morasch, 2022).

Bartolome & Schröter-Morasch (2022) beschreiben folgende wichtige vorbereitende Vorkehrungen:

- Auditiv und visuelle Stimuli reduzieren: Zimmertür schliessen, Fernseher/Radio ausschalten, wenn nötig Blick auf eine leere Wand/Vorhang
- Mahlzeit so platzieren, dass die betroffene Person die Mahlzeit sieht
- Hilfsmittel bereitlegen
- Betroffene Person in eine aufrechte und entspannte Körperposition bringen
- Betroffene Person zum Husten auffordern
- Wenn wenig Speichelfluss vorhanden ist, die Mundhöhle zum Stimulieren mit einem Schwamm oder einer Zahnbürste reinigen
- Zeitgerechte Medikamentengabe, um die optimale Arzneiwirkung z.B. bei neurologischen Erkrankungen zu gewährleisten

Weiter beschreibt Bartolome & Schröter-Morasch (2022) folgende Regeln bei der Essensbegleitung:

- Nahrung und Flüssigkeit auf die Temperatur überprüfen

- Unnötige Unterhaltungen vermeiden, nur sprechen, wenn der Mund leer ist
- Genügend Zeit zum Essen geben
- Auf eine ausreichend lange Kauphase achten
- Nächster Bolus erst verabreichen/einnehmen, wenn keine Nahrungsreste mehr vorhanden sind. Dazu den Mundraum mit Spatel und Taschenlampe überprüfen, zum Nachschlucken oder Ausspucken auffordern oder Nahrungsreste manuell entfernen. Zum Husten und Räuspern für die Reinigung des Kehlkopfeinganges und des Rachens auffordern.
- Bei Ermüdung die Mahlzeit unterbrechen oder abbrechen
- Nach der Mahlzeit sollte die betroffene Person eine Stunde aufrecht sitzen bleiben
- Bei motorisch oder kognitive beeinträchtigten Personen:
 - Passives Führen des Löffels von vorne
 - Einen flachen, stabilen Löffel oder eine Gabel benutzen
 - Auf den vollständigen Kiefer- und Mundschluss beim Schlucken achten
 - Erfolgt kein Schlucken, mit dem Löffel Druck auf die Zungenmitte geben oder Zungenbewegungen durch Streichen am Mundboden nach hinten anregen.
 - Nahrungsreste ausserhalb des Mundes zur Vermeidung von Hautirritationen nicht abwischen, sondern abtupfen

Eibl (2019) ergänzt diese Regeln noch durch folgende wichtigen Punkte:

- Die begleitende Person darf niemals hinter der betroffenen Person stehen
- Das Essen sollte der betroffenen Person nie aufgezwungen werden

Der Haltungsaufbau beschreibt Bartolome & Schröter-Morasch (2022) unter den restituierenden Therapieverfahren, er hat aber auch eine hohe Relevanz bei der Essensbegleitung.

Beim Sitzen auf einem Stuhl sollten folgende Punkte berücksichtigt werden:

- Die Fusssohlen liegen flach auf dem Boden
- Knie- und Hüftgelenk sind in einem 90°-Winkel gebeugt
- Der Schwerpunkt liegt gleichmässig auf beiden Gesässhälften

- Die Ellenbogen sind leicht angewinkelt, die Unterarme und Hände liegen locker auf den Oberschenkeln und dem Tisch
- Die Schultern sind leicht vorgebeugt
- Der Kopf ist mittig
- Das Kinn ist leicht nach vorne gebeugt (Bartolome & Schröter-Morasch, 2022)

Beim Sitzen im Rollstuhl gilt es neben den Punkten für den Stuhl noch folgendes zu beachten:

1. Wenn nötig zur Wirbelsäulenstabilisation ein Kissen in mittlerer Thoraxhöhe zwischen Lehne und Rücken schieben
2. Rollstuhltisch zur optimalen Lagerung der Unterarme
3. Fusstützen so einstellen, dass die Kniebeugung 90° beträgt und die Füße gut aufliegen, optimalerweise Fusstützen ganz weglassen und gegebenenfalls mit einer stabilen, erhöhten Unterlage arbeiten (Bartolome & Schröter-Morasch, 2022)

Die Positionierung im Bett gestaltet sich folgendermassen:

1. Das Kopfteil 80-90° nach oben kippen
2. Wirbelsäule gegebenenfalls mit einem Kissen unterstützen
3. Beine gestreckt oder wenn nötig mit Knieflexion von 20-30°
4. Die Unterarme liegen auf einem höhenverstellbaren Tisch (Bartolome & Schröter-Morasch, 2022)

8.2.3 Evidenz der unterschiedlichen Massnahmen bei Dysphagien im Alter

In einer Metaanalyse kamen Sura et al. (2012) zum Schluss, dass der beste Effekt auf die Prävention von einer Mangelernährung und von Pneumonien bei älteren Menschen mit Dysphagie die rehabilitativen Massnahmen haben. Kompensatorische Massnahmen sollten eigentlich nur über kurze Zeit angewendet werden, bis die Patient:Innen wieder in der Lage sind, ohne diese Massnahmen sicher zu schlucken.

Sura et al. (2012) betonen, dass jegliche Massnahmen individuell den Patientinnen und Patienten angepasst werden müssen, dies interdisziplinär geschehen muss und es keine einzelne Strategie gibt, welche für alle älteren Patient:Innen mit Dysphagie gilt.

Haltungsveränderung und Schluckmanöver

Insgesamt gibt es wenig Daten über die Wirksamkeit von Haltungsveränderungen und Schluckmanövern im Sinne einer kompensatorischen Massnahme im Hinblick auf die Prävention von Mangelernährung und Pneumonien. Deren Nutzen als kompensatorische Massnahme sollte immer durch eine bildgebende Diagnostik (FEES oder Schluckröntgen) überprüft werden (Sura et al., 2012).

Eindicken von Flüssigkeiten

Es gibt bisher wenig Studien bezüglich der Wirksamkeit von eingedickten Flüssigkeiten zur Verhinderung von Aspirationen. Insbesondere kommen die Studien zu unterschiedlichen Ergebnissen bezüglich der optimalen Konsistenz. Als Nachteil des Eindickens von Flüssigkeiten kommt dazu, dass die Akzeptanz eingeschränkt ist und die Patient:Innen dadurch weniger trinken, was zu einer Dehydratation führen kann. Trotzdem ist das Eindicken von Flüssigkeiten eine der häufigsten Massnahmen in der Langzeitpflege (Sura et al., 2012).

Eine andere Literaturübersicht stammt von Chen et al. (2021). 19 Studien aus Ländern wie Frankreich, USA, Australien, Grossbritannien oder Japan wurden zu der Frage nach Interventionen zur Prävention von Aspirationen bei Erwachsenen mit Dysphagie in Alters- und Pflegeinstitutionen durchsucht.

Die Analyse kam zum Schluss, dass die multidisziplinäre Zusammenarbeit die besten Ergebnisse zur Prävention von Aspirationen in der Langzeitpflege ergibt und es allgemein mehr Interventionen durch logopädisches Fachpersonal und Schulung des Personals braucht. Erschwerend sei jedoch, dass es zu wenig logopädisches Fachpersonal in den Alters- und Pflegezentren gibt und es für die Zentren schwierig ist, an dieses Fachpersonal zu kommen (Chen et al., 2021). Dieses Ergebnis lässt sich wahrscheinlich auch auf die Situation in der Schweiz übertragen.

Folgende Grafik gibt einen Überblick über die Häufigkeit der Massnahmen, welche in den Studien erwähnt wurden:

Abbildung 2, (Chen et al., 2021)

Am häufigsten wurden **Konsistenzanpassungen** der Nahrung erwähnt. Die meisten Studien kamen zum Schluss, dass dies eine gute Massnahme sei, nur eine Studie kam zum Schluss, dass es keine Korrelation gibt zwischen der Konsistenz und der Prävention von Aspirationspneumonien.

In sieben Studien wurden **Massnahmen beim Assistieren der Nahrungsaufnahme** wie langsames Eingeben, sich dem Tempo des Pat. anzupassen, das Bolusvolumen anzupassen, Blickkontakt, Orientierung geben, die individuellen Wünsche berücksichtigen, den Patienten zur Kooperation aufzufordern oder auch Notfallmassnahmen bei Aspirationen einzuleiten erwähnt.

In sieben Studien wurden die **richtige Lagerung und Schluckmanöver** erwähnt, dazu gehören: Aufrechte Haltung im Sitzen, 30 Grad Lagerung im Bett, Chin- Tuck, die Drehung des Kopfes zur betroffenen Seite, Nachschlucken, kräftiges Schlucken, supraglottisches Schlucken sowie die Masako- und Mendelsohn- Manöver.

In sechs Studien wurden **Rehabilitationsprogramme** zur Verbesserung der Schluckfunktionen überprüft. Interessant dabei ist, dass nur in insgesamt fünf Studien Sprach- und Sprechtherapeuten in die Interventionen einbezogen wurden.

Drei Studien kamen zum Schluss, dass eine gezielte **Überprüfung am «Bett»** durch das Heimpersonal bei den Mahlzeiten eine ungeeignete Pflege verhindern kann. Dazu gehört die Überprüfung des Komplikationsrisikos, die Überprüfung des individualisierten Menüs, laminierte Karten im Essbereich, die Gruppierung bei den Mahlzeiten nach Grad des Dysphagierisikos und ein Screening der Symptome.

Drei Studien kamen zum Schluss, dass das **Anpassen der Umgebung** wie Ruhe, die Lichtverhältnisse und das Geschirr das Aspirationsrisiko verringern kann.

In drei Studien werden **Medikamente** erwähnt, welche das Schlucken verbessern können. Dazu gehören Amantadine, Levodopa, Folate, Angiotensin-Rezeptor-Blocker. Zusätzlich soll geschaut werden, ob die Pat. Medikamente einnehmen, welche Schluckstörungen verschlechtern.

Auch in drei Studien wurde die **Neurostimulation** in Form von elektrischer Stimulation, thermischer Stimulation und mechanischer Stimulation erwähnt (Chen et al., 2021).

In der Geriatrie sollte das Dysphagie-Management mit folgenden Zielen durchgeführt werden: Der Unterscheidung zwischen physiologischer (Presbyphagie) und pathologischer Dysphagie, der Gewährleistung eines effektiven und aspirationsfreien Schluckens und der Gewährleistung einer angemessenen Kalorien- und Flüssigkeitsaufnahme für jede Person. Wie schon andere empfiehlt auch Eibl individuell angepasste therapeutische Maßnahmen, die die Lebensqualität und die Teilhabe berücksichtigen. Weiter wird auch die Unterstützung der Angehörigen erwähnt (Eibl, 2019).

Neff und Steiner (2018) haben sich im Rahmen einer Bachelorarbeit Neff (2018) mit dem Thema der Interdisziplinarität auseinandergesetzt und einen Artikel geschrieben. Sie schlagen vor, dass sowohl die Pflege Dysphagie-Wissen braucht, wie auch der Logopädie Pflegewissen vermittelt wird. Dies wäre durch fallbezogenes, interprofessionelles Lehren und Lernen möglich. Gewünscht wären gemeinsame Module in kooperativen Hochschulen oder als Alternative die Auslagerung in die Weiterbildung. Leider zeigt sich gemäss Neff und Steiner (2018), dass es zwar Weiterbildungsangebote zum Thema Dysphagie gibt, aber zu wenig Plätze bestehen. Weiter werden diese Weiterbildungsplätze sowohl unter der Pflegefachpersonen wie auch unter Ergo- und Physiotherapeuten/innen aufgeteilt und der Fokus liegt eher auf Dysphagien in Akutspitälern und Rehakliniken, so dass die spezielle Problematik in Alters- und Pflegeheimen zu kurz kommt.

Beispielsweise bietet das Universitätsspital Zürich zirka zwei Mal im Jahr einen Basiskurs mit 23 Plätzen für Pflegefachpersonen HF/FH; Fachfrauen/Männer Gesundheit FAGE, Assistent*innen Gesundheit und Soziales sowie Physiotherapeut*innen und Ergotherapeut*innen an (Universitäts Spital Zürich, n.d.). Sucht man im Internet nach weiteren Fort- oder Weiterbildungen bezüglich Dysphagie in der Schweiz, stösst man ziemlich schnell an die Grenzen. Die Schweizerische Gesellschaft für Dysphagie stellt eine Auflistung mit Veranstaltungen zum Thema Dysphagie auf, wobei von diesen Veranstaltungen nur zwei in der Schweiz stattfinden und sich auf das Trachealkanülen-Management fokussieren. Auf der gleichen Liste gibt es auch eine Weiterbildung über Schluckstörungen im Alter, welche in Deutschland stattfindet (Schweizerische Gesellschaft für Dysphagie [SGD]). Nicht berücksichtigt wurden bei der Recherche interne Fort- oder Weiterbildungen.

Wünschenswert wäre eine regelmässige logopädische Visite in Pflege- und Alterszentren, so dass eine gute und kontinuierliche Beziehung zwischen dem Pflegepersonal und der Logopädie entstehen kann, die Betroffenen Personen lückenlos versorgt werden und das Pflegepersonal fachlich unterstützt wird (Neff & Steiner, 2018).

Neff und Steiner (2018) sprechen beispielweise von einer monatlichen logopädischen Visite, in der neben einer Schluck-Visite auch Bedside Teaching möglich wäre und insbesondere das Pflegepersonal involvieren würde, welches mehrheitlich die Essensbegleitung durchführt, also zum Beispiel die Pflegeassistenten (Eichenberger Silja & Knecht, 2015; Neff & Steiner, 2018).

Neff & Steiner (2018) betonen, dass es zwar unterschiedliche Wissensvoraussetzungen der Pflegenden gibt, aber grundsätzlich Kompetenz vorhanden ist. Als Vision haben sie, dass jeweils eine Person aus der Pflege pro Heim zur Fachbeauftragten Dysphagie wird, welche in der Lage ist, das Team zu schulen, Gefährdungen zu erkennen und diagnostische wie auch therapeutische Interventionsschritte zu delegieren.

Abschliessend ist es wichtig, dass eine enge interdisziplinäre Zusammenarbeit auch in der Forschung von grosser Bedeutung ist (ebd.).

Zusammengefasst wäre ein zukünftiges Modell also:

- Interprofessionelles Lehren und Lernen an kooperativen Hochschulen oder in Weiterbildungen
- Regelmässige logopädische Visiten in Pflege- und Alterszentren
- Bedside-Teaching, welches auch das Pflegepersonal einbezieht, welches regelmässig die Essensbegleitung durchführt
- Interdisziplinäre Zusammenarbeit in der Forschung (ebd.)

9.1 Pflegeberufe in der Alters- und Langzeitpflege

Die eingefügte Grafik zeigt die Verteilung der unterschiedlichen Ausbildungsniveaus des Pflegepersonals in Pflegeheimen im Jahr 2020

Zu der Tertiärstufe werden die diplomierten Pflegefachpersonen gezählt, zu der Sekundärstufe Fachpersonen Gesundheit/Betreuung, Pflegeassistenten mit Fachausweis, Krankenpfleger FA-SRK. Sonstiges Pflegepersonal hat keine Berufsausbildung gemacht, zum Beispiel wären das Pflegehelfende mit SRK- Kursen. (Schweizerisches Gesundheitsobservatorium [Obsan], 2022).

9.2 Aufgaben der verschiedenen Disziplinen im Dysphagie-Management

Prosiegel & Weber (2013) haben dem Thema der interdisziplinären Zusammenarbeit in der Dysphagie-Therapie ein eigenes Unterkapitel gewidmet. Sie zählen zu dem interdisziplinären Team bei Dysphagien die Schlucktherapie, das ärztliche Fachpersonal, den Pflegedienst, die Diätassistenz, die Ergotherapie, die Physiotherapie sowie die Psychologie und den Sozialdienst.

Mögliche Aufgaben der verschiedenen Disziplinen:

Berufsgruppe	Aufgabe
Schlucktherapie	<ul style="list-style-type: none"> Klinische Diagnostik Empfehlung, ob und welche apparativen Diagnostikverfahren sinnvoll sind Entscheidung über Ernährungsform Planung und Durchführung der Dysphagie-Therapie Aufbau und Aufrechterhaltung eines interdisziplinären Teams Organisation der weiterführenden ambulanten Therapie
Arzt	<ul style="list-style-type: none"> Verordnung für die Dysphagie-Therapie Koordination der Diagnostik und der Therapie Festlegen eines zu erreichenden Therapieziels

	Einleitung (semi-) invasiver Massnahmen Medikamentöse Therapie Instrumentelle Diagnostik
Pflegedienst	(Mund-)Hygiene Anleitung und Überwachung des Patienten Kontrolle der oralen Ernährung Verabreichung der Sondenernährung Kontrolle des Ernährungszustandes Kontrolle der Körpertemperatur Organisation schluckrelevanter Hilfsmittel
Diätassistenz	Zubereitung der Mahlzeiten Erstellung kostformspezifischer Speisepläne Patienten- oder Angehörigenberatung bezüglich Zubereitung der Mahlzeiten
Ergotherapie	Wahrnehmungsschulung Fazio-Orale- Trakt- Therapie (F.O.T.T.) [®] Esstraining Umsetzung von Strategien während des Esstrainings
Physiotherapie	Gesamtkörperliche Mobilisierung
Psychologie	Gespräche zur Krankheitsbewältigung
Sozialdienst	Sozialrechtliche Beratung und Unterstützung bei der Entlassung ins häusliche Umfeld, bei der beruflichen Wiedereingliederung oder bei der Heimunterbringung Vermittlung von Einrichtungen, die über Erfahrungen mit schluckgestörten Menschen verfügen

Abbildung 3, ((Prosiegel & Weber, 2013) Format leicht abgeändert, Inhalt zitiert

Die Physiotherapie kann auch bei der «schluckgerechten» Lagerung unterstützen (Eibl, 2019).

Weiter kann die Physiotherapie durch Kräftigungs- und Tonusübungen sowie durch eine Verbesserung der Haltungskontrolle das Schlucken positiv beeinflussen (Prosiegel & Weber, 2013).

In der Auflistung wird die Diätassistenz genannt, welche in der Schweiz die Ernährungsberatung FH ist (Wikipedia). Sie untersucht die aktuelle Ernährungssituation und den individuellen Bedarf und berechnet bei Konsistenz Einschränkungen eine bedarfsdeckende und ausgewogene Ernährung- und Flüssigkeitsbilanz (dysphagie.ch).

Hunziker und Steiner (2014) haben sich mit den konkreten Rollen der logopädischen Fachperson und Pflegefachkraft in der Zusammenarbeit bei Dysphagie auseinandersetzt und kommen zu folgendem Schluss:

- Die logopädische Fachperson berät, schult, therapiert und gibt Hilfe zur Selbsthilfe. Sie gibt der Pflege einfache Tipps, die in der Betreuung der Bewohner*innen angewendet werden können.
- Die Pflegefachkraft hat die Aufgabe, auf Veränderungen im Essverhalten zu achten, eventuell unter der Zuhilfenahme von Checklisten oder Screenings.

10 Zusammenfassung der Theorie

Zusammen mit dem theoretischen Hintergrund der Kapitel 7 und 8.1 wurde ein Mind-Map erstellt, welches den SOLL-Zustand der interdisziplinären Zusammenarbeit darstellt und im Anhang 19 zu finden ist.

Folgende Hypothesen dienen als Grundlage:

- Durch die Erkennung und Behandlung einer Mangelernährung können Schluckstörungen verbessert und/oder das Risiko für eine Schluckstörung minimiert werden.
- Die gezielte Diagnostik und Therapie einer Schluckstörung können die negativen Folgen, insbesondere auch die psychosozialen, minimieren.
- Durch eine gute Sensibilisierung des Personals im Rahmen der Ausbildung und/ oder Schulungen am Arbeitsplatz kann die Lebensqualität von Bewohner*innen mit Dysphagie verbessert werden.
- Durch einen guten interdisziplinären Informationsfluss können Dysphagien frühzeitig erkannt und behandelt werden.

10.1 Fazit des Literaturstudiums und der theoretischen Erarbeitung

Dysphagien können durch unterschiedliche Faktoren beeinflusst werden und sind gerade im Alter ein Thema, welches nicht vernachlässigt werden darf.

In den Kapiteln über das bei Dysphagie in der Alters- und Langzeitpflege wird klar, dass es schon einige Arbeiten und Literatur dazu gibt. Auch wurden Screeningverfahren entwickelt. Die Frage stellt sich nun, ob und wie die Empfehlungen und Massnahmen aktuell von den unterschiedlichen Seiten ausgeführt werden und wo es weitere Lücken oder Hürden gibt, welche angegangen werden können.

Im Rahmen dieser Bachelorarbeit gilt es, herauszufinden, welche Disziplinen in Alters- und Pflegeze-

tren in der Schweiz tatsächlich vorhanden sind und für das Dysphagie-Management eingesetzt werden. Erst in der Zusammenarbeit mit allen Parteien können die Empfehlungen zur Zusammenarbeit und die in den Kapiteln 7- 8.1 Massnahmen umgesetzt werden.

10.2 Ableitung der ergänzenden Fragestellungen für die weitere Forschungsarbeit

Folgende Fragestellungen für die Interviews haben sich durch die Theoriearbeit und das Literaturstudium ergeben:

- Welche Fachpersonen sind tatsächlich die Betreuung von Bewohner*innen mit Dysphagie involviert?
- Wie ist das Pflegepersonal organisiert?
- Wie funktioniert der Informationsfluss?
- Wie werden eine Mangelernährung oder Dehydration erkannt und welche Massnahmen werden ergriffen?
- Wendet das Pflegepersonal ein Dysphagie-Screening an?
- Welchen Wissensstand hat das Pflegepersonal in Bezug auf die Ursachen, Symptome und Folgen einer Dysphagie?
- Woher haben die Pflegekräfte ihr Wissen?
- Finden in den Häusern spezifische Schulungen statt?
- Haben die Pflegekräfte Erfahrungen mit Bedside-Teaching?
- Ist der Einfluss des Alters auf eine Dysphagie bekannt?
- Wie viele Bewohner*innen mit Dysphagie sind bekannt?
- Welche Massnahmen bei einer Dysphagie werden ergriffen und wer entscheidet darüber?
- Gibt es Unsicherheiten bei der Betreuung von Bewohner*innen mit Dysphagie?
- Gibt es Wünsche für die Zukunft, etwas was noch besser laufen müsste?
- Welche Wünsche hat die Pflege an ein standardisiertes Vorgehen?

Für die Auswertung der Interviews und die Entwicklung eines Produktes ergaben sich diese Fragen:

- Welche Massnahmen können ergriffen werden, um das interdisziplinäre Dysphagie-Management zu verbessern?
- Was muss beachtet werden, damit die interdisziplinäre Zusammenarbeit funktioniert?

Forschungsteil

11 Erhebung

11.1 Methode

Zur Erhebung des IST-Zustandes wurde eine qualitative Forschung anhand von halbstrukturierten Leitfadenterviews durchgeführt. Dabei orientierte sich das Vorgehen an der Literatur von (Moser, 2015).

Als Forschungsmittel wurden Leitfadenterviews durchgeführt. Die Leit- und Ergänzungsfragen wurden nach dem Literaturstudium zusammengestellt. Die Ergänzungsfragen wurden je nach Funktion und Vorwissen der Teilnehmer noch weiter vertieft oder weggelassen. Der Leitfaden befindet sich im Anhang 3.

11.2 Auswahl der Gruppe

Für die Interviews wurden mehrere Alters- und Pflegezentren angefragt, von denen zwei Zentren im Kanton Zürich zugesagt haben. Es wurde darauf geachtet, dass die Interviews mit Personen unterschiedlicher Funktionen geführt wurden. Zwei Interviewpartner arbeiten auf einer Spezialstation für eine spezielle Form von neurologischen Erkrankungen, auf der die Bewohner*innen tendenziell jünger und im Rahmen der Erkrankung von einer sekundären Dysphagie betroffen sind.

Drei Interviews wurden vor Ort durchgeführt, drei Interviews über Videotelefonie. Alle Teilnehmer mussten eine Einverständniserklärung unterschreiben (Anhang 4) und es wurde Ihnen garantiert, dass die Interviews in anonymisierter Form ausgewertet werden.

Es ergab sich folgende Zusammenstellung:

- Eine ausgebildete FAGE, zum Zeitpunkt des Interviews im 4. Semester der HF-Ausbildung (Spezialstation) Interview 4, 5.4
- Eine Pflegeassistentin, zum Zeitpunkt des Interviews im ersten Modul der berufsbegleitenden Ausbildung zur FAGE (Spezialstation) Interview 5, 5.5
- Eine Pflegeassistentin mit 30 Jahren Berufserfahrung Interview 3, 5.3
- Eine Pflegefachfrau HF mit Leitungsfunktion Interview 1, 5.1
- Eine Pflegedienstleiterin, gelernte Pflegefachfrau Interview 6, 5.6
- Eine FAGE, zum Zeitpunkt des Interviews im 3. Lehrjahr Interview 2, 5.2

Es wurde eine Audioaufnahme von den Interviews gemacht.

11.3 Durchführung der Interviews

Die Interviews wurden im November/Dezember 2022 durchgeführt.

Folgende Bedingungen bei der Durchführung der Leitfadeninterviews könnten einen negativen Effekt auf die Objektivität und Übertragbarkeit haben:

- Mangelnde Erfahrung der Interviewerin
- Pro Interview steigende Erfahrung und Sicherheit bei der Durchführung
- Organisationsbedingt unterschiedliche Durchführungsbedingungen (über Videotelefonie/ vor Ort)
- Unterschiede im Motiv der Interviewpartner, an den Interviews teilzunehmen
- Externe Störungen bei der Interviewdurchführung (Telefon)
-

Bei den Interviews wurden nicht immer alle Fragen gemäss dem Leitfaden gestellt. Eine Tabelle mit den gestellten Fragen pro Person findet sich im Anhang (5.7).

Fragen wurden in folgenden Situationen angepasst oder weggelassen:

- In den vorhergehenden Fragen wurde klar, dass für die Beantwortung der folgenden Frage zu wenig Wissen vorhanden ist. Begründung: Frustration verhindern, Gesprächsbereitschaft aufrechterhalten
- Die befragte Person betrifft diese Frage nicht, da sie keine Berührungspunkte dazu hat. Begründung: Mehr Zeitressourcen für Fragen, die nur diese Person beantworten kann
- Die Frage betrifft Angaben, die auf Fakten zum Betrieb beruhen. Begründung: Mehrfachbeantwortung nicht nötig

In folgenden Situationen wurde die Frage vertieft oder durch Fragen ergänzt, welche nicht vorgesehen waren:

- Es wurden bei der Beantwortung der Frage wichtige Aspekte genannt, welche bei der Planung des Leitfadeninterviews nicht bedacht wurden. Begründung: Berücksichtigung dieser Aspekte
- Es zeigt sich, dass die Person noch mehr zu dem Thema zu sagen hat. Begründung: Möglichst viele Informationen gewinnen

Fragen wurden in folgenden Situationen nicht linear gestellt:

- Schlagwort oder Thema fällt bereits in früheren Antworten. Begründung: Gesprächsfluss aufrechterhalten, spontane Antworten forcieren

12 Auswertung

12.1 Transkriptionsregeln

Die Interviews wurden auf Schweizerdeutsch durchgeführt und bei der Transkription auf Hochdeutsch übersetzt. Pausen, Interjektionen, Satzabbrüche und Satzteilwiederholungen wurden nicht transkribiert, sofern diese keinen Einfluss auf den Inhalt hatten. Auch floskelhafte Bestätigungen von Seiten der Interviewerin wurden nicht konsequent dokumentiert.

In der Spontansprache wurden die Begriffe nicht einheitlich angewendet und dementsprechend nicht einheitlich transkribiert. Auch das Gendern wurde in der Spontansprache nicht berücksichtigt und transkribiert.

Aus Gründen der Anonymisierung wurden einige Begriffe durch (...) ersetzt.

12.2 Codierung, Kategorisierung, Anhang 6

Für die Auswertung wurden die Aussagen mit Hilfe der Software „MAXQDA Analytics Pro 2022“ codiert und ausgewertet. Die Codes wurden aufgrund des Interviewleitfadens und der Theorie erstellt. Die codierten Aussagen wurden zusammengefasst (bezeichnet als „summary“) und in mehreren Tabellen dargestellt. Im Anhang 3.2 befindet sich die Haupttabelle, auf der die verwendeten Codes, die codierten Aussagen und die aus den Aussagen generierten summaries dargestellt sind.

12.3 Wichtige Hinweise zur Auswertung

Folgende Faktoren könnten einen negativen Einfluss auf die Generalisierbarkeit der Auswertung haben:

- Die Interviews wurden nur in zwei unterschiedlichen Institutionen durchgeführt.
- Bei den Institutionen bestand schon eine gewisse Sensibilisierung für das Thema und seitens der Leitung der Wunsch nach einer Optimierung. Das ist auch der Grund für die Zusage zum Interview.
- Gewisse Aussagen konnten entweder nicht klar einem einzigen Code zugeordnet werden.
- Fehlende Kontrolle der Analyse durch eine neutrale Zweitperson

13 Analyse

Die erfassten Tabellen mit den Codes und Zusammenfassungen dienten schliesslich dazu, die Interviews zu analysieren und erste Hypothesen zu bilden.

Tabellen, welche den Prozess genauer darstellen und alle Hypothesen/Massnahmen enthalten, sind zu finden im Anhang 7.1 und 7.2.

13.1 Interdisziplinäre Zusammenarbeit

13.1.1 Fragestellung

1. Welche Fachpersonen sind in die Betreuung von Bewohner*innen mit Dysphagie involviert?
2. Wo gibt es Ressourcen?

13.1.2 Auswertung

Bezüglich der Zusammenarbeit mit therapeutischem Fachpersonal hat sich gezeigt, dass die Ergotherapie und die Physiotherapie in die Betreuung von Bewohner*innen mit Dysphagie wenig bis gar nicht involviert ist. Gleichzeitig bestand in beiden befragten Institutionen der Wunsch nach einer logopädischen Betreuung in Bezug auf Dysphagie. Es wurden in beiden Häusern bereits Bestrebungen unternommen, logopädisches Fachpersonal einzustellen. Die Suche danach stellt sich aber aufgrund des allgemeinen Mangels an Fachkräften als schwierig dar.

In einem Haus (Institution 1) besteht zum Zeitpunkt der Befragung eine Zusammenarbeit mit einer Logopädin aus einem nahegelegenen Krankenhaus. In der Institution 2 gab es in der Vergangenheit ein Logopäde, der für etwa ein Jahr regelmässig ins Haus kam. Die Pflegedienstleitung (Interview 6) fand diese Zusammenarbeit aber etwas schwierig, da auf der neurologischen Spezialabteilung die Bewohner*innen nicht dem Lehrbuch entsprächen und deshalb spezifisches Fachwissen vorhanden sein muss. In den Interviews 3 und 4 stellte sich heraus, dass auf der neurologischen Spezialabteilung seit etwa zwei Wochen eine Logopädin für die am stärksten betroffenen Bewohner*innen kommt. Die Pflegedienstleitung (Interview 6) wusste davon nichts. Möglicherweise ist das der Tatsache geschuldet, dass diese Abteilung von einem neurologischen Facharzt betreut wird, der die Therapie organisiert haben könnte.

Es wird in beiden Institutionen davon berichtet, dass die logopädische Betreuung von Bewohner*innen mit Dysphagie auch durch eine externe Firma stattfindet, welche unter anderem Hilfsmittel für den Ernährungsbereich anbietet. Auch die Ernährungsberatung sei durch diese Firma abge-

deckt. Diese Kooperation sei gerade erst im Entstehen. Näher wurde dazu keine Stellung genommen. In beiden Institutionen wurde davon berichtet, dass eine schriftliche, patientenspezifische Instruktion bezüglich der Massnahmen, welche nicht direkt die Kostform betreffen, bei Dysphagie noch nie gesehen wurde. Es gibt aber an beiden Orten einen internen Dysphagieleitfaden. Zwei Personen (Interview 2, Interview 3) berichten davon, bisher noch keinen Zugang dazu gehabt zu haben. Sowohl die Abteilungsleitung (Interview 1) in der Institution 1 wie auch die Pflegedienstleitung (Interview 6) aus der Institution 2 äussern, dass sich die Sensibilität der hausärztlichen Fachpersonen bezüglich Dysphagien im Alter noch verbessern könnte.

13.1.3 Diskussion

Es sollte durch den Berufsverband Logopädie überprüft werden, welche Aufgaben die Firma hat, die eine Betreuung im Bereich Dysphagie in Kooperation anbietet. Es kommen gewisse Zweifel bezüglich der Neutralität auf. Beispielsweise sollte geklärt werden, ob auch Empfehlungen ausserhalb der Produktpalette gemacht werden.

Die Frage stellt sich, wie man dem Fachkräftemangel im Bereich der Logopädie, gerade im klinischen Bereich, verbessern könnte. Ein Ansatz wäre, durch eine gute Sensibilisierung der Gesellschaft, Institutionen und dem medizinischen Fachpersonal die Nachfrage nach einer logopädischen Diagnostik und Therapie bei symptomatischen Dysphagien zu vergrössern. Dadurch würde eventuell der Druck auf die Politik steigen, mehr logopädisches Fachpersonal auszubilden. Auch besteht der subjektive Eindruck der Autorin, dass sich viele der zukünftigen Studierenden der Logopädie sich schon vor der Ausbildung eher für den schulischen Bereich der Logopädie entscheidet. Die bewusste Sensibilisierung der Gesellschaft würde diese Situation vielleicht verbessern.

Innerhalb des Studiums könnte vielleicht ein ergänzendes Angebot im Rahmen von Wahlmodulen und/oder das Einführen von individuellen Ausbildungsschwerpunkten dazu beitragen, dass sich mehr Studierende für den klinischen Bereich entscheiden.

Um den Zugang zu den internen Dysphagie-Leitfäden zu verbessern, würde es Sinn machen, eine Pflegefachperson mit der Fachverantwortung Dysphagie in den Institutionen zu bestimmen, welche dafür zuständig ist, dass die Inhalte des Leitfadens vermittelt und umgesetzt werden.

Falls die Zusammenarbeit mit einer logopädischen Fachperson besteht, sollte entweder vom Berufsverband, der Fachperson oder der Institutionsleitung festgelegt werden, wie diese organisiert werden kann.

Die enge Zusammenarbeit mit neurologischen Fachärzten bei Bewohner*innen mit Grunderkrankungen könnte das Dysphagie-Management verbessern.

13.2 Pflegesystem

13.2.1 Fragestellung:

- Wie ist das Pflegepersonal organisiert?
- Wie funktioniert der Informationsfluss?

13.2.2 Auswertung

Beide Institutionen arbeiten mit dem Bezugspflegesystem. Wichtige Veränderungen von Massnahmen werden durch die Bezugspersonen oder die Stationsleitung entschieden. (Vgl. Interview 6)

Wie schon vermutet und auch durch andere Arbeiten bestätigt (vgl. Kapitel 1.4, Problemstellung), besteht eine grosse Durchmischung der unterschiedlichen Ausbildungswege, Ausbildungsstufen und Berufserfahrung des Pflegepersonals.

In beiden Institutionen werden bei Bedarf Fallbesprechungen durchgeführt. In einer Institution besteht anschliessend die Pflicht jedes Teammitgliedes, die Zusammenfassung der Fallbesprechung zu lesen und unterschreiben.

Die Institutionen arbeiten mit einem Dokumentationssystem, in dem alle wichtigen Informationen gespeichert werden. Es wird beschrieben, dass zum Teil wichtige Informationen bezüglich entschiedener Massnahmen nicht dokumentiert werden.

Folgende Aussage führt zum Verdacht, dass die Pflegedokumentation nicht von allen dazu genutzt wird, sich über aktuelle Änderungen zu informieren:

«Es ist eigentlich dokumentiert, nur ja, also ich arbeite nun seit 3 Jahren hier, und jetzt weiss ich es natürlich bei allen auswendig. Wer wo was....» (Interview 5 PA- FAGE Beginn: 41 - 41 (0))

Für Informationen bezüglich der Essensbestellung werden Listen geführt, welche regelmässig aktualisiert werden.

Eine Person (Interview 2) beschreibt, dass sie nicht so genau weiss, was sie bei Bewohner*innen mit Dysphagie genau machen darf und was nicht.

13.2.2.1 Diskussion:

Im Hinblick auf eine interdisziplinäre Zusammenarbeit von logopädischen Fachpersonen und dem Pflegepersonal könnte es wichtig sein, dass sich die logopädische Fachperson mit dem Pflegesystem allgemein und dem Pflegesystem vor Ort auseinandersetzt. Diese Auseinandersetzung könnte beispielsweise schon im Rahmen des Grundstudiums geschehen, in Form von kurzen Praktika oder Inputreferaten.

Damit Massnahmen bezüglich der Dysphagie vom ganzen Pflorgeteam umgesetzt werden, bleibt noch

weiter abzuklären, wie das Pflegepersonal unterschiedlicher Kompetenzstufen an die Informationen kommt. Die Listen, welche für die Essensbestellung genutzt werden, könnten unter Umständen noch mit wichtigen Informationen bezüglich der Dysphagie ergänzt werden.

Besteht die Zusammenarbeit mit einer logopädischen Fachperson, würde es sich sicher positiv auswirken, wenn diese Person in Fallbesprechungen bezüglich einer Dysphagie involviert ist.

13.3 Prävention, Früherkennung

13.3.1 Fragestellung:

1. Wie werden eine Mangelernährung oder Dehydration erkannt und welche Massnahmen werden ergriffen?
2. Wendet das Pflegepersonal ein Dysphagie-Screening an?

13.3.2 Auswertung

Es hat sich gezeigt, dass der Informationsfluss bezüglich auffälligem Ess- und Trinkverhalten von Bewohner*innen in der Regel gut funktioniert, sofern nicht zu viele unterschiedliche Personen am Mahlzeiten-Prozess beteiligt sind.

In der Institution 2 wird ein besonderer Wert auf das Thema Mangelernährung gelegt. (Interview 3, Interview 4, Interview 5) Dort werden Fallbesprechungen geplant, sobald diesbezüglich Probleme beobachtet werden. Trinkprotokolle werden je nach Institution und Abteilung konsequent bei Eintritt und/oder bei Verdachtszeichen auf Dehydration eingesetzt.

Eine Person (Interview 4) von der Spezialabteilung erzählt, dass Bewohner*innen jeweils mangelernährt von Spitalaufenthalten zurückkommen.

Keine der befragten Personen hat Erfahrungen mit einem Dysphagie-Screening gemacht. Von den Personen in den Interview 1 und Interview 6 bestand eine gewisse Skepsis, welche in folgenden Zitaten sichtbar werden:

«....wenn wir aufmerksame HF's haben, dann sehen die das. FAGE's bin ich mir nicht so sicher, ob die das erkennen. Aber wenn sie aufmerksam sind, die HF's, die erkennen dass eine Schluckstörung da ist, dann braucht es vielleicht nicht zwingend noch ein Assessment.»

(Interview 6 Pflegedienstleitung)

«....denke, so ein Screening sollte gemacht werden, damit auch weitere, wirksame Massnahmen eingeleitet werden können, nicht einfach dass man es gemacht hat, und ich denke, das sollte immer in Zusammenarbeit mit den Therapeuten stattfinden...»

(Interview 1, Abteilungsleitung)

13.3.3 Diskussion

Es müsste weiter abgeklärt werden, inwiefern beim Pflegepersonal der Zusammenhang zwischen Mangelernährung/Dehydratation und Dysphagie bekannt ist und bei Fallbesprechungen berücksichtigt wird. Trinkprotokolle könnten zusätzlich eingesetzt werden, um die Flüssigkeitseinnahme bei Bewohner*innen mit Dysphagie punktuell zu überprüfen und damit eine drohende Dehydratation frühzeitig zu erkennen.

Wie bereits von Eichenberger Silja & Knecht (2015) erhoben und von Neff (2018) erwähnt, gibt es einige Hürden in der Umsetzung eines Screenings für das Pflegepersonal.

Diese Forschung gibt noch weiter den Hinweis, dass es, um ein Dysphagie-Screening bei dem Pflegepersonal einzuführen, zuerst eine gute Aufklärung bezüglich Sinn Nutzen des Screenings bräuchte. Eine klare Indikation sollte definiert werden. Als Grundvoraussetzung für den Einsatz eines solchen Instrumentes bräuchte es die Zusammenarbeit mit einer logopädischen Fachperson, welche bei begründetem Verdacht beigezogen werden kann.

Eine Alternative zu einem Screening für das Pflegepersonal könnte sein, dass eine logopädische Fachperson regelmässig auf die Abteilung geht, sich durch Gespräche mit dem Pflegepersonal einen Überblick verschafft und wenn nötig ein kurzes Screening durchführt.

13.4 Wissen

13.4.1 Fragestellung

1. Welchen Wissensstand hat das Pflegepersonal in Bezug auf die Ursachen, Symptome und Folgen einer Dysphagie?
2. Ist der Einfluss des Alters auf eine Dysphagie bekannt?
3. Wie viele Bewohner*innen mit Dysphagie sind bekannt?

13.4.2 Auswertung

Nicht alle der befragten Personen hatten den gleichen Wissensstand. Eine Person (Interview 2, FAGE 3. Lehrjahr) fiel durch besonders wenig Wissen auf.

Als mögliche Symptome wurden am häufigsten Husten beim Essen und Verschlucken mit Atemwegsblockadessymptomen genannt. Wiederholt wurden auch Probleme in der oralen und präoralen Phase aufgezählt. Eine Person (Interview 3) erwähnte die Angst vor dem Essen und die Nahrungsverweigerung.

Als mögliche Folge wurde dreimal eine Aspirationspneumonie erwähnt. 4 von 6 Personen nannten den Tod durch Atemwegsblockade/Aspiration als mögliche Folge, 3 Personen berichteten darüber,

dies schon erlebt zu haben. Eindrücklich schildert eine Person ihre Erfahrung damit:

«.....wir haben einen Bewohner gehabt, wo es einfach mehr oder übersehen worden ist und der dann aspiriert hat, fast erstickt ist daran, und mit einer Aspiration in den Spital gekommen ist und im Spital dann verstorben ist»

Interview 3 Pflegeassistentin mit 30 Jahre Erfahrung: 18 - 18 (0)

Drei Personen (Interview 1, Interview 2, Interview 3) kannten altersbedingte Einflussfaktoren. Im Interview 1 wurde erwähnt, dass es mittlerweile eine Pflegediagnose «Presbyphagie» gibt.

Bei der geschätzten Anzahl Bewohner*innen mit Dysphagie gab es einen Unterschied zwischen den beiden Institutionen, in der Institution 2 waren die Schätzungen deutlich höher als in der Institution 1.

13.4.3 Diskussion

Im Nachhinein stellte sich die Erforschung nach dem aktuellen Wissensstand als schwierig heraus. Die Fragen wurden so gestellt, dass nicht direkt nach dem Wissen gefragt wurde, sondern nach den Erfahrungen.

Auch wird in diesem Frageblock deutlich, dass die zwei Institutionen unterschiedliche Voraussetzungen hatten und in gewissen Teilen nicht vergleichbar sind. Die befragten Pflegepersonen in der Institution 1 arbeiteten auf einer Spezialabteilung, auf der die Bewohner*innen deutlich jünger sind und im Verlauf der Erkrankung praktisch immer eine Dysphagie entwickeln. Im Gegensatz dazu entspricht die Institution 2 eher der Vorstellung einer traditionellen Alterseinrichtung. Trotzdem wurden diese Interviews verwertet, weil dieser Unterschied in Fragen zum Dysphagie-Management nicht relevant scheint und sogar vorteilhaft sein könnte.

Qualitativ entsteht trotz diesen Einschränkungen ein kleiner Überblick, welche Symptome, Ursachen und Folgen bekannt sind. Es zeigt sich, dass praktisch keine indirekten Symptome und sekundäre Folgen, wie im Kapitel 6.5 und 6.6 genannt wurden und diesbezüglich noch Aufklärungsarbeit nötig sein könnte. Es ist anzunehmen, dass indirekte Symptome beobachtet werden, aber nicht mit einer Dysphagie verknüpft werden.

Das mangelnde Wissen der Person im Interview 2 könnte dadurch verursacht sein, dass diese Person noch in der Lehre zur FAGE war und bisher wenige Berührungspunkte mit Dysphagien hatte. Da der unterschiedliche Wissens- und Erfahrungsstand, wie bereits in den Kapiteln 3.1 und 9 beschrieben, wahrscheinlich die Realität auf den meisten Abteilungen widerspiegelt, wäre es wichtig, dass sich logopädische Fachpersonen dessen bewusst sind, ihre Empfehlungen, Anweisungen und die Sprache dem individuellen Wissens- und Erfahrungsstand anpassen und bei Bedarf mit Hintergrundinformationen ergänzen. Massnahmen könnten besser und konsequenter ausgeführt werden, wenn die ausführenden Personen die Zusammenhänge kennen.

Eindrücklich ist, dass Aspirationen mit Atemwegsblockade so häufig genannt wurden und die Todesfolge schon erlebt wurde. Auch bei der Beantwortung weiterer Fragestellungen (siehe Kapitel, 14.6.2) wird dieser Faktor noch relevant.

Positiv zu bewerten ist, dass Einflussfaktoren des Alters auf eine Dysphagie durchaus bekannt sind und es sogar die Pflegediagnose «Presbyphagie» gibt.

Im weiteren Verlauf dieser Forschungsarbeit wird nicht mehr zwischen einer Presbyphagie und einer Dysphagie unterschieden, da, wie schon beschrieben, die Bewohner*innen auf der Spezialabteilung in der Institution 1 die Voraussetzungen für eine Presbyphagie nicht unbedingt erfüllen.

13.5 Woher kommt das Wissen?

13.5.1 Fragestellung

1. Woher haben die Pflegekräfte ihr Wissen?
2. Finden in den Häusern spezifische Schulungen statt?
3. Haben die Pflegekräfte Erfahrungen mit Bedside-Teaching?

13.5.2 Auswertung

Fünf Personen gaben an, dass sie entweder das Thema Dysphagie in der Ausbildung durchgenommen haben oder dieses Thema noch kommen wird. Die Pflegedienstleitung (Interview 6) gibt an, dass ihr Wissen eher von Weiterbildungen stammt als von der Ausbildung.

Es wurde über unterschiedliche Schwerpunkte in der Ausbildung berichtet. Die Pflegekraft im Interview 4 sagt, dass die Inhalte sich auf Schlaganfälle bezogen und auch gelehrt wurde, wie man den Schluckvorgang anregen kann. Die Person im Interview 1 beschreibt, dass sie innerhalb der Ausbildung gut für das Thema sensibilisiert wurde. Von der Pflegekraft im Interview 2 (FAGE im 3. Lehrjahr) wird berichtet, dass in der Ausbildung vorrangig gelehrt wurde, wie Aspirationen entstehen und durch Massnahmen wie Lagerung, Konsistenzanpassungen und Essbegleitung verhindert werden können.

Die Pflegeassistentin im Interview 3 sagt, dass Dysphagie vor 30 Jahren noch nicht so ein grosses Thema war wie heute. Ihr aktuelles Wissen stamme mehr von der Berufserfahrung und der Wissensweitergabe ihrer Teammitglieder.

In der Institution 2 fanden in letzter Zeit interne Schulungen für das ganze Haus statt, welche sich auf Notfallsituationen durch Atemwegsblockade nach Aspiration bei Dysphagie bezogen. Beide Pflegekräfte auf der Abteilung (Interview 4 und Interview 5) haben an diesen Schulungen jedoch nicht teilgenommen.

Die Pflegedienstleitung im Interview 6 hat schon diverse Schulungen und Weiterbildungen zu Eindickungsmitteln und Zusatznahrungen besucht, welche oft durch die Produkthanbieter organisiert wurden. In einer Rehaklinik hatte sie aber auch schon eine Schulung durch logopädisches Fachpersonal. Alle Interviewpartner aus der Institution 1 hatten noch keine internen Schulungen oder Weiterbildungen. Die Personen aus den Interviews 2 und 3 wären aber froh, eine Schulung zu haben, da sie oder andere Personen in Notfallsituationen überfordert wären.

Die Pflegedienstleitung (Interview 6) und die Abteilungsleitung (Interview 1) äussern, dass es auch auf die Erfahrung und Empathie ankommt, um das Wissen zu verknüpfen.

Mit Bedside-Teaching hatte noch niemand Kontakt. Die Pflegedienstleitung (Interview 6) hinterfragt, ob es nicht ein zu grosser Stress wäre für die Bewohner*innen. Sie könnte sich aber vorstellen, Bedside-Teaching in Bezug auf die optimale Lagerung durchzuführen.

13.5.3 Diskussion

Wie schon in anderen Bereichen zeigt sich bei der Frage nach den Ausbildungsinhalten die grosse Durchmischung der aktuellen Ausbildungsstände in einem Team. Teilweise lag die Ausbildung schon länger zurück, teilweise folgten die Unterrichtsinhalte zum Thema erst noch. Dieser Fakt könnte aber auch einen gewissen Vorteil haben, dann wenn die unterschiedlichen Ausbildungsinhalte mit dem Team geteilt werden. Um eine grössere Einheitlichkeit der Ausbildungsinhalte in Pflegeberufen zu erreichen, wäre es eine Überlegung wert, ob zum Beispiel der Berufsverband einen an die Ausbildungsstufen adaptierten Leitfaden bezüglich der Lehrinhalte im Bereich Dysphagie erstellen könnte. Im Rahmen dieser Arbeit wurde nicht nachgeforscht, ob es ähnliches bereits gibt.

Die Schulungen und Weiterbildungen beziehen sich anhand der Interviews vorwiegend auf das Handling von Notfallsituationen und den Einsatz von Eindickungs- oder Nahrungsergänzungsmitteln. Kritisch zu hinterfragen wäre, ob Schulungen, welche von Produkthanbietern angeboten werden, neutral sind.

Das empfohlene Bedside-Teaching Neff & Steiner (2018) findet in den beiden Institutionen noch keine Anwendung. Bevor dieses impliziert werden kann, müssten zuerst die nötigen Ressourcen vorhanden sein.

Immer wieder, auch in anderen Interviewbereichen, wurde die Angst und Überforderung in Bezug auf Notfallsituationen durch Atemwegsblockaden bei Dysphagie deutlich. Ziel einer Schulung könnte sein, den Fokus auf präventive Massnahmen zu legen.

Um in Notfallsituationen bei Dysphagie als logopädische Fachperson adäquat zu handeln, bräuchten auch diese Personen eine gezielte Schulung.

13.6 Massnahmen

13.6.1 Fragestellung

1. Welche Massnahmen bei einer Dysphagie werden ergriffen und wer entscheidet darüber?

13.6.2 Auswertung

13.6.2.1 Adaptive und kompensatorische Massnahmen

Die erste Nennung einer Massnahme, welche bei einer Dysphagie ergriffen wird, geschah spontan entweder mit Massnahmen bei Notfallsituationen (Interview 2, Interview 5) oder mit Konsistenzanpassungen (Interview 1, Interview 3, Interview 4, Interview 6).

In beiden Institutionen werden mögliche Massnahmen im Pflorgeteam und/oder mit dem hausärztlichen Fachpersonal besprochen, wobei auch Beobachtungen des Assistenzpersonals miteinbezogen werden. Die Berücksichtigung des Patientenwillens hat in beiden Institutionen einen hohen Stellenwert (Interview 1, Interview 6)

Bezüglich der **Hilfsmittel** wurden neben Telleranderhöhungen und ergonomischem Besteck dreimal auch Schnabelbecher genannt. In beiden Institutionen wird berichtet, dass die Wahl der Hilfsmittel spontan und von allen Pflegekräften getroffen wird.

Zu den **Lagerungen** wurde dreimal genannt, dass die Bewohner*innen gerade sitzen sollten und/oder das Kopfteil hochgestellt werden muss. Zweimal wurden eher undifferenzierte Angaben gemacht, wie eine Lagerung sein sollte. Die Person im (Interview 6) erwähnt, dass gewisse Bewohner*innen unter Umständen durch ihre Grunderkrankung nicht aufrecht sitzen können.

Essbegleitung: Alle Bewohner*innen auf der Spezialabteilung in der Institution 2 essen grundsätzlich in einem überwachten Aufenthaltsraum, wobei immer eine ausgebildete FAGE oder HF und eine Assistenzperson anwesend ist. Die beiden Teilnehmerinnen (Interview 4, Interview 5) beschreiben, dass sie besonders darauf achten, kleine Portionen zu geben, dass die Bewohner*innen langsam essen und bei Bedarf Hilfe anzubieten. Bei drei bis vier Bewohner*innen wird das Essen eingegeben. In der Institution 1 nimmt die Mehrheit der Bewohner*innen die Mahlzeiten im Restaurant ein. Bewohner*innen, welche mehr Unterstützung brauchen, essen im Stübli, welches betreut ist. Im betreuten Stübli werden für die Essbegleitung Personen eingesetzt, welche vom Ausbildungsstand her die Kompetenzen schon erworben haben. Je nach Aspirationsrisiko werden Pflegekräfte mit mehr oder weniger Kompetenzen eingesetzt. Die Person im Interview 2 hat noch wenig Erfahrungen gemacht in der Essbegleitung, die Person im Interview 3 berichtet, dass sie hauptsächlich für die Essensverteilung zuständig sei.

Am meisten Aussagen wurden bezüglich der **Konsistenzveränderung von Nahrung und Flüssigkeit** gemacht. Diesbezüglich wurden auch immer wieder ethische Bedenken geäußert, zum Beispiel dass die Bewohner*innen noch zu jung seien für pürierte Kost (**Interview 5**), *die Bewohner*innen diese nicht immer akzeptieren (Interview 4)*, aber das Pflegepersonal Mühe habe, wenn Bewohner*innen trotz Aspirationsgefahr pürierte Konsistenzveränderungen ablehnen (**Interview 6**). Entscheidungen über Veränderungen der Kostform/Konsistenz werden in der Regel von den Pflegekräften und/oder dem ärztlichen Dienst gemacht. Das Eindicken der Flüssigkeit wurde von fünf Personen als wichtige Massnahmen zur Verhinderung einer Aspiration genannt. Im Zusammenhang mit der Kostform wurde auch nach der Einschätzung der **Qualität der Küche bezüglich der Optik** gefragt. Im **Interview 1** und im **Interview 4** wird die optische Qualität als grundsätzlich gut eingeschätzt. Die Person im **Interview 4** berichtet, dass die Bewohner*innen gute Rückmeldungen diesbezüglich geben. Die anderen Personen beschreiben die optische Qualität als eher schwierig und unappetitlich. Beide Institutionen arbeiten mit Silikonformen, um der pürierten Kost eine Form zu geben.

Wichtige Hinweise gibt noch die Person im **Interview 6**: Die Küche gebe sich Mühe, aber auf der Abteilung werde dann das Essen von den Pflegekräften nochmals durchgerührt, so dass es gemischt zu den Bewohner*innen komme und nicht mehr appetitlich aussehen würde. Auch sei das Vokabular zwischen der Küche und dem Pflegepersonal nicht immer das Gleiche, gerade wenn es um die Differenzierung von Turmix- oder pürierter Kost ginge. Sie weist auch darauf hin, dass die Arbeit mit Silikonformen viel Platz brauche in der Küche, der nicht immer vorhanden sei.

13.6.2.2 Diagnostik und Therapie

Bei Bewohner*innen auf der neurologischen Spezialabteilung in der Institution 2 wird am ehesten noch eine Diagnostik durchgeführt. Eine Abklärung im Krankenhaus sei allgemein zu aufwendig und passe für die Bewohner*innen meistens nicht. Es wird über einen Bewohner berichtet, der komplett abgeklärt wurde und dann eine Magensonde erhalten habe **Interview 6**

In der Schule wurde ein Video zu einer instrumentellen Diagnostik gezeigt, die Befragte glaubt aber nicht, dass alle Dysphagien auf der Abteilung abgeklärt wurden **Interview 4**

In der Institution 1 beruhe die Dysphagie auf einem Verdacht, oder sie werde durch das Pflegepersonal diagnostiziert **Interview 1**

Eine Pflegekraft meint zu dem Thema Therapie, dass die Therapie durch Logopäd*innen abgedeckt werde, es aber dann «meistens der Erhaltung oder Prophylaxe von Aspirationspneumonien oder von schwerwiegenden Folgen» sei, «und dann reicht es in der Regel, je nachdem, wie der Gesundheitszustand ist, mit einem Verdickungspulver» **Interview 1**.

Über Erfahrungen mit einer logopädischen Therapie wird in der Institution 2 von allen Befragten berichtet, in beiden direkt beobachteten Fällen (Interview 5, Interview 6) konnte der Bewohner und die Bewohnerin im Verlauf von einer Sondenernährung wieder auf eine adaptierte Kostform umgestellt werden. Die Therapie könne manchmal auch durch die Ergo- und Physiotherapie abgedeckt werden, wobei die Physiotherapie aber nicht auf Dysphagie spezialisiert sei und es zu wenig Fachpersonal in der Ergotherapie gebe Interview 6.

13.7 Diskussion

Wie bereits in der Bachelorarbeit von Eichenberger Silja & Knecht (2015) hat sich auch in dieser Arbeit gezeigt, dass Anpassungen der Konsistenz von Nahrung und Flüssigkeit am häufigsten mit Massnahmen bei Dysphagie in Verbindung gebracht wurden. Auch Notfallmassnahmen bei Atemverlegungen waren immer wieder ein Thema, welche in der theoretischen Erarbeitung bei dieser Arbeit noch nicht berücksichtigt wurden.

Schnabelbecher scheinen immer noch einen festen Platz in Alters- und Pflegezentren zu haben.

Es fällt auf, dass die Dysphagie-Massnahmen mehrheitlich durch das Pflegepersonal beschlossen werden. Gegenüber einer Diagnostik ist eine gewisse Skepsis spürbar, hier könnte eine gute Aufklärung auf Seiten des ärztlichen und pflegerischen Personals wie auch auf Seiten der Bewohner*innen über den Sinn und Nutzen einer Abklärung nützlich sein. Gerade Massnahmen, welche die Lebensqualität unnötig einschränken, könnten durch eine gute Diagnostik und eine darauf adaptierte Therapie vermieden werden. Über erste positive Erfahrungen durch eine gezielte Therapie wurde von Pflegenden bereits berichtet.

Immer wieder wurde bei den Massnahmen auch der Patientenwille erwähnt, wobei auch hier zu hinterfragen ist, ob alle Massnahmen ausgeschöpft werden, um sowohl die Lebensqualität zu erhalten wie auch das Aspirationsrisiko zu minimieren.

13.8 Standardisiertes Vorgehen/ Unsicherheiten und Wünsche für die Zukunft

13.8.1 Fragestellung

1. Welche Wünsche hat die Pflege an ein standardisiertes Vorgehen?
2. Wo liegen Unsicherheiten in der Betreuung von Bewohner*innen mit Dysphagie?

13.8.2 Ergebnisse

Die Person im Interview 4 äussert, dass sie sich ein standardisiertes Vorgehen wünschen würde, gerade auch für Notfallsituationen. Als Begründung gibt sie an, dass gerade Berufseinsteiger*innen

noch nicht so viel Wissen haben wie erfahrene Mitarbeiter*innen. Sie selber fühlt sich mittlerweile sicher, hatte aber bei den ersten Notfällen Angst. Mittlerweile sei das nun aber Alltag. Auch die Inhalte der HF-Ausbildung helfen ihr, dort habe sie mehr gelernt als in der FAGE-Ausbildung. Die Schulung, an der sie selber nicht dabei war, wurde von ihren Arbeitskollegen- und Kolleginnen sehr positiv bewertet. Je mehr Wissen man habe, desto sicherer fühle man sich.

Auch die Person im Interview 5 würde dies begrüßen, auch für Personen, die keine Ausbildung in der Pflege haben, z.B. Praktikanten. Sie fühle sich eigentlich nie sicher bei der Arbeit mit Dysphagie. Weil immer eine Notfallsituation geschehen könne. Sie sei froh, dass sie nicht alleine ist und immer schnell Hilfe komme. Der offene Speiseraum gäbe ihr eine zusätzliche Sicherheit.

Ebenfalls fände die Person im Interview 2 ein standardisiertes Vorgehen sehr hilfreich. Sie fühlte sich gerade bei Beginn der Ausbildung eher unsicher und wusste nicht, wie bei einem Notfall zu reagieren sei. Mit der Erfahrung habe dies gebessert. Sie wünscht sich, dass man sich mehr bespricht im Team, zum Beispiel bei der Menübestellung, damit man keine Lebensmittel bestelle, die gefährlich sind.

Die Person im Interview 1 hätte Mühe, wenn man das standardisierte Vorgehen bei allen Bewohner*innen anwenden würde, da viele Bewohner*innen Massnahmen gar nicht befürworten und vielleicht gar keine höhere Lebenserwartung möchten.

Die Pflegedienstleitung Interview 6 sagt, dass es mehr Kapazität in der Pflege bräuchte, um so ein Vorgehen dann gut umsetzen zu können. Die Pflege sei so schon ausgelastet. Grundsätzlich würde es aber Sinn machen.

Im Interview 3 wird wieder erzählt, dass sie in ihrer Anfangszeit schon immer sehr erschrocken sei, wenn ein Notfall passiert ist. Auch leide sie immer mit den Bewohner*innen mit, weil sie sich selbst schon verschluckt habe und die Angst vor dem Ersticken kenne. Sie findet es schön, durfte sie an diesem Interview teilnehmen.

13.8.3 Diskussion

Die Pflegekräfte, welche noch wenig Erfahrung haben und/oder noch in der Ausbildung sind, würden ein standardisiertes Vorgehen sehr begrüßen. Sie bestätigen auch, dass sie sich gerade zu Beginn noch sehr unsicher fühlten, gerade in Notfallsituationen. Der Wunsch danach, den Aspirationen vorzubeugen, zum Beispiel mit der Vermeidung von gewissen Nahrungsmitteln, ist da. Da wäre wieder die logopädische Aufklärungsarbeit, Diagnostik und Therapie notwendig, um möglichst vielen Aspirationen vorzubeugen.

Die beiden Personen aus der Führungsebene sind gegenüber einem standardisierten Vorgehen eher skeptisch, sehen den zusätzlichen Arbeitsaufwand oder haben Angst davor, dass man dann Massnahmen ergreifen würde, welche von den Bewohner*innen gar nicht erwünscht sind.

Da ein standardisiertes Vorgehen von der Leitung unterstützt werden muss, müsste man, bevor man so ein Instrument entwickelt, sich insbesondere mit den Personen aus der Führungsebene noch einmal zusammensetzen, um die Anforderungen und Wünsche zu klären. Eine mögliche Bedingung wäre zum Beispiel, dass innerhalb des Leitfadens ein individuelles, flexibles Handeln möglich bliebe.

Für die unerfahreneren Mitarbeiter*innen im Team würde es vielleicht schon reichen, im Team Regeln und/ oder Informationsmaterial zu erarbeiten, auf worauf in bestimmten Situationen zu achten ist, z.B. bei der Essbegleitung, der Lagerung oder in Notfallsituationen. Die erarbeitete Theorie in dieser Forschungsarbeit zu diesen Bereichen wäre eine gute Grundlage dafür. Optimalerweise würde, wie in dieser Arbeit früher schon erwähnt, würde die Schulung und Beratung durch eine logopädische Fachperson unterstützt oder durchgeführt. Alternativ käme auch eine definierte Fachverantwortliche Dysphagie aus dem Pflorgeteam dafür in Frage.

Eine Sensibilisierung der Verantwortlichen bezüglich der Unsicherheiten und Wünsche im Bereich der Dysphagie bei Personen mit wenig oder keiner Berufserfahrung wäre sicher hilfreich. Auch die logopädischen Fachpersonen sollten sich bewusst sein, dass die Begleitung von Bewohner*innen mit Dysphagie für das Pflegepersonal zum Teil mit Unsicherheiten und Angst verbunden ist.

13.9 Entwicklung von Empfehlungen

Es zeigt sich in dieser Forschungsarbeit, dass es, zumindest in den befragten Institutionen, von Seiten der Institutionen durchaus Bestrebungen zur interdisziplinären Zusammenarbeit mit logopädischem Fachpersonal gibt. Da diese Zusammenarbeit eher neu ist und die Situation und die Voraussetzungen in den Alters- und Langzeiteinrichtungen nicht zwingend vergleichbar sind mit denjenigen in Akutspitälern oder Rehabilitationseinrichtungen, braucht es eine gezielte Auseinandersetzung beider Berufsgruppen mit dem Thema.

Dysphagie-Leitfäden existieren in den beteiligten Berufsgruppen bereits, scheinen aber in der Praxis keinen grossen Stellenwert zu haben. Der ursprüngliche Plan, einen zusätzlichen, interdisziplinären Leitfaden zu entwickeln, wurde deshalb wieder verworfen. Auch zeigte sich, dass die Ergo- und Physiotherapie bei der Begleitung von Bewohner*innen mit Dysphagie in den befragten Institutionen eine eher untergeordnete Rolle spielen, so dass diese Berufsgruppen, obwohl in der Theorie und in dem Mind Map (Anhang 2) erarbeitet, im der Entwicklung von Massnahmen wieder ausgeklammert wurden. Differenzierungen der Empfehlungen zwischen den unterschiedlichen Ausbildungsstufen der Pflegekräfte wurden im Entwicklungsteil nicht wie geplant umgesetzt, dafür wurde genauer festgelegt, wer die Verantwortung dafür hat, dass Massnahmen und Empfehlungen umgesetzt werden.

In dieser Arbeit wurden aufgrund der wissenschaftlichen Erkenntnisse und der Interviewanalysen

erste Empfehlungen zu möglichen Massnahmen für die Fachgruppen der Logopädie und Pflege entworfen. Integriert wurden auch höher gestellte Institutionen wie die Berufsverbände. Diese basieren zum Teil auf Grundlagen von Hypothesen und müssen nochmals überprüft werden. Unter anderem müssten einzelne Personen aus den beteiligten Gruppen reflektieren, ob diese Empfehlungen realisierbar sind, bevor diese an grössere Gruppen weitergegeben werden. Weiter hat das entwickelte Dokument (7.2) keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Einige Punkte aus den Diskussionen unter dem Kapitel 12.3 wurden nicht miteinbezogen, da diese entweder zu übergeordnet oder zu sehr von der subjektiven Meinung der Autorin beeinflusst sind.

Die grundlegenden Hypothesen könnten eventuell bestätigt werden, wenn die entsprechenden Massnahmen angewendet werden und einen Nutzen bringen.

Schluss teil

14 Zusammenfassung

Die Arbeit besteht aus einem Theorieteil und einem Forschungsteil. Im Theorieteil werden die Rechercheergebnisse aus dem Literaturstudium bezüglich den Themen Prävalenz, Symptomen, Ursachen und Massnahmen dargestellt. Ein weiterer Teil der Theorie ist die Analyse bisheriger Forschungsarbeit bezüglich den Themen «Dysphagie-Management» und der «interdisziplinären Zusammenarbeit».

Im Forschungsteil wird beschrieben, wie die Forschung aufgebaut ist, bevor es zu den eigentlichen Teilen der Auswertung kommt. Die einzelnen Bereiche werden jeweils in Unterkapiteln beantwortet und diskutiert. Schliesslich wird noch beschrieben, was die Konsequenzen der qualitativen Analyse sind.

15 Fazit

Die logopädische Betreuung in Alters- und Langzeitpflegeeinrichtungen scheint immer mehr zu kommen. Ein gutes Dysphagie-Management bedeutet eine gute Zusammenarbeit der verschiedenen Disziplinen. Dabei sind wir alle gefragt, nicht nur diejenigen, welche direkt am Bett arbeiten, sondern auch die übergeordneten Organisationen. Einen weiteren Leitfaden zu erstellen macht erst Sinn, wenn alle betroffenen Parteien daran beteiligt sind. Davor braucht es viel Aufklärungsarbeit, auch in Bezug auf die Ängste und Befürchtungen des Pflegepersonals.

16 Ausblick

Um die Wirksamkeit von restituierenden Massnahmen bei Presbyphagien und den positiven Einfluss auf die Lebensqualität sowie die Volkswirtschaft zu belegen, bräuchte es noch mehr Forschung in diesem Bereich. Damit könnte man den politischen und gesellschaftlichen Druck etwas erhöhen. Zudem bräuchte es Studien, welche die Prävalenz der diagnostizierten, aber auch der unerkannten Dysphagien in Schweizer Alters- und Pflegeinstitutionen genauer analysieren. Wie in (Teigeler, 2017) beschrieben wird, können die bisherigen Studien zur Prävalenz aufgrund der unterschiedlichen Ausgangslagen und Vorgehensweisen nicht miteinander verglichen werden.

Es wurden keine Zahlen gefunden bezüglich der Häufigkeit von akuten Aspirationen mit Atemwegsverlegungen bei Dysphagie. Dieses Thema wurde in den Interviews allerdings immer wieder erwähnt und es scheinen sämtliche Befragten schon Erfahrungen damit gemacht zu haben. Eine genauere Abklärung und Erforschung dieser Thematik wäre sicherlich angebracht. Dies könnte auch als Grundlage dienen, die Wirksamkeit der Zusammenarbeit von Logopädie und Pflege zu messen.

Das Thema Angst in der Betreuung von Patienten und Patientinnen mit Dysphagie sollte sicherlich noch weiter behandelt und/oder erforscht werden. Es könnte sein, dass dieses Thema auch bei Logopäden und Logopädinnen vorhanden ist und die Qualität der Betreuung beeinflusst.

Die in dieser Arbeit entwickelten Empfehlungen sind eine Rohfassung. Die zugrundeliegende Interviewanalyse ist wahrscheinlich erst ein Anfang, der IST-Zustand müsste noch in mehreren Häusern erhoben werden, um eine Generalisierbarkeit zu erlangen. Vielleicht ist das aber gar nicht nötig, da eine genaue Abklärung nach dem Bedarf der jeweiligen Institution Standard werden könnte. Die Erkenntnisse aus dieser Arbeit wären eine gute Grundlage für zukünftige Logopäden und Logopädinnen, um den Bedürfnissen der Alters- und Langzeitpflegeeinrichtungen so nahe wie möglich zu kommen. Die für den Forschungsteil entwickelten Fragen könnten ausserdem ein Arbeitsinstrument für den Beginn einer Zusammenarbeit in einer solchen Institution sein.

17 Reflexion

17.1 Persönliche Reflexion

Besonders eindrücklich bei der Auswertung der Interviews war, dass eine Dysphagie nicht nur bei den direkt Betroffenen mit Angst verbunden ist, sondern auch bei den Pflegekräften. Dass dadurch der Fokus primär auf Konsistenzanpassungen der Nahrung liegt, ist insofern nachvollziehbar, wenn man davon ausgeht, dass pürierte Kost die Atemwege nicht komplett verlegen kann. Leider geht dabei vergessen, dass auch die Aspiration von pürrierter Kost zu schwerwiegenden Folgen führen kann, wenn auch nicht so unmittelbar.

Dass es auch Alternativen gibt, z.B. restituierende Massnahmen durch logopädisches Fachpersonal

oder Anpassungen in der unmittelbaren Umgebung bei jedem Betroffenen mit Dysphagie eine Konsistenzveränderung der Nahrung durchzuführen, ist vielen nicht bewusst. Es macht fast den Eindruck, dass Bewohner*innen eine Diagnostik und Therapie verwehrt bleibt, weil dies mit restriktiven Massnahmen in Bezug auf die Nahrung oder Flüssigkeit verbunden wird und man die Bewohner*innen davor schützen möchte. Es wird noch eine gute Aufklärungsarbeit bezüglich des positiven Einflusses einer gezielten Diagnostik und Therapie auf die Lebensqualität auch von älteren Menschen brauchen. Da sind die logopädischen Berufsverbände und die einzelnen Fachpersonen gefragt.

Persönlich habe ich nicht erlebt, dass im Rahmen der Ausbildung an der Hochschule und/oder im Praktikum eine Schulung in Bezug auf den Ablauf von Notfallsituationen stattgefunden hat. In meinem letzten Praktikum habe ich indirekt auch eine Notfallsituation mit Aspiration und Atemwegsblockade erlebt und war froh, dass ich zu diesem Zeitpunkt nicht bei der Arbeit war, da ich wahrscheinlich überfordert gewesen wäre. Das hat mir selbst zu denken gegeben. Ich hätte nicht einmal gewusst, wo das benötigte Material gelagert wird. Um die Sicherheit etwas zu verbessern, könnte man zum Beispiel als Mindestvoraussetzung für die logopädische Arbeit mit Dysphagie einen gültigen Reanimationskurs verlangen, sofern dieser nicht automatisch von der Institution angeboten wird.

Persönlich war diese Bachelorarbeit aus folgenden Gründen eine Herausforderung:

Einerseits habe ich im Verlauf gemerkt, dass mich dieses Thema aufgrund meiner persönlichen und beruflichen Erfahrungen emotional berührt. Zudem realisierte ich, dass ich einen Weg finden muss, meine frühere Berufsrolle als Pflegefachfrau hinter mir zu lassen und den alten Beruf in meine neue Berufsrolle zu integrieren. Ich hoffe, es wird mir gelingen und ich kann in der interdisziplinären Zusammenarbeit davon profitieren. Diese Bachelorarbeit war ein wichtiger Teil auf diesem Weg. Es war mir wichtig, im Rahmen dieser Arbeit einen Weg zu finden, wie sich die beiden Berufsgruppen annähern können, da ich, wie schon im persönlichen Bezug zum Thema erwähnt, die Erfahrung gemacht habe, dass viele Vorurteile und gegenseitiges Unverständnis zwischen den logopädischen Fachpersonen und den Pflegekräften vorhanden sind. In meinem Praktikum in der Neurorehabilitation, welches ich zwischen der Interviewerhebung und der Analyse absolviert habe, habe ich weitere Erfahrungen gemacht, welche das Gefühl des gegenseitigen Unverständnisses bestätigten. Passierten im Bereich Dysphagie Fehler, wurde die Verantwortung dafür jeweils der anderen Berufsgruppe zugeschoben und ich habe viele abwertende Kommentare über das Pflegepersonal mitbekommen. In diesen Situationen versuchte ich jeweils zu vermitteln, welche Herausforderungen und Voraussetzungen die unterschiedlichen Pflegefachkräfte mitbringen und in welchen Bereichen es vielleicht eine bessere Aufklärung, Schulung und Handlungsanweisung durch die Logopädie braucht, damit alle am gleichen Strang ziehen können. Es wurde mir in diesem Praktikum aber noch etwas anderes bewusst: Auch Logopäden und Logopädinnen bringen, gerade im klinischen Bereich, unterschiedliche Ausbildungen,

Kulturen und Schwerpunkte mit. In Teams mit einer grösseren Durchmischung bräuchte es auch hier eine gemeinsame Auseinandersetzung mit dem Thema und die Einigung auf ein einheitliches Konzept, damit die Zusammenarbeit mit den Pflegefachkräften funktionieren kann.

Um noch auf die zweite persönliche Herausforderung zu kommen: Ich leide schon lebenslänglich an Prokrastation bei Arbeiten, deren Produkt so weit in der Ferne liegt wie bei dieser Bachelorarbeit. Phasen, in denen ich sehr fokussiert gearbeitet habe, wechselten sich ab mit Phasen, in denen zwar der Garten, der Haushalt, Häkel- und weitere Projekte erledigt wurden, aber meine Bachelorarbeit um kein einziges Zeichen gewachsen ist. Es blieb mir einzig, zu hoffen, dass die Phase mit der fokussierten Arbeit schliesslich in den richtigen Momenten wieder kommt. Ich denke, diese Hoffnung hat sich erfüllt. Insbesondere habe ich gemerkt, dass ich in den Phasen der Unproduktivität zwar keine Zeichen gesetzt habe, aber im Prinzip die ganze Denkarbeit geleistet habe, so dass diese nur noch auf Papier gebracht werden musste.

17.2 Gedanken über meine Vorgehensweise

Ich brauchte lange, bis ich genau wusste, wie ich das Problem genau definieren möchte und eine Fragestellung generieren konnte. Ich bin auch jetzt noch nicht ganz zufrieden mit meiner gewählten Fragestellung. Worum es mir wirklich ging, nämlich um die Herstellung eines gegenseitigen Verständnisses zwischen der Logopädie und der Pflege, wurde mir erst gegen den Schluss der Arbeit klar. Die Fragestellung war auch etwas zu weit, so dass sich immer weitere Fragestellungen ergaben und die Arbeit einen grösseren Umfang annahm, als eigentlich geplant. Dadurch hatte ich auch nicht mehr die Kapazität, einen definitiven Entwicklungsgegenstand zu entwickeln.

Wenn ich diese Arbeit nochmals schreiben würde, würde ich die Fragestellung so oder ähnlich stellen: „Was braucht es, damit das gegenseitige Verständnis bei der Umsetzung von Dysphagiemassnahmen zwischen Pflege und Logopädie verbessert werden kann?“ A

Bei der Planung der Interviews hätte ich im Nachhinein nachgefragt, von welcher Abteilung mir die Interviewpartner zur Verfügung gestellt werden. Dass die Interviewpartnerinnen im Prinzip die Bedingungen für die Erforschung bei altersbedingten Dysphagien nicht entsprachen, merkte ich erst während den Gesprächen. Da diese Gruppe viele Erfahrungen hatte mit Dysphagie und wichtige Hinweise auf das Dysphagie-Management liefern konnte, wollte ich ungern darauf verzichten und kam etwas von dem Thema „altersbedingt“ weg.

Nachdem ich meine Arbeit nach einem Semester Unterbruch wiederaufnahm, habe ich erfahren, dass in der Zwischenzeit weitere Arbeiten zum Thema Dysphagie im Alter entstanden sind. Ich habe mich bewusst dafür entschieden, mich nicht damit auseinanderzusetzen, da ich zu diesem Zeitpunkt schon sehr weit im Prozess war und Angst hatte, dass diese Arbeiten einen negativen Einfluss auf

meine Selbstsicherheit haben könnten. Wenn ich diese Arbeit abgegeben habe, werde ich mich mit Freude damit beschäftigen.

Bezüglich meines Vorgehens bei der Analyse der Interviews würde ich mir beim nächsten Mal vorher besser überlegen, ob es Sinn macht, die unterschiedlichen Dokumente zeitlich versetzt zu erstellen und die Erkenntnisse erst ganz am Schluss in den Fliesstext zu integrieren. Ich denke, dadurch habe ich mir etwas unnötige Arbeit gemacht. Andererseits führte dies zu einer Art Doppel- und Dreifachkontrolle meinerseits, was eine objektivere Auswertung der Ergebnisse bedeuten kann.

In Teilen entspricht die Struktur der Arbeit nicht mehr gänzlich den Vorgaben einer wissenschaftlichen Arbeit. Die eigentlichen Diskussionen und Ausblicke befinden sich jeweils unterhalb der Auswertung der einzelnen Fragestellungen und Ergebnisse, so dass im Schlussteil diese Teile nur noch kurz behandelt wurden. Ich habe mich bewusst für diese Darstellung entschieden, da sich so viele Unterfragen ergeben haben, die einzeln abgehandelt werden müssen.

Literaturverzeichnis

- Bartolome, G. & Schröter-Morasch, H. (Hrsg.). (2022). *Schluckstörungen: Interdisziplinäre Diagnostik und Rehabilitation* (7. Auflage). Elsevier.
<https://www.sciencedirect.com/science/book/9783437444180>
<https://doi.org/10.1016/C2020-0-02755-6>
- Bundesamt für Statistik (Hrsg.). *Gesundheitswesen*.
<https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheitswesen.html>
- Burger-Gartner, J. & Heber, D. (2011). *Schluckstörungen im Alter: Hintergrundwissen und Anwendung in der Praxis* (1st ed.). Kohlhammer Verlag.
<https://ebookcentral.proquest.com/lib/kxp/detail.action?docID=1714584>
- Cabre, M., Serra-Prat, M., Palomera, E., Almirall, J., Pallares, R. & Clavé, P. (2010). Prevalence and prognostic implications of dysphagia in elderly patients with pneumonia. *Age and ageing*, 39(1), 39–45. <https://doi.org/10.1093/ageing/afp100>
- Chen, S., Kent, B. & Cui, Y. (2021). Interventions to prevent aspiration in older adults with dysphagia living in nursing homes: a scoping review. *BMC geriatrics*, 21(1), 429.
<https://doi.org/10.1186/s12877-021-02366-9>
- Corsten, S. & Grewe, T. (Hrsg.). (2017). *Forum Logopädie. Logopädie in der Geriatrie* (1. Auflage). Thieme. <http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:24-epflicht-1918986>
- D Volkert (2013). Volkert D, Bauer JM, Frühwald T, Gehrke I, Lechleitner M, Lenzen-Großimlinghaus R, Wirth R, Sieber CC (2013) Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Ernährungsmedizin (DGEM) in Zusammenarbeit mit der GESEKES, der AKE und DGG: Kinische Ernährung in der Geriatrie. *Aktuel Ernährungsmed* 38:1–48. *Aktuel Ernährungsmed*, 38, 1.
- Deutschscheizer Logopädinnen und Logopädenverband. (2012). *Berufsbild Logopädie: Ein Klang-ein Laut- ein Wort, das mehr verspricht, als ein solches zu bleiben*.
https://www.logopaedie.ch/sites/default/files/u802/DLVintern/DLVD_berufsbild_A5%209_NeueAdr.2014.pdf
- dysphagie.ch (Hrsg.). *Ernährung bei Dysphagie*.
- Eibl, K. (Hrsg.). (2019). *Sprachtherapie in Neurologie, Geriatrie und Akutrehabilitation* (1. Auflage). Elsevier. <http://shop.elsevier.de/978-3-437-45501-8>
- Eichenberger Silja & Knecht, S. (2015). *Mikroevaluation SERAPH*. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik. <https://zenodo.org/record/5713756#.Y0vW8NfP1hk>
- Ekberg, O., Hamdy, S., Woisard, V., Wuttge-Hannig, A. & Ortega, P. (2002). Social and psychological burdens of dysphagia: its impact on diagnosis and treatment. *Dysphagia*, 17(2), 139–146.
<https://doi.org/10.1007/s00455-001-0113-5>

- FMH Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte. (-). *Patientenverfügung FMH: ausführliche Version*. <https://www.fmh.ch/dienstleistungen/recht/patientenverfuegung.cfm#i112596>
- Frank, U., Pluschinski, P., Hofmayer, A., Duchac, S. & Aswathanarayana, C. (Hrsg.). (2021). *FAQ. FAQ Dysphagie: Antworten - prägnant und praxisnah* (1. Auflage). Elsevier.
- Guggisberger, A. & Singer, C. (2012). *Erkennung von Dysphagie im Altersbereich: Entwicklung einer Entscheidungshilfe für Pflegepersonal im Alters- und Pflegeheim zur Erkennung von Auffälligkeiten im Bereich Schlucken*. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Guggisberger, A., Singer, C. & Hunziker, E. (n.d.). *SERAPH: Schluck-Erfassung für Alters- und Pflegeheime*.
- Hanke, F., Rittig, T., Simonis, D., Mohra, A., Füsgen, I. & Riecker, A. (2014). Konsensuspapier — Bedarfsgerechte Medikation bei neurologischen und geriatrischen Dysphagie-Patienten. *MMW - Fortschritte der Medizin*, 156(S13), 64–71. <https://doi.org/10.1007/s15006-014-3228-y>
- Hudson, H. M., Daubert, C. R. & Mills, R. H. (2000). The interdependency of protein-energy malnutrition, aging, and dysphagia. *Dysphagia*, 15(1), 31–38. <https://doi.org/10.1007/s004559910007>
- Hunziker, E. & Steiner Jürgen (2014). Ein Gewinn für alle: Die Logopädie als Partnerin der Pflege im Altersheim. *NOVA Das Fachmagazin für Pflege und Betreuung*(6), 9–12. https://ilias.hfh.ch/goto.php?target=file_203390_download&client_id=ilias-hfh.ch
- Lin, L.-C., Wu, S.-C., Chen, H. S., Wang, T.-G. & Chen, M.-Y. (2002). Prevalence of impaired swallowing in institutionalized older people in taiwan. *Journal of the American Geriatrics Society*, 50(6), 1118–1123. <https://doi.org/10.1046/j.1532-5415.2002.50270.x>
- Ludwig, D. (2020). Dysphagie: Eine interprofessionelle Aufgabe. *Heilberufe*, 72(7-8), 36–39. <https://doi.org/10.1007/s00058-020-1514-x>
- Marliani, B. (2014). Medikamentenassoziiert Schluckstörungen: Zur Relevanz für die Diagnostik neurogener Dysphagien. *Forum Logopädie*, 2014(4), 18–21.
- Moser, H. (2015). *Instrumentenkoffer für die Praxisforschung: Eine Einführung* (6., überarb. und erg. Aufl.). Lambertus.
- Müller, S. (2014). Wir setzen in der Pflege seit längerer Zeit auf den eigenen personellen Nachwuchs. *NOVA*(6), 5–8.
- Nawaz, S. & Tulunay-Ugur, O. E. (2018). Dysphagia in the Older Patient. *Otolaryngologic clinics of North America*, 51(4), 769–777. <https://doi.org/10.1016/j.otc.2018.03.006>
- Neff, C. (2018). *Dysphagie in der Langzeitpflege: Wie kann die Interdisziplinarität zwischen Logopädie und Pflege optimiert werden?* [unveröffentlichte Bachelorarbeit]. Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

- Neff, C. & Steiner, J. (2018). Logopädie und Pflege-mehr Austausch bitte! Zur Notwendigkeit, Dysphagie in der Langzeitpflege zu managen. *NOVAcura*(10), 35–38.
https://www.hfh.ch/sites/default/files/old/documents/Dokumente_Expertenwissenonline/Sprache_und_Demenz/Publikationen/Inh_FOK_Steiner_P_6_View_nb.pdf
- Nusser-Müller-Busch, R. & Absil, J.-M. (Hrsg.). (2007). *Die Therapie des facio-oralen Trakts: F.O.T.T. nach Kay Coombes ; mit 13 Tabellen ; [funktionell, komplex, alltagsbezogen* (2. Aufl.). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-540-49685-4>
- Pellegrini Sonia, Dutoit Laure, Pahud, O. & Dorn, M. (2022). *Bedarf an Alters- und Langzeitpflege in der Schweiz: Prognosen bis 2040*. <https://www.obsan.admin.ch/de/publikationen/2022-bedarf-alters-und-langzeitpflege-der-schweiz>
- Prosiegel, M. & Weber, S. (2013). *Dysphagie: Diagnostik und Therapie: Ein Wegweiser für kompetentes Handeln* (2., aktualisierte Aufl.). *Praxiswissen Logopädie*. Springer.
<https://doi.org/10.1007/978-3-642-35104-4>
- Rüegg, R. & Steiner, J. (2018). Dysphagie-Die Logopädin als Beraterin, Instruktorin und Supervisorin in der Kooperation mit Pflegefachpersonen. *logopädieschweiz*(4).
- Schweizerische Gesellschaft für Dysphagie. *Fort- und Weiterbildungsliste SGD 2023*.
<https://www.dysphagie-suisse.ch/deutsch/informationen-f%C3%BCr-fachleute/fort-und-weiterbildungs%C3%BCbersicht/>
- Stoschus, B. & Allescher, H. D. (1993). Drug-induced dysphagia. *Dysphagia*, 8(2), 154–159.
<https://doi.org/10.1007/BF02266997>
- Sura, L., Madhavan, A., Carnaby, G. & Crary, M. A. (2012). Dysphagia in the elderly: management and nutritional considerations. *Clinical interventions in aging*, 7, 287–298.
<https://doi.org/10.2147/CIA.S23404>
- Teigeler, B. (2017). Den Teufelskreis durchbrechen. *Die Schwester Der Pfleger*, 06/17(56), 32–36.
- Turley, R. & Cohen, S. (2009). Impact of voice and swallowing problems in the elderly. *Otolaryngology--head and neck surgery : official journal of American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery*, 140(1), 33–36. <https://doi.org/10.1016/j.otohns.2008.10.010>
- Universitäts Spital Zürich. (n.d.). *Dysphagie Basiskurs (Schluckstörungen)*. Zugriff am 2. November 2022.
- Volkert, D., Bauer, J., Frühwald, T., Gehrke, I., Lechleitner, M., Lenzen-Großimlinghaus, R., Wirth, R. & Sieber, C. (2013). Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Ernährungsmedizin (DGEM) in Zusammenarbeit mit der GESKES, der AKE und der DGG. *Aktuelle Ernährungsmedizin*, 38(03), e1-e48. <https://doi.org/10.1055/s-0033-1343169>

Wikipedia.

Wilkins, T., Gillies, R. A., Thomas, A. M. & Wagner, P. J. (2007). The prevalence of dysphagia in primary care patients: a HimesNet Research Network study. *Journal of the American Board of Family Medicine : JABFM*, 20(2), 144–150. <https://doi.org/10.3122/jabfm.2007.02.060045>

Anhang

1 Erklärung zu den verwendeten Begriffen in dieser Bachelorarbeit

Berufsverband: Damit sind logopädische Fachstellen, Fachgruppen, Verbände oder Forschungsmitarbeiter gemeint.

Leitung: Damit sind die Führungspersonen in Pflegeinstitutionen mit unterschiedlichen Hierarchiestufen wie Pflegedienstleitung, Abteilungsleitung oder Gruppenleitung gemeint.

Pflegepersonal, Pflegekräfte: Damit ist das gesamte, an der Betreuung von Bewohner*innen beteiligte Pflegepersonal gemeint.

FAGE, FABE: Abkürzung für den Beruf „Fachangestellte*r Gesundheit“ oder „Fachangestellte*r Betreuung“

Assistenzpersonal, Pflegeassistent: Dieser Begriff umfasst alle Pflegekräfte, welche keine Berufslehre, höhere Fachschule oder Fachhochschule absolviert haben.

Pflegefachperson HF: Pflegefachfrau-oder Pflegefachmann mit dem Abschluss einer höheren Fachschule oder einer gleichgestellten Ausbildung aus den früheren Jahren.

..... in Ausbildung: Personen, die ihre Ausbildung noch nicht abgeschlossen haben.

Pflegefachperson FH: Pflegefachfrau oder Pflegefachmann mit einem Abschluss einer Fachhochschule.

Ausbildungsverantwortliche: Dabei handelt es sich um alle an der praktischen Ausbildung beteiligten Pflegekräfte.

Ausbildungsstätten: Gemeint sind sowohl die Fachhochschulen der Logopädie wie auch die Fachhochschulen, höheren Fachschulen oder Berufslehren der Pflegeberufe.

Logopädisches Fachpersonal: Gemeint sind Logopäden und Logopädinnen.

Ärztliches Fachpersonal: Gemeint sind die fallführenden Ärzte und Ärztinnen. Diese Gruppe könnte weiter ergänzt werden mit den ärztlichen Berufsverbänden.

Therapeutisches Fachpersonal: Dieser Begriff wird angewendet, wenn sowohl die Logopädie wie auch die Ergo-und Physiotherapie gemeint ist.

*Bewohner*innen:* Dieser Begriff wird für die leistungsempfangenden Personen in den Alters- und Langzeitinstitutionen verwendet.

Patienten und Patientinnen: Dieser Begriff wird vorwiegend im Theorieteil verwendet. Es handelt sich dabei um Personen, welche medizinische, pflegerische oder therapeutische Unterstützung im ambulanten oder stationären Setting aufgrund einer Erkrankung empfangen.

Politik: Mit diesem Begriff sind Entscheidungsträger oder Gruppierungen gemeint, welche für die Planung und Umsetzung von Gesetzesänderungen oder Verordnungen zuständig sind. Näher wird dieser Begriff nicht definiert, da es nicht das Kerngebiet dieser Bachelorarbeit ist.

Schluckstörung: In Einzelfällen wird dieser Begriff alternativ für „Dysphagie“ verwendet.

2 Mind-Map Interdisziplinäre Zusammenarbeit in der Langzeit-und Alterspflege

Zur besseren Ansicht hineinzoomen

Prävention

Notfallmaßnahmen

Massnahmen zur Verhinderung von Aspirationen und Behandlung von Dysphagie

Früherfassung

Interdisziplinäres Dysphagie-management in der Langzeitpflege

Basismaßnahmen

Im Rollstuhl: 1. Wenn nötig zur Weichenstabilisation ein Kissen in mittlerer Thoraxhöhe zwischen Lehne und Rücken schieben
 2. Rollstuhl so einstellen, dass die Kniebeugung 90° beträgt und die Füsse gut aufliegen, optimales Fussstützen ganz weglassen und gegebenenfalls mit einer stabilen, erhöhten Unterlage arbeiten (Bartolomeo und Schröter-Morasch 2022)

Auf dem Stuhl: 1. Die Füsssohlen liegen flach auf dem Boden
 2. Knie- und Hüftgelenk sind in einem 90°-Winkel gebeugt
 3. Der Schwerpunkt liegt gleichmässig auf beiden Gesässflächen
 4. Die Ellenbogen sind leicht angewinkelt, die Unterarme und Hände liegen locker auf den Oberschenkeln und dem Tisch
 5. Die Schultern sind leicht vorgebeugt
 6. Der Kopf ist mittig
 7. Das Kinn ist leicht nach vorne gebeugt (Bartolomeo und Schröter-Morasch 2022)

Wahler beschrieb (Bartolomeo und Schröter-Morasch 2022) folgende Regeln bei der Essensbegleitung:
 - Nahrung und Flüssigkeit auf die Temperatur überprüfen
 - Unnötige Unterhaltungen vermeiden, nur sprechen, wenn der Mund leer ist
 - Gemütszeit zum Essen geben
 - Auf eine ausreichend lange Kauphase achten
 - Nach der Mahlzeit sollte die betroffene Person eine Stunde aufrecht sitzen bleiben
 - Bei motorisch oder kognitiv beeinträchtigten Personen:
 o Passives Führen des Löffels von vorne
 o Einen Trichter, stabilen Löffel oder eine Gabel benutzen
 o Auf den vollständigen Kiefer- und Mundschluss beim Schlucken achten
 o Erfolgt kein Schlucken, mit dem Löffel Druck auf die Zungenspitze geben oder Zungenbewegungen durch Streichen am Mundboden nach hinten anregen.
 o Nahrungsgreste ausserhalb des Mundes zur Vermeidung von Hautirritationen nicht abwischen, sondern abspülen

(Eibl 2019) ergänzt diese Regeln noch durch folgende wichtigen Punkte:
 - Die begleitende Person darf NIEMALS hinter der betroffenen Person stehen
 - Das Essen sollte der betroffenen Person nie aufgezungen werden

gemeinsam mit ärztlicher Fachperson

CAVE: Eine stille Aspiration kann auch ohne direkte Symptome beim Essen vorhanden sein!!!

3 Leitfadeninterview

Einstieg: Ich danke Ihnen vielmals, dass Sie dazu bereit sind, mit mir ein Interview durchzuführen. Das Interview werde ich aufnehmen und jetzt damit starten, sind Sie einverstanden damit?

Mir ist wichtig, zu erwähnen, dass es bei den Antworten kein richtig oder falsch gibt. Sie werden vielleicht nicht alle Fragen beantworten können, das ist nicht schlimm. Ich brauche Ihre Antworten für meine Bachelorarbeit mit dem Ziel, die Versorgung von Patienten mit Schluckstörungen aus logopädischer Sicht zu verbessern. Die Antworten werden in anonymisierter Form ausgewertet.

Leitthema	Einstiegsfragen	Ergänzungsfragen	Ziel
Aktueller Wissensstand / Sensibilisierung	Ich mache meine Bachelorarbeit über Schluckstörungen im Alter. Haben Sie bei Ihrer Arbeit schon Erfahrungen gemacht damit? Können Sie mir etwas darüber erzählen?	Schluckstörungen können verschiedene Ursachen haben. Ist dies in Ihrer Institution auch der Fall? Was sind die gängigsten Ursachen bei Ihren Patienten? Haben Sie schon Erfahrungen gemacht mit möglichen Folgen einer Schluckstörung? An was erkannten Sie, ob der Patient/ die Patientin eine Schluckstörung hat? Was ergreifen Sie persönlich für Massnahmen, wenn Sie einem Patienten/ einer Patientin mit einer Schluckstörung begegnen? Haben Sie schon einmal spezifisch etwas gehört über Schluckstörungen im Alter? Wie viele Patienten sind auf Ihrer Abteilung/ betreuen Sie aktuell/ sind in Ihrem Pflegeheim? Von wie vielen Patienten wissen Sie, dass sie eine Schluckstörung haben?	Wissen über Ursachen von Dysphagien im Alter erheben Wissen über Folgeprobleme erheben Welche Massnahmen werden ergriffen? Ist die Presbyphagie bekannt? Einschätzung der Situation in Alters- und Pflegeinstitutionen

<p>Ausbildung/ Schulung</p>	<p>Jetzt haben sie mir schon (ganz viel) über Schluckstörungen erzählt. Darf ich fragen, woher sie das alles wissen? Wo haben sie das gelernt?</p>	<p>Hatten sie, abgesehen von der Ausbildung, spezielle Schulungen oder Weiterbildungen bezüglich Schluckstörungen? Wer war/ist für diese Schulung zuständig? Haben sie auch schon einmal eine Schulung direkt beim Patienten erhalten?</p>	<p>Thematisierung in der Ausbildung Thematisierung in der Praxis Ursprung des Wissens Bedside-Teaching</p>
<p>Interdisziplinäre Zusammenarbeit</p>	<p>Mit welchen Fachpersonen arbeiten sie zusammen?</p>	<p>Haben sie schon einmal mit einem/einer Logopädin zusammengearbeitet? Hat es in Ihrer Institution auch eine/n Logopädin/en? Wer betreut die Patienten mit Schluckstörungen in ihrer Institution therapeutisch? (Ergotherapie, Logopädie, Physiotherapie?) Wer entscheidet in ihrer Institution, welche Massnahmen ergriffen werden, falls eine Schluckstörung auftritt? Gibt es einen regelmässigen fachlichen Austausch? Mit welchem System arbeitet die Pflege, wie sind die Patienten aufgeteilt? Gibt es Bezugspfleger? Wer betreut den Patientinnen und Patienten beim Essen, führt die Essbegleitung durch? Wer ist sonst</p>	<p>Logopädie bekannt? Wer betreut Dysphagie-Patienten? Vorgehen bei Dysphagie Interdisziplinäre Zusammenarbeit Zuständigkeiten des Pflegepersonals Dokumentation</p>

		<p>noch daran beteiligt?</p> <p>Gibt es ein einheitliches Dokumentationssystem, welches die Ernährung und eventuelle Schluckprobleme dokumentieren?</p>	
Früherfassung/ Konsequenzen	Wie reagieren Sie, wenn sie den Verdacht auf eine Schluckstörung bei einem Patienten haben?	<p>Haben Sie schon einmal von einem Screening-Instrument für das Pflegepersonal auf Schluckstörungen gehört?</p> <p>In welchem Rahmen haben Sie von dem Screening-Instrument gehört?</p> <p>Welches?</p> <p>Haben Sie selbst auch schon einmal ein Screening durchgeführt?</p> <p>Wenn ja: Wie ist es Ihnen dabei ergangen?</p> <p>Welche Massnahmen haben Sie aufgrund des Screenings ergriffen?</p> <p>Pflegedienstleiter/Ausbildner:</p> <p>Gibt es in Ihrer Einrichtung ein festgelegtes Screening oder ein Konzept, wie potentielle Schluckstörungen erfasst werden können?</p>	<p>Screening bekannt</p> <p>Konsequenzen des Screenings</p>

<p>Massnahmen</p>	<p>Es gibt mehrere Bereiche, die bei einer Schluckstörung berücksichtigt werden können. Ich stelle Ihnen nun zu einzelnen Bereichen Fragen.</p>	<p>Wie erfahren sie, ob und wie viel ihr Patient isst und trinkt?</p> <p>Wird die Ernährung und Flüssigkeitszufuhr im System dokumentiert?</p> <p>Was leiten Sie für Massnahmen ein, wenn sie merken, dass ein Patient/in nicht genug isst und/oder trinkt?</p> <p>Wenn Sie eine Essbegleitung durchführen/ oder jemanden dazu anleiten, worauf achten Sie dabei?</p> <p>Gibt es bei Patient/innen mit einer Schluckstörung eine schriftliche Instruktion, auf was Sie spezifisch achten müssen?</p> <p>Gibt es eine Ernährungsberatung in ihrem Haus?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wie weit ist diese in die Betreuung von Pat. mit Schluckstörungen involviert? <p>Wie schätzen Sie die Qualität der Küche in Bezug auf Aussehen und Geschmack der pürierten Kost ein?</p> <p>Wer entscheidet auf ihrer Abteilung über die Kostform?</p> <p>Wer verordnet in Ihrer Institution die Medikamente?</p> <p>Gibt es verschiedene Hausärzte?</p> <p>Ändern die Ärzte die Darreichungsform, wenn sie wissen, dass ein Pat. Mühe hat mit Schlucken hat?</p>	<p>Werden Ess- und Trinkprotokolle geführt?</p> <p>Vorgehen bei Mangelernährung/ Dehydration</p> <p>Haltung, Atmosphäre, Essen eingeben, (Mundpflege)</p> <p>Schriftliche Instruktion vorhanden?</p> <p>Ernährungsberatung?</p> <p>Qualität der Küche</p> <p>Entscheidungsmacht über die Kostform</p> <p>Medikamente</p> <p>Beteiligte Disziplinen bei der Medikamenteneinnahme</p> <p>Existenz von Listen bezüglich der Teilbarkeit/ Mörselbarkeit</p> <p>Zugang zu Hilfsmitteln</p> <p>Schnabelbecher....</p>
-------------------	---	--	---

		<p>Wer verabreicht die Medikamente?</p> <p>Gibt es Dinge, auf welche sie insbesondere bei Schluckstörungen dabei achten?</p> <p>Wie wissen sie, ob sie ein Medikament teilen, mörsern dürfen und/oder ob es via Ernährungssonde verabreicht werden darf?</p> <p>Was für Hilfsmittel zum Essen und Trinken bei Schluckstörungen existieren in Ihrer Institution?</p> <p>Worauf achten Sie bei der Nutzung der Hilfsmittel?</p>	
Abschlussfrage	<p>Wenn sie zurückdenken an die Patienten, welche eine starke Schluckstörung hatten und sie betreut haben, wie sicher fühlten sie sich dabei?</p>	<p>Wo fühlen Sie sich unsicher?</p> <p>Gibt es etwas, das besser laufen müsste, das Ihnen fehlt?</p> <p>Würde ihnen ein standardisiertes Vorgehen zur Früherkennung von Schluckstörungen und der Betreuung von Pat. mit Schluckstörungen helfen?</p> <p>Möchten Sie noch etwas ergänzen?</p> <p>Gibt es einen Bereich, den wir in unserem Interview nicht berücksichtigt haben?</p>	

4 Einverständniserklärung

Einverständniserklärung Interview

Liebe Teilnehmerin oder lieber Teilnehmer

Sie haben eingewilligt, sich im Rahmen meiner Bachelorarbeit für ein Interview bereit zu stellen. Das Interview dauert zwischen 15 und 25 Minuten.

Das Ziel des Interviews ist es, die interdisziplinäre Zusammenarbeit im Bereich von altersbedingten Schluckstörungen zu analysieren.

Die erhobenen Daten werden mittels einer qualitativen Forschung analysiert und so weit anonymisiert, dass keine Rückschlüsse auf die teilnehmende Person mehr gemacht werden können.

Das Interview wird per Audioaufnahme aufgenommen, die Aufnahme wird nach der Verarbeitung wieder gelöscht.

Freundliche Grüße und vielen Dank für die Bereitschaft

Aurelia Langmeier

Hiermit bestätige ich, dass ich über das Vorgehen informiert wurde und gebe die Einwilligung für eine Tonaufnahme:

Ort, Datum:

Unterschrift:

5 Transkripte Leitfadeninterviews

5.1 Interview 1

Pflegefachfrau HF mit Leitungsfunktion

[0:00:00.0] I: Schon mal vielen Dank, dass sie mitmachen. und ich habe ja schon einmal angedeutet, dass ich eine Bachelorarbeit mache über Schluckstörungen in der Alterspflege und ich frage sie ein paar Dinge und es ist keine Antwort falsch oder eine Antwort richtig. Ich will einfach so ein Gefühl dafür bekommen, wie es in der Praxis auch wirklich so aussieht, weil wir lernen ja viel Theoretisches und so genau.

Meine erste Frage ist, ob Sie bei der Arbeit schon einmal Erfahrungen gemacht haben mit Schluckstörungen im Alter

[0:00:54.8] B: Ja.

[0:00:58.3] I: **Möchten Sie mir etwas darüber erzählen?**

[0:00:59.9] B: Ja also Schluckstörungen sind sehr häufig im Alter, entdeckt oder unentdeckt, mittlerweile wird dies auch als Pflegediagnose diagnostiziert // es kommt zu 85-90 % vor / das ältere Menschen ab 70-80 Schluckstörungen haben/ unter dem Einfluss von Medikamenten, die sie aktuell einnehmen/ Diagnosen, medizinische wie auch pflegerische Diagnosen/ es ist sehr häufig. Wie aber auch ausgelöst durch Krankheiten, teilweise, durch Hemiplegie, zum Beispiel. Und...und anatomisch auch, nehmen ja all die Funktionen/ Schluckfunktionen, Kaufunktionen ab, und das beeinflusst es auch noch einmal

[0:01:53.5] I: **Gut, super. Wie viele Patienten haben sie auf ihrer Abteilung?**

[0:01:56.7] B: im Ganzen (...)? sind es drei Abteilungen

I: Ja, okay, drei Abteilungen

B: Da haben wir etwas 60/ 65 Bewohner. So etwa.

I: . Und von wie vielen wissen Sie, dass sie eine Schluckstörung haben?

B: Wir fix (unverständlich), sicher 20.

[0:02:18.9] I: **Und sind die diagnostiziert oder sind das Verdachte?**

[0:02:24.8] B: Es sind Verdachte, oder teilweise auch diagnostiziert von uns, auch,

[0:02:34.2] I: **Und haben sie auch schon Erfahrungen gemacht mit möglichen Folgen von diesen Schluckstörungen? Also haben sie auch schon Komplikationen erlebt?**

[0:02:37.7] B: Ja, das haben wir auch schon erlebt, also es kann ja daraus eine Aspirationspneumonie geben, oder gar der Exitus, das habe ich aber noch nie erlebt, aber Pneumonie habe ich sehr oft erlebt. Und zwar sind das teilweise auch versteckte Dysphagien und das merkt man an der heiseren

Stimme, wo mir denken, das komme aus dem heiteren Himmel, aber eigentlich eine Schluckstörung dahinter ist. Genau. Das erlebe ich auch sehr oft.
Also die Sensibilität bezüglich Schluckstörungen darf sich sicher noch etwas entwickeln. Auch von der ärztlichen Seite her

[0:03:16.9] I: Von der ärztlichen Seite, ja. Arbeiten sie mit Hausärzten, oder haben Sie einen Heimarzt?

[0:03:31.5] B: nein.

I: Sie arbeiten mit Hausärzten.

B: Mit Hausärzten, genau.

I: Also dann haben sie mehrere Ärzte, die in das System involviert sind.

[0:03:33.0] B: Ja. Genau.

[0:03:43.7] I: Und, was meinen Sie, die Patienten, sind sensibilisiert darauf?

[0:03:47.3] B: Also, inwiefern meinen Sie das?

[0:03:50.6] I: Also, es kommt ja auch oft von dem Patienten aus, dass er merkt, er hat etwas Mühe mit Schlucken, ist der Patient sensibilisiert darauf, dass das ein Problem ist, oder...

[0:04:01.5] B: Es kommt darauf an. Also so eher die neue Generation, die Babyboomer, die da langsam kommen, eher. Weil, es gibt ja das Google, und da kann man schauen, nach jedem Symptom, so, auf welche Krankheit dies könnte hindeuten. Aber wenn jemand eine dementielle Erkrankung hat, dann ist es eher schwierig um einzuschätzen. Aber kognitiv gesunde Menschen, die melden sich schon, wenn Sie irgendwelche Störungen oder Symptome bemerken. Doch doch, das wird immer mehr der Fall.

[0:04:43.5] I: **Ja. Die melden sich dann selber.**

[0:04:45.4] B: Ja.

[0:04:47.0] I: **Ja, ist noch spannend, ja**

[0:04:48.9] B: Ja, es ist noch im Gegenseitigen. Es ist noch nicht sooo, aber es kommt langsam. Genau.

[0:04:57.8] I: Gut, ich habe jetzt gemerkt, sie wissen sehr viel über Schluckstörungen, gerade im Alter. Haben Sie irgendwelche spezielle Schulungen oder Ausbildungen gehabt in diesem Bereich? Also über Schluckstörungen generell, abgesehen von der Ausbildung?

[0:05:13.8] B: Nein, ich habe ganz normal diplomierte Pflegefachfrau gelernt, und in der Schule sind wir sehr gut sensibilisiert geworden, also in beiden Ausbildungen. Und auch in der Praxis sind wir, also ich habe in Teams gearbeitet, wo wir immer wieder ein Auge darauf gehabt haben.

[0:05:34.8] I: Also haben sie konkrete Schulungen gehabt, so wie im Haus, ich kenne das so, dass man wie intern eine Weiterbildung oder eine Schulung bezüglich Dysphagie hat.

[0:05:43.1] **B:** Das habe ich jetzt noch nie gesehen. Nein.

[0:05:46.6] I: Und auch keine Schulung direkt am Patientenbett, oder...

[0:05:51.9] **B:** Nein, also wirklich nur in der Ausbildung. Sonst habe ich keine Weiterbildung besucht.

[0:05:57.3] I: Jetzt will ich noch etwas fragen, was für Fachpersonen bei Ihnen arbeiten. Also, haben sie zum Beispiel... arbeiten Sie mit einer Logopädin zusammen? Haben Sie die Möglichkeit?

[0:06:13.0] **B:** Ja, wir arbeiten mit Ergotherapeutisches Fachpersonal und Logopäden zusammen. Logopädie kommt erst noch, Ergotherapie ist mehr im Vordergrund und Physiotherapie, natürlich. Also Physiotherapie, Ergotherapie auch, und Logopädie ist am Kommen.

[0:06:28.3] I: Okay, sind Sie am Planen, oder...

[0:06:30.5] **B:** Auf der Akut- und Übergangspflege habe ich sehr eng mit der Logopädie zusammengearbeitet.

[0:06:35.3] I: Haben sie dennoch so eine Abteilung für Akut- und Übergangspflege?

[0:06:38.9] **B:** Momentan nicht, nein

[0:06:41.2] I: Ah, also sie da jetzt in (...), haben Sie eine Logopädin, die...

[0:06:46.0] **B:** ah, ähm, also wir arbeiten mit dem (...) (*Anmerkung: einem Krankenhaus*) zusammen, wenn wir dann intern, also wir holen Logopäden vom (...)

[0:06:54.5] I: Ah, okay, sie haben also, sozusagen haben sie die Möglichkeit. Wer betreut die Patienten therapeutisch, die eine Schluckstörung haben, bei Ihnen?

[0:07:06.7] **B:** Eben, Logopäden. Und sonst haben wir diplomierte Pflegefachfrauen, also das was wir maximal therapeutisch anbieten können.

[0:07:18.9] I: Machen die Logopäden denn auch Diagnostik, also...

[0:07:28.7] **B:** Ja, genau. Wir haben sonst noch eine andere Institution, die sehr viel Hilfsmittel, oder Produkte anbieten. Eben, bei dem Thema Ernährung, Verdauung, auch Schluckstörungen. Aber das ist noch ganz frisch, jetzt aufgegleist.

[0:07:44.2] **I: Ja, okay.**

[0:07:49.1] I: Und, wenn jetzt jemand eine Schluckstörung hat, wer entscheidet bei Ihrer Institution welche Massnahmen man macht?

[0:07:54.9] **B:** Das machen wir miteinander, das gehört zu uns im Pflegeprozess, das besprechen wir im Team. Den Auftrag hat natürlich eine diplomierte Pflegefachfrau, oder eine Fachfrau Gesundheit, man hat wahrzunehmen und zu beobachten, dann das wird im Team besprochen und dann mit dem Hausarzt gemacht, (unverständlich) und eben auch gegebenfalls auch schon Interventionen vorgeben oder von dem Hausarzt übernommen. Mit den Angehörigen sind wir da auch sehr eng im Kontakt, da gibt es auch viel Aufklärung, was es überhaupt bedeutet, was man dagegen machen kann, genau.

Und das Ganze führen wir dann zusammen, und wenn es dann physiotherapeutische, logopädische oder ergotherapeutische Massnahmen geben würde, dann natürlich auch in Zusammenarbeit mit den Therapeut*in.

[0:08:45.5] **I: Ja, mhm.**

[0:08:49.5] **B:** Aber meistens ist es dann Erhaltung oder Prophylaxe von Aspirationspneumonien oder von schwerwiegenden Folgen, und dann reicht es in der Regel, je nachdem, wie der Gesundheitszustand ist, mit einem Verdickungspulver.

[0:09:01.7] **I: Ja.**

B: Genau. Das ist dann halt sehr problematisch, weil es dann nicht schmeckt, und es dann ganz andere Konsistenzen gibt. Ja.

[0:09:11.8] I: Arbeiten Sie auch mit Konsistenzveränderungen der Nahrung?

[0:09:17.7] **B:** Also wir arbeiten mit weicher Kost, Vollkost oder püriert. Aber jetzt nicht so spezifisch pro Person abgestimmt. Wenn es dann so eine Situation gibt, das wird dann von der Pflege zurückgemeldet.

Was, wie viel und wie es püriert werden soll

[0:09:38.5] I: Also, das entscheiden Sie von der Pflege aus, was für eine Kostform.

[0:09:43.3] **B:** ja, aber natürlich ist es nicht realistisch, für jeden Bewohner/ Patient Kochgrad, Weichegrad, Härtegrad der Lebensmittel so anzupassen. In der Regel funktioniert, wenn es wieder zu püriert wäre, dann probieren wir auch wieder zurückzugehen auf Normal, also das Ziel ist es immer, eine Vollkost/ normale Konsistenz zu essen, trotz Schluckstörung.

[0:10:08.2] I: Und, wenn es jetzt püriert ist, wie schätzen Sie die Qualität des Aussehens und des Geschmackes, also,

[0:10:18.3] **B:** Also, ich denke, da sind wir relativ, relativ fortgeschritten, man könnte da natürlich immer besser sein, aber es sieht schon nicht mehr wie früher aus, dass es einfach "herätätscht worden ist", auch die pürierte Nahrung nimmt immer mehr Form an, wenn nicht sogar Figuren, und wenn es halt nicht anders geht, dann wird halt nicht das Fleisch, sondern der Kartoffelstock geformt, also man versucht, das Mögliche zu machen.

[0:10:47.4] **I: das klingt schon mal gut**

[0:10:48.9] **B:** Ja,

[0:10:52.0] I: Genau. Also noch etwas so zum Pflegesystem, was für Fachpersonen arbeiten bei Ihnen am Patienten? Also von der Pflege her.

[0:11:05.7] **B:** Diplomierte Pflegefachpersonen, HF oder FH, aber auch Fachfrau Gesundheit oder Fachmänner Betreuung/ Fachfrauen Betreuung.

Meinen Sie auch therapeutisch?

[0:11:20.0] I: Nein, eigentlich mehr vom Pflegesystem. Haben Sie auch Praktikanten?

[0:11:26.1] **B:** Wie?

[0:11:26.9] **I: Haben Sie auch Praktikanten?**

B: Nein, haben wir nicht. Einfach aus (unverständliche) nicht. Nein.

[0:11:30.7] **I: Pflegeassistenz?**

[0:11:33.3] **B:** Pflegeassistenz haben wir, auch Pflegehelferinnen, und Lernende, natürlich.

[0:11:40.7] I: Und wer ist hauptsächlich bei der Essbegleitung dabei, bei den Patienten? Generell und bei Schluckstörungen?

[0:11:53.1] **B:** Also, wir streben immer eine Fachperson an. Mindestens eine FAGE, wenn nicht möglich, dann eher eine erfahrene Assistenzperson. Das ist uns sehr wichtig, ja, dass da nicht einfach Lernende im ersten Lehrjahr genau sich umgibt mit jemandem, der eine Dysphagie hat.

[0:12:12.2] **I: Ja. Aber bei anderen Patienten, die keine Dysphagie haben...**

[0:12:19.5] **B:** Genau. Also, da sind alle beteiligt. Bei den Lernenden, wie weit sie sind mit den Kompetenzen, und sonst Assistenz- oder Fachpersonen. Keine fixe Regelung. Es kommt immer auf das Risiko drauf an, eben, wie die Gefahr jetzt ist, das wissen Sie alles auch, ob sich jemand verschluckt...

[0:12:35.6] **I: mhm. Haben Sie ein Bezugspflegesystem?**

[0:12:49.4] **B:** Ja, wir arbeiten im Bezugspflegesystem.

[0:12:50.2] I: Mhm. Jetzt habe ich noch ein paar Fragen, so ein wenig, zur Früherfassung, ich glaube Sie haben schon relativ viel gesagt, wie sie reagieren, wenn Sie einen Verdacht auf eine Schluckstörung haben, was machen Sie dann, dann haben sie dann ein Screening-Instrument?

[0:13:13.8] **B:** Nein, haben wir nicht.

I: Nicht. Haben Sie auch noch nie etwas davon gehört?

B: Doch, gehört, ich weiß, dass es das gibt, aber haben wir nicht. Und da denke ich, sollten wir auch diskutieren, wo ist die Abgrenzung zu den Therapeut*in, oder Pflege, wer soll das Screening machen? Weil, ich denke, so ein Screening sollte gemacht werden, damit auch weitere, wirksame Massnahmen eingeleitet werden können, nicht einfach, dass man es gemacht hat, und ich denke, das sollte immer in Zusammenarbeit mit dem Therapeutischen Fachpersonal stattfinden.

[0:13:40.8] I: Ja. Wann würden Sie denn das Screening anwenden?

[0:13:46.2] **B:** Ich denke, in verschiedenen Situationen, das kann man auch prophylaktisch machen, bei einem Eintritt vielleicht, damit man direkt erkennt. Wenn der Verdacht besteht, bei jemandem, bei dem man die Dysphagie verbessern will, zum Beispiel. Also ich denke, das darf man nicht schwarz auf weiss sehen, nur in der (unverständlich). Wir müssen wissen, was der Inhalt dieses Screenings ist, ich kann es mir ungefähr vorstellen.

Aber man kann es sicher für verschiedene Indikationen brauchen.

[0:14:17.1] I: Genau. Haben Sie denn ein Dokumentationssystem, wo dann zum Beispiel das Screening dokumentiert werden kann und wo auch Logopäden, Ergotherapeutisches Fachpersonal Zugang haben?

[0:14:31.1] B: Ja, das haben wir.

[0:14:33.3] I: **Haben Sie ein umfassendes, also.**

[0:14:35.5] B: Genau, wir arbeiten mit dem Easy- Doc. Und dort hätten wir die Möglichkeit, um solche Screening-Instrumente einzuscannen, wir haben auch das Q-Wiki, wir haben nicht Prozesse, und es wäre wie möglich, dass wir ein solches Assessment-Instrument oder Screening dort einscannen können.

[0:14:58.9] I: Ja. Gut. Jetzt noch ein paar weitere Bereiche, die ich noch spezifisch möchte abfragen. Zuerst mal zu der Ernährung, wie erfahren Sie, ob und wie viel ihr Patient isst und trinkt?

[0:15:19.5] B: Wie erfahren wir das? Also unsere Bewohner gehen meistens in das Restaurant essen, und Servicepersonal steht vor Ort, und ich kann Ihnen sagen, das Servicepersonal beobachtet so gut, die melden, falls jemand Auffälligkeiten hat oder nicht. Und die, welche bei uns im Stübli essen, das haben wir direkt vor Ort. Also wir haben kein, wenn es nötig ist, machen wir ein Ess- oder Trinkprotokoll.

[0:15:51.4] I: **Ja.**

[0:15:53.4] B: Wo wir dann ungefähr zusammenfassen, wieviel der Bewohner gegessen hat. Also wir haben ein Protokoll, aber das haben wir bis jetzt noch fast nie nötig gehabt, es ist so durchschaubar, und auch gut dokumentiert im Verlaufsbericht, genau. Richtig.

[0:16:12.7] I: Gut. Was würden Sie für Massnahmen einleiten, wenn Sie merken, jemand isst oder trinkt zu wenig?

[0:16:19.7] B: verschiedene. Massnahmen würde ich erstmals noch nicht einleiten. Sondern dem nachgehen, was der Wunsch ist, die Patientenverfügung mit einbeziehen, Angehörige mit einbeziehen, ob das jetzt einfach nur der Moment ist, oder es längerfristig ein Problem ist, also all die Schritte von dem Pflegeprozess durchgehen, im Team auch. Und mir ist es persönlich auch ganz wichtig, und ich habe das bisher auch in meinem Berufsleben so gemacht, auch Beobachtungen von Assistenzpersonal mit einbeziehen. Die verschiedenen Meinungen von den verschiedenen Funktionen zusammentragen, und erst dann mal über mögliche Lösungen sprechen, je nach dem, was der Bewohner überhaupt noch will, und was nicht.

[0:17:08.4] I: **Ja, das ist auch immer ein Aspekt.**

B: Ja, das ist so. Ja.

[0:17:10.2] I: Haben Sie eine Ernährungsberatung im Haus, oder Zugang zu einer Ernährungsberatung?

[0:17:12.0] B: Ja, Auch. Das haben wir auch. Auch mit der Firma, mit der wir jetzt neu eine Kooperation geschlossen haben, haben wir die Möglichkeit.

[0:17:21.5] I: Dann noch ein wenig zu den Medikamenten, wer entscheidet bei Ihnen, bei Schluckstörungen, wie man die Medikamente verabreicht?

[0:17:29.8] B: Der Beipackzettel... (lacht) [0:17:37.1] I: Der Beipackzettel ... (lacht) [0:17:38.1] B: Ähm, der Arzt...

[0:17:39.4] I: **Der Arzt. Und der Beipackzettel.**

[0:17:45.8] B: Der Arzt. Und wer oh, Entschuldigung!

I: Ja, wir stützen uns sehr auf das.

[0:17:55.5] I: **Und wer verabreicht die Medikamente?**

[0:17:57.3] B: Fachpersonen.

[0:18:00.4] I: **Also FAGE und Diplomierte.**

[0:18:02.8] B: FAGE und Diplomierte, genau.

I: **Haben Sie irgendeine Liste, wo Sie sehen, ob ein Medikament teil- oder mörserbar ist?**

[0:18:12.5] B: Sollten wir haben, ja. Ja, im Prozess. Sollten wir haben. Mörserbarkeit, ja.

[0:18:22.2] I: Haben sie eine, ja, gut. Und äh, zu den Hilfsmitteln, was für Hilfsmittel haben Sie beim Essen und Trinken bei Schluckstörungen?

[0:18:38.9] B: Wir haben Verdickungspulver, ergonomisch angepasstes Besteck haben wir noch, meistens können wir gleich die nutzen, wir haben eine allgemeine Besteckschublade. Da kann man gleich das brauchen, was man schon gebraucht hat, aber so ganz spezifisch, aber ganz spezifisch, so ganz genau auf den Bewohner angepasste, das machen wir hier noch nicht. Das war bis jetzt noch nicht nötig. Wenn es passt mit den Bestecken, die wir haben, passt, bis jetzt hat es immer gepasst. Wenn nicht, dann müssen wir dann mit der Ergo schauen.

Aber so, also in der vorherigen Stelle haben wir das immer mit der Ergo, so zusammengemacht. Jetzt haben wir sehr wenig den Bedarf. Also ich, es würde mich noch interessieren, was sonst noch für Massnahmen kommen würden, für Dysphagie. Ich denke es steht wie nicht mehr so viel zur Auswahl.

Was den Bedürfnissen der Bewohner entspricht, oder.

[0:19:39.6] I: Ja, ja. Also, jetzt wären wir schon fast am Schluss, jetzt wollte ich einfach noch fragen, so, wenn sie zurück denken an die Patienten, die eine Schluckstörung haben, oder eine starke haben, und diese betreut haben, wie sicher haben Sie sich jeweils gefühlt, oder wie sicher fühlen Sie sich jeweils?

[0:20:00.6] B: Also ehrlich gesagt meist sehr sicher. Weil, ich wurde sehr gut aufgeklärt in der Schule, was wenn, wenn eine Aspiration entsteht, und was kann ich machen, dass ich das so gut wie möglich vorbeuge. Über all die Schritte, und, wenn man auf den Menschen achtet, und den Bewohner mal anschaut, wie er reagiert beim Essen, und sich einfühlend und emphatisch ist, denke ich, kann

man so Aspirationen vorbeugen. Ich denke, man sollte den Menschen spüren, den man vor sich hat, und das mit dem verknüpfen.

[0:20:40.4] I: Ja. Ähm, würde Ihnen ein standardisiertes Vorgehen zur Früherkennung von Schluckstörungen oder der Betreuung von Patienten mit Schluckstörungen helfen?

[0:20:53.7] **B:** Da gibt es Pro und Kontra, (lacht) denke ich, ähm, es kommt darauf an. Wenn der Bewohner darunter leidet, ja. Er den Wunsch hat und sich noch äussern kann. Wenn er eine höhere Lebenserwartung hat und das möchte, dann ja. Aber ich würde jetzt nicht jemandem, der das nicht möchte behandelt haben, oder keine Belastung darunter spürt, nein. Es kommt darauf an, was man für Ansichten hat. Also, ich hätte Mühe damit, wenn man sagt, jetzt machen wir es bei allen, und egal was der Bewohner sagt, nein. Aber, eine Vorlage ist schon mal gut.

[0:21:37.8] I: Ja, gibt es noch irgendetwas zu ergänzen von Ihnen?

[0:21:41.4] **B:** Also von mir aus nicht, nein, haben Sie noch Fragen?

B: Nein, ich denke nicht, es war gut. Vielen Dank!

5.2 Interview 2

FAGE 3. Lehrjahr

[0:00:00.0] Gut, dann starte ich das jetzt. Also, ich mache meine Bachelorarbeit über Schluckstörungen im Alter / und ich frage nun einfach ein paar Dinge, es gibt aber kein richtig oder falsch, bei diesen Antworten, es wird auch überhaupt nicht nach dem ausgewertet/ und manchmal können Sie vielleicht die Fragen gar nicht beantworten, was aber auch nicht schlimm ist. Genau. Es geht mir mehr darum, wie kann man die Situation aus logopädischer Sicht noch verändern oder beeinflussen oder verbessern.

[0:00:37.4] B: ja.

[0:00:39.7] I: Eben, ich mache meine Bachelorarbeit über Schluckstörungen im Alter, jetzt wollte ich sie fragen, haben Sie schon Erfahrungen damit gesammelt, in Ihrer Arbeit?

[0:00:50.6] B: Noch nicht viel, aber ich bin schon/ ich durfte schon dabei sein, als einer aspiriert hat, dann hat jemand den Heimlich-Griff angewendet, und ja, sonst eigentlich nicht gross, aber ich bin halt auch beim Essen eingeben beispielsweise dabei gewesen, musste daneben sitzen und schauen, dass sich der Bewohner nicht verschluckt, ja, so...

[0:01:28.6] I: An was erkennen Sie dann persönlich, ob der Patient eine Schluckstörung hat, oder haben Sie da schon irgendeine Schulung gehabt, oder...

[0:01:38.8] B: Ich denke, man erkennt es daran, wenn der Patient selber nicht richtig essen kann, also wenn jemand daneben sitzt und das Essen eingibt und auch schon die Diagnose vorliegt, dass der Patient/ Bewohner eine Schluckstörung hat. Dass er nicht richtig kauen kann, und dass er Mühe hat, die Nahrung hinunter... also in die Speiseröhre dann hinunter zu bringen, ähm, ja, ich glaube so daran...

[0:02:15.6] I: Und, wissen Sie bei diesen Patienten, die eine Schluckstörung gehabt haben, was die Ursache davon gewesen ist?2

[0:02:22.3] B: Ähm //// ich muss gerade überlegen / es fällt mir gerade nicht ein, Entschuldigung/

[0:02:34.0] I: Das ist schon gut (im Sinne von "das ist kein Problem") Kennen Sie persönlich Ursachen von einer Schluckstörung. Haben Sie da schon einmal etwas gehört?

[0:02:54.7] B: Jaaaa / also Ursachen, was kann ich sagen // also //////////////// ja das ist wahrscheinlich auch nach einem Unfall zum Beispiel, dass das Schlucken schwer fällt, oder schon von Geburt an sich schon eine Schluckstörung entwickelt hat/ ja....

[0:03:24.9] I: Ja, das ist gut. Auf dieser Abteilung, auf der Sie arbeiten, wie viele Patienten betreuen Sie dort, also wie viele Patienten sind dort?

[0:03:42.9] B: Also ich arbeite auf einer zweistöckigen Etage, es sind ungefähr dreissig Bewohner, zusammen, und so drei bis vier Bewohner pro Tag, an dem ich eingeteilt bin.

[0:04:04.8] I: Ja. Und von wie vielen Patienten, von diesen zwei Abteilungen, wissen Sie, dass Sie eine Schluckstörung haben?

[0:04:13.7] B: //// Einer. Ja, nur einer.

[0:04:26.2] I: Sie sind ja jetzt noch in der Ausbildung, genau. Haben Sie dort schon etwas gelernt über Schluckstörungen?

[0:04:43.5] B: Wir haben das in der Schule schon angeschaut, aber jetzt, einfach wie das entsteht, also der Vorgang wie das geht, wenn man sich verschluckt, wenn man aspiriert, das haben wir angeschaut. Und eben, wie man den Bewohner dann richtig positionieren, also einfach die Indikationen, dass es nicht passiert.

[0:05:10.8] I: Mhm. Also so zur Vorsorge. Haben Sie denn noch andere Dinge gelernt? Ausser die Positionierung?

[0:05:17.3] B: Ja, zum Beispiel Hilfsbesteck anwenden, mundgerechte Stücke schneiden. Lebensmittel, zum Beispiel Reis oder so kleinere Dinge, dass man diese als püriert bestellt, damit es der Bewohner leichter hat, um nicht aspirieren zu können. Und, ja einfach dabei sein beim Essen, wenn man merkt, dass es schwer, also wenn der Bewohner Schluckbeschwerden hat. Ja.

[0:06:01.2] I: Sind Sie auch schon einmal direkt beim Patienten geschult worden?

[0:06:06.2] B: Nein, das nicht, nein

[0:06:11.2] I: Ausser, wenn Sie Begleitung haben von den...

[0:06:17.8] B: Ja, dort. Also man müsste es mir vielleicht einfach erklären wie, wie ich gerade handeln soll, also auch vorher, am besten ja, eine Schulung würde schon nicht schlecht sein. Weil ich weiss jetzt zum Beispiel nicht, wenn jemand aspiriert, wie ich gerade handeln kann. So direkt, weil ich weiss nicht, ob ich es überhaupt beim Patienten, also beim Bewohner, machen darf oder nicht, oder muss ich zuerst eine Diplomierte holen, also anrufen, genau.

[0:06:51.9] I: Also das wäre noch etwas, wo Sie würden begrüßen.

[0:06:59.3] B: Ja, da wäre ich froh, ja.

I: Ja / Genau / Mit welchen Fachpersonen arbeiten Sie zusammen, Sie persönlich? Jetzt da auf der Abteilung.

[0:07:08.0] B: Also mit Diplomierten, mit Fachfrau/mann Gesundheit, das sind auch meine Bezugsperson und wenn ich unter dem Tag Fragen habe oder Unterstützung brauche. Auch Physiotherapeuten, sind auch im Haus bei uns. Und sonst, ja, das wäre es.

[0:07:46.1] I: okay. Haben Sie auch schon mal Kontakt gehabt mit einer Logopädin?

[0:07:51.9] B: Nein, das noch nicht.

[0:07:52.5] I: nein, okay. Aber schon gehört, dass es Logopäden gibt?

[0:07:55.8] B: Ja ja, das schon.

[0:07:59.3] I: Okay... Wenn Sie den Verdacht haben, dass der Patient eine Schluckstörung hat, wie reagieren Sie da darauf?

[0:08:16.9] B: Also sicher, ich würde jetzt so handeln, dass ich zuerst zum Patient gehe und mal eine aufrechte Sitzposition würde, also ihm helfen, in die Position zu kommen, dass vielleicht das wo er sich daran verschluckt hat, dass es irgendwie wieder heraus kommt, und (unverständlich) jemanden alarmieren, dass er kommt. Dass ich es nicht alleine machen muss. Dass wir wenigstens zu zweit sind.

[0:08:55.1] I: mhm. Und wenn er sich noch nicht verschluckt hat, also er hat einfach, hm, Sie merken, irgendwie ist es komisch, der Patient isst nicht so richtig....

[0:09:08.1] B: Ich würde mal, ähm, vorschlagen //// etwas trinken, also einen Schluck Wasser zum Beispiel geben, den Patienten fragen, ob es noch geht, ob er noch kann essen, ob er noch will essen, ja, (leise: weiss ich nicht was)

[0:09:34.7] I: Ja, ist gut. Haben Sie schon einmal etwas gehört von einem Screening-Instrument, das man machen kann, auf Schluckstörungen bezogen?

[0:09:43.1] B: Nein, das habe ich noch nicht gehört.

[0:09:45.2] I: Noch nie gehört, ja. Jetzt haben wir noch ein paar Bereiche, die ich abfragen will, die man bei einer Schluckstörung berücksichtigen kann. Und zuerst beginnen wir mit dem Essen und Trinken, wie erfahren Sie, ob und wie viel ihr Patient isst und trinkt?

[0:10:13.6] B: In dem ich vielleicht vorher schon frage, wie viel sie essen können und mögen //// Ja, oder einfach andere Personen fragen, was sie vorher beobachtet haben, wie viel der Patient essen mag, ja, so.

[0:10:47.5] I: Haben Sie auch regelmässig...

[0:10:49.5] B: Und...

I: Oh, Entschuldigung!

[0:10:52.2] B: Nein, gut. oder auch wenn ein Patient Trinkprotokoll hat oder ein Essprotokoll, bei dem mal noch nachschauen. Ja, so würde ich es ungefähr machen, ja.

[0:11:04.1] I: Haben Sie auch regelmässig Besprechungen im Team, diesbezüglich?

[0:11:09.4] B: Ja, beim Trinkprotokoll haben wir die, mehrheitlich als mit dem Essen, ja. Dort wird auch mit dem Restaurant abgesprochen, wie viel Milliliter der Bewohner trinken darf, zum Beispiel jetzt bezüglich Alkohol, wie viel am Tag der Bewohner trinken darf und was nicht. Und so sprechen wir uns dann auch ab, das eintragen, dass dann der nächste sieht, okay, man darf ihm jetzt nicht mehr geben. Oder zum Beispiel

[0:11:51.3] I: Ah, das wird dokumentiert

B:Ja, genau.

[0:11:54.4] I: Darf ich nachfragen, also sie im Restaurant, also die Patienten gehen zum Restaurant

[0:11:59.8] B: Zum Essen, zum Zmittag, genau. Also sie gehen hinunter zum Mittagessen und die, welche halt Hilfe brauchen, haben wir oben bei uns im Stübli, haben auch jemand der schaut dort, der Essen gibt, ja.

[0:12:14.5] I: Und was ist das für eine Person, die im Stübli ist?

[0:12:18.8] B: Das ist eigentlich meistens eine Fachfrau Gesundheit oder Diplomierte, und eine Pflegehilfe.

[0:12:27.4] I: Ja, okay. Also dann habe ich das richtig verstanden, und sie unten im Restaurant, haben wie, bekommen das schriftlich, auf was der Patient achten muss, oder...

[0:12:41.3] B: Ja, das wissen sie schon im Voraus, das wurde schon (unverständlich), zum Beispiel Allergien und all die Dinge sind schon abgeklärt worden, was man den Patienten darf für ein Essen geben und was sie wollen, ja.

[0:12:57.8] I: Okay. Und das haben sie, haben sie auch im Restaurant Zugriff, auf all die Daten.

[0:13:03.8] B: Also einfach, das ist ja auf einer Liste aufgelistet, was welche essen dürfen und was nicht.

[0:13:15.9] I: Haben Sie, wenn ein Patient eine Schluckstörung hat, haben Sie auch, und sie zum Beispiel behandelt wurde von der Logopädie oder der Physiotherapie, haben Sie da schriftliche Instruktionen, auf was Sie achten müssen?

[0:13:28.8] B: Das habe ich jetzt nicht / noch nie gesehen, also, ist das einfach eine Vorschrift, wie man dann muss mit dem Bewohner Essen eingeben, oder?

[0:13:45.5] I: Ja genau

[0:13:46.6] B: Aha, nein, ich glaube, das habe ich noch nie gesehen, nein.

[0:13:49.8] I: Bei dem Patient, bei dem Sie wissen, dass er eine Schluckstörung hat?

[0:13:55.5] B: Ich denke, also mir wurde das noch nie gezeigt, darum, also wir haben schon das was man wissen sollte, also zum Beispiel an die Pflegehilfen oder an die Fachpersonen, zum Beispiel auch die Lernenden, wenn sie mal nicht wissen, wie genau. Aber so genau durfte ich das nicht anschauen.

[0:14:24.4] I: Wenn Sie jetzt denken, wenn die Patienten pürierte Kost erhalten, was haben Sie das Gefühl, wie gut ist die Qualität in Bezug auf das Aussehen und des Geschmackes?

[0:14:38.8] B: Also vom Aussehen, würde ich schon mal nicht, also fast gar keine Qualität geben, weil es nicht so aussieht, also für mich, jetzt, persönlich. Dass es, dass man es den Bewohnern schmackhaft machen kann, weil es eben halt püriert ist und pürierte Kost ganz anders halt al...(unverständlich) Ja, ich würde sagen, weniger.

[0:15:16.1] I: Ja, nicht so gut. Verabreichen Sie auch Medikamente?

[0:15:21.2] B: Ja

[0:15:22.9] I: Auf was achten Sie dabei, wenn Sie wissen, der Patient hat eine Schluckstörung?

[0:15:30.5] B: Ich würde es entweder mörsern, oder einfach, wenn es noch möglich ist, in die Hälfte schneiden, und dann auch mit zum Beispiel Joghurt zusammen geben. Das darf man hier. Bei einigen heisst es, dass man das nicht machen darf, aber bei uns dürfen wir das.

[0:16:02.4] I: Okay. Und woher wissen Sie, ob man das Medikament mörsern darf oder nicht? Oder wer entscheidet das?

[0:16:08.8] B: Ich würde, also es gibt ja Medikamente, die auch die Wirkung dann verlieren, wenn man sie mörsert, und ich glaube, dass.... Also ich frage dann zuerst einmal, ob ich es wirklich darf mörsern oder nicht, und dann, ja. Oder ich schaue nach, natürlich.

[0:16:32.9] I: Okay. Sie haben da die Möglichkeit?

[0:16:34.5] B: Ja. Ja.

[0:16:41.1] I: Jetzt noch ganz kurz zu den Hilfsmitteln, was für Hilfsmittel haben Sie bei sich, bei euch, also

[0:16:45.5] B: Wir haben Tellerrand, Besteck, also Hilfsbesteck, das die Bewohner benutzen können, ja. Besteck und Tellerrand, nein, mehr haben wir nicht. Also denke ich jetzt, ja.

[0:17:08.9] I: Gut, jetzt einfach noch die letzte Fragen, wenn Sie jetzt an die Patienten denken, welche Sie schon betreut haben mit einer Schluckstörung, wie sicher haben Sie sich dabei gefühlt?

[0:17:27.5] B: Also, am Anfang habe ich mich noch eher unsicher gefühlt, weil ich eben nicht gewusst habe, wie reagieren, wenn etwas passiert beim Bewohner, aber mit der Zeit durfte ich es dann öfters machen, also einem Patienten helfen. Und dann ist es mir eben mehr aufgegangen, und dann bin ich mir auch sicherer geworden dadurch.

[0:17:57.8] I: Ja, also durch die Übung. Würde Ihnen ein standardisiertes Vorgehen helfen, wenn Sie wüssten, okay, der Patient hat eine Schluckstörung, ich muss das und das und das machen?

B: Ja, das sicher. Das würde wahrscheinlich viel helfen, vielen. Ja.

[0:18:21.0] I: Gibt es noch etwas, das besser laufen müsste, sonst noch in Bezug auf Schluckstörungen und...

[0:18:27.5] B: Ich finde, dass man auch im Team schon vorher alles sollte besprechen, dass jeder Bescheid weiss. Und nicht, dass wir wieder zum Beispiel müssen bei uns oben Menüs bestellen, und dann beim Bestellen auch darauf achten, was für Lebensmittel wir bestellen, also zum Beispiel zum Mittagessen, zum Beispiel kein Reis oder so Dinge, die er verschlucken kann. Dass es klar ist, also aufgelistet wird, ja, dass es nicht passiert. Dass wir das vorbeugen. ja.

[0:19:08.6] I: Wer bestellt dann jeweils das Essen?

[0:19:09.1] B: Das wird immer bestimmt an dem Tag, das ist eigentlich egal wer, ob es Fachpersonen sind oder auch Pflegehilfen, dass sie bestellen. Aber einfach, dass man da auch sagt: Ja, du musst jetzt für den oder den bestellen, und dort ist die Liste, so musst du dann auch dieser Liste nachgehen und eben auch die Essensbestellungen machen.

[0:19:41.4] I: Also, dass das mehr so jeder eine Übersicht hat.

[0:19:45.8] B: Richtig, ja, genau, ja.

[0:19:48.3] I: Möchtet Sie noch irgendetwas ergänzen zu dem Interview, habe ich etwas nicht gefragt, was Ihnen wichtig wäre, oder...

[0:19:53.8] B: Nein, ich denke, Sie haben alles gefragt

[0:19:58.3] I: Gut, super. Danke vielmal! Ich stelle die Audioaufnahme ab.

5.3 Interview 3

Pflegeassistentin mit 30 Jahren Berufserfahrung

[0:00:00.0] I: Es ist mir noch wichtig zu erwähnen: Mein Ziel ist es, die Situation aus logopädischer Sicht zu erfassen, und ich frage ein paar Fragen, welche Sie vielleicht auch nicht alle beantworten können, und es gibt kein richtig oder falsch bei diesen Beantwortungen, also es ist nicht mein Zweck, zu beurteilen, ob etwas richtig oder falsch ist. Eben, ich mache meine Bachelorarbeit über Schluckstörungen im Alter und jetzt wollte ich Sie fragen, haben Sie bei Ihrer Arbeit schon Erfahrungen gemacht damit, können Sie mir etwas darüber erzählen?

[0:00:53.8] B: Ja, es ist also schon so, dass sich natürlich die Schluckorgane verändern, bei älteren Leuten, und dass auch die Kaufunktion nachlässt, und meine Erfahrungen waren in solchen Situationen, dass die Patienten wirklich dann Angstbeschwerden bekommen und dann Essen und Trinken verweigert haben. Und wir natürlich schon versucht haben, dies zu ermöglichen, mit eben diesen Eindikungsmitteln, die es gibt, dass einfach auch die Lebensqualität noch erhalten bleibt. Also, ja... Und eben, dass man wirklich dann darauf achtet, dass wenn solche Situationen sind, dass man die Patienten hochlagert, schaut dass man sie in eine gute Position, also dass sie sich, dass man sie in eine gute Position begibt, um, ja, dass dies nicht eintritt, dass sie sich verschlucken. Und dann halt wirklich auch bei den Mahlzeiten schauen, kleine Stücke, schauen dass es nicht irgendein Lebensmittel ist, wo sie sich verschlucken können, und ja, solche Dinge.

[0:02:10.4] I: Ja. Was wären das für Lebensmittel?

[0:02:11.0] B: Ja, zum Beispiel eben Reis ist immer so ein Produkt, bei dem man wirklich aufpassen muss, weil die Körner sich eben dann, die bleiben dann meistens im Hals stecken, und dann besteht natürlich die Schluckgefahr. Was fällt mir denn sonst noch ein... Ja, das ist eigentlich so das gängigste Lebensmittel, welches mir momentan einfällt. Auch beim Fleisch zum Beispiel, schauen, dass man wirklich nicht zu grosse Stücke vorbereitet, bei manchen vielleicht wirklich schauen, eher Breikost, pürierte Sachen, eher so, in diese Richtung.

[0:02:52.0] I: Wer entscheidet das, ob ein Patient oder Bewohner pürierte und weiche Kost bekommt?

[0:02:57.1] B: Also hauptsächlich bei uns die Diplomierten, wenn jetzt so eine Situation ist, und man muss natürlich auch gewisse Dinge mit dem Arzt besprechen, abklären. Aber hauptsächlich sind es bei uns die GVs, die Diplomierten, die uns dann mehr oder weniger sagt, was wir geben dürfen und was nicht. (lacht)

[0:03:29.7] I: Also sie haben Entscheidungsmacht...

B: Genau, ja.

I: Und ja, wenn Sie, das haben Sie eigentlich schon gesagt... Wie viele Patienten auf Ihrer Abteilung sind es?

[0:03:41.2] B: Ui, jetzt haben Sie schnell gefragt. Ich müsste sie schnell durchzählen. [0:03:47.0] I: (lacht) ungefähr...

B: Ou, warten Sie einmal, was habe ich jetzt g... //////////////// siebzehn, ungefähr. Siebzehn.

[0:04:00.3] I: Ja, siebzehn Bewohner. Und von wie vielen dieser Bewohner wissen Sie, dass sie eine Schluckstörung haben.

[0:04:07.9] B: Also wir haben einen Bewohner, der (unverständlich) hat, der wird über die Sonde ernährt, der isst nicht mehr. Und eigentlich haben wir jetzt momentan gar niemanden auf der Station, wo dies jetzt momentan so eine Situation wäre.

[0:04:31.0] I: Und auch kein Patient, wo irgendwelche Massnahmen ergriffen werden müssen.

[0:04:37.3] B: Nein.

[0:04:39.6] I: Gut. Haben Sie schon einmal Erfahrungen gemacht mit möglichen Folgen einer Schluckstörung?

[0:04:47.5] B: Ja, habe ich. Als ich noch in Österreich war, wir haben einen Bewohner gehabt, wo es einfach mehr oder übersehen worden ist und der dann aspiriert hat, fast erstickt ist daran, und mit einer Aspiration in den Spital gekommen ist und im Spital dann verstorben ist. Ja. da war ich noch eher jung, also das war für mich gerade in der Anfangszeit von dem Beruf, und da am Anfang erschrickst du schon auch momentan in solch einer Situation. Wenn du da nicht so die Erfahrungen gemacht hast, wie du dann mit der Situation umgehst, und ja, ja....

[0:05:40.9] I: Ja, das ist wahrscheinlich ein prägendes Erlebnis...

[0:05:44.2] B: Ja, das vergisst man nicht!

[0:05:45.8] I: Mhm. Jetzt ist es so etwas, jetzt will ich ein wenig fragen, woher denn das Wissen kommt, das sie schon haben. Ich habe gesehen, Sie haben ja schon viel Wissen darüber, haben Sie da in der Ausbildung schon etwas gelernt über Schluckstörungen, über Schluckstörungen allgemein?

[0:06:09.5] B: Also wir haben dazumal, wo ich die Ausbildung gemacht habe, hat es das noch nicht so gegeben, so ausgeprägt wie heute in den Schulen. Also es ist jetzt doch über dreissig Jahre her, wo ich die Ausbildung gemacht habe. Ich habe eigentlich wirklich die Erfahrungen durch den Beruf gemacht. Man lernt natürlich immer wieder dazu, man lernt vor Ort. Und ja, für mich war es eigentlich das. Also ein Ausbildung direkt habe ich keine gemacht. Ich würde aber gerne, wenn ich dürfte, von meiner Ausbildung her. Aber eben, ich habe es wirklich durch die Arbeit, durch Kollegen eigentlich gelernt. Mit so einer Situation umzugehen, was ich machen muss in solch einer Situation, und auch eben mit den Produkten, die man in solchen Situationen eben nimmt, wie die Eindickungsmittel. Weil da gibt es ja auch unterschiedliche.... Und ja...

[0:07:08.2] I: Wer entscheidet bei Ihnen, wie viel die Flüssigkeit eingedickt wird?

B: Eben, das ist bei uns auch die Diplomierte, die sagt wieviel und wie es gemacht wird.

[0:07:23.9] I: Okay Und irgendwelche internen Weiterbildungen oder Schulungen, haben Sie schon einmal gehabt? So ganz spezifisch...

[0:07:31.1] B: Also da jetzt in der Schweiz nicht. Wir haben, also in Österreich haben wir auch nicht viele Ausbildungen machen können, weil es einfach auch von dem finanziellen her gesehen teilweise einfach nicht gegangen ist. Sie haben teilweise auch Fortbildungen, die ich einmal gehabt habe, Weiterbildungen, zwischendurch abgebrochen, weil es finanziell nicht mehr gegangen ist. Und da in der Schweiz konnte ich eben noch nicht viel machen. Ich war vorher 10 Jahre, ach, Blödsinn, 7 Jahre in der

Spitex, auch in der Schweiz. Also ich habe vorher in einem Altersheim gearbeitet, dann in der Spitex und jetzt bin ich eben wieder im Altersheim. Und in der Spitex ist es halt nicht so, ja mit Weiterbildungen haben sie es nicht soooo unbedingt. Aber da hat man eben die Möglichkeit, aber eben über Schluckbeschwerden ist jetzt eigentlich noch nicht so richtig, irgendwie Es wäre interessant, aber eben. Ich weiss nicht, ob sie das mal aufnehmen, da.

[0:08:27.9] I: Ja. Noch nichts passiert.

[0:08:29.8] B: Nein....

[0:08:32.2] I: Haben Sie auch schon einmal mit einer Logopädin zusammen gearbeitet?

[0:08:42.6] B: Nein.

[0:08:45.1] I: Auch früher nicht?

[0:08:49.3] B: Nein, nein. Also ich habe mal mit einem hörbehinderten Kind gearbeitet habe, der hat zu einer Logopädin gemusst, weil er eben gehörlos war, aber jetzt so rein was das anbelangt, für Schluckbeschwerden, eigentlich noch nie, nein.

[0:09:02.6] I: Und, haben Sie auch schon Patienten gehabt, die therapiert wurden, bezüglich der Schluckstörung? Die eine Therapie erhielten?

[0:09:10.8] B: Nein, haben wir nicht gehabt. [0:09:14.5] I: Jetzt auch da nicht?

B: Also da im Haus, weiss ich jetzt eigentlich nicht, nein. Ich glaube, sie haben in der PWG unten glaube ich haben Sie eine Bewohnerin jetzt noch, die haben wir letzte Woche hier oben gehabt und bei ihr habe ich gesehen, sind die Getränke eingedickt. Aber essen tut sie eigentlich normal. Sie hat rein jetzt glaube ich von der Flüssigkeit her Probleme mit dem Verschlucken, aber so von dem Essen her jetzt ist mir eigentlich nichts aufgefallen, bei ihr.

[0:09:50.4] I: Was wären denn möglich, was würde Ihnen dann, also was würden Sie erwarten, was für Symptome auftreten, wenn jemand sich, wenn jemand eine Schluckstörung hat?

[0:10:02.2] B: Ja ich denke, für mich ist es schon ein Anzeichen, wenn er isst und dann zu Husten beginnt. Dann ist für mich schon ein Zeichen, dass er, dass da ein Problem besteht. Wenn er also gerade beim Essen merkt man es eben wenn sie sich verschlucken, dass da eben dann die Möglichkeit besteht für Schluckstörung.

[0:10:28.8] I: Führen Sie auch Essbegleitung durch?

[0:10:36.7] B: Ja, also bei uns auf der Station ist es eigentlich nicht so, weil bei uns sehr viele selbstständig sind, was das Essen anbelangt. Viele gehen ins Restaurant und wir haben ein paar im Stübli unten, und die essen eigentlich alle selbstständig, also da muss man nicht dabei sein, zum Unterstützen.

[0:10:58.3] I: Okay, ja, also ist es für Sie im Moment nicht so ein Thema

[0:11:01.9] B: Das ist momentan nicht so ein Thema, nein.

[0:11:09.2] I: Haben Sie schon einmal von einem Screening-Instrument für das Pflegepersonal gehört, wo auf Schluckstörungen hin untersucht wird?

[0:11:16.6] B: Nein.

[0:11:20.6] I: Wenn es das geben würde, was würden Sie dazu finden?

[0:11:25.0] B: Ja, ich würde es gut finden. Also sicher interessant. Also, ja. [0:11:37.2]

I: Das wäre etwas, was Sie auch würden unterstützen.

[0:11:40.8] B: Ja. Das wäre sicher gut. Weil ich denke, viele wissen gar nicht in solchen Situationen, oder wie Sie mit so einer Situation umgehen müssen. Weil sie es wahrscheinlich auch noch nicht so gemacht haben. Oder von der Ausbildung her vielleicht, auch noch nicht die Möglichkeit gehabt haben, dies zum Erlernen, wie man in so Situationen umgeht. Also ich denke, es wäre sicher auch wichtig gerade so Sachen besser zu forcieren. Weil, es gerade in unserem Beruf, gerade im Altersheim, kann so etwas immer mal passieren. Und wenn man natürlich in dem Moment gerade nicht weiss, wie man umgehen muss, ist es halt auch schwierig.

[0:12:26.8] I: Was könnte dann passieren, also... Sie sagen, Sie wissen nicht, was passiert...

[0:12:32.9] B: Also ich sage jetzt einfach. Also wenn jetzt einfach eine Kollegin oder ein Kollege ist, der auch so etwas noch nie erlebt hat, oder der in dem Moment nicht weiss, wie gehe ich mit der Situation um. Ja, ist halt auch schwierig! Wenn man dann in dem Moment überfordert ist, ja, denke ich es wäre schon gut, wenn es so Schulungen geben würde, auch für solche Dinge. Also dass wirklich alle quasi verpflichtet werden dazu, dies zu machen.

[0:13:07.0] I: Jetzt habe ich noch ein paar Bereiche, wo ich einfach abfragen würde. Im Bereich des Essens zum Beispiel, wie erfahren Sie, ob und wie viel Ihr Patient isst und trinkt?

[0:13:22.4] B: Ja also ich kenne es einfach, dass man eine Flüssigkeitsbilanz macht, indem dass man wirklich das aufschreibt, was man an Flüssigkeit gibt, und beim Essen, ja, hm... Das ist immer die Frage. Beim Essen ist es halt wirklich, wenn du nicht dabei bist, gerade, wenn Bewohner im Zimmer sind, ausser du bist diejenige, die wirklich darauf achtet, dann hast du einen Überblick. Aber natürlich, wenn verschiedene immer wieder gehen, dann ist es natürlich schwierig zu sagen, habe ich den Überblick, wie viel ist er überhaupt. Vom Trinken her ist es natürlich, eben, wenn man so eine Bilanzierung hat, wo man es aufschreiben muss, ja, hat man dann den Überblick schon. Aber beim Essen wird es schwierig, also, ja...

[0:14:23.2] I: eher so etwa Zufallsbefunde, genau. Was leiten Sie für Massnahmen ein, wenn Sie merken, oh, der Patient trinkt zu wenig, zum Beispiel. Oder isst zu wenig.

[0:14:38.6] B: Ich kann es jetzt einfach nur aus Erfahrung von Österreich sagen. Da in der Schweiz habe ich diese Erfahrung leider noch nicht so gemacht. Wir haben tatsächlich eben diese Bilanzierung gemacht. Wir haben immer geschaut, dass wir wirklich also aufschreiben, wie viel trinkt er am Tag, was trinkt er am Tag. Vom Essen her, wie gesagt, ist es eben schwierig, weil eben immer unterschiedliche Kollegen dann zu denjenigen gehen. Ausser man trifft sich und sagt, du ich habe jetzt dem, äh, der hat jetzt das und das gegessen, oder könntest du bitte nochmal nachfragen, oder wie immer... Das mit dem Essen ist es wirklich immer schwierig. Um das wirklich, ja, bilanzieren, sage ich einmal.

[0:15:36.1] I: Haben Sie eine Ernährungsberatung im Haus?

[0:15:38.0] B: Ja, das wäre schön, leider nein....

[0:15:41.4] B : Nein, das haben wir auch schon angesprochen, weil wir haben natürlich sicher viele mit Diabetes und ja, die spezielle Ernährung bräuchten, aber soviel ich weiss, gibt es dies da glaube ich nicht. Da bekommt jeder gleich viel zum Essen. Ja, leider schad...

I: Und jetzt angenommen, der Patient hat pürierte Kost. Wie schätzen Sie die Qualität der Küche ein?

[0:16:05.5] B: Also da, da kann ich es jetzt nicht sagen, wir haben bis jetzt noch niemanden gehabt, der pürierte Kost hatte. Wir haben eigentlich immer die normale Kost. Darum kann ich jetzt nicht sagen, wie würden die Patienten die auf einmal pürierte Kost aufnehmen. Keine Ahnung, also, ich kann es jetzt wirklich nur aus Erfahrung sagen, bei uns in Österreich, ist es, wenn ich es so sagen darf, 0815. Also, lieblos, einfach auf den Teller geklatscht, du kannst ungefähr eruieren, also das Püree erkennt man. Aber das Andere, das muss man eruieren was es ist. Und es schaut wirklich nicht immer appetitlich aus. Das ist auch etwas, das ich immer etwas bemängele. Ältere Leute, die wirklich so eine Ernährung haben müssen, weil es nicht anders geht, müsste man schon auch ein wenig schauen, dass es auch einigermassen ästhetisch aussieht. auf dem Teller und nicht so..unappetitlich. Aber da im Haus kann ich es nicht sagen, da wir niemanden haben, der pürierte Kost hat.

[0:17:30.4] I: Ja. Gut. Aber generell haben Sie schon das Gefühl, dass es etwas....

[0:17:38.8] B: Ja also ich muss schon sagen, unsere Bewohner essen wenig. Es schmeckt ihnen nicht immer, das Essen. Und es ist halt auch einfach von der Kochweise her, ich meine, wir haben alte Menschen, die eine andere Generation ist, die natürlich eine andere Kost kennen. Und teilweise wir halt gekocht, also so Sachen die man nicht so kennt. Und, ja, auch Dinge sind, die viele nicht mögen. Der eine mag (unverständlich) nicht, der andere mag Tomaten nicht, und, ja... dann ist es halt schwierig. Es ist nicht immer so....

[0:18:14.6] I: Also das ist jetzt an der aktuellen Stelle so?

B: Ja. Also ich würde einfach wirklich mehr auf die Bewohner eingehen, dass ich sage, sich so ein wenig erkundigen, was kennen die Bewohner so, was kennen sie von früher her. Und dann eher solche Sachen kochen, nicht das Moderne, das sie nicht so kennen. Curry z.B., und ähm, Thailändisch, oder Chinesisches, oder weiss der Geier was Sondern wirklich so Hausmannskost.

[0:18:44.5] I: Ja, also so Trend....

[0:18:46.3] B: Ja, genau.

[0:18:51.0] I: Falls jetzt ein Patient eine Schluckstörung hat, und die ist diagnostiziert, haben Sie da eine schriftliche Instruktion, was sie da machen müssen, bei diesem Patienten?

[0:19:05.6] B: Also ich habe bis jetzt noch keine gesehen. Ich müsste mal fragen, was es überhaupt gibt, auf dieser Station. Man müsste wirklich mal eruieren. Also ich weiss es nicht, ich habe bis jetzt noch nichts Schriftliches gesehen, also ich müsste wirklich mal nachfragen, ob es da etwas gibt, wenn so eine Situation wäre, wie man da vorgeht. Also bis jetzt weiss ich das nicht, nein. Aber ich werde es auf jeden Fall... Das ist eine gute Idee, mal zu fragen, ob es so was gibt bei uns auf der Station.

[0:19:45.2] I: Genau... Und verabreichen Sie auch Medikamente?

[0:19:52.6] B: Ja, wir geben auch Medikamente, ja. Das dürfen wir. Die, die eine Diplomierte vorbereitet.

I: Die Diplomierten bereiten sie vor, und Sie verabreichen Sie dann, also. Und auf was achten Sie dabei?

[0:20:03.1] B: Ja also ich, mit der Zeit lernt man dann schon, welche Medikamente welcher Bewohner dann bekommt. Und man achtet dann schon darauf, dass man ihnen nicht alle auf einmal gibt, sondern dass man sie Einzel gibt und schaut, dass sie wirklich genug zum Trinken haben, weil da die Verschluckungsgefahr gross ist. Es gibt natürlich Bewohner, die es selber nehmen, und dann natürlich alle auf einmal nehmen. Aber bei gewissen muss man dann wirklich darauf achten, dass man sie einzeln gibt. Und nicht alle auf einmal.

[0:20:46.3] I: Jetzt wären wir schon fast bei der letzten Frage. Ach nein, die Hilfsmittel muss ich noch abfragen. Was für Hilfsmittel kennen und haben Sie auf der Station, zum Essen und Trinken.

[0:21:00.7] B: Also wir haben spezielle Löffel, und wir haben den Tellerrand. Und sonst, ja die Trinkbecher, die Schnabelbecher, wie man bei uns in Österreich sagt. Und sonst, weiss ich eigentlich nichts, was wir so haben auf der Station. So das Gängigste.

[0:21:32.2] I: Und wer bestimmt, was für Hilfsmittel der Patient bekommt, beim Essen und Trinken?

[0:21:32.7] B: Also das schätzen wir dann schon selber ab. Also wir sind hauptsächlich bei den Bewohnern zum Essen verteilen, und wir bleiben auch dabei. Weil die Diplomierten dann zwischendurch Medikamente verteilen müssen, auch unten im Restaurant. Und dann kann man natürlich schon abschätzen, was der Patient benötigt. Braucht er einen Schnabelbecher, weil es mit dem Heben nicht mehr geht, mit dem Glas oder der Tasse. Beim Essen geht es einfach von der Motorik nicht mehr so gut, so dass man ihnen dann spezielles Besteck gibt. Oder auch eben der Tellerrand. Weil er halt einfach durch die Bewegung mehr hinauschiebt als wie er aufnehmen kann. Also das dürfen wir dann natürlich schon selber, das müssen wir nicht explizit die Diplomierten fragen. Da überlassen sie dann schon mehr Selbstständigkeit. Weil wir das glaube ich schon einfach besser abschätzen können als die Diplomierten, weil die ja dann nicht gerade ums Eck sind, um zu sagen, ob das nun gut sei oder nicht.

I: Gut, und jetzt noch der letzte Frageblock. Wenn Sie zurück denken an Patienten, die eine Schluckstörung hatten und sie betreut haben, wie sicher haben Sie sich jeweils dabei gefühlt?

[0:23:11.5] B: Wenn ich ehrlich bin, man leidet schon mit. Weil es einfach schlimm ist, man versucht sich in die Lage zu versetzen, wie würde es dir dabei gehen, wenn du nicht mehr richtig schlucken kannst. Angst hast bei jedem Bissen, den du in den Mund nimmst. Bleibt mir der jetzt im Hals stecken? Die Angst zum Ersticken, zum, ja, also, ja, für mich ist es oft schon nicht so schön gewesen. Weil, natürlich, du kennst die Patienten lange, und wenn da so eine Situation kommt, dann leidest du schon etwas mit. Ich bin da schon ein sehr sensibler Mensch, also, aber natürlich muss ich auch sagen, es ist mein Beruf. Und wenn ich ihn nicht lieben würde, dann würde ich ihn auch nicht machen. Sag ich immer.

[0:24:17.8] I: Gibt es denn etwas, das ihnen helfen würde, in solchen Situationen?

[0:24:21.3] B: Also ich kann also immer gut, in solchen Situationen komme ich immer wieder selber heraus. Ich grenze mich selber dann etwas ab und dann kann ich es eigentlich ziemlich gut mit mir selber verarbeiten. Ja. Ich denke, ich bin nun schon so lange in diesem Beruf und habe schon so viele Erfahrungen gemacht, man lernt das mit den Jahren.

[0:24:50.1] I: Routiniert Möchten Sie von sich aus noch etwas sagen, etwas das Ihnen wichtig ist, etwas das wir noch nicht besprochen haben?

[0:25:07.1] B: Nein, da fällt mir eigentlich nichts mehr ein. Aber ich finde es eigentlich gut, dass wir mal so etwas machen können. Das finde ich wirklich toll.

[0:25:19.0] I: **Ich bin auch sehr froh, dass Sie dabei mitmachen. Vielen Dank!**

5.4 Interview 4

FAGE-4.Semester HF

[0:00:00.0]

[0:00:46.5] Schon mal vielen Dank, dass du mitmachst in diesem Interview. Ich werde es aufnehmen, das habe ich schon gesagt. Ich habe die Einverständniserklärung erhalten. Ich mache meine Bachelorarbeit über Schluckstörungen im Alter und ich stelle viele Fragen. Mir ist dabei aber wichtig, dass es kein Richtig oder Falsch gibt in den Antworten. Ich werte dies nicht nach dem aus. Manche Fragen kannst du vielleicht auch gar nicht beantworten. Das ist nicht schlimm. Die Antworten werden nur anonymisiert ausgewertet.

[0:00:56.8] I: Zuerst wollte ich fragen, hast du schon Erfahrungen gemacht, mit Schluckstörungen da in diesem Haus?

B: Ja, vor allem auf dieser Abteilung in der ich arbeite. Ich arbeite mit dem Krankheitsbild (...), ich weiss nicht, ob du das kennst oder schon mal gehört hast. Es ist eine genetische Erkrankung und die sind alle sehr jung, so ab 35-ig. Bei fast jedem, der () hat, kommt es dann mit der Zeit vor, eine Schluckstörung. Wir haben also sehr viel da, täglich sind wir mit dem in Verbindung.

[0:01:26.5] I: Ist das so eine Spezialabteilung?

[0:01:33.1] B: Ja, also vor allem mit (...), aber es hat nicht so viele, die diese Erkrankung haben, und dann ist es einfach noch neurologisch, neurologische Erkrankungen.

[0:01:38.1] I: Ah, und das ist die ganze Abteilung da. Ich habe irgendetwas gelesen, eine Bezeichnung. Ich habe es aber nicht mit dem verknüpft. Und was hast du so für Erfahrungen gemacht mit Schluckstörungen?

[0:01:53.3] B: Also wir haben einfach den ganz normalen Prozess davon, dass es den Patienten zuerst gut geht und dann halt, die Krankheit ist halt schleichend, aber auch sehr schnell, es geht auch sehr schnell, vor allem mit den Schluckstörungen, also dort, dass es einem Patienten vielleicht heute sehr gut geht und er normal essen kann, und man dann merkt, sie verschluckt sich, sie kann nicht mehr normal essen. Und dann müssen wir selber dann eingreifen, dann merken wir, wir müssen auf weich oder püriert umstellen, oder wir benutzen Hilfsmittel, wie zum Beispiel das Getränk zu verdicken. Genau. Und wir haben alltäglich, also wir haben auch Patienten, die nicht einschätzen können, wie schnell sie essen können. Und sie schlucken alles, und sie verschlucken sich, haben eine Schluckstörung. Und deshalb müssen wir es beobachten, bis hin, dass sie schnell eine Lungenentzündung haben, wenn ein Fremdkörper in die Lunge gelangt. Genau, also wir sind da wirklich jeden Tag in Berührung mit dem.

[0:02:50.4] I: Hast du auch schon andere Folgen gesehen von einer Schluckstörung?

B: Ja, wir haben zum Beispiel, es ist schon länger her, hat einer, der eigentlich selbstständig ist, hat er immer im Zimmer gegessen, und dementsprechend ist er auch so verstorben, mit einem Gipfeli im Mund z.B. Wenn diese Patienten es dann zulassen, dass wir eingreifen, und wir helfen und wir dann die Kost auf weich umstellen z.B., dann ist die Situation viel besser. Wir merken dann auch Unter-

schiede, aber jemand sich wehrt, können wir wie nichts machen. Und wenn er dann noch selberentscheidet, dass er normal essen will und nicht püriert, dann ist die Gefahr genau da, dass sie dann während dem Verschlucken sterben, weil sie sich verschlucken, z.B.

[0:03:26.0] I: Ist das auch schon passiert....

B: Ja, eben, der zum Beispiel mit dem Gipfeli.

[0:03:33.5] I: An was erkennst du denn jeweils, dass die Patienten eine Schluckstörung haben?

[0:03:38.9] B: Man merkt es beim Essen, wenn sie z.B. schnell und immer wieder husten, oder rot anlaufen, bis hin, dass sich die Farbe ändert bis zu blau, aber das wäre dann schon extrem, da müssen wir ja dann den Heimlich-Griff anwenden. Aber wir werden es dann einfach...

[0:03:56.9] Telefon klingelt, B nimmt ab und telefoniert kurz. I wiederholt die Frage nochmals.

[0:04:21.5] B: Also man merkt es daran, wenn sie sich schnell verfärben. Man merkt es eigentlich sofort an der Mimik, wenn sie komisch werden, und meistens sind es gerade die Patienten, die sind eher laut, und wenn man merkt, sie sind gerade ruhig, dann merkt man, etwas ist nicht normal. Also wir sind eigentlich meistens, bei jeder Nahrungsaufnahme, sind wir alle vorne und beobachten die Patienten. Wenn sie alleine wären, dann würde schnell etwas schief laufen. Man merkt es einfach, irgendwann ist es ja auch Erfahrung, aber wenn jetzt jemand sich komisch verhalten würde, er hustet, plötzlich ist er mega still, so merken wir es.

[0:04:54.2] I: Okay. Und was ergreifst du oder ihr für Massnahmen, in diesen Fällen?

[0:04:59.9] B: Also wenn sich jemand verschluckt, dann beugen wir zuerst nach vorne, dann versucht er das zuerst abzu husten, wenn es geht. Und wenn das nicht geht, dann müssen wir den Heimlich-Griff durchführen. Aber, das ist so, wir müssten schon mehrere Mitarbeiter haben, die das durchführen.

Weil, dementsprechend verliert er die ganze Kraft, ist extrem schwach, und wir haben auch etwas festere Patienten bei uns, es sind nicht alle 30 kilo oder so, wo es einfach gehen würde. Und dann würden wir eben Fallbesprechung im Team machen, wir würden schauen, die Person hat sich verschluckt, passiert das öfters, wie kann man das ändern? Was für Hilfsmittel gibt es? Meistens gehen wir dann auf weich, also einfache Dinge, die man z.B. mit der Gabel zermatschen kann, dass sie einfach essen können. Weil, meistens gibt es halt einfach das gleiche Essen wie für die anderen, die keine Schluckstörung haben. Oder auch wie für uns Mitarbeiter, z.B. ein Fleisch, das noch zäh ist und die Patienten nicht gut essen können

[0:05:54.4] I: Also da im Haus?

[0:05:55.3] B: Ja, da im Haus. Und dann schauen wir dann auch an mit der Küche, was haben die für Massnahmen, was gibt es, vielleicht kann man auch ein anderes Fleisch bestellen, statt Pommes Kartoffelstock, oder wir schauen es dann immer im Team an und suchen dann eine Lösung.

[0:06:07.1] I: Du hast ja schon gesagt, bei euch haben eigentlich fast alle eine Schluckstörung. Wie viele Patienten habt ihr auf der Abteilung?

[0:06:14.1] B: Also 13. Es ist eine kleine Station, aufgrund der Erkrankung.

[0:06:22.3] I: Und wie viele haben von diesen eine Schluckstörung, was schätzttest du?

B: Ich würde schon sagen, 9. Aber das ist jetzt schon ein Spezialfall, auf anderen Abteilungen weiss ich es nicht, aber da sind es schon mehr.

[0:06:42.0] I: Und hast du schon mal etwas gehört speziell von altersbedingten Schluckstörungen?

B: Ja, wir haben das auch in der Schule gehabt, dass es einfach mit dem Alter, man merkt es ja auch nicht, und dann kann man dann die Tests durchführen, wo man dann merkt, wo man herausfinden kann, ob jemand eine Schluckstörung hat. Weil die merken es ja nicht, die essen dann ganz normal und die husten ja dann danach, das ist ja auch so ein Symptom. Und dann kommen sie nicht darauf, hey, ich könnte eine Schluckstörung haben. Aber ich selber habe nicht wirklich Erfahrungen damit, aber ich habe es auch schon gehört, von der Schule.

[0:07:11.6] I: Von der Schule, ja. Du weisst eigentlich schon sehr viel über Schluckstörungen, hast du dann eben in der Ausbildung etwas gehabt?

[0:07:22.5] B: Ja, in der FAGE habe ich es damals gehabt, und jetzt bin ich ja im HF-Studium, das erste Semester, beziehungsweise im 4., ich bin verkürzt eingestiegen. Wir haben das ganz genau durchgenommen, halt einfach im Bezug zum Schlaganfall, und dann zu dem haben wir es durchgenommen. Und ja, dort haben wir es gesehen, wir haben schon auch gehabt, wie man den Schluckvorgang anregen kann, was für Massagen es da gibt, was für Kautechniken und so. Das haben wir alles angeschaut.

[0:07:53.6] I: Und kannst du das auch anwenden, in der Praxis?

[0:07:55.4] B: Ja. Vor allem in dem Stock, ja. Habe ich auch viel, ich habe zum Beispiel damals in der FAGE, ich habe, also jedes Jahr aktualisieren sie ja die Themen, wir haben z.B., dieses Jahr haben sie nochmals genau betont, dass man nicht Nahrung und Getränke zusammen geben soll. Man soll Nahrung und dann Getränke. Das haben wir da oft nicht gewusst, weil damals, als wir es gelernt haben war es nicht so. Es wird ja immer wieder etwas aktualisiert, und das ist auch gut so, dann kann man es eben umsetzen, das finde ich gut, ja. Das hat auch etwas gebracht.

[0:08:26.0] I: In welchem Jahr bist du von der HF?

[0:08:27.7] B: Im 4.

[0:08:36.9] I: Im 4. Jahr?

B: Also im 4. Semester....

I: Ah, ich habe schon gedacht, so lange kann die HF-Ausbildung ja nicht dauern, das wäre ja gemein.

[0:08:38.5] B: Nein nein, im 4. Semester.

[0:08:43.0] I: Okay. Und hast du schon intern, da im Haus, Weiterbildungen gehabt oder Schulungen?

[0:08:44.7] B: Ja, letzte oder vorletzte Woche, ich habe dort leider gefehlt, weil ich krank war. Aber da haben alle von dem Team, da sind dann spezialisierte Fachleute auf Schluckstörungen/Notfallsituationen gekommen und haben alle geschult. Da habe ich gefehlt, aber bei mir ist es nicht so schlimm, weil ich es gerade in der Schule gehabt habe.

[0:09:05.2] I: Also das ganze Team?

[0:09:07.1] B: Das ganze Haus haben sie geschult, in 3 Tagen, sie haben es aufgeteilt. [0:09:11.2]

I: Super! Und so Schulungen direkt am Patienten?

[0:09:15.0] B: Nein, das nicht. Wir haben einfach immer wieder Fallbeispiele, und wir haben auch die Neurologen, die immer wieder vorbeikommen, die haben halt auch immer Gespräche mit unserer Chefin. Und unsere Chefin macht dann Fallbeispiele mit uns, und sagt, auf was wir achten müssen und so. Und dann achten wir darauf.

[0:09:32.8] I: Also die Chefin bringt Fallbeispiele?

[0:09:34.4] B: Genau. Also unsere Stationsleitung, nicht die Pflegedienstleitung. Die Pflegedienstleitung ist dann eher die, die schaut, welche Spezialisten können vorbeikommen, für Schulungen und so. Und dann würden wir es da durchführen.

[0:09:48.6] I: Mit was für Fachpersonen arbeitest du da zusammen?

[0:09:51.4] B: Diplomierte HF, entweder, oder FAGE, es ist immer jemand, oder manchmal beide. Aber wir haben nicht so viele HF's, jemand von denen hat dann die Tagesverantwortung. Und dann wären wir mit Assistenten Gesundheit oder mit SRK'/ Pflegeassistenten, mit denen.

[0:10:14.1] I: Mit denen arbeitest du zusammen. Hat es noch andere, so Therapeutisches Fachpersonal oder so, im Haus?

[0:10:17.8] B: Ja, es hat Physiotherapie, und es hat Ergotherapie und Logopädie. Das haben wir vor allem da, unter anderem wegen Schluckstörungen, da haben wir schon, die, bei denen es jetzt akut am ehesten am Schlimmsten ist, wo man sieht, dass jemanden immer schlechter geht, das sind 3 oder 4, die jetzt gerade noch Logo oder Ergo haben, wegen dem Schlucken. Und die ist auch da, und die kommt glaube ich ein- oder zweimal in der Woche. Und dann haben wir noch Aktivierungstherapie.

[0:10:45.5] I: Dann hast du schon mal mit einer Logopädin zusammengearbeitet.

[0:10:51.1] B: Ja. Aber die hat jetzt gerade angefangen. Sie rapportiert uns immer, was sie macht und so.

[0:10:58.9] I: Und gibt sie auch schriftliche Instruktionen? Oder wie läuft denn das?

B: Jetzt noch nicht, weil sie hat erst neu angefangen. Und davor war es schwierig, jemanden zu finden. Es ist anscheinend sehr Mangel. Sie war über ein halbes Jahr jemanden am Suchen, scheinbar. Aber wenn ich es vergleiche z.B. mit Physio oder so, ist es schon so, also die geben uns immer Hinweise und Tipps, was wir machen sollen. Ich denke mal, dass es mit der Logo dann auch so sein wird. Sie ist halt erst 2x gekommen, aber ich kann mir das schon vorstellen. Wir haben auch auf der Station, wir haben Verdickungsmittel, wir haben pürierte Kost, wir haben weiche Kost, wir haben viel, das man verbinden kann mit den Schluckstörungen. wie man arbeiten kann.

[0:11:48.8] I: Was habt ihr sonst so für zum Essen, was für Hilfsmittel?

[0:11:52.4] B: Da haben wir so Griffe, ich weiss gar nicht, wie die heissen, so Gabeln mit einem eher dicken Griff, dass die so eher einen Fokus haben und langsamer essen können, weil wir können eben nicht jedem sagen, wir übernehmen ihre Selbstständigkeit, und wir geben denen ein. Weil wir wollen

ja die Selbstständigkeit fördern, und dementsprechend sind wir immer dabei, haben das im Fokus, schauen zu. Und vor allem im Trinken ist es ja eher so, dass die sich eher verschlucken, weil sie einfach zu schnell trinken und dann der Schluckvorgang gar nicht richtig funktioniert. Und wenn man das z.B. dann etwas verdickt, ist es schon viel besser.[0:12:29.2] I: Okay, also Verdickungsmittel, das hast du schon mehrmals gesagt. Und, also, ihr habt jetzt noch nicht so lange mit der Logopädin gearbeitet. Wer entscheidet dann jeweils, was man für spezielle Massnahmen ergreift, spezifisch beim Pat, wenn er eine Schluckstörung hat? [0:12:45.8] B: Wir haben zuerst mal den Hausarzt, der bei uns ganz normale Visite macht, aber jetzt im Bezug zu diesen Krankheitsbildern, haben die einfach immer noch zusätzlich eine Neurologin und einen Psychologen. Und es gibt immer einmal im Monat eine Grossvisite, und es ist dann immer unsere Stationsleitung dabei, und sie entscheidet dann zusammen mit der Neurologin und der Psychologin, die schauen es dann gemeinsam an, dann treffen die immer Entscheidungen und schicken sie dann auch zu unserem Hausarzt. Dann stellt der Hausarzt etwas aus, z.B. eine Verordnung. Und dann steht dort auch genau, Fokus Schlucktraining oder weiss ich was. Aber sie entscheiden das dann immer zusammen. Meistens macht das unsere Stationsleitung, und wenn wir dann etwas merken, oder bemerken, dass z.B. Frau XY im Zimmer immer alleine isst, und ich habe zugeschaut, und sie hat sich extrem verschluckt, sie hat extrem gehustet, dann kann ich als Tagesleitung selber entscheiden, wir stellen mal auf weich um. Und dann kläre ich alles ab, ich rufe der Küche an, im Team kommunizieren, ja. Aber die grösseren Sachen werden dann eher von der Stationsleitung, oder der Person, die die grosse Visite übernimmt....

[0:13:49.6] I: Und wie wird das dokumentiert?

[0:13:52.7] B: Also alles in unserem System, es hat Fallbesprechungen, das ist auch der Titel, und dann werden die Teilnehmenden und was man macht und die Massnahmen dokumentiert. Dann druckt man das aus, und dann muss jeder, der das gelesen hat, unterschreiben. So dass man weiss, wie man handeln muss.

[0:14:10.9] I: Das ist also dokumentiert. Und jeder hat Zugriff darauf?

B: Jeder hat Zugriff darauf. Also ändern, das können nur wir Fachleute, aber jeder hat Zugriff darauf. Jeder, der einen Zugang hat, von der Pflege.

[0:14:21.0] I: Habt ihr ein Bezugspflegesystem?

[0:14:23.2] B: Ja, jeder Patient, oder jeder Gast sagen wir da, hat zwei. Immer eine Diplomierte oder FAGE, und dann halt noch eine Pflegeassistentin.

[0:14:35.5] I: Hast du schon mal etwas gehört von einem Screening-Instrument, du hast schon mal so etwas angedeutet?

[0:14:38.0] B: Ich glaube, ja, das ist doch das, wie man es testet, oder? Genau, wie mit der Kamera, oder?

[0:14:50.9] I: Ja, das ist aber eher Diagnostik.

[0:14:51.7] B: Und dann trinkt man, und dann sieht man dann den Schluckvorgang, wie das genau, was alles noch bleibt. Ja genau, und dann sieht man, was alles noch bleibt. Das habe ich gesehen in der Schule, aber ich hebe die Anwendung nie gesehen, live miterlebt, nur ein Video in der Schule. Aber ich glaube, dass viele das gar nicht, ich weiss jetzt nicht, ob die alle diagnostiziert haben, dass sie eine Schluckstörung haben. Das glaube ich weniger.

[0:15:13.8] I: Also das sind einfach Verdachte.

[0:15:19.2] B: Ja, das sind einfach Verdachte, kann man schon so sagen.

I: Du hast schon mal erwähnt, dass du in der Schule gelernt hast, was man für Schlucktests machen kann, um es zu merken. Das sind so Screening-Instrumente. Hast du mal ein konkretes Instrument kennengelernt?

[0:15:33.7] B: Nein, wir haben eben nur die Videos thematisiert, und dann wie es aussieht. Ich glaube, es war mit der Kamera. Und ja, dass man das so...genau Wie man dann da...

[0:15:53.4] I: Und auch nichts, was du durchführen könntest?

B: Nein.

[0:16:21.4] I: Hast du auch noch nie etwas durchgeführt, ein Schlucktest oder so.

B: Nein.

I: Gut, jetzt habe ich noch einige Bereiche, die von einer Dysphagie betroffen sein können. Jetzt mal zum Essen und Trinken, wie erfährst du, ob und wie viel ein Patient isst und trinkt?

[0:16:30.8] B: Hm, Also es gibt bei Fällen, bei denen man sieht, dass der Patient dehydriert ist, also zu wenig trinkt, dann machen wir eine Trinkbilanz. Und z.B. immer, wenn jemand eintritt, dann machen wir das so eine Woche, damit man sieht, wie viel jemand trinkt. Und sonst, wenn man sieht, dass jemand zu wenig trinkt, machen wir eine Trinkbilanz, oder wenn er zu wenig isst, dann, ich meine, wir servieren ja das Essen, wir haben keine Servicefachperson, wir machen es ja da auf diesem Stock, dann fällt es uns relativ schnell auf, dass jemand fast gar nicht isst, oder zu wenig isst, und dann.

Wir wägen auch jeden Monat und dann schauen wir, wie viel hat jemand zugenommen oder abgenommen. Wir haben, eigentlich vor allem jetzt da bei diesen ()patienten, weil sie verbrauchen sehr sehr viel Kalorien, durch diese Bewegungen, die sie haben. Und darum haben die auch 3 Hauptmahlzeiten und 3 Zwischenmahlzeiten, und das ist dann so aufgeteilt. Um 9:00 gibt es Frühstück, dann gibt es Proteinshakes um 11:00, dann gibt es um 13:00 Mittagessen, am Nachmittag wieder Shakes, dann Nacht. Es wird immer so abgerechnet, und wir arbeiten halt sehr viel mit diesen Shakes. Und dann haben wir auch sonst noch so Pulver, wo noch zum Frühstück drin ist, so dass sie auf jeden Fall nicht abnehmen.

[0:17:51.2] I: Habt ihr auch eine Ernährungsberatung im Haus?

[0:17:54.2] B: Nein, das nicht. Die sind extern.

[0:17:59.2] I: Aber ihr hättet Zugang dazu?

[0:18:00.0] B: Ja. Wir haben mit (), dort hat es auch Ernährungsberatung, der kommt regelmässig und der schaut das dann an. Und der macht dann auch eine monatliche Bestellung, wo da die Shakes und Joghurts kommen. Und dann verteilen wir die halt immer.

[0:18:19.8] I: Wenn ihr merkt, jemand isst nicht gut, oder trinkt nicht, dann gebt ihr Shakes? Oder habt ihr sonst noch Massnahmen?

[0:18:32.8] B: Ja, wir haben Shakes und die Joghurts. Und wenn wir merken, jemand isst immer nur ein paar Löffel, dann geben wir noch das Pulver, Molten-Pulver heisst es, hinein. Und sonst beobachten wir es einfach. Aber es ist das, was bei uns sehr gut funktioniert, also die Proteinsachen. Und die einen, (unverständlich) haben es nicht gern gehabt, aber hier haben es alle gern gehabt. Es hat auch x Geschmäcker, wirklich mega viel. Wir haben immer wieder neue Sachen probiert. Für die Winterzeit hat es auch Suppen, Spargelsuppe, Karottensuppe. Die Alternativen haben gut funktioniert.

[0:19:10.1] I: Wenn du eine Essbegleitung durchführst, oder jemanden anleitest, auf was achtest du dabei?

[0:19:17.3] B: Dass sie komplett 95 °, also richtig aufrecht sitzen. Und im Bett halt komplett das Kopfteil hinauf. Bei allen schaue ich einfach..., wenn sie jetzt isst oder ich Essen eingebe?

[0:19:31.7] I: Ja bei beiden, einfach bei einem Bewohner, bei dem du eine Begleitung durchführt, also wo du nebendran sitzt oder auch eingibst.

[0:19:43.2] B: Wirklich, dass sie langsam isst, dass man ihr auch Zeit lässt, weil ich merke es auch da, jeder hat sein eigenes Tempo. Es gibt ein paar, bei denen du viel länger sitzen bleibst, und es gibt ein paar, die einen schnelleren Schluckvorgang haben. Und auf jeden Fall, dass die Person dann entweder komplett isst und dann trinkt oder umgekehrt. Und ich habe einfach aus meiner Erfahrung gemerkt, dass es eine Sicherheit gibt, wenn wir dabei sitzen, und dass die Person sich dann wohler fühlt. Weil sie weiss, wenn etwas passiert, ist jemand da, der reagieren kann. Wenn zum Beispiel Angehörige nur dabei sind, dann haben sie eher etwas mehr Angst. Ja, und dann schaue ich einfach, dass sie langsam essen, richtig herunterschlucken und dann erst den nächsten Löffel nehmen. So Sachen einfach.

[0:20:23.5] I: Bezüglich der Kostform, wenn ihr jetzt weiche Kost gebt, oder pürierte Kost, wie schätzt du die Qualität der Küche ein? In Bezug auf das Aussehen, und auch den Geschmack.

[0:20:48.3] B: Der Geschmack, den habe ich noch nie probiert. Aber ich muss sagen, dass es die da schon gerne haben. Weil es ist ja immer auch etwas anderes. Wir haben auch smooth-food, ich weiss nicht ob du das kennst. Wo es dann eher wie Essen aussieht, also zum Beispiel ein Brötchen und dann kann man Confi drauf tun .Es ist aber püriert und schaut nur so aus. Sie haben auch immer wieder Abwechslung, z.B. Kartoffelstock haben sie gerne. An einem Tag gibt es dann Kartoffelstock mit Bratensauce, am nächsten Tag gibt es dann, es wird so aufgeteilt, in einem Teller, wo es drei Teile gibt. Und dann kommt auf einen Teil Kartoffelstock, und in den anderen gibt es eine Broccoliform, wo es dann auch nach Broccoli schmecken sollte. Ich weiss aber nicht, ob das so ist.

Das andere wäre z.B. Fleischpoulet, oder es sieht aus wie eine Bratwurst. Ich glaube, die haben das mega gern. Und das sagen sie auch, also die, die sprechen können, die geben dann Feedback, dass es sehr fein ist. Und es ist auch immer wieder etwas anderes. Also auch bei Desserts sind sie einfallsreich. Also sie bekommen nicht einfach nur ein Joghurt, und am Abend auch. Also ich finde schon, dass die das gut machen, und sie geben auch Feedback, dass es auf jeden Fall fein ist.

[0:21:48.7] I: Schön! Wie viele Bewohner haben pürierte Kost auf deiner Abteilung?

[0:21:58.4] B: Ich zähle rasch Momentan sind es 6-7, wir haben viel mehr gehabt, aber die sind alle gestorben, durch die Erkrankung.

[0:22:19.6] I: Ja. Jetzt möchte ich noch kurz zu den Medikamenten kommen, wer verordnet die Medikamente bei euch?

[0:22:29.5] B: Der Arzt.

I: Der Hausarzt?

B: Der Hausarzt, oder eben die Neurologin, oder die Psychologin, wenn man anruft.

[0:22:43.5] I: Und ändert der Arzt die Darreichungsform, wenn er weiss, dass der Bewohner Mühe hat, mit Schlucken der Medikamente?

[0:22:47.8] B: Wir mörsern eigentlich viele Medikamente. Die, welche man mörsern darf. Zum Beispiel Betäubungsmittel nicht. Aber die, welche man mörsern kann, die mörsern wir und geben sie mit der Nahrung. Das ist eigentlich ohne Probleme möglich. Bei manchen haben wir halt Flüssigkeit, die man ihnen abgeben.

[0:23:15.5] I: Woher weisst du, welche Medikamente man mörsern darf und welche nicht?

B: Wir sehen es bei den Medikamenten. Oder bei den Betäubungsmitteln, da weiss jeder, dass man die nicht mörsern darf. Und wenn wir merken, dass die Flüssigkeitsform viel besser geht, dann können wir das bei der Visite anschauen. Aber jetzt so dass der Arzt alleine, also wir sagen bei der Visite, dass der Patient Schluckschwierigkeiten hat und man die Medikamente mörsern müsste, dann müsste er eigentlich schauen und die Medikamente anpassen, die man nicht mörsern darf. Aber ich habe diese Erfahrung noch nie damit gemacht.

[0:23:49.5] I: Ja. Und dann schaut ihr in der Packungsbeilage?

[0:23:51.9] B: Ja.

[0:23:58.2] I: Wer verabreicht die Medikamente bei euch?

[0:23:59.9] B: Diplomierte oder FAGE.

[0:24:02.8] I: Und wer führt die Essbegleitung durch?

[0:24:07.2] B: Also wie meinst du das?

[0:24:11.7] I: Wenn jetzt jemand mit Dysphagie Essbegleitung braucht...

[0:24:13.9] B: Jeder Mitarbeiter. Aber es ist eigentlich immer eine FAGE oder Diplomierte da. Sie wissen einfach, ja, nach vorne beugen und Ruhe bewahren und so. Und dann können sie den Notfallknopf drücken und uns anrufen. Und dann wissen wir Fachkräfte eher, wie umzugehen. Aber sie sind nie alleine. Eine Assistentin Gesundheit oder Pflegeassistentin ist nie alleine.

[0:24:39.1] I: Ja, da kommen wir schon fast zum Schluss. Wenn du an die Patienten denkst, die du schon betreut hast oder immer noch betreust, mit einer starken Schluckstörung, wie sicher fühlst du dich jeweils dabei?

[0:24:51.4] B: Ich muss sagen, jetzt fühle ich mich schon sicher. Zu Beginn, immer so die ersten Notfälle, da hat man ja schon immer Angst oder ist etwas aufgeregt. Aber hier ist es schon fast Alltag, irgendwann fühlt man sich dann schon sicher. Und in der HF habe ich noch viel dazugelernt, in der Schule. Jetzt im Gegensatz zur FAGE. Dann kann ich das Wissen auch den anderen Mitarbeitern weiterleiten und eben, die Schulung die sie da gehabt haben, also meine Kollegen haben mir alle erzählt,

dass es sehr gut war. Ich glaube, je mehr Wissen man hat, desto wohler fühlt man sich, und man weiss dann auch besser, wie damit umzugehen. Und das ist es dann auch das, was gut ist.

[0:25:31.3] I: Gibt es noch etwas, das besser laufen müsste?

[0:25:36.7] B: Ja, sicher immer wieder mal Personal... Aber nein, ich muss ehrlich sagen, ich bin zufrieden. Wir haben viele Massnahmen, wir haben viel, ich meine, unser Kühlschrank ist voll. Wenn jetzt jemand das nicht essen will, wir haben viel Alternativen. Ich weiss jetzt nicht, ob das auf anderen Stöcken auch so ist. Bei uns ist bei fast jedem Patienten verordnet, dass sie noch andere Sachen haben, z.B. Shakes oder Joghurts. Und die anderen, wenn ich merke, dass unsere Gäste ins Spital gehen, dann kommen sie meistens mit mindestens 6 kg weniger zurück. Ich meine, sie verbrennen so viel Kalorien, und hier ist der Fokus darauf, sie müssen einfach mehr essen. Und hier wissen wir, auch über Schluckstörungen, wir wissen viel mehr, worauf wir achten müssen. Ich denke, im Spital geht das viel mehr unter. Und das Gewicht geht auch rasant herunter. Aber nein, so im Grossen und Ganzen denke ich, es ist gut so wie es hier ist.

[0:26:32.5] I: Würde dir zusätzlich noch ein standardisiertes Vorgehen helfen, für Bewohner, die eine Schluckstörung haben?

[0:26:42.4] B: Ich denke, das ist immer gut. Wenn man etwas als Vorlage hat, dann ist es immer gut. Dann weiss man, wo man nachschauen kann, in welchem Punkt stehe ich, was kann ich anders machen, ich denke das ist schon gut. Und vor allem, wenn jetzt jemand frisch ab der Lehre kommt oder so, dann ist das Wissen nicht gleich, wie wenn jetzt jemand schon mehrere Jahre in der Pflege arbeitet, z.B. Und das wär dann so aufgebaut wie z.B. ein Notfallplan, so eben, Ruhe bewahren, dann das und das.... Ich glaube, das wäre schon hilfreich. Aber ich glaube, das gibt es nicht....

[0:27:13.0] I: Gut... Möchtest du noch irgendetwas ergänzen?

[0:27:22.4] B: Nein, ich denke es ist gut. Ich hoffe, ich konnte dir ein paar Dinge beantworten.

[0:27:24.4] I: Ja, es ist super, danke vielmal!

5.5 Interview 5

Pflegeassistentin, Beginn FAGE

[0:00:00.0] Ich mache meine Bachelorarbeit im Rahmen meiner Ausbildung zur Logopädin, über Schluckstörungen im Alter. Ich werde ein paar Fragen stellen, und mir ist es wichtig zu sagen, dass es kein Richtig oder Falsch gibt bei der Beantwortung. Und vielleicht kannst du auch nicht alle Fragen beantworten, aber das ist nicht schlimm. Das Ziel ist es, dass ich einen Überblick bekomme, wie es in der Praxis aussieht und was man vielleicht noch aus Logopädischer Sicht dazu beitragen kann.

[0:00:44.4] I: Kannst du mir nochmals sagen, was du genau für eine Funktion hast? [0:00:50.8]

B: Ich bin Pflegeassistentin und mache jetzt die Ausbildung zur FAGE. [0:00:55.1]

I: In welchem Jahr?

B: Ich mache es modular, also ich mache nicht die Lehre, also ich bin eigentlich am Anfang, kann man so sagen.

[0:01:09.5] I: Beginn HF, also. Ach nein, Beginn FAGE. Hast du bereits Erfahrungen gemacht mit Schluckstörungen auf der Abteilung?

[0:01:22.3] B: Also ich habe einfach schon gesehen, mehrmals, wie sich die Leute verschluckt haben. Das habe ich gesehen. Also ich durfte natürlich nicht eingreifen, ich bin ja Pflegeassistentin. Aber ich habe einfach miterlebt, öfters. Also das passiert öfters auch bei uns, natürlich. Dass sich die Leute verschlucken, auch wegen der Krankheit schon.

[0:01:39.1] I: Du arbeitest auch auf der ()-Abteilung?

B: Genau. Das ist so, die haben wirklich sehr starke Schluckstörungen. Nicht alle, aber die meisten. Die meisten haben auch püriert. Oder eben auch weiche Sachen, also das Fleisch vielleicht püriert, aber den Rest können sie vielleicht noch essen.

[0:01:57.6] I: Und wie zeigen sich so die Schluckstörungen?

[0:02:01.1] B: Einfach so zum Beispiel, wir haben eine, sie isst es eigentlich normal, das Essen. Aber sie stopft es einfach rein. Und dann müssen wir sie stoppen, weil sie dann den Mund voll hat, wie ein Hamster. Da müssen wir dann dabei sein und einfach beobachten, kleinere Portionen geben, nicht alles aufs Mal. Oder auch ein Herr, den wir haben. Da ist es genau das gleiche Problem. Er stopft alles hinein. Da müssen wir auch zuerst die eine Hälfte geben und dann geht es eigentlich. Oder mit Milch ver also einfach weich machen.

Das machen wir auch oft bei den Leuten, dass sie eben trotzdem nicht das pürierte haben müssen, sondern einfach das weicher. Einfach einweichen mit etwas. Das machen wir eigentlich mehr bei den Leuten, so dass wir nicht alles wegnehmen müssen, sie sind halt alle noch jung. So dass wir nicht gerade auf püriert umsteigt. Dann machen wir halt einfach so weiche Kost und dann kleinschneiden. Und eben, die Hälfte der Portionen geben, und den Rest nachher. Das ist mehr bei diesen Leuten, dass wir es so machen. Einfach püriert hinstellen, das finde ich halt schon einfach, ich meine die sind noch jung, man sollte wirklich, ich meine, sie können ja noch selber essen, nicht alle natürlich, aber die meisten können noch selber essen. Und darum machen wir die Option. Oder so ein Tellerrand, damit nicht

alles daneben geht. Spezielles Besteck haben wir auch. Dass es noch bleibt, dass sie noch selber essen können.

[0:03:20.2] I: Habt ihr auch Trinkgefäße oder so?

[0:03:22.0] B: Ja, wir haben so Schnabelbecher. Und wir haben auch Verdickungsmittel. Wir haben viele Dinge, so dass wir nicht gleich auf püriert umstellen müssen. Wir verdicken auch zum Beispiel den Brei, wenn es dann zu dünn ist.

[0:03:40.3] I: An was erkennst du denn, dass die Leute eine Schluckstörung haben, jetzt abgesehen von den Massnahmen, die du schon gesagt hast, und vom Mund, der voll ist?

[0:03:51.4] B: Wie soll ich das sagen, meistens, wenn man die Leute kennt, dann weiss man das schon. Aber sonst, das kann ja auch uns passieren, oder. Wenn ich jetzt zu schnell etwas in den Mund nehme, dann geht es manchmal auch in die falsche Röhre. Das passiert wirklich auch bei uns. Das ist einfach, ja... Das passiert eigentlich bei allen. Das ist auch schon mir passiert. Ein Schoggistück, dann ging es falsch, und dann musste ich wirklich....

[0:04:23.5] I: Was hast du dann gemacht?

[0:04:26.2] B: Das war eben in der Schule, das war schon lange her, ich habe in der Schule ein kleines Schoggitafeli genommen, während dem Unterricht, dann ging es in die falsche Röhre. Dann habe ich keine Luft mehr bekommen, ich hatte wirklich, ich weiss nicht wie lange, einen kurzen Moment keine Luft mehr bekommen. Dann plötzlich ist es wieder hinausgekommen und ging in die richtige Röhre. Es war wirklich schlimm.

[0:04:47.6] I: Und dann hast du gehustet, oder?

B: Ja, ich habe gehustet, dann habe ich noch etwas getrunken, dann war es etwas besser. Aber der Moment, also ich bekam wirklich keine Luft, und dann habe ich gedacht, wow, ich habe wirklich keine Luft bekommen. Es war wirklich interessant und krass. Das selbst zu erleben, Und natürlich, ich weiss nicht, wie sich die anderen dann fühlen, aber es ist halt schon, auch schon mit Wasser, wenn man sich verschluckt, es ist halt wirklich komisch.

[0:05:08.9] I: Hast du auch schon mal etwas gehört, dass man auch speziell Schluckstörungen im Alter haben kann? Die so etwas altersbedingt sind?

[0:05:19.3] B: Nein, das habe ich noch nie gehört, nein.

[0:05:25.2] I: Wenn du jetzt denkst, auf deiner Abteilung, wie viele Patienten habt ihr? [0:05:28.6] B: Wir haben 13.

[0:05:30.6] I: Wie viele davon haben eine Schluckstörung, oder von wie vielen weisst du, dass sie eine haben?

[0:05:35.9] B: Also 6 haben sicher. Ja. Also fast eigentlich mehr als die Hälfte, haben sicher eine Schluckstörung. Auch einfach schon wegen der Erkrankung, krankheitsbedingt.

[0:05:58.0] I: Du bist ja jetzt in der Ausbildung und hast schon Pflegeassistentin EBA?

[0:06:07.8] B: Ja also ich habe 2012 Pflegeassistentin gelernt, das war aber nur ein Jahr. Jetzt ist es ja AG's und zwei Jahre. Also es ist schon lange her.

[0:06:16.2] I: Ja, ich komme auch schon gar nicht mehr draus. Hast du dort in der Ausbildung etwas gelernt über Schluckstörungen?

[0:06:22.8] B: Ehrlich gesagt, ich kann mich nicht mehr erinnern. Es ist schon so lange her. Aber ich arbeite schon lange, also über 10 Jahren, in der Pflege. Aber in der Schule, also auch jetzt in der FAGE-Ausbildung, habe ich es noch nicht gehabt. Das werde ich dann im nächsten Modul haben.

[0:06:37.9] I: Das ist geplant?

[0:06:39.5] B: In der Ernährung. Dort wird es auch mit dem Schlucken, kommt es auch dazu. Das wird jetzt anfangen, das mit dem Schlucken.

[0:06:45.9] I: Hast du auf der Abteilung schon spezielle Schulungen gehabt, bezüglich Schluckstörungen?

[0:06:54.5]

B: Nein, hier nicht. Nein.

I: Bist du schon mal am Bett oder am Bewohner instruiert worden, wie du in begleiten kannst, beim Essen.

[0:07:04.4] B: Ja, also ich weiss einfach von mir selber. Wenn die Leute im Bett sind, müssen sie auf 90° sein, oder vielleicht das Kopfteil ganz weit oben. Ja.

[0:07:14.2] I: Hast du noch andere Massnahmen, die du kennst? [0:07:16.7] B: Nein, jetzt fällt mir gerade nichts ein.

[0:07:20.2] I: So mit dem Essen...

[0:07:24.2] B: Also es kommt natürlich darauf an, was. Ob es wegen dem pürierten oder nicht püriert, ob weich oder nicht weich, aber es kommt halt, ich kenne halt alle, wie wo und was. Aber wenn jetzt jemand neu sein würde, dann würde ich auch zuerst mal schauen, zuerst mal mit Joghurt probieren, oder sonst etwas....

[0:07:40.7] I: Woher weisst du denn, weisst du es auswendig bei den Bewohnern, oder ist es irgendwo dokumentiert?

[0:07:47.9] B: Es ist eigentlich dokumentiert, nur ja, also ich arbeite nun seit 3 Jahren hier, und jetzt weiss ich es natürlich bei allen auswendig. Wer wo was....

[0:07:57.5] I: Aber du könntest es auch irgendwo nachlesen?

B: ja, wir haben Dokumentationen. Easy-Dok.

[0:07:59.8] I: Hast du schon mal eine schriftliche Instruktion gesehen, bei einem Patienten oder Bewohner. Wo man so schauen kann?

[0:08:15.0] B: Nein, ich weiss nur, jemand hat, also Lo wie heisst es genau?

I: Logopädie.

[0:08:17.9] B: Ja, genau, das hat sie gehabt. Und dann hat sie einfach das Blatt gehabt und sie ist einfach gekommen. Ich habe es beobachtet, weil ich gerade da war. Dann hat sie ihr etwas eingegeben,

weil sie nimmt eigentlich nur püriert, aber sie hat auch eine Sonde gehabt am Anfang, sie nahm eigentlich oral nichts, und dann hat sie die Logopädie gehabt, dann durfte sie püriert essen. Das war aber ganz am Anfang. Sie ist nun auch schon länger bei uns, aber am Anfang durften wir wirklich nichts geben. Bis zur Abklärung. Und dann hiess es, wir dürfen püriert, aber einfach langsam eingeben. Und jetzt isst sie ohne Probleme. Einfach trinken will sie nicht, Flüssigkeit wird immer noch per Sonde gegeben. Nur das habe ich schon gesehen, von unseren Patienten.

[0:08:56.2] I: Schön! Und du machst Essbegleitungen, oder gibst Essen ein?

[0:09:04.2] B: Ja, genau, das mache ich. Täglich. Drei bis vier Leute haben wir sicher, bei denen wir Essen eingeben müssen. Und manchmal gibt es einfach, also die, die zu schnell essen, da müssen wir auch immer schauen. Und wir haben alle Gäste im Aufenthaltsraum. wir sind immer zwei bis drei Leute dort vorne und schauen. Jemand gibt dort ein, der andere da. Manchmal brauchen sie auch zwischendurch Hilfe. Es kommt immer auch darauf an, was es zu Essen gibt. Natürlich. Und das mit dem Kleinschneiden das machen wir immer. Weil wir kennen ja die Leute. Wir wissen ja, diese Person kann es nicht kleinschneiden, dann machen wir es für sie

[0:09:40.4] I: Gut, also eine Logopädin hast du schon gesehen. Arbeitest du auch mit anderen Therapeutisches Fachpersonal zusammen?

[0:09:43.4] B: Wir haben einfach Physiotherapie und Ergotherapie da im Haus. Aber wir haben sozusagen nichts mit denen zu tun. Ich sehe sie vielleicht, mal, wenn sie mit den Leuten laufen oder so. Aber sonst, ja. Sie kommen auch immer fragen, ob etwas Spezielles ist. Wir haben auch Aromatherapie, die kommt zweimal in der Woche, bei uns. Sie kommt dann immer fragen, wie es den Leuten geht, wer sie zuerst machen soll und so etwas. Auch mit der Physio, das geht genauso. Die kommen dann auch immer zuerst zu uns und fragen, darf ich gehen, soll ich gehen? Oder soll ich später?

[0:10:14.7] I: Bist du mal an einem fachlichen Austausch gewesen, bist du da auch dabei? Die Kollegin hat vorher erzählt, dass ihr da jeweils so fachliche Austausche...

[0:10:27.7] B: Ja, also ich bin auch meistens dabei, weil ich ja jetzt in der Ausbildung bin. Auch, wenn es zum Beispiel um Wunden geht, da bin ich auch immer dabei.

[0:10:43.3] I: Und da war auch schon das Thema Schluckstörungen?

[0:10:44.3] B: Ja, eben, bei gewissen Leuten, bei denen wir nicht sicher waren, sollen wir jetzt auf püriert oder weich umstellen, oder Fingerfood, es gibt ja so viele Möglichkeiten. Also so Fallbeispiele haben wir dann gemacht. bei gewissen Patienten. Da war ich auch dabei. Da sind wir eigentlich das ganze Team, da können wir wirklich alle auch sagen, ja, ich finde das jetzt so, das ist mir auch aufgefallen....

[0:11:08.5] I: Jetzt habe ich noch ein paar Fragen, spezifische. Zum Essen und Trinken, wie weisst du ob und wie viel ein Patient trinkt oder isst?

[0:11:25.6] B: Also wir haben sowieso, also die spezielle Krankheit, die wir haben, die bekommen 5 Mahlzeiten bei uns. Und wir haben immer gewisse Zeiten. Also Zmorge, 11:00, dann Mittagessen, dann um 15:00 geben wir noch etwas, dann Znacht und dann vor dem Schlafen geben wir etwas. Wir haben so fixe Zeiten, wo wir den Patienten das Essen geben. Oder trinken oder Zwischenmahlzeiten, ja, das wissen eigentlich alle, dass wir die Zeiten haben. Und sie wissen auch, was sie bekommen, die dann halt zunehmen müssen, die bekommen dann die hochkalorischen Drinks oder Joghurts. Und die, die nicht zunehmen sollten, denen geben wir einfach ein Sirup. So dass sie nicht nur Wasser bekom-

men, Wasser bekommen sie ja sonst auch immer. Wir geben wirklich 5x, Trinken sowieso, wenn wir die Leute sehen.

[0:12:15.8] I: Das wird auch so dokumentiert?

B: Ja, das wird auch dokumentiert. Wer die speziellen Getränke hat, wer nicht. Es kommt auch einmal im Monat der von (.....). Der geht dann jeden Patienten durch und dann sagt er oder sie, diese Person sei etwas darüber oder zu niedrig, und dann passen wir es eben an, mit diesen Joghurts oder Proteinshakes

[0:12:43.2] I: Das läuft also über die.

[0:12:47.0] B: Ja, genau, (.....). Wir bekommen auch die Lieferung einmal im Monat. Für jeden Patienten. Wer was braucht. Auch das Verdickungsmittel hat ja nicht jeder. Das ist auch spezifisch auf den Patienten selber.

[0:13:01.1] I: Wenn das Essen püriert ist, wie schätzt du die Qualität des Essens ein, bezüglich dem Aussehen und Geschmack?

[0:13:15.1] B: Es ist verschieden. Also probiert habe ich es nicht. Also ich finde es schmeckt, ja es ist halt, wenn es, also ich finde, es ist nicht appetitlich. Ich würde es persönlich nicht essen. Aber, ja... Ich weiss es auch nicht. Also probiert habe ich es noch nie. Es sieht halt nicht immer schön, also schön finde ich es nicht. Aber wenn man halt nichts anderes kann, dann....

[0:13:39.3] I: Wird es akzeptiert.

[0:13:41.2] B: Ja. Doch doch, also die Leute die das haben, die sind dann schon froh, dass sie überhaupt das essen können, so.

[0:13:49.0] I: Verabreichst du auch Medikamente?

[0:13:50.7] B: Ja.

[0:13:53.6] I: Auf was achtest du dabei, wenn jemand eine Schluckstörung hat?

[0:13:54.8] B: Also, wenn ich jemanden habe, der eine Schluckstörung hat, dann mörsere ich das sicher. Weil wir haben zum Beispiel eine, die hat eine wirklich ganz grosse Tablette, ich weiss von ihr aus, dass sie das so nicht schlucken kann. Dann mörsere ich sie entweder, wenn man das darf, da muss man dann halt schauen. Oder ich halbiere sie und gebe es mit einem Joghurt. Die meisten nehmen die Medikamente mit einem Joghurt. Es können natürlich nicht alle einfach so nehmen. Und ja, so klappt es eigentlich gut. Oder einfach mörsern.

[0:14:29.3] I: Und du weisst, welche Medikamente man mörsern darf?

B: Ich frage eigentlich immer, wenn ich es nicht weiss.

[0:14:32.4] I: Du fragst, ja. Das ist okay. Ich habe schon gefragt, welche Hilfsmittel ihr habt zum Essen.

[0:14:44.9] B: Das mit dem Besteck, wir haben spezielle Becher, den Tellerrand damit das Essen nicht hinausfällt. Sonst haben wir eigentlich nichts mehr Spezielles, wir brauchen auch gar nicht mehr. Ein-

fach das Besteck, und die Schnabelbecher, einfach wegen dem Ausleeren, dass sie nicht sozusagen wir müssen geben, sie können dann einfach selber trinken mit dem.

[0:15:11.0] I: Gut dann sind wir eigentlich schon fast am Abschluss. Wenn du jetzt denkst, oder zurückdenkst, an all die Leute, von denen du schon betreut hast und weisst, die haben eine Schluckstörung, eine starke, wie sicher hast du dich jeweils gefühlt oder wie sicher fühlst du dich?

[0:15:25.7] B: Sicher fühle ich mich eigentlich nie. Weil ich weiss nie, wann kann es passieren. Aber ich bin froh, dass wir eben Kolleginnen bei uns haben oder Kollegen, dass man nie alleine da ist. Wenn etwas passieren würde, dann könnte man gerade jemanden rufen. Und ich bin wirklich froh darum. Weil man weiss wirklich nie, wenn etwas passiert. Aber ich bin wirklich froh, dass ich nicht alleine bin. Weil ich in dem Moment auch nicht wüsste, was machen, oder. Weil manchmal wüsste man schon, aber in diesem Moment hat man dann einfach ein Blackout. Aber ich bin froh, dass wir alle ums Team sind und dass wir Hilfe holen können.

Und dass auch der Aufenthaltsraum offen ist, wir sehen vom Stationszimmer aus die Leute. Wenn etwas auffällig ist, kann man direkt reagieren.

[0:16:07.7] I: Hast du das Gefühl, etwas müsse besser laufen bei diesen Patienten mit Schluckstörungen? [0:16:13.0] B: Nein, im Moment ist eigentlich gut. Also ich finde, nein, momentan finde ich alles gut.

[0:16:22.8] I: Würde dir ein standardisiertes Vorgehen helfen, wenn du nun an die Patienten denkst, wo so etwas aufgelistet ist, was man wann wie machen muss?

[0:16:25.5] B: Ja, das wäre vielleicht nicht schlecht.

[0:16:37.3] I: Könntest du es dir vorstellen?

[0:16:48.3] B: Ja, das fände ich gut. Das wäre dann für alle. Wenn z.B. neue Leute kommen, die gar keine Ahnung von der Pflege haben, Praktikanten oder so, das wäre auch nicht schlecht. Damit sie auch etwas nachschauen können, oder nachlesen. Das wäre wirklich nicht schlecht.

[0:16:57.0] I: Ja, möchtest du noch irgendetwas ergänzen, etwas dass wir noch nicht angeschnitten haben? [0:17:08.6] B: Nein, ich habe eigentlich nichts...

[0:17:12.6] I: Haben wir alles besprochen [0:17:14.0] B: ja. Ausser du hast noch etwas.

I: Ja, für mich ist es eigentlich gut. Danke vielmal!

5.6 Interview 6

Pflegedienstleitung

[0:00:00.0] I: Mir ist es wichtig, zu sagen, dass es kein Richtig oder Falsch gibt bei diesen Antworten. Sie müssen auch nicht alle Fragen beantworten, wenn Sie sagen, sie sind zu weit entfernt von diesem Thema, dann können Sie Fragen auch auslassen.

[0:00:33.3] I: Nochmals zu ihrer Position: Sie sind Pflegedienstleitung, vom ganzen Haus?

[0:00:37.2] B: Ja, vom ganzen Haus.

I: Inklusive der ()-Abteilung?

[0:00:40.6] B: Ja. Das ist mein Ding...

[0:00:43.8] I: Das klingt spannend. Dann haben Sie sicher schon Erfahrungen gemacht mit Schluckstörungen, auch im Alter?

[0:00:56.4] B: Ja, ich komme auch von der Basis, also ursprünglich und habe mit Schluckstörungen auch gearbeitet.

[0:00:58.0] I: Sie sind diplomierte Pflegefachfrau.

[0:01:00.8] B: Genau.

[0:01:05.4] I: Und können Sie mir ein wenig erzählen, was Ihnen so begegnet ist?

[0:01:15.0] B: Ja, es ist relativ vielfältig. Also so einfach, vom Verschlucken her, dann so abhusten, während des Essens, bis schweres Verschlucken bis wirklich mit Atemnot und allem, ja, sogar bis zum Tod, alles schon erlebt.

[0:01:34.2] I: Das haben Sie auch schon erlebt. Und was waren das für Ursachen, von den Schluckstörungen?

[0:01:43.9] B: Schlaganfälle, eben jetzt mit (), ja sowieso. Eine Form von MS, eine Mischform mit Parkinson, die hat sich sehr häufig verschluckt. Auch so ein normaler Altersprozess, die dann so Schluckstörungen zum Teil, so die leichten Formen, entwickeln.

[0:02:05.9] I: Das haben Sie auch schon gesehen. Haben Sie auch schon spezifisch etwas gehört, so in der Ausbildung, bezüglich altersbedingten Schluckstörungen?

[0:02:12.7] B: In der Ausbildung jetzt weniger, sondern dann wirklich in den Weiterbildungen, so zu Zusatznahrungen und Eindickungsmittel, und so was. Wo es dann darum geht, dass jeder ab so 65- 70 entwickelt eigentlich so eine leichte Schluckstörung, eben mit diesem Nachhusten, und man sich eben dann mehr konzentrieren muss beim Essen, und weniger Ablenken.

[0:02:38.2] I: Haben Sie schon Folgen gesehen, jetzt abgesehen vom Husten und aspirieren?

[0:02:44.9] B: Eben eine Aspiration, dann eben auch notfallmässige, also erst mal mit Sauerstoffversorgung, eben auch Spitaleinweisung, und eben ein Todesfall.

[0:03:01.4] I: Ein Todesfall. Und so andere Folgen?

[0:03:07.0] B: Nicht bewusst, jetzt. Also natürlich Aspirationspneumonien, immer wieder erlebt.

[0:03:16.9] I: Haben Sie erlebt. An was erkennen Sie, dass ein Patient eine Schluckstörung hat?

[0:03:27.5] B: Ähm, ja, an was erkenne ich es... Da bin ich jetzt schon ein bisschen eine Weile raus. Aber eben, dass häufige Husten beim Essen. Das ist eigentlich so für mich so das typische Zeichen. Und ja, wenn Essensreste im Mund bleiben. Natürlich kann es auch die Zungenmotorik sein und ja alles so zusammen...

[0:03:56.3] I: Wie viele Patienten haben Sie im ganzen Haus?

[0:04:02.5] B: 74 Pflegegäste.

[0:04:04.8] I: Von wie vielen vermuten oder wissen Sie, dass sie eine Schluckstörung haben?

B: Ich denke, insgesamt so 20.

[0:04:27.4] I: Ein Drittel, so...

B: Ja.

[0:04:31.5] I: Sie haben schon erzählt, dass Sie auch schon Schulungen und Weiterbildungen gehabt haben. Auch bezüglich Schluckstörungen, spezifisch?

[0:04:39.6] B: Ja, eben gerade durch das Krankheitsbild, auch. Ich arbeite jetzt schon seit 20 Jahren mit Patienten mit (.....), habe meine Diplomarbeit auch über Mangelernährung bei () geschrieben. Da spielt natürlich auch wieder eine Schluckstörung die Rolle, Wir haben auch mal eine Dysphagie-Schulung gehabt von einer Logopädin. Auch früher in der Rehaklinik, schon mal. Mit Weiterbildungen. Ja, das schon, immer wieder mal etwas gehört.

[0:05:11.3] I: Und Schulungen da im Haus, sind die auch gemeint mit... .

[0:05:18.1] B: Genau. Oft natürlich von den Anbietern von Zusatznahrung, eben über (...), über (.....), dort haben wir auch schon mal gehabt.

[0:05:31.3] I: Und Schulungen direkt am Patienten, so Bed-Side-Teaching?

[0:05:32.1] B: Eigentlich weniger.

[0:05:33.8] I: Noch nie erlebt, auch...

[0:05:43.2] B: Ja, es ist natürlich auch, so von der Schulung direkt am Patienten, jetzt gerade (.....)spezifisch, ist es noch ein bisschen schwierig.

[0:05:50.4] I: Aber würden Sie sich das wünschen?

[0:05:53.6] B: Es ist halt auch einfach bei den Klienten schwierig. Weil, wenn da jemand zuguckt, und wir machen irgendetwas. Es ist ja auch immer Stress, und ob das dann so funktioniert, das weiss ich nicht. Aber natürlich ist es, gerade von der Sitzhaltung her, ja auch bei Menschen mit (), gerade ein Problem, so dieses typische Aufrechtstehen, das kann man unter Umständen gar nicht. Und dass man da so ein paar Tricks und Kniffe, ist natürlich auch immer nicht schlecht.

[0:06:26.0] I: Ja, ich habe jetzt noch nicht so ein Bezug zu dieser Krankheit. Aber ich glaube, die sind eher so etwas überbeweglich?

[0:06:30.7] B: Genau.

[0:06:39.2] I: Okay. Also so die Überbeweglichkeit. Wir haben vor der Tonbandaufnahme schon ein wenig über die logopädische Versorgung gesprochen. Mögen Sie mir nochmals etwas sagen, wie das hier aussieht, im Haus?

[0:06:52.7] B: Also wir haben im Moment gar keinen Logopäden, der hier ins Haus kommt. Wir hatten zwischendurch, ja, ich glaube für ein Jahr einen, der ins Haus gekommen ist. Coronabedingt kam er dann nicht mehr. Und ich glaube inzwischen ist er auch in Pension gegangen. Für den es auch schwierig war, gerade mit dem Krankheitsbild. Weil es natürlich nicht so dem Lehrbuch entspricht, die machen nicht gerade so mit, wie man es sich vorstellt. Und wenn wir jetzt Anmeldungen haben für Logopädie, wir finden niemanden, der ins Haus kommt. Maximal einen externen, und das macht wie keinen Sinn.

[0:07:37.8] I: Die anderen haben eben berichtet, dass jemand auf die Abteilung komme, der schon zweimal da war.

[0:07:43.8] B: Dann haben die das wieder einmal an mir vorbei organisiert. Das wäre natürlich super!

[0:07:52.6] I: Aber es wäre wünschenswert?

[0:07:53.7] B: Ja, es ist auf jeden Fall wünschenswert! Wir können ein bisschen F.O.T.T. von der Physiotherapie abdecken, wenn da etwas ist. Aber die haben natürlich auch andere Schwerpunkte. Dann immer natürlich das was wir brauchen, eine spezialisierte Logopädin. Wie er da (unverständlich)

I: Ja. Physiotherapie macht F.O.T.T. Und Ergotherapie, macht sie auch so ein bisschen....

[0:08:19.6] B: Ergotherapie, da haben wir auch genau das gleiche Problem. Und die sind dann natürlich weniger genau darauf spezialisiert, also erst mal wirklich auf die Ergo, die Hände. Aber die sind auch so selten.

[0:08:35.7] I: Ja, es hat einen Mangel überall.... [0:08:38.2]

B: Genau.

[0:08:43.9] I: Jetzt haben Sie da Menschen mit Schluckstörungen, oder Dysphagie. Wer entscheidet bei Ihnen, was für Massnahmen gemacht werden?

[0:08:58.0] B: Die Pflege macht aufmerksam, da gibt es ein Problem. Und dann holen wir uns halt fachliche Unterstützung, zum Beispiel jetzt von (), mit denen arbeiten wir zusammen. Ich weiss nicht wegen Werbung, aber das entscheiden Sie dann. Mit denen arbeiten wir zusammen. Da guckt mal jemand darauf. Oder mit dem Arzt, macht eine Abklärung Sinn im Spital, über die Schluckstörung. Oder probieren wir es einfach so, wie es für unser Umfeld passt. Das wir einfach sagen, okay, jetzt machen wir mal weiche Kost, jetzt gehen wir mal langsam ran. Mit dem Andicken auch, zu schauen wie es mit dem Trinken. Weil immer eine Abklärung der Dysphagie im Spital, das ist so aufwändig, dass es meistens für unser Klientel nicht passend ist.

[0:09:52.5] I: Haben Sie es auch schon erlebt, dass jemand, der nicht auf der ()-Abteilung ist, abgeklärt wurde.

[0:09:58.0] B: Ja, das habe ich schon erlebt. Ja und dann auch eben zum Beispiel wie lange bleibt der Bolus im Mund, und wie ist es dann. Das habe ich schon erlebt, Aber eben, es ist sehr aufwändig. Und die Compliance, je nachdem wie die Grunderkrankung ist, die muss schon vorhanden sein. Glaube ich.

[0:10:22.7] I: Was haben Sie gerade für Grunderkrankungen im Hinterkopf?

[0:10:25.2] B: Demenz ja vor allen Dingen, vor allem Demenz. Da ist es ja dann oft schwierig, eine Schluckstörung abzuklären. Aber wir hatten auch schon einen Herren in der Wohnung, fällt mir jetzt gerade ein. Der hat komplett, ich weiss jetzt gar nicht was die Ursache für die Dysphagie war, der hat die komplette Abklärung gemacht. Wurde dann mit Magensonde ernährt. Er war sonst relativ selbstständig, wirklich nur Essen ging gar nicht.

[0:11:04.2] I: Bekam er Therapie?

[0:11:05.4] B: Er hat auch Therapie bekommen, der war dann auch in der Zeit da, als wir einen Logopäden hatten. Hat auch Therapie bekommen. Sie haben dann auch, die Ehefrau hat dann speziell gekocht für ihn, hat dann auch zum Teil wieder essen können, aber es war eben so extrem, dass er auch spezielles Brot brauchte, was nicht bröselt. Das war sehr ausgeprägt. Da macht dann natürlich die Abklärung absolut Sinn.

[0:11:43.8] I: Haben Sie im ganzen Haus Bezugspflegesystem?

B: Wir geben uns Mühe....

[0:11:50.4] I: Zu der Zeit, wo Logopädie vorhanden war, oder auch jetzt. Gibt es irgendwelche schriftlichen Instruktionen, die das Personal schnell abrufen kann? Zum Beispiel, wenn die Person eine Essbegleitung macht beim Bewohner?

[0:12:06.5] B: Nein. Es ist mehr so, die Erfahrung, die man dann hat. Es wird dann schon dokumentiert, in der Pflege, "so ist die Andickung, so ist das Essen", aber dass man schon so etwas hat, so ist der Stand, so mache ich es, jetzt. So best-practice haben wir nicht.

[0:12:32.9] I: Wer macht jeweils die Essbestellung?

[0:12:33.9] B: Die Station.

[0:12:36.3] I: Also das Pflegepersonal?

[0:12:37.5] B: Ja, genau.

I: Die wissen, was sie von der Kostform bestellen müssen?

[0:12:43.8] B: Genau. Das wird immer, Stationsleitung oder Bezugspflege entscheidet, dort muss etwas gemacht werden. Dass nicht jeder sich einmischt, und dann gibt es eine Meldung, also ein Mutationsformular, so und so ist die Kostform.

I: Ah, okay. Dann ist es direkt über die Küche geregelt. Haben Sie schon einmal von einem Screening-Instrument gehört, dass die Pflege anwenden kann?

B: Ich weiss, dass es etwas gibt, aber ich kenne es nicht.

[0:13:28.4] I: Wenn Sie es kennenlernen würden, würden Sie es anwenden? Oder denken Sie...

[0:13:30.1] B: Es kommt ja immer darauf an, auf die Praktikabilität, also, ja, es macht schon immer Sinn. Aber wir müssen natürlich dann auch schauen, also eben, wir haben so viele Screenings, ist da noch mal eins mehr. Kosten-Nutzen, also Zeitfaktor müsste man da abwägen.

[0:13:56.4] I: Haben Sie sonst irgendein Konzept im Haus bezüglich Schluckstörungen, wo festgelegt ist, so ein Leitfaden?

[0:14:03.4] B: Das haben wir, ja. Ein Dysphagieleitfaden haben wir.

[0:14:18.3] I: Jetzt habe ich noch einige Fragen, die sind vielleicht etwas weit weg für Sie. Aber so ein paar Bereiche, die von einer Dysphagie betroffen sind. Wie erfährt man bei Ihnen im Haus, wie viel der Patient isst oder trinkt? Ich möchte jetzt auch spezifisch auf die Alterswohnungen hindeuten.

[0:14:35.5] B: Wie die erfahren, wie viel sie essen? [0:14:37.7]

I: Ja, also...

[0:14:41.4] B: Also in den Alterswohnungen sind sie ja selbstständig. Da kümmern wir uns eigentlich weniger darum. Da ist es eher so, wenn sie regelmässig zum Essen kommen das können sie ja selber entscheiden. Ob sie selber kochen oder nicht. Wenn sie regelmässig zum Essen kommen und es auffällt, dass sie weniger essen, dann gibt es mal eine kurze Meldung. Oder also eben vom Service her, dass sie sagen, "mir ist aufgefallen, die isst nicht mehr auf". Oder "habt ihr gesehen, die hat abgenommen". Wo wir dann intervenieren können. Ansonsten bei den Selbstständigen ist es eher so, man trifft sich im Gang und sieht, dass sie abgenommen haben. und fragt. Oder Angehörige melden sich, dass ein Bedarf besteht. Und wenn wir Spitex haben, dort machen wir natürlich regelmässig Gewichtskontrollen. Oder man sieht es dann eben auch, wenn Essen stehen bleibt. Und auf den Abteilungen ist es dann natürlich so, dass man sieht, wie viel die Bewohner essen. Und wir machen regelmässig Gewichtskontrollen.

[0:15:57.9] I: Das wird dann dokumentiert?

B: Das wird dokumentiert. Wir haben auch ein System, eben über die MQI's, über die Medizinischen Qualitätsindikatoren, wo ich dann wirklich nachvollziehen kann im Dokumentarsystem, das mir dann wirklich zeigt, dort ist ein Gewichtsverlust oder so.

[0:16:19.1] I: Und wie wird dann darauf reagiert?

[0:16:22.0] B: Mit einer Fallbesprechung, erstmal. Wo ist das Problem? In der Regel ist es halt leider so, dass die Pflege schon reagiert hat, aber es wird nicht dokumentiert. Weil es läuft halt immer so spontan, dass man sagt, "okay, der Patient isst nicht". Dann wird es schnell zwischen Tür und Angel besprochen und dann wird es einfach nicht dokumentiert. Meist wenn ich frage, "was macht ihr dort", dann heisst es "ja, wir haben mit den Angehörigen gesprochen, es ist alles in Ordnung, wir ändern nichts dran" oder "wir haben das und das geändert", und dann fehlt die Dokumentation. Und das ist eigentlich so das Ziel, wenn ein Gewichtsverlust auffällt, dass man sagt "okay, dann machen wir eine Fallbesprechung". Was ist das Problem, sind die Zähne in Ordnung, ist es was weiss ich. Eben, Ursachenforschung, und dann zu gucken, reicht es, dass wir die Kostform anpassen, etwas hochkalorisches z.B.

Oder machen wir gar nichts. Ist es eine Palliativsituation, akzeptieren wir es. Und auch das ist dann gut. Wenn es irgendwo dokumentiert ist.

[0:16:37.3] I: Kommen dann auch die Angehörigen, wahrscheinlich.

[0:17:34.7] B: Genau. In Palliativsituationen immer, auch mit den Angehörigen. Bevor wir dann Zusatznahrung bestellen, dass wir dann sagen, "okay, wie solls denn weitergehen, was sagt die Patientenverfügung.

[0:17:59.0] I: Haben Sie Zugang zu einer Ernährungsberatung im Haus?

[0:18:01.1] B: Wir selber haben jetzt keine Ernährungsberatung, wir machen das dann aber über (), dort kann man Ernährungsberatung hinzuziehen.

[0:18:13.2] I: Wenn Sie so an die pürierte Kost denken, oder auch an die weiche. Wie schätzen Sie die Qualität der Küche ein?

[0:18:21.3] B: Da sind wir am Streiten. Was ist pürierte Kost? Weil ich habe erfahren, das was wir als püriert anbieten, für die Küche keine pürierte Kost ist. Da gibt es da noch den Unterschied zwischen Turmix, was dann wirklich faserfrei ist, und dass was wir als püriert ansehen, ist dann nur gemixt. Der Chef ist Koch, und wir streiten uns immer, wenn ich sage: "wieso bestellst du Turmix?", "na ihr wollt doch püriert?". Ich will püriert, das heisst, pürieren und nicht, faserfrei muss es ja nicht 100%-ig sein. Da gibt es auch immer mal so Situationen, da gibt es einen Sprachunterschied zwischen Koch und Pflege. Von der Qualität an sich, von den Inhaltsstoffen her habe ich überhaupt keine Bedenken. Weil die Tendenz geht dazu, wir machen viel selber. Dass wir wirklich Nahrungsmittel gerade so wie sie gekocht sind, pürieren. Also eben, wir haben ja eine eigene Küche. Und wir kochen im Haus und dann wird es so zubereitet, dass es püriert ist. Dann wird es eingefroren, zwischendurch, wenn was übrig ist. Von den Inhaltsstoffen habe ich keine Bedenken, es ist halt immer optisch so eine Frage. Wir arbeiten zum Teil mit Silikonformen, aber es ist eben zum Teil sehr aufwändig, sehr platzaufwändig auch. Dass sie eben, wenn sie es in Silikonformen einbringen, dann brauchen wir sehr viel Platz. Und wir kochen halt noch für drei andere Häuser mit, sind dann sehr begrenzt im Platz. Das ist ein Thema. Und leider, muss ich sagen, ist ein grosses Thema beim Anrichten. Dass die Pflege manchmal diese ganz ganz schlechte Angewohnheit hat: Sie nehmen den Teller, rühren einmal um das Pürierte und gehen dann zum Gast. Dann haben wir einmal Matschepampe. Und dann, wenn sie es schon mit Löffel anrichten, also wir versuchen es mit Löffel und nicht mit Kelle anzurichten, dass es so kleine Portionen sind, immer drei verschiedene Farben. So ein bisschen abwechslungsreich. Aber wenn ein Mitarbeiter den erst einmal umrührt, dann ist es nicht immer ganz so geschickt.

[0:21:25.4] I: Das Auge isst ja mit. Noch etwas zu der Medikamentenabgabe: Wer verabreicht das Medikament bei Ihnen im Haus?

[0:21:40.0] B: Die Fachkräfte. FAGES, HF....

[0:21:42.1] I: Gibt es da irgendwelche Listen, wo man abrufen kann, ob das Medikament mörser- oder teilbar ist?

[0:21:44.4] B: Ja. Es ist vorgegeben, dass so etwas vorhanden sein muss. Auf den Stationen müssen diese Listen aufliegen, ist das Medikament mörserbar. In der Regel wird nicht nachgeschaut, weil es sollte eigentlich in der Visite vorher besprochen sein. Weil wir dürfen, also sie müssen eigentlich mit dem Arzt absprechen, wenn sie die Medikamente mörsern. Nicht von sich aus jetzt anfangen, sondern lieber einmal zuerst mit dem Arzt abmachen, wir müssen Medikamente mörsern. Und dann ist es gerade geklärt, mörsern ja oder nein, oder gibt es andere Möglichkeiten. Aber Listen sind vorhanden.

[0:22:30.1] I: Was für Hilfsmittel, bei Schluckstörungen, also zum Essen und Trinken...

[0:22:35.9] B: Also eben, je nachdem wie die Erfahrungen sind, so biegsame Löffel, extra Tassen, bei denen eben die Öffnungen kleiner sind, also die Schnabelbecher sind ja in der Regel ganz ungeeignet, weil das fließt und fließt und fließt, da müssen wir eben immer schauen, was da so die Erfahrungen sind, dann bestelle ich halt, was sie haben wollen.

[0:23:01.5] I: Von ()?

[0:23:03.5] B: Nein, überall. Also Hilfsmittel hat () eigentlich nicht. Es gibt dann immer so bestimmte Löffel, mit eben, die auch so schräg zum Mund zu führen sind, und so was. Da guck ich nicht nach dem Lieferanten.

[0:23:20.2] I: Und () hat so Nahrungsergänzung, Sondennahrung?

[0:23:24.9] B: Genau. Nahrungsergänzung, Sondennahrung, Verdickungsmittel, so was haben die.

[0:23:29.6] I: Und also auch Geräte dazu, das ist eine ganz dumme Frage, aber ja...

[0:23:35.9] B: Ja, alles, genau, auch Geräte dazu, PEG-Sonden z.B. [0:23:37.9]

I: Haben Sie viele PEG-Sonden?

[0:23:42.9] B: Immer wieder mal. Viel nicht, aber immer wieder einmal. [0:23:45.9]

I: Ich glaube sie haben von einem Patienten erzählt.

[0:23:46.9] B: Eine haben wir jetzt, aber die bekommt eigentlich nur noch die Flüssigkeit darüber, über die PEG. Essen haben wir schon geschafft, aber Flüssigkeit....

[0:23:58.4] I: Und wenn Sie jetzt so zurück denken, aus der früheren Erfahrung, wenn Sie Patienten oder Bewohner mit Schluckstörungen betreut haben, wie sicher haben Sie sich jeweils gefühlt?

[0:24:07.6] B: Wie meinen Sie, von der Herausforderung oder im Umgang mit dem Gast, oder...

[0:24:18.8] I: Im Umgang mit dem Gast...

[0:24:23.4] B: Es kommt immer so ein bisschen auch darauf an, wie man mit dem Gast kommunizieren kann. Also wenn jemand noch voll kommunikationsfähig ist, kann er natürlich auch seine Wünsche besser äussern, dann kann man auch immer ein bisschen besser darauf eingehen. Er kann dann auch sagen, das und das hätte ich gerne. Das ist dann immer wieder etwas einfacher, als wenn sie dann noch kognitive Defizite haben. Und mir ist es eben halt auch wichtig, dass man ein bisschen beobachtet. Wie geht es ihnen damit, was haben sie für Vorlieben, schlucken sie das, ist es zu trocken, ist es zu dünn, ist es, dass man immer auch in der Beobachtung bleibt. Aber, ja. Halt ich erlebe viel, ähm, Schwierigkeiten bei den Mitarbeitern, wenn gewünscht ist, Vollkost, Aber wir wissen vorher, sie verschlucken sich. Also das ist ja immer so die Gratwanderung, was nehmen wir in Kauf, und wenn sie dann im Vorhinein wissen, dass es gewünscht ist, der Gast wünscht es sich, er ist urteilsfähig, auch die Angehörigen, das ist klar, es soll das Gipfeli sein. Und dann wissen wir, sie verschlucken sich regelmäßig daran, dann ist es natürlich eine Gratwanderung.

[0:25:49.2] I: Und wie handeln Sie dann in solchen Situationen?

[0:25:50.4] B: Immer in Fallbesprechungen, mit den Angehörigen, dass den Mitarbeitern eben klar ist, wir handeln im Interesse des Gastes, auch wenn, und er nimmt es wissentlich in Kauf, dass was passieren könnte. Und dann kann man immer nur darüber sprechen.

[0:26:18.8] I: Es geht ja auch immer wieder über die Früherkennung von Schluckstörungen. Zur Prävention, von den Folgen. Würde Ihnen dazu ein standardisiertes Vorgehen nützen, oder helfen? Wie stehen Sie da dazu?

[0:26:38.2] B: Würde sicherlich in der Aufmerksamkeit der Mitarbeiter dem Gast gegenüber etwas nützen. Dass sie vielleicht früher erkennen würden, da ist eine Schluckstörung ein Problem. Die Frage ist dann eben immer, was folgt daraus. Wenn wir jetzt erkennen, er hat eine Schluckstörung. In der Langzeitpflege ist das Essen oft das einzige, was noch bleibt. Und dann so die Entscheidung eben, wir hatten das schon öfters, gar nichts oral zu sich nehmen zu dürfen, dagegen abwägen, okay, er verschluckt sich halt und bekommt noch seinen angedickten Kaffee. So diese ethische Entscheidung, das fällt sicherlich sehr schwer. Und da braucht es sicherlich mehr Kapazität in der Pflege, in der Langzeitpflege, dass man dann wirklich Schritt für Schritt die richtige Entscheidung treffen kann. Und wenn sie dann morgens schon, oder am Tag, eben schon Probleme haben, so die Alltagsgeschäfte, fühlen sie sich dann vielleicht so ein bisschen, wir haben da ein Assessment, wir haben dort ein Screening, wir haben dort eine Checkliste, und natürlich, es macht alles Sinn in seinem Rahmen. Wie weit es in der Langzeitpflege....

[0:28:28.2] I: Okay, ja. Und wenn Sie jetzt ein wenig mitbestimmen könnten?

[0:28:37.3] B: Denke ich, wenn wir aufmerksame HF's haben, dann sehen die das. FAGE's bin ich mir nicht so sicher, ob die das erkennen. Aber wenn sie aufmerksam sind, die HF's, die erkennen, dass eine Schluckstörung da ist, dann braucht es vielleicht nicht zwingend noch ein Assessment.

[0:29:09.9] I: Gut, dann wäre ich schon fast am Ende. Gibt es noch von Ihrer Seite etwas, das wir noch nicht angesprochen habe

[0:29:15.3] B: Nein, ich denke, so aus meiner Sicht fällt mir jetzt gar nichts anderes mehr ein. Es ist immer so diese ethische Entscheidung, eben, was machen, gerade wenn es um die PEG-Sonde geht, gerade wenn die Schluckstörung so ausgeprägt ist, da ist die PEG auch lebensverlängernd und man muss entscheiden, ja oder nein. Dieses Abwägen. Dann Ärzte, die wir involvieren müssen, sie werden mit einer schweren Schluckstörung oder mit einer Aspirationspneumonie ins Spital verlegt, das haben wir schon erlebt. Und sie kommen dann mit einer PEG-Sonde wieder, und Angehörige sind dann gar nicht involviert. Dass es eine lebensverlängernde Massnahme ist, da fehlt mir manchmal so ein bisschen die Kommunikation. das ist auch immer ein heikles Thema. Wo ich dann auch sage, ihr müsst frühzeitig überlegen. Wir haben einmal einen Fall gehabt, wo wir dann den Arzt gut involvieren konnten, die PEG-Sonde wieder der Situation anzupassen, und dann eben palliativ zu reagieren und zu sagen, okay, wir reduzieren dann langsam die Nahrung. Das ist dann schwer, da gibt es zum Teil die Ärzte noch nicht so....

5.7 Auflistung Fragen pro Person

	Interview 4 FAGE - 4. Semester HF (N=1)	Interview 5 PA- FAGE Beginn (N=1)	Interview 6 Pflegedienstleitung (N=1)	Interview 1 Abteilungsleitung (dipl.Pflegefachfrau) (N=1)	Interview 2 FAGE 3. Lehrjahr (N=1)	Interview 3 Pflegeassistentin Österreich mit 30 Jahre Erfahrung (N=1)
Interviewfragen	<p>Zuerst wollte ich fragen, hast du schon Erfahrungen gemacht, mit Schluckstörungen da in diesem Haus?</p> <p>Und was hast du so für Erfahrungen gemacht mit Schluckstörungen?</p> <p>Hast du auch schon andere Folgen gesehen von einer Schluckstörung?</p> <p>An was erkennst du denn jeweils, dass die Patienten eine Schluckstörung haben?</p> <p>Und was ergreifst du oder ihr für Massnahmen, in diesen Fällen?</p> <p>Und hast du schon mal etwas gehört speziell von altersbedingten Schluckstörungen?</p> <p>Du weisst eigentlich schon sehr viel über Schluckstörungen, hast du dann eben in der Ausbildung etwas gehabt?</p> <p>Und hast du schon intern, da im Haus, Weiterbildungen gehabt oder Schulungen?</p> <p>Und so Schulungen direkt am Patienten? Mit was für Fachpersonen arbeitest du da zusammen?</p> <p>Interview 4 FAGE - 4. Semester HF: 45 - 45 (0)</p>	<p>Hast du bereits Erfahrungen gemacht mit Schluckstörungen auf der Abteilung?</p> <p>Interview 5 PA- FAGE Beginn: 6 - 6 (0)</p> <p>Und wie zeigen sich so die Schluckstörungen?</p> <p>Interview 5 PA- FAGE Beginn: 10 - 10 (0)</p> <p>An was erkennst du denn, dass die Leute eine Schluckstörung haben, jetzt abgesehen von den Massnahmen, die du schon gesagt hast, und vom Mund, der voll ist?</p> <p>Interview 5 PA- FAGE Beginn: 14 - 14 (0)</p> <p>I: Hast du auch schon mal etwas gehört, dass man auch speziell Schluckstörungen im Alter haben kann? Die so etwas altersbedingt sind?</p> <p>Interview 5 PA- FAGE Beginn: 20 - 20 (0)</p> <p>Hast du dort in der Ausbildung etwas gelernt über Schluckstörungen?</p> <p>Interview 5 PA- FAGE Beginn: 28 - 28 (0)</p> <p>Hast du auf der Abteilung schon spezielle Schulungen gehabt, bezüglich Schluckstörungen?</p>	<p>I: Und können Sie mir ein wenig erzählen, was Ihnen so begegnet ist?</p> <p>Interview 6 Pflegedienstleitung: 10 - 10 (0)</p> <p>Und was waren das für Ursachen, von den Schluckstörungen?</p> <p>Interview 6 Pflegedienstleitung: 12 - 12 (0)</p> <p>Haben Sie auch schon spezifisch etwas gehört, so in der Ausbildung, bezüglich altersbedingten Schluckstörungen?</p> <p>Interview 6 Pflegedienstleitung: 14 - 14 (0)</p> <p>Haben Sie schon Folgen gesehen, jetzt abgesehen vom Husten und aspirieren?</p> <p>Interview 6 Pflegedienstleitung: 16 - 16 (0)</p> <p>An was erkennen Sie dass ein Patient eine Schluckstörung hat?</p> <p>Interview 6 Pflegedienstleitung: 20 - 20 (0)</p> <p>Sie haben schon erzählt, dass Sie auch schon Schulungen und Weiterbildungen gehabt haben. Auch bezüglich Schluckstörungen, spezifisch?</p> <p>Interview 6 Pflegedienstleitung: 28 - 28 (0)</p>	<p>Meine erste Frage ist, ob Sie bei der Arbeit schon einmal Erfahrungen gemacht haben mit Schluckstörungen im Alter</p> <p>Interview 1 Abteilungsleitung (dipl.Pflegefachfrau): 2 - 2 (0)</p> <p>Möchten Sie mir etwas darüber erzählen?</p> <p>Interview 1 Abteilungsleitung (dipl.Pflegefachfrau): 4 - 4 (0)</p> <p>Und sind die diagnostiziert oder sind das Verdachte?</p> <p>Interview 1 Abteilungsleitung (dipl.Pflegefachfrau): 16 - 16 (0)</p> <p>Und haben sie auch schon Erfahrungen gemacht mit möglichen Folgen von diesen Schluckstörungen? Also haben sie auch schon Komplikationen erlebt?</p> <p>Interview 1 Abteilungsleitung (dipl.Pflegefachfrau): 18 - 18 (0)</p> <p>arbeiten sie mit Hausärzten, oder haben Sie einen Heimarzt?</p> <p>Interview 1 Abteilungsleitung (dipl.Pflegefachfrau): 20 - 20 (0)</p> <p>Und, was meinen Sie, die Patienten, sind die sensibilisiert darauf?</p> <p>Interview 1 Abteilungsleitung (dipl.Pflegefachfrau): 26 - 26 (0)</p> <p>Gut, ich habe jetzt gemerkt, sie wissen sehr viel über Schluckstörungen, gerade im Alter. Haben Sie irgendwelche spezielle Schulungen oder Ausbildungen gehabt in diesem</p>	<p>ich mache meine Bachelorarbeit über Schluckstörungen im Alter, jetzt wollte ich sie fragen, haben Sie schon Erfahrungen damit gesammelt, in Ihrer Arbeit?</p> <p>Interview 2 FAGE 3. Lehrjahr: 3 - 3 (0)</p> <p>: An was erkennen Sie dann persönlich, ob der Patient eine Schluckstörung hat, oder haben Sie da schon irgendeine Schulung gehabt, oder...</p> <p>Interview 2 FAGE 3. Lehrjahr: 5 - 5 (0)</p> <p>I: Und, wissen Sie bei diesen Patienten, die eine Schluckstörung gehabt haben, was die Ursache davon gewesen ist?</p> <p>Interview 2 FAGE 3. Lehrjahr: 7 - 7 (0)</p> <p>Kennen Sie persönlich Ursachen von einer Schluckstörung. Haben Sie da schon einmal etwas gehört?</p> <p>Interview 2 FAGE 3. Lehrjahr: 9 - 9 (0)</p> <p>I: Sie sind ja jetzt noch in der Ausbildung, genau. Haben Sie dort schon etwas gelernt über Schluckstörungen?</p> <p>Interview 2 FAGE 3. Lehrjahr: 15 - 15 (0)</p>	<p>Eben, ich mache meine Bachelorarbeit über Schluckstörungen im Alter und jetzt wollte ich Sie fragen, haben Sie bei Ihrer Arbeit schon Erfahrungen gemacht damit, können Sie mir etwas darüber erzählen?</p> <p>Interview 3 Pflegeassistentin Österreich mit 30 Jahre Erfahrung: 1 - 1 (0)</p> <p>Wer entscheidet das, ob ein Patient oder Bewohner pürierte und weiche Kost bekommt?</p> <p>Interview 3 Pflegeassistentin Österreich mit 30 Jahre Erfahrung: 5 - 5 (0)</p> <p>Haben Sie schon einmal Erfahrungen gemacht mit möglichen Folgen einer Schluckstörung?</p> <p>Interview 3 Pflegeassistentin Österreich mit 30 Jahre Erfahrung: 17 - 17 (0)</p> <p>Ich habe gesehen, Sie haben ja schon viel Wissen darüber, haben Sie da in der Ausbildung schon etwas gelernt über Schluckstörungen, über Schluckstörungen allgemein?</p> <p>Interview 3 Pflegeassistentin Österreich mit 30 Jahre Erfahrung: 21 - 21 (0)</p> <p>Wer entscheidet bei Ihnen, wie viel die Flüssigkeit eingedickt wird?</p> <p>Interview 3 Pflegeassistentin Österreich mit 30 Jahre</p>

6 Codierung

Summarys mit codierten Segmenten - Bachelorarbeit Dysphagie Codierung.mx22

Code	Codierte Segmente	Summary
GELB	<p>Das war eben in der Schule, das war schon lange her, ich habe in der Schule ein kleines Schoggitäfeli genommen, während dem Unterricht, dann ging es in die falsche Röhre. Dann habe ich keine Luft mehr bekommen, ich hatte wirklich, ich weiss nicht wie lange, einen kurzen Moment keine Luft mehr bekommen. Dann plötzlich ist es wieder hinausgekommen und ging in die richtige Röhre. Es war wirklich schlimm.</p> <p>Interview 5 PA- FAGE Beginn: 17 - 17 (0)</p>	
	<p>Es ist verschieden. Also probiert habe ich es nicht. Also ich finde es schmeckt, ja es ist halt wenn es, also ich finde, es ist nicht appetittich. Ich würde es persönlich nicht essen. Aber, ja... Ich weiss es auch nicht. Also probiert habe ich es noch nie. Es sieht halt nicht immer schön, also schön finde ich es nicht. Aber wenn man halt nichts anderes kann, dann....</p> <p>Interview 5 PA- FAGE Beginn: 63 - 63 (0)</p>	
	<p>Und mir ist es eben halt auch wichtig, dass man ein bisschen beobachtet. Wie geht es ihnen damit, was haben sie für Vorlieben, schlucken sie das, ist es zu trocken, ist es zu dünn, ist es, dass man immer auch in der Beobachtung bleibt. Aber, ja.... Halt ich erlebe viel, ähm, Schwierigkeiten bei den Mitarbeitern, wenn gewünscht ist, Vollkost, Aber wir wissen vorher, sie verschlucken sich.</p> <p>Interview 6 Pflegedienstleitung: 108 - 108 (0)</p>	
	<p>Mit den Angehörigen sind wir da auch sehr eng im Kontakt, da gibt es auch viel Aufklärung, was es überhaupt bedeutet, was man dagegen machen kann, genau.</p> <p>Interview 1 Abteilungsleitung (dipl.Pflegefachfrau): 54 - 54 (0)</p>	
	<p>Aber meistens ist es dann Erhaltung oder Prophylaxe von Aspirationspneumonien</p>	

oder von schwerwiegenden Folgen, und dann reicht es in der Regel, je nach dem, wie der Gesundheitszustand ist, mit einem Verdickungspulver.

Interview 1 Abteilungsleitung (dipl.Pflegefachfrau): 56 - 56 (0)

Also wir arbeiten mit weicher Kost, Vollkost oder püriert. Aber jetzt nicht so spezifisch pro Person abgestimmt

Interview 1 Abteilungsleitung (dipl.Pflegefachfrau): 60 - 60 (0)

Also ich, es würde mich noch interessieren, was sonst noch für Massnahmen kommen würden, für Dysphagie. Ich denke es steht wie nicht mehr so viel zur Auswahl. Was den Bedürfnissen der Bewohner entspricht, oder.

Interview 1 Abteilungsleitung (dipl.Pflegefachfrau): 115 - 115 (0)

also der Vorgang wie das geht, wenn man sich verschluckt, wenn man aspiriert, das haben wir angeschaut. Und eben, wie man den Bewohner dann richtig positionieren, also einfach die Indikationen, dass es nicht passiert.

Interview 2 FAGE 3. Lehrjahr: 16 - 16 (0)

Lebensmittel, zum Beispiel Reis oder so kleinere Dinge, dass man diese als püriert bestellt, damit es der Bewohner leichter hat, um nicht aspirieren zu können.

Interview 2 FAGE 3. Lehrjahr: 18 - 18 (0)

s mir vielleicht einfach erklären wie, wie ich gerade handeln soll, also auch vorher, am Besten ja, eine Schulung würde schon nicht schlecht sein. Weil ich weiss jetzt zum Beispiel nicht, wenn jemand aspiriert, wie ich gerade handeln kann.

Interview 2 FAGE 3. Lehrjahr: 22 - 22 (0)

Ja also ich muss schon sagen, unsere Bewohner essen wenig. Es schmeckt ihnen nicht immer, das Essen.

Interview 3 Pflegeassistentin Österreich mit 30 Jahre Erfahrung: 61 - 61 (0)

Bezugspflege	<p>Ja, jeder Patient, oder jeder Gast sagen wir da, hat zwei. Immer eine Diplomierte oder FAGE, und dann halt noch eine Pflegeassistentin. Interview 4 FAGE - 4. Semester HF: 62 - 62 (0)</p> <p>I: Hast du schon mal etwas gehört von einem Screeninginstrument, du hast schon mal so etwas angedeutet? Interview 4 FAGE - 4. Semester HF: 63 - 63 (0)</p>	
Prävention	<p>Es kommt immer so ein bisschen auch darauf an, wie man mit dem Gast kommunizieren kann. Also wenn jemand noch voll kommunikationsfähig ist, kann er natürlich auch seine Wünsche besser äussern, dann kann man auch immer ein bisschen besser darauf eingehen. Er kann dann auch sagen, das und das hätte ich gerne. Das ist dann immer wieder etwas einfacher, als wenn sie dann noch kognitive Defizite haben. Und mir ist es eben halt auch wichtig, dass man ein bisschen beobachtet. Wie geht es ihnen damit, was haben sie für Vorlieben, schlucken sie das, ist es zu trocken, ist es zu dünn, ist es, dass man immer auch in der Beobachtung bleibt. Aber, ja.... Interview 6 Pflegedienstleitung: 108 - 108 (0)</p> <p>Ich finde, dass man auch im Team schon vorher alles sollte besprechen, dass jeder Bescheid weiss. Und nicht dass wir wieder zum Beispiel müssen bei uns oben Menüs bestellen, und dann beim Bestellen auch darauf achten, was für Lebensmittel wir bestellen, also zum Beispiel zum Mittagessen, zum Beispiel kein Reis oder so Dinge, die er verschlucken kann. Dass es klar ist, also aufgelistet wird, ja, dass es nicht passiert. Dass wir das vorbeugen. ja. Interview 2 FAGE 3. Lehrjahr: 79 - 79 (0)</p>	<p>Kommt auf Kommunikation mit Gast an. Wenn er seine Wünsche äussern kann, kann man besser darauf eingehen. Muss auch etwas beobachtet werden. Vorlieben, was schlucken sie, ist es zu trocken, zu dünn, Interview 6 Pflegedienstleitung</p>
Prävention > Screening	<p>man merkt es ja auch nicht, und dann kann man dann die Tests durchführen, wo man dan merkt, wo man herausfinden kann, ob jemand eine Schluckstörung hat Interview 4 FAGE - 4. Semester HF: 26 - 26 (0)</p> <p>Ich glaube, ja, das ist doch das, wie man es testet, oder? Genau, wie mit der</p>	<p>Kennt kein Screening, nur Videofluoroskopie Interview 4 FAGE - 4. Semester HF</p>

Kamera, oder?

Interview 4 FAGE - 4. Semester HF: 64 - 64 (0)

: Ja, das ist aber eher Diagnostik.

Interview 4 FAGE - 4. Semester HF: 65 - 65 (0)

I: Und auch nichts, was du durchführen könntest?

B: Nein.

Interview 4 FAGE - 4. Semester HF: 71 - 72 (0)

I: Hast du auch noch nie etwas durchgeführt, ein Schlucktest oder so.

B: Nein.

Interview 4 FAGE - 4. Semester HF: 73 - 74 (0)

Ich weiss, dass es etwas gibt, aber ich kenne es nicht.

Interview 6 Pflegedienstleitung: 69 - 69 (0)

Es kommt ja immer darauf an, auf die Praktikabilität, also, ja, es macht schon immer Sinn. Aber wir müssen natürlich dann auch schauen, also eben, wir haben so viele Screenings, ist da noch mal eins mehr. Kosten-Nutzen, also Zeitfaktor müsste man da abwägen.

Interview 6 Pflegedienstleitung: 71 - 71 (0)

Denke ich, wenn wir aufmerksame HF's haben, dann sehen die das. FAGE's bin ich mir nicht so sicher, ob die das erkennen. Aber wenn sie aufmerksam sind, die HF's, die erkennen dass eine Schluckstörung da ist, dann braucht es vielleicht nicht zwingend noch ein Assessment.

Interview 6 Pflegedienstleitung: 114 - 114 (0)

Kennt kein Screening. Würde Sinn machen, aber Kosten-Nutzen müsste gut abgewägt werden. Viele Screenings im Haus.

Wenn HF's aufmerksam, erkennen Sie Schluckstörungen, dann braucht es kein Assessment.

Interview 6 Pflegedienstleitung

Es sind Verdachte, oder teilweise auch diagnostiziert von uns, auch,
Interview 1 Abteilungsleitung (dipl.Pflegefachfrau): 17 - 17 (0)

Nein, haben wir nicht.

Interview 1 Abteilungsleitung (dipl.Pflegefachfrau): 82 - 82 (0)

Und da denke ich, sollten wir auch diskutieren, wo ist die Abgrenzung zu den
Therapeuten, oder Pflege, wer soll das Screening machen

Interview 1 Abteilungsleitung (dipl.Pflegefachfrau): 84 - 84 (0)

denke, so ein Screening sollte gemacht werden, damit auch weitere, wirksame
Massnahmen eingeleitet werden können, nicht einfach dass man es gemacht hat ,
und ich denke, das sollte immer in Zusammenarbeit mit den Therapeuten
stattfinden.

Interview 1 Abteilungsleitung (dipl.Pflegefachfrau): 84 - 84 (0)

Ich denke, in verschiedenen Situationen, das kann man auch prophylaktisch
machen, bei einem Eintritt vielleicht, damit man direkt erkennt. Wenn der Verdacht
besteht, bei jemandem, bei dem man die Dysphagie verbessern will, zum Beispiel.
Also ich denke, das darf man nicht schwarz auf weiss sehen, nur in der
(unverständlich) . Wir müssen wie wissen, was der Inhalt dieses Screenings ist, ich
kann es mir ungefähr vorstellen. Aber man kann es sicher für verschiedene
Indikationen brauchen.

Interview 1 Abteilungsleitung (dipl.Pflegefachfrau): 86 - 86 (0)

wir arbeiten mit dem Easy-Doc. Und dort hätten wir die Möglichkeit, um solche
Screening-Instrumente einzuscannen, wir haben auch das Q-Wiki, wir haben nicht
Standarts, sondern Prozesse, und es wäre wie möglich, dass wir ein solches
Assesment-Instrument oder Screening dort einscannen können.

Interview 1 Abteilungsleitung (dipl.Pflegefachfrau): 90 - 90 (0)

Kein Screening vorhanden.

Abgrenzung zu Therapie, wer macht es: nur in
Zusammenarbeit!

Möglichkeiten: Prophylaktisch bei Eintritt, bei
Verdacht oder zur Verbesserung der Dysphagie.
Screening kann in Dokumentationssystem
eingefügt werden.

Interview 1 Abteilungsleitung (dipl.Pflegefachfrau)

I: Ja, ist gut. Haben Sie schon einmal etwas gehört von einem Screeninginstrument, das man machen kann, auf Schluckstörungen bezogen?

Noch nie davon gehört.
Interview 2 FAGE 3. Lehrjahr

B: Nein, das habe ich noch nicht gehört.
Interview 2 FAGE 3. Lehrjahr: 35 - 36 (0)

I: Haben Sie schon einmal von einem Screeninginstrument für das Pflegepersonal gehört, wo auf Schluckstörungen hin untersucht wird?

Noch nie davon gehört.
Interview 3 Pflegeassistentin Österreich mit 30 Jahre Erfahrung

B: Nein.

I: Wenn es das geben würde, was würden Sie dazu finden?

B: Ja, ich würde es gut finden. Also sicher interessant. Also, ja.
Interview 3 Pflegeassistentin Österreich mit 30 Jahre Erfahrung: 43 - 46 (0)

Weil ich denke, viele wissen gar nicht in solchen Situationen, oder wie Sie mit so einer Situation umgehen müssen. Weil sie es wahrscheinlich auch noch nicht so gemacht haben. Oder von der Ausbildung her vielleicht, auch noch nicht die Möglichkeit gehabt haben, dies zum Erlernen, wie man in so Situationen umgeht. Also ich denke, es wäre sicher auch wichtig gerade so Sachen besser zu forcieren. Weil, es gerade in unserem Beruf, gerade im Altersheim, kann so etwas immer mal passieren. Und wenn man natürlich in dem Moment gerade nicht weiss, wie man umgehen muss, ist es halt auch schwierig.

Interview 3 Pflegeassistentin Österreich mit 30 Jahre Erfahrung: 48 - 48 (0)

Prävention > Vorgehen bei Mangelernährung/Dehydration

oder wenn er zu wenig isst, dann, ich meine, wir servieren ja das Essen, wir haben keine Servicefachperson, wir machen es ja da auf diesem Stock, dann fällt es uns relativ schnell auf, dass jemand fast gar nicht isst, oder zu wenig isst, und dann.
Interview 4 FAGE - 4. Semester HF: 76 - 76 (0)

Fällt gut auf, da Pat. immer auf der Abteilung essen. Kein Servicepersonal.
(....) (....) Pat: Konzept mit Nahrungsergänzung, 6 Mahlzeiten, da hoher Kalorienverbrauch.

Wir haben, eigentlich vorallem jetzt da bei diesen (...)patienten, weil sie verbrauchen sehr sehr viel Kalorien, durch diese Bewegungen, die sie haben. Und darum haben die auch 3 Hauptmahlzeiten und 3 Zwischenmahlzeiten, und das ist dann so aufgeteilt. Um 9:00 gibt es Frühstück, dann gibt es Proteinshakes um 11:00, dann gibt es um 13:00 Mittagessen, am Nachmittag wieder Shakes, dann Znacht. Es wird immer so abgerechnet, und wir arbeiten halt sehr viel mit diesen Shakes. Und dann haben wir auch sonst noch so Pulver, wo noch zum Frühstück drin ist, so dass sie auf jeden Fall nicht abnehmen.

Interview 4 FAGE - 4. Semester HF: 76 - 76 (0)

I: Habt ihr auch eine Ernährungsberatung im Haus?

Interview 4 FAGE - 4. Semester HF: 77 - 77 (0)

Ja, wir haben Shakes und die Johhurts. Und wenn wir merken, jemand isst immer nur ein paar Löffel, dann geben wir noch das Pulver, Molten-Pulver heisst es, hinein. Und sonst beobachten wir es einfach. Aber es ist das, was bei uns sehr gut funktioniert, also die Proteinsachen. Und die einen, (unverständlich) haben es nicht gern gehabt, aber hier haben es alle gern gehabt. Es hat auch x Geschmäcker, wirklich mega viel. Wir haben immer wieder neue Sachen probiert. Für die Winterzeit hat es auch Suppen, Spargelsuppe, Karottensuppe. Die Alternativen haben gut funktioniert.

Interview 4 FAGE - 4. Semester HF: 82 - 82 (0)

Und die anderen, wenn ich merke, dass unsere Gäste ins Spital gehen, dann kommen sie meistens mit mindestens 6 kg weniger zurück. Ich meine, sie verbrennen so viel Kalorien, und hier ist der Fokus darauf, sie müssen einfach mehr essen.

Interview 4 FAGE - 4. Semester HF: 110 - 110 (0)

Grosse Vielfalt an Nahrungsergänzungen (Shakes, Pulver, Joghurts, Suppen)
Pat. kommen mit 6kg weniger vom Spital zurück.
Interview 4 FAGE - 4. Semester HF

Also wir haben sowieso, also die spezielle Krankheit, die wir haben, die bekommen 5 Mahlzeiten bei uns. Und wir haben immer gewisse Zeiten. Also Zmorge, 11:00, dann Mittagessen, dann um 15:00 geben wir noch etwas, dann Znacht und dann vor dem Schlafen geben wir etwas. Wir haben so fixe Zeiten, wo wir den Patienten das Essen geben. Oder trinken oder Zwischenmahlzeiten, ja, das wissen eigentlich alle, dass wir die Zeiten haben. Und sie wissen auch, was sie bekommen, die dann halt zunehmen müssen, die bekommen dann die hochkalorischen Drinks oder Joghurts. Und die, die nicht zunehmen sollten, denen geben wir einfach ein Sirup. So dass sie nicht nur Wasser bekommen, Wasser bekommen sie ja sonst auch immer. Wir geben wirklich 5x, Trinken sowieso wenn wir die Leute sehen.

Interview 5 PA- FAGE Beginn: 57 - 57 (0)

das wird auch dokumentiert. Wer die speziellen Getränke hat, wer nicht. Es kommt auch einmal im Monat der von (...). Der geht dann jeden Patienten durch und dann sagt er oder sie, diese Person sei etwas darüber oder zu niedrig, und dann passen wir es eben an, mit diesen Joghurts oder Proteinshakes

Interview 5 PA- FAGE Beginn: 59 - 59 (0)

Also in den Alterswohnungen sind sie ja selbstständig. Da kümmern wir uns eigentlich weniger darum. Da ist es eher so, wenn sie regelmässige zum Essen kommen das können sie ja selber entscheiden. Ob sie selber kochen oder nicht. Wenn sie regelmässig zum Essen kommen und es auffällt, dass sie weniger essen, dann gibt es mal eine kurze Meldung. Oder also eben vom Service her, dass sie sagen, "mir ist aufgefallen, die isst nicht mehr auf". Oder "habt ihr gesehen, die hat abgenommen".

Interview 6 Pflegedienstleitung: 78 - 78 (0)

Ansonsten bei den Selbstständigen ist es eher so, man trifft sich im Gang und sieht, dass sie abgenommen haben. und fragt. Oder Angehörige melden sich, dass ein Bedarf besteht. Und wenn wir Spitex haben, dort machen wir natürlich regelmässig Gewichtskontrollen. Oder man sieht es dann eben auch, wenn Essen

Ernährungskonzept für (...)-(...)-Patienten. Fixe Zeiten. Flüssigkeit wird bei jedem Kontakt gegeben.

1x /Monat kommt jemand von (...), der Patienten durchgeht (Ernährungsstatus) und dann Bestellungen macht.

Interview 5 PA- FAGE Beginn

Pat. aus Alterswohnungen sind s/s, kommen nicht unbedingt regelmässig ins Restaurant. Falls sie regelmässig kommen und es fällt auf, dass sie weniger essen, dann meldet das der Service. Oder es fällt ein Gewichtsverlust auf, bei den S/s. Oder Spitex merkt, dass Essen stehen bleibt. Auf Abteilungen sieht man es direkt, macht auch regelmässig Gewichtskontrolle.

Bei Gewichtsverlust: Fallbesprechung, Ursachenforschung und Kostformanpassung (hochkalorisch).

Interview 6 Pflegedienstleitung

stehen bleibt. Und auf den Abteilungen ist es dann natürlich so, dass man sieht, wie viel die Bewohner essen. Und wir machen regelmässig Gewichtskontrollen.

Interview 6 Pflegedienstleitung: 78 - 78 (0)

Und das ist eigentlich so das Ziel, wenn ein Gewichtsverlust auffällt, dass man sagt "okay, dann machen wir eine Fallbesprechung

Interview 6 Pflegedienstleitung: 82 - 82 (0)

Eben, Ursachenforschung, und dann zu gucken, reicht es, dass wir die Kostform anpassen, etwas hochkalorisches z.B..

Interview 6 Pflegedienstleitung: 82 - 82 (0)

Also unsere Bewohner gehen meistens in das Restaurant essen, und Servicepersonal steht vor Ort, und ich kann Ihnen sagen, das Servicepersonal beobachtet so gut, die melden, falls jemand Auffälligkeiten hat oder nicht

Interview 1 Abteilungsleitung (dipl.Pflegefachfrau): 92 - 92 (0)

Servicepersonal im Restaurant beobachtet und meldet gut.

Interview 1 Abteilungsleitung (dipl.Pflegefachfrau)

Ich kann es jetzt einfach nur aus Erfahrung von Österreich sagen. Da in der Schweiz habe ich diese Erfahrung leider noch nicht so gemacht. Wir haben tatsächlich eben diese Bilanzierung gemacht.

Interview 3 Pflegeassistentin Österreich mit 30 Jahre Erfahrung: 54 - 54 (0)

In Österreich Bilanzierung.

Jeder bekommt gleich viel zum Essen.

Bewohner essen wenig.

Interview 3 Pflegeassistentin Österreich mit 30 Jahre Erfahrung

Da bekommt jeder gleich viel zum Essen.

Interview 3 Pflegeassistentin Österreich mit 30 Jahre Erfahrung: 57 - 57 (0)

Ja also ich muss schon sagen, unsere Bewohner essen wenig

Interview 3 Pflegeassistentin Österreich mit 30 Jahre Erfahrung: 61 - 61 (0)

Prävention > Vorgehen bei Mangelernährung/Dehydration > Ess- und Trinkprotokoll

Also es gibt bei Fällen, bei denen man sieht, dass der Patient dehydriert ist, also zu wenig trinkt, dann machen wir eine Trinkbilanz.

Interview 4 FAGE - 4. Semester HF: 76 - 76 (0)

Bei Dehydrationszeichen: Trinkprotokoll.

Bei Eintritt eine Woche Trinkprotokoll.

Interview 4 FAGE - 4. Semester HF

immer, wenn jemand eintritt, dann machen wir das so eine Woche, damit man sieht, wie viel jemand trinkt

Interview 4 FAGE - 4. Semester HF: 76 - 76 (0)

wenn es nötig ist, machen wir ein Ess- oder Trinkprotokoll.

Interview 1 Abteilungsleitung (dipl.Pflegefachfrau): 92 - 92 (0)

Wenn nötig. Aber noch fast nie nötig gehabt. Gut dokumentiert im Verlaufsbericht.

Interview 1 Abteilungsleitung (dipl.Pflegefachfrau)

Wo wir dann ungefähr zusammenfassen, wieviel der Bewohner gegessen hat. Also wir haben ein Protokoll, aber das haben wir bis jetzt noch fast nie nötig gehabt, es ist so durchschaubar, und auch gut dokumentiert im Verlaufsbericht

Interview 1 Abteilungsleitung (dipl.Pflegefachfrau): 94 - 94 (0)

wie erfahren Sie, ob und wie viel ihr Patient isst und trinkt?

B: In dem ich vielleicht vorher schon frage, wie viel sie essen können und mögen
/// Ja, oder einfach andere Personen fragen, was sie vorher beobachtet haben, wie viel der Patient essen mag, ja, so.

Interview 2 FAGE 3. Lehrjahr: 37 - 38 (0)

Beobachtungen vom Team einholen. Pat. fragen.
Trink- Essprotokoll vorhanden.

Interview 2 FAGE 3. Lehrjahr

der auch wenn ein Patient Trinkprotokoll hat oder ein Essprotokoll, bei dem mal noch nachschauen. Ja, so würde ich es ungefähr machen, ja.

Interview 2 FAGE 3. Lehrjahr: 42 - 42 (0)

Ja also ich kenne es einfach, dass man eine Flüssigkeitsbilanz macht, in dem dass man wirklich das aufschreibt, was man an Flüssigkeit gibt, und beim Essen. Das ist immer die Frage. Beim Essen ist es halt wirklich, wenn du nicht dabei bist, gerade, wenn Bewohner im Zimmer sind, ausser du bist diejenige, die wirklich darauf achtet, dann hast du einen Überblick. Aber natürlich wenn verschiedene immer wieder gehen, dann ist es natürlich schwierig zu sagen, habe ich den Überblick, wie viel ist er überhaupt. Vom Trinken her ist es natürlich, eben, wenn man so eine

Überblick schwierig, wenn Bewohner im Zimmer essen und immer verschiedenes Personal ins Zimmer geht. Ausser man achtet bewusst darauf. Beim Trinken einfacher, falls Trinkprotokoll.

Interview 3 Pflegeassistentin Österreich mit 30 Jahre Erfahrung

	<p>Bilanzierung hat, wo man es aufschreiben muss, ja, hat man dann den Überblick schon. Aber beim Essen wird es schwierig. Interview 3 Pflegeassistentin Österreich mit 30 Jahre Erfahrung: 52 - 52 (0)</p> <p>Da in der Schweiz habe ich diese Erfahrung leider noch nicht so gemacht. Wir haben tatsächlich eben diese Bilanzierung gemacht. Wir haben immer geschaut, dass wir wirklich also aufschreiben, wie viel trinkt er am Tag, was trinkt er am Tag. Interview 3 Pflegeassistentin Österreich mit 30 Jahre Erfahrung: 54 - 54 (0)</p>	
Dysphagie Symptome	<p>Und zwar sind das teilweise auch versteckte Dysphagien und das merkt man an der heiseren Stimme, wo wir denken, das komme aus dem heiteren Himmel, aber eigentlich eine Schluckstörung dahinter ist. Genau. Das erlebe ich auch sehr oft. Interview 1 Abteilungsleitung (dipl.Pflegefachfrau): 19 - 19 (0)</p>	<p>Heiserkeit Interview 1 Abteilungsleitung (dipl.Pflegefachfrau)</p>
Dysphagie Symptome > indirekte Symptome	<p>Und wir haben alltäglich, also wir haben auch Patienten, die nicht einschätzen können, wie schnell sie essen können. Interview 4 FAGE - 4. Semester HF: 8 - 8 (0)</p> <p>Und sie schlucken alles, und sie verschlucken sich, haben eine Schuckstörung Interview 4 FAGE - 4. Semester HF: 8 - 8 (0)</p> <p>Aber sie stopft es einfach rein. Und dann müssen wir sie stoppen, weil sie dann den Mund voll hat, wie ein Hamster Interview 5 PA- FAGE Beginn: 11 - 11 (0)</p> <p>Aber sonst, das kann ja auch uns passieren, oder. Wenn ich jetzt zu schnell etwas in den Mund nehme, dann geht es manchmal auch in die falsche Röhre. Das passiert wirklich auch bei uns. Das ist einfach, ja... Das passiert eigentlich bei allen. Das ist auch schon mir passiert. Ein Schoggistück, dann ging es falsch, und dann musste ich wirklich.... Interview 5 PA- FAGE Beginn: 15 - 15 (0)</p>	<p>Fehlende Selbsteinschätzung bezüglich Esstempo. Aspiration. Interview 4 FAGE - 4. Semester HF</p> <p>Schnelles Esstempo. Retentionen im Mund (Hamster). Verschlucken kann jedem passieren, selber schon die Erfahrung gemacht. Interview 5 PA- FAGE Beginn</p>

I: Was hast du dann gemacht?

Interview 5 PA- FAGE Beginn: 16 - 16 (0)

Essensreste im Mund

Interview 6 Pflegedienstleitung: 21 - 21 (0)

Retentionen. Ursache aber Zungenmotorik?

Interview 6 Pflegedienstleitung

Natürlich kann es auch die Zungenmotorik sein und ja alles so zusammen...

Interview 6 Pflegedienstleitung: 21 - 21 (0)

Und zwar sind das teilweise auch versteckte Dysphagien und das merkt man an der heiseren Stimme, wo wir denken, das komme aus dem heiteren Himmel, aber eigentlich eine Schluckstörung dahinter ist

Interview 1 Abteilungsleitung (dipl.Pflegefachfrau): 19 - 19 (0)

versteckte Dysphagie: heisere Stimme

Interview 1 Abteilungsleitung (dipl.Pflegefachfrau)

Ich denke, man erkennt es daran, wenn der Patient selber nicht richtig essen kann, also wenn jemand daneben sitzt und das Essen eingibt

Interview 2 FAGE 3. Lehrjahr: 6 - 6 (0)

Wenn Pat. nicht selber essen kann.

Wenn Diagnose vorliegt.

Interview 2 FAGE 3. Lehrjahr

und auch schon die Diagnose vorliegt, dass der Patient/Bewohner eine Schluckstörung hat

Interview 2 FAGE 3. Lehrjahr: 6 - 6 (0)

meine Erfahrungen waren in solchen Situationen, dass die Patienten wirklich dann Angstbeschwerden bekommen und dann Essen und Trinken verweigert haben

Interview 3 Pflegeassistentin Österreich mit 30 Jahre Erfahrung: 2 - 2 (0)

Angst vor dem Essen

Vermeidung von Essen und Trinken

Angst vor Erstickern

Interview 3 Pflegeassistentin Österreich mit 30 Jahre Erfahrung

Angst hast bei jedem Bissen, den du in den Mund nimmst. Bleibt mir der jetzt im Hals stecken? Die Angst zum Erstickern

Interview 3 Pflegeassistentin Österreich mit 30 Jahre Erfahrung: 77 - 77 (0)

Dysphagie Symptome > direkte

Also wir haben einfach den ganz normalen Prozess davon, dass es den Patienten

(....) (....): Schleichende Verschlechterung. Kann

Symptome

zuerst gut geht und dann halt, die Krankheit ist halt schleichend, aber auch sehr schnell, es geht auch sehr schnell, vorallem mit den Schluckstörungen, also dort, dass es einem Patienten vielleicht heute sehr gut geht und er normal essen kann, und man dann merkt, sie verschluckt sich, sie kann nicht mehr normal essen.

Interview 4 FAGE - 4. Semester HF: 8 - 8 (0)

schnell und immer wieder husten,

Interview 4 FAGE - 4. Semester HF: 14 - 14 (0)

rot anlaufen, bis hin dass sich die Farbe ändert bis zu blau

Interview 4 FAGE - 4. Semester HF: 14 - 14 (0)

Also man merkt es daran, wenn sie sich schnell verfärben. Man merkt es eigentlich sofort an der Mimik, wenn sie komisch werden, und meistens sind es gerade die Patienten, die sind eher laut, und wenn man merkt, sie sind gerade ruhig, dann merkt man, etwas ist nicht normal

Interview 4 FAGE - 4. Semester HF: 16 - 16 (0)

Also wir sind eigentlich meistens, bei jeder Nahrungsaufnahme, sind wir alle vorne und beobachten die Patienten. Wenn sie alleine wären, dann würde schnell etwas schief laufen. Man merkt es einfach, irgendwann ist es ja auch Erfahrung, aber wenn jetzt jemand sich komisch verhalten würde, er hustet, plötzlich ist er mega still, so merken wir es.

Interview 4 FAGE - 4. Semester HF: 16 - 16 (0)

Also ich habe einfach schon gesehen, mehrmals, wie sich die Leute verschluckt haben. Das habe ich gesehen. Also ich durfte natürlich nicht eingreifen, ich bin ja Pflegeassistentin. Aber ich habe einfach miterlebt, öfters. Also das passiert öfters auch bei uns, natürlich. Dass sich die Leute verschlucken, auch wegen der Krankheit schon.

zuerst normal essen, dann verschluckt sich der Pat. und kann nicht mehr normal essen.

Husten

Schnelles Esstempo

Rot anlaufen, bis zu blau

komische Mimik, Pat. wird still (Aspiration)

Interview 4 FAGE - 4. Semester HF

Verschlucken, passiert oft

Interview 5 PA- FAGE Beginn

Interview 5 PA- FAGE Beginn: 7 - 7 (0)

Also so einfach, vom Verschlucken her, dann so abhusten, während des Essens, bis schweres Verschlucken bis wirklich mit Atemnot und allem, ja, sogar bis zum Tod, alles schon erlebt.

Interview 6 Pflegedienstleitung: 11 - 11 (0)

Aber eben, dass häufige Husten beim Essen. Das ist eigentlich so für mich so das typische Zeichen.

Interview 6 Pflegedienstleitung: 21 - 21 (0)

Noch nicht viel, aber ich bin schon/ ich durfte schon dabei sein, als einer aspiriert hat, dann hat jemand den Heimlich-Griff angewendet,

Interview 2 FAGE 3. Lehrjahr: 4 - 4 (0)

Dass er nicht richtig kauen kann

Interview 2 FAGE 3. Lehrjahr: 6 - 6 (0)

dass er Mühe hat, die Nahrung hinunter... also in die Speiseröhre dann hinunter zu bringen

Interview 2 FAGE 3. Lehrjahr: 6 - 6 (0)

Als ich noch in Österreich war, wir haben einen Bewohner gehabt, wo es einfach mehr oder übersehen worden ist und der dann aspiriert hat, fast erstickt ist daran, und mit einer Aspiration in den Spital gekommen ist und im Spital dann verstorben ist

Interview 3 Pflegeassistentin Österreich mit 30 Jahre Erfahrung: 18 - 18 (0)

Ja ich denke, für mich ist es schon ein Anzeichen, wenn er isst und dann zu Husten beginnt. Dann ist für mich schon ein Zeichen, dass er, dass da ein Problem besteht. Wenn er also gerade beim Essen merkt man es eben wenn sie sich

Verschlucken
Husten während dem Essen
Atemnot
Tod
Interview 6 Pflegedienstleitung

Aspiration
Kauschwierigkeiten
Mühe, die Nahrung zu schlucken
Interview 2 FAGE 3. Lehrjahr

Aspiration
Husten
Interview 3 Pflegeassistentin Österreich mit 30 Jahre Erfahrung

	<p>verschlucken, dass da eben dann die Möglichkeit besteht für Schluckstörung. Interview 3 Pflegeassistentin Österreich mit 30 Jahre Erfahrung: 38 - 38 (0)</p>	
Ethische Aspekte	<p>Einfach püriert hinstellen, das finde ich halt schon einfach, ich meine die sind noch jung, man sollte wirklich, ich meine, sie können ja noch selber essen, nicht alle natürlich, aber die meisten können noch selber essen. Interview 5 PA- FAGE Beginn: 11 - 11 (0)</p>	<p>Pat. noch jung und können selber essen, einfach püriert hinstellen.... Bedenken.... Interview 5 PA- FAGE Beginn</p>
	<p>Ist es eine Palliativsituation, akzeptieren wir es. Und auch das ist dann gut. Wenn es irgendwo dokumentiert ist. Interview 6 Pflegedienstleitung: 82 - 82 (0)</p>	<p>Palliativsituation: gut dokumentieren, falls keine Massnahmen ergriffen werden. Absprache mit den Angehörigen. Bei urteilsfähigen und aufgeklärtem Pat. wird Normalkost akzeptiert, falls es sein Wille ist. Bräuchte mehr Pflegepersonal, um immer die richtige Entscheidung zu treffen und Dysphagiekonzept umzusetzen (Screening, Checkliste, Assessment) PEG-Sonde: Lebensverlängernd? Kam schon vor, dass Pat. mit Dysphagie/ Pneumonie mit PEG-Sonde vom Spital zurückkamen, ohne Involvierung der Angehörigen. Interview 6 Pflegedienstleitung</p>
	<p>Halt ich erlebe viel, ähm, Schwierigkeiten bei den Mitarbeitern, wenn gewünscht ist, Vollkost, Aber wir wissen vorher, sie verschlucken sich. Also das ist ja immer so die Gratwanderung, was nehmen wir in Kauf, und wenn sie dann im Vorhinein wissen, dass es gewünscht ist, der Gast wünscht es sich, er ist urteilsfähig, auch die Angehörigen, das ist klar, es soll das Gipfeli sein. Und dann wissen wir, sie verschlucken sich regelmässig daran, dann ist es natürlich eine Gratwanderung. Interview 6 Pflegedienstleitung: 108 - 108 (0)</p>	
	<p>B: Immer in Fallbesprechungen, mit den Angehörigen, dass den Mitarbeitern eben klar ist, wir handeln im Interesse des Gastes, auch wenn, und er nimmt es wissentlich in Kauf, dass was passieren könnte. Und dann kann man immer nur darüber sprechen. Interview 6 Pflegedienstleitung: 110 - 110 (0)</p>	
	<p>Langzeitpflege ist das Essen oft das einzige, was noch bleibt Interview 6 Pflegedienstleitung: 112 - 112 (0)</p>	
	<p>So diese ethische Entscheidung, das fällt sicherlich sehr schwer. Und da braucht es sicherlich mehr Kapazität in der Pflege, in der Langzeitpflege, dass man dann</p>	

wirklich Schritt für Schritt die richtige Entscheidung treffen kann. Und wenn sie dann morgens schon, oder am Tag, eben schon Probleme haben, so die Alltagsgeschäfte, fühlen sie sich dann vielleicht so ein bisschen, wir haben da ein Assessment, wir haben dort ein Screening, wir haben dort eine Checkliste, und natürlich, es macht alles Sinn in seinem Rahmen. Wie weit es in der Langzeitpflege....

Interview 6 Pflegedienstleitung: 112 - 112 (0)

Es ist immer so diese ethische Entscheidung, eben, was machen, gerade wenn es um die PEG-Sonde geht, gerade wenn die Schluckstörung so ausgeprägt ist, da ist die PEG auch lebensverlängernd und man muss entscheiden, ja oder nein. Dieses Abwägen. Dann Ärzte, die wir involvieren müssen, sie werden mit einer schweren Schluckstörung oder mit einer Aspirationspneumonie ins Spital verlegt, das haben wir schon erlebt. Und sie kommen dann mit einer PEG-Sonde wieder, und Angehörige sind dann gar nicht involviert. Dass es eine lebensverlängernde Massnahme ist, da fehlt mir manchmal so ein bisschen die Kommunikation. das ist auch immer ein heikles Thema. Wo ich dann auch sage, ihr müsst frühzeitig überlegen. W

Interview 6 Pflegedienstleitung: 116 - 116 (0)

Ethische Aspekte >
Patientenwille

Wir merken dann auch Unterschiede, aber jemand sich wehrt, können wir wie nichts machen. Und wenn er dann noch selber entscheidet, dass er normal essen will und nicht püriert, dann ist die Gefahr genau da, dass sie dann während dem Verschlucken sterben, weil sie sich verschlucken,

Interview 4 FAGE - 4. Semester HF: 10 - 10 (0)

Pat. entscheidet selber. Wenn er sich wehrt und nicht püriert essen will, dann kann er dabei sterben.

Interview 4 FAGE - 4. Semester HF

In Palliativsituationen immer, auch mit den Angehörigen. Bevor wir dann Zusatznahrung bestellen, dass wir dann sagen, "okay, wie solls denn weitergehen, was sagt die Patientenverfügung.

Interview 6 Pflegedienstleitung: 84 - 84 (0)

Schauen bei Palliativsituationen immer in die Patientenverfügung, bevor Zusatznahrung bestellt wird.

Interview 6 Pflegedienstleitung

die Patientenverfügung mit einbeziehen, Angehörige mit einbeziehen,

Patientenverfügung wird einbezogen.

	<p>Interview 1 Abteilungsleitung (dipl.Pflegefachfrau): 96 - 96 (0)</p> <p>und erst dann mal über mögliche Lösungen sprechen, je nach dem, was der Bewohner überhaupt noch will, und was nicht.</p> <p>Interview 1 Abteilungsleitung (dipl.Pflegefachfrau): 96 - 96 (0)</p> <p>Aber ich würde jetzt nicht jemandem, der das nicht möchte behandelt haben, oder keine Belastung darunter spürt</p> <p>Interview 1 Abteilungsleitung (dipl.Pflegefachfrau): 119 - 119 (0)</p>	<p>Über Lösungen wird diskutiert, je nach Patientenwille.</p> <p>Würde Dysphagie nicht behandeln, wenn Person das nicht will und keine Belastung spürt.</p> <p>Interview 1 Abteilungsleitung (dipl.Pflegefachfrau)</p>
<p>standardisiertes Vorgehen > Erwünschtheit</p>	<p>Ich denke, das ist immer gut. Wenn man etwas als Vorlage hat, dann ist es immer gut. Dann weiss man, wo man nachschauen kann, in welchem Punkt stehe ich, was kann ich anders machen, ich denke das ist schon gut. Und vorallem, wenn jetzt jemand frisch ab der Lehre kommt oder so, dann ist das Wissen nicht gleich, wie wenn jetzt jemand schon mehrere Jahre in der Pflege arbeitet, z.B. Und das wär dann so aufgebaut wie z.B. ein Notfallplan, so eben, Ruhe bewahren, dann das und das.... Ich glaube, das wäre schon hilfreich. Aber ich glaube, das gibt es nicht....</p> <p>Interview 4 FAGE - 4. Semester HF: 112 - 112 (0)</p>	<p>Wäre gut, so ein Notfallplan (bei Aspiration)</p> <p>Wissen ist nicht bei allen gleich (Berufserfahrung).</p> <p>Interview 4 FAGE - 4. Semester HF</p>
	<p>B: Ja, das wäre vielleicht nicht schlecht.</p> <p>Interview 5 PA- FAGE Beginn: 79 - 79 (0)</p> <p>Ja, das fände ich gut. Das wäre dann für alle. Wenn z.B. neue Leute kommen, die gar keine Ahnung von der Pflege haben, Praktikanten oder so, das wäre auch nicht schlecht. Damit sie auch etwas nachschauen können, oder nachlesen. Das wäre wirklich nicht schlecht.</p> <p>Interview 5 PA- FAGE Beginn: 81 - 81 (0)</p>	<p>Wäre gut, z.B. für neues Personal, Praktikanten.</p> <p>Interview 5 PA- FAGE Beginn</p>
	<p>Würde sicherlich in der Aufmerksamkeit der Mitarbeiter dem Gast gegenüber etwas nützen. Dass sie vielleicht früher erkennen würden, da ist eine</p>	<p>Würde Aufmerksamkeit bezüglich Dysphagie verbessern. Würde früher erkannt werden. Aber</p>

	<p>Schluckstörung ein Problem. Die Frage ist dann eben immer, was folgt daraus. Wenn wir jetzt erkennen, er hat eine Schluckstörung. In der Langzeitpflege ist das Essen oft das einzige, was noch bleibt. Und dann so die Entscheidung eben, wir hatten das schon öfters, gar nichts oral zu sich nehmen zu dürfen, dagegen abwägen, okay, er verschluckt sich halt und bekommt noch seinen angedickten Kaffee.</p> <p>Interview 6 Pflegedienstleitung: 112 - 112 (0)</p> <p>Und da braucht es sicherlich mehr Kapazität in der Pflege, in der Langzeitpflege, dass man dann wirklich Schritt für Schritt die richtige Entscheidung treffen kann. Und wenn sie dann morgens schon, oder am Tag, eben schon Probleme haben, so die Alltagsgeschäfte, fühlen sie sich dann vielleicht so ein bisschen, wir haben da ein Assessment, wir haben dort ein Screening, wir haben dort eine Checkliste, und natürlich, es macht alles Sinn in seinem Rahmen.</p> <p>Interview 6 Pflegedienstleitung: 112 - 112 (0)</p>	<p>was wäre die Konsequenz? Essen ist oft das einzige was noch bleibt, sollte nicht weggenommen werden.</p> <p>Bräuchte mehr Kapazität in der Pflege.</p> <p>Interview 6 Pflegedienstleitung</p>
	<p>Wenn der Bewohner darunter leidet, ja. Er den Wunsch hat und sich noch äussern kann. Wenn er eine höhere Lebenserwartung hat und das möchte, dann ja. Aber ich würde jetzt nicht jemandem, der das nicht möchte behandelt haben, oder keine Belastung darunter spürt, nein. Es kommt darauf an, was man für Ansichten hat. Also, ich hätte Mühe damit, wenn man sagt, jetzt machen wir es bei allen, und egal was der Bewohner sagt, nein. Aber, eine Vorlage ist schon mal gut.</p> <p>Interview 1 Abteilungsleitung (dipl.Pflegefachfrau): 119 - 119 (0)</p>	<p>Nur wenn Bewohner darunter leidet. Wenn er durch Behandlung eine höhere Lebenserwartung hat und das möchte. Wäre schwierig, wenn man sagen würde, dass man das nun bei allen gleich macht.</p> <p>Interview 1 Abteilungsleitung (dipl.Pflegefachfrau)</p>
	<p>Ja, das sicher. Das würde wahrscheinlich viel helfen, vielen. Ja.</p> <p>Interview 2 FAGE 3. Lehrjahr: 77 - 77 (0)</p>	<p>Erwünscht, würde wahrscheinlich vielen helfen.</p> <p>Interview 2 FAGE 3. Lehrjahr</p>
Selbstsicherheit	<p>Also ehrlich gesagt meist sehr sicher. Weil, ich wurde sehr gut aufgeklärt in der Schule, was wenn, wenn eine Aspiration entsteht, und was kann ich machen, dass ich das so gut wie möglich vorbeuge. Über all die Schritte, und, wenn man auf den Menschen achtet, und den Bewohner mal anschaut, wie er reagiert beim Essen, und sich einfühlt und emphatisch ist, denke ich, kann man so Aspirationen</p>	<p>Fühlt sich sehr sicher. Gute Aufklärung in der Schule (bezüglich Aspiration). Aspirationsprophylaxe durch Beobachtung der Bewohner, dann mit dem Wissen verknüpfen.</p> <p>Interview 1 Abteilungsleitung (dipl.Pflegefachfrau)</p>

vorbeugen. Ich denke, man sollte den Menschen spüren, den man vor sich hat, und das mit dem verknüpfen.

Interview 1 Abteilungsleitung (dipl.Pflegefachfrau): 117 - 117 (0)

Selbstsicherheit > Unisicherheiten

Ich muss sagen, jetzt fühle ich mich schon sicher. Zu Beginn, immer so die ersten Notfälle, da hat man ja schon immer Angst oder ist etwas aufgeregt. Aber hier ist es schon fast Alltag, Irgendwann fühlt man sich dann schon sicher. Und in der HF habe ich noch viel dazugelernt, in der Schule. Jetzt im Gegensatz zur FAGE. Dann kann ich das Wissen auch den anderen Mitarbeitern weiterleiten und eben, die Schulung die sie da gehabt haben, also meine Kollegen haben mir alle erzählt, dass es sehr gut war. Ich glaube, je mehr Wissen man hat, desto wohler fühlt man sich, und man weiss dann auch besser, wie damit umzugehen. Und das ist es dann auch das,, was gut ist.

Interview 4 FAGE - 4. Semester HF: 108 - 108 (0)

Sicher fühle ich mich eigentlich nie. Weil ich weiss nie, wann kann es passieren. Aber ich bin froh, dass wir eben Kolleginnen bei uns haben oder Kollegen, dass man nie alleine da ist. Wenn etwas passieren würde, dann könnte man gerade jemanden rufen. Und ich bin wirklich froh darum. Weil man weiss wirklich nie, wenn etwas passiert. Aber ich bin wirklich froh, dass ich nicht alleine bin. Weil ich in dem Moment auch nicht wüsste, was machen, oder. Weil manchmal wüsste man schon, aber in diesem MOment hat man dann einfach ein Blackout. Aber ich bin froh, dass wir alle ums Team sind und dass wir Hilfe holen können. Und dass auch der Aufenthaltsraum offen ist, wir sehen vom Stationsimmer aus die Leute. Wenn etwas auffällig ist, kann man direkt reagieren.

Interview 5 PA- FAGE Beginn: 75 - 75 (0)

Also, am Anfang habe ich mich noch eher unsicher gefühlt, weil ich eben nicht gewusst habe, wie reagieren, wenn etwas passiert beim Bewohner, aber mit der Zeit durfte ich es dann öfters machen, also einem Patienten helfen. Und dann ist es mir eben mehr aufgegangen, und dann bin ich mir auch sicherer geworden dadurch.

Jetzt sicher. Zu Beginn, bei den ersten Notfällen aufgeregt und Angst. Aber mittlerweile Alltag. In der HF viel dazugelernt (mehr als in der FAGE).

Je mehr Wissen da ist, desto wohler fühlt man sich und besser kann man man mit der Situation umgehen.

Interview 4 FAGE - 4. Semester HF

Fühlt sich nie sicher. Unvorhersehbarkeit (Notfall, Aspiration). Ist froh, nicht alleine zu sein, da zu wenig Wissen vorhanden oder auch Blackout. Sieht Pat. vom Stationszimmer aus, gibt zusätzliche Sicherheit.

Interview 5 PA- FAGE Beginn

Zu Beginn unsicher, da nicht gewusst, wie reagieren (Notfall). Durfte dann mit der Zeit öfters helfen und wurde dadurch sicherer.

Interview 2 FAGE 3. Lehrjahr

Interview 2 FAGE 3. Lehrjahr: 75 - 75 (0)

da war ich noch eher jung, also das war für mich gerade in der Anfangszeit von dem Beruf, und da am Anfang erschrickst du schon auch momentan in solch einer Situation. Wenn du da nicht so die Erfahrungen gemacht hast, wie du dann mit der Situation umgehst.

Interview 3 Pflegeassistentin Österreich mit 30 Jahre Erfahrung: 18 - 18 (0)

Wenn ich ehrlich bin, man leidet schon mit. Weil es einfach schlimm ist, man versucht sich in die Lage zu versetzen, wie würde es dir dabei gehen, wenn du nicht mehr richtig schlucken kannst. Angst hast bei jedem Bissen, den du in den Mund nimmst. Bleibt mir der jetzt im Hals stecken? Die Angst zum Ersticken, zum, ja, also, ja, für mich ist es oft schon nicht so schön gewesen. Weil, natürlich, du kennst die Patienten lange, und wenn da so eine Situation kommt, dann leidest du schon etwas mit. Ich bin da schon ein sehr sensibler Mensch, also, aber natürlich muss ich auch sagen, es ist mein Beruf. Und wenn ich ihn nicht lieben würde, dann würde ich ihn auch nicht machen. Sag ich immer.

Interview 3 Pflegeassistentin Österreich mit 30 Jahre Erfahrung: 77 - 77 (0)

Also ich kann also immer gut, in solchen Situationen komme ich immer wieder selber heraus. Ich grenze mich selber dann etwas ab und dann kann ich es eigentlich ziemlich gut mit mir selber verarbeiten. Ja. Ich denke, ich bin nun schon so lange in diesem Beruf und habe schon so viele Erfahrungen gemacht, man lernt das mit den Jahren.

Interview 3 Pflegeassistentin Österreich mit 30 Jahre Erfahrung: 79 - 79 (0)

Zu Beginn jung, dann unsicher (Notfall, Aspiration). Man lernt mit der Erfahrung. Man leidet mit, Empathie, bezüglich Angst (Pat.). Viele schwierige Situationen erlebt (Aspiration, Ersticken). Braucht Leidenschaft für den Beruf. Versucht sich abzugrenzen, Situationen mit sich selbst auszumachen.

Interview 3 Pflegeassistentin Österreich mit 30 Jahre Erfahrung

Selbstsicherheit > Wünsche für die Zukunft

sicher immer wieder mal Personal

Interview 4 FAGE - 4. Semester HF: 110 - 110 (0)

B: Nein, im MOment ist eigentlich gut. Also ich finde, nein, momentan finde ich alles gut.

Interview 5 PA- FAGE Beginn: 77 - 77 (0)

Mehr Personal.

Interview 4 FAGE - 4. Semester HF

Keine Wünsche, läuft alles gut.

Interview 5 PA- FAGE Beginn

Ja, es ist auf jeden Fall wünschenswert! Wir können ein bisschen F.O.T.T. von der Physiotherapie abdecken, wenn da etwas ist. Aber die haben natürlich auch andere Schwerpunkte. Dann immer natürlich das was wir brauchen, eine spezialisierte Logopädin. Wie er da (unverständlich)

Interview 6 Pflegedienstleitung: 45 - 45 (0)

Kommunikation könnte immer verbessert werden.

Eine spezialisierte Logopädin im Haus wäre wünschenswert.

Interview 6 Pflegedienstleitung

I: Die Kommunikation könnte man also auch noch verbessern.

B: Immer.

Interview 6 Pflegedienstleitung: 117 - 118 (0)

Also man müsste es mir vielleicht einfach erklären wie, wie ich gerade handeln soll, also auch vorher, am Besten ja, eine Schulung würde schon nicht schlecht sein

Interview 2 FAGE 3. Lehrjahr: 22 - 22 (0)

Weil ich weiss jetzt zum Beispiel nicht, wenn jemand aspiriert, wie ich gerade handeln kan

Interview 2 FAGE 3. Lehrjahr: 22 - 22 (0)

I: Also das wäre noch etwas, wo Sie würden begrüssen.

B: Ja, da wäre ich froh, ja.

Interview 2 FAGE 3. Lehrjahr: 23 - 24 (0)

B: Ich finde, dass man auch im Team schon vorher alles sollte besprechen, dass jeder Bescheid weiss. Und nicht dass wir wieder zum Beispiel müssen bei uns oben Menüs bestellen, und dann beim Bestellen auch darauf achten, was für Lebensmittel wir bestellen, also zum Beispiel zum Mittagessen, zum Beispiel kein Reis oder so Dinge, die er verschlucken kann. Dass es klar ist, also aufgelistet wird, ja, dass es nicht passiert. Dass wir das vorbeugen. ja.

Schulung wäre gut (für Notfallsituationen, aber auch für vorher)

Weiss nicht, wie bei Aspirationen handeln.

Sollte auch im Team vorher alles besprochen werden, so dass jeder Bescheid weiss. Dass z.B. bei der Bestellung darauf geachtet wird, z.B. kein Reis bestellt wird. Damit keine Aspiration passiert.

Interview 2 FAGE 3. Lehrjahr

	Interview 2 FAGE 3. Lehrjahr: 79 - 79 (0)	
	Aber ich finde es eigentlich gut, dass wir mal so etwas machen können. Das finde ich wirklich toll. Interview 3 Pflegeassistentin Österreich mit 30 Jahre Erfahrung: 81 - 81 (0)	Findet es gut, dass sie an diesem Interview teilnehmen kann. Interview 3 Pflegeassistentin Österreich mit 30 Jahre Erfahrung
Pflegesystem	wir arbeiten im Bezugspflegesystem. Interview 1 Abteilungsleitung (dipl.Pflegfachfrau): 80 - 80 (0)	Bezugspflege. Interview 1 Abteilungsleitung (dipl.Pflegfachfrau)
Pflegesystem > Informationsfluss	Und dann würden wir eben Fallbesprechung im Team machen, wir würden schauen, die Person hat sich verschluckt, passiert das öfters, wie kann man das ändern? Was für Hilfsmittel gibt es? Interview 4 FAGE - 4. Semester HF: 18 - 18 (0)	Fallbesprechungen bei Aspiration, was für Hilfsmittel? Interview 4 FAGE - 4. Semester HF
	I: Die anderen haben eben berichtet, dass jemand auf die Abteilung komme, der schon zweimal da war. B: Dann haben die das wieder einmal an mir vorbei organisiert. Das wäre natürlich super! Interview 6 Pflegedienstleitung: 42 - 43 (0) Die Pflege macht aufmerksam, da gibt es ein Problem. Und dann holen wir uns halt fachliche Unterstützung, zum Beispiel jetzt von (...), mit denen arbeiten wir zusammen. Ich weiss nicht wegen Werbung, aber das entscheiden Sie dann... Mit denen arbeiten wir zusammen. Da guckt mal jemand darauf. Interview 6 Pflegedienstleitung: 51 - 51 (0) Stationsleitung oder Bezugspflege entscheidet, dort muss etwas gemacht werden. Dass nicht jeder sich einmisch, und dann gibt es eine Meldung, also ein Mutationsformular, so und so ist die Kostform. Interview 6 Pflegedienstleitung: 67 - 67 (0)	Weiss nicht, dass Logopädie auf (...) (...) Abteilung organisiert wurde. Pflege macht auf Probleme aufmerksam, dann wird fachliche Unterstützung geholt ((...)). Stationsleitung oder Bezugspflege entscheidet, was gemacht werden muss, dann gibt es eine Mutationsänderung bezüglich der Kostform. Kommunikation Küche- Pflege: Keine gemeinsame Sprache, für Küche ist püriert=Turmix (faserfrei), schwierig Interview 6 Pflegedienstleitung

Da sind wir am Streiten. Was ist pürierte Kost? Weil ich habe erfahren, das was wir als püriert anbieten, für die Küche keine pürierte Kost ist. Da gibt es da noch den Unterschied zwischen Turmix, was dann wirklich faserfrei ist, und das was wir als püriert ansehen, ist dann nur gemixt. Der Chef ist Koch, und wir streiten uns immer wenn ich sage: "wieso bestellst du Turmix?", "na ihr wollt doch püriert?". Ich will püriert, das heisst, pürieren und nicht, faserfrei muss es ja nicht 100%-ig sein. Da gibt es auch immer mal so Situationen, da gibt es einen Sprachunterschied zwischen Koch und Pflege.

Interview 6 Pflegedienstleitung: 88 - 88 (0)

So direkt, weil ich weiss nicht, ob ich es überhaupt beim Patienten, also beim Bewohner, machen darf oder nicht, oder muss ich zuerst eine Diplomierte holen, also anrufen, genau.

Interview 2 FAGE 3. Lehrjahr: 22 - 22 (0)

Ja, beim Trinkprotokoll haben wir die, mehrheitlich als mit dem Essen, ja. Dort wird auch mit dem Restaurant abgesprochen, wie viel Mililiter der Bewohner trinken darf, zum Beispiel jetzt bezüglich Alkohol, wie viel am Tag der Bewohner trinken darf und was nicht. Und so sprechen wir uns dann auch ab, das eintragen, dass dann der nächste sieht, okay, man darf ihm jetzt nicht mehr mehr geben.

Interview 2 FAGE 3. Lehrjahr: 44 - 44 (0)

B: Also einfach, das ist ja auf einer Liste aufgelistet, was welche essen dürfen und was nicht.

Interview 2 FAGE 3. Lehrjahr: 54 - 54 (0)

Aber einfach dass man da auch sagt: Ja, du musst jetzt für den oder den bestellen, und dort ist die Liste, so musst du dann auch dieser Liste nachgehen und eben auch die Essensbestellungen machen.

Absprache auch mit Service im Restaurant, Dokumentation im System.

Es gibt eine Liste, auf der steht, wer was essen darf, damit wird die Essensbestellung gemacht.

Interview 2 FAGE 3. Lehrjahr

	<p>Interview 2 FAGE 3. Lehrjahr: 81 - 81 (0)</p> <p>Aber natürlich wenn verschiedene immer wieder gehen, dann ist es natürlich schwierig zu sagen, habe ich den Überblick, wie viel ist er überhaupt. Interview 3 Pflegeassistentin Österreich mit 30 Jahre Erfahrung: 52 - 52 (0)</p> <p>Vom Essen her, wie gesagt, ist es eben schwierig, weil eben immer unterschiedliche Kollegen dann zu denjenigen gehen. Ausser man trifft sich und sagt, du ich habe jetzt dem, äh, der hat jetzt das und das gegessen, oder könntest du bitte nochmal nachfragen, oder wie immer... Das mit dem Essen ist es wirklich immer schwierig. Zum das wirklich, ja, bilanzieren, sage ich einmal. Interview 3 Pflegeassistentin Österreich mit 30 Jahre Erfahrung: 54 - 54 (0)</p>	<p>Informationsfluss nicht immer gewährleistet, z.B. bezüglich Ess- und Trinkmenge. Abhängig von gegenseitigen Absprachen (Team) Interview 3 Pflegeassistentin Österreich mit 30 Jahre Erfahrung</p>
Pflegesystem > Berufe	<p>Diplomierte HF, entweder, oder FAGE, es ist immer jemand, oder manchmal beide. Aber wir haben nicht so viele HF's, jemand von denen hat dann die Tagesverantwortung. Und dann wären wir mit Assistenten Gesundheit oder mit SRK'/ Pflegeassistenten, mit denen. Interview 4 FAGE - 4. Semester HF: 46 - 46 (0)</p>	<p>Immer entweder Diplomierte (HF) oder FAGE (Tagesverantwortung). Nicht so viele HF's. Assistenten Gesundheit oder Pflegeassistenten SRK. Interview 4 FAGE - 4. Semester HF</p>
	<p>Diplomierte Pflegefachpersonen, HF oder FH, aber auch Fachfrau Gesundheit oder Fachmänner Betreuung/ Fachfrauen Betreuung Interview 1 Abteilungsleitung (dipl.Pflegefachfrau): 68 - 68 (0)</p> <p>Pflegeassistenten haben wir, auch Pflegehelferinnen, und Lernende Interview 1 Abteilungsleitung (dipl.Pflegefachfrau): 74 - 74 (0)</p>	<p>HF oder FH, FAGE, FABE, Pflegeassistenten, Lernende Interview 1 Abteilungsleitung (dipl.Pflegefachfrau)</p>
	<p>Also mit Diplomierten, mit Fachfrau/mann Gesundheit, das sind auch meine Bezugsperson und wenn ich unter dem Tag Fragen habe oder Unterstützung brauche. Interview 2 FAGE 3. Lehrjahr: 26 - 26 (0)</p>	<p>HF, FAGE = Sind Bezugspersonen, auch für Fragen/Unterstützung unter dem Tag da Interview 2 FAGE 3. Lehrjahr</p>
Pflegesystem > Dokumentation	<p>Also alles in unserem System, es hat Fallbesprechungen, das ist auch der Titel,</p>	<p>Fallbesprechungen werden dokumentiert, jeder</p>

und dann werden die Teilnehmenden und was man macht und die Massnahmen dokumentiert. Dann druckt man das aus, und dann muss jeder, der das gelesen hat, unterschreiben. So dass man weiss, wie man handeln muss.

Interview 4 FAGE - 4. Semester HF: 58 - 58 (0)

B: Jeder hat Zugriff darauf. Also ändern, das können nur wir Fachleute, aber jeder hat Zugriff darauf. Jeder, der einen Zugang hat, von der Pflege.

Interview 4 FAGE - 4. Semester HF: 60 - 60 (0)

Es ist eigentlich dokumentiert, nur ja, also ich arbeite nun seit 3 Jahren hier, und jetzt weiss ich es natürlich bei allen auswendig. Wer wo was....

Interview 5 PA- FAGE Beginn: 41 - 41 (0)

Nein. Es ist mehr so, die Erfahrung, die man dann hat. Es wird dann schon dokumentiert, in der Pflege, "so ist die Andickung, so ist das Essen", aber dass man schon so etwas hat, so ist der Stand, so mache ich es, jetzt. So best-practice haben wir nicht.

Interview 6 Pflegedienstleitung: 61 - 61 (0)

Ein Dysphagieleitfaden haben wir.

Interview 6 Pflegedienstleitung: 73 - 73 (0)

Wir haben auch ein System, eben über die MQI's, über die Medizinischen Qualitätsindikatoren, wo ich dann wirklich nachvollziehen kann im Dokumentarsystem, das mir dann wirklich zeigt, dort ist ein Gewichtsverlust oder so.

Interview 6 Pflegedienstleitung: 80 - 80 (0)

In der Regel ist es halt leider so, dass die Pflege schon reagiert hat, aber es wird nicht dokumentiert. Weil es läuft halt immer so spontan, dass man sagt, "okay, der

hat Zugriff darauf und muss es unterschreiben. Aber nur Fachpersonen dürfen es ändern.

Interview 4 FAGE - 4. Semester HF

Wird eigentlich alles dokumentiert, aber nach 3 Jahren kennt Person alles auswendig, wer wo was...

Interview 5 PA- FAGE Beginn

Kostform, Massnahmen werden in der Regel dokumentiert.

Kein Dysphagieleitfaden.

Wird nicht alles dokumentiert, oft werden Massnahmen zwischen Tür und Angel besprochen und nicht dokumentiert. Pflege reagiert, aber es wird nicht dokumentiert. Pflegedienstleitung fragt dann, was gemacht wird.....

Ziel wäre, dass bei Gewichtsverlust immer eine Fallbesprechung stattfindet und Ursachenforschung gemacht wird. Dann wird entweder Kostform angepasst oder nichts gemacht, da Palliativsituation.

Interview 6 Pflegedienstleitung

Patient isst nicht". Dann wird es schnell zwischen Tür und Angel besprochen und dann wird es einfach nicht dokumentiert.

Interview 6 Pflegedienstleitung: 82 - 82 (0)

Meist wenn ich frage, "was macht ihr dort", dann heisst es " ja, wir haben mit den Angehörigen gesprochen, es ist alles in Ordnung, wir ändern nichts dran" oder "wir haben das und das geändert", und dann fehlt die Dokumentation. Und das ist eigentlich so das Ziel, wenn ein Gewichtsverlust auffällt, dass man sagt "okay, dann machen wir eine Fallbesprechung". Was ist das Problem, sind die Zähne in Ordnung, ist es was weiss ich.... Eben, Ursachenforschung, und dann zu gucken, reicht es, dass wir die Kostform anpassen, etwas hochkalorisches z.B.. Oder machen wir gar nichts. Ist es eine Palliativsituation, akzeptieren wir es. Und auch das ist dann gut. Wenn es irgendwo dokumentiert ist.

Interview 6 Pflegedienstleitung: 82 - 82 (0)

Schluckstörungen sind sehr häufig im Alter, entdeckt oder unentdeckt, mittlerweile wird dies auch als Pflegediagnose diagnostiziert.

Interview 1 Abteilungsleitung (dipl.Pflegefachfrau): 5 - 5 (0)

Für Presbyphagie gibt es mittlerweile auch eine Pflegediagnose.

Interview 1 Abteilungsleitung (dipl.Pflegefachfrau)

wir arbeiten mit dem Easy-Doc. Und dort hätten wir die Möglichkeit, um solche Screening-Instrumente einzuscannen, wir haben auch das Q-Wiki, wir haben nicht Standarts, sondern Prozesse, und es wäre wie möglich, dass wir ein solches Assessment-Instrument oder Screening dort einscannen können.

Interview 1 Abteilungsleitung (dipl.Pflegefachfrau): 90 - 90 (0)

Interdisziplinäre
Zusammenarbeit

Es sind Verdachte, oder teilweise auch diagnostiziert von uns, auch,

Interview 1 Abteilungsleitung (dipl.Pflegefachfrau): 17 - 17 (0)

Also die Sensibilität bezüglich Schluckstörungen darf sich sicher noch etwas entwickeln. Auch von der ärztlichen Seite her (lacht)

Interview 1 Abteilungsleitung (dipl.Pflegefachfrau): 19 - 19 (0)

Dysphagie meist als Verdacht oder durch Pflege diagnostiziert.

Sensibilität bezüglich Dysphagie kann noch verbessert werden.

Abgrenzung sollte diskutiert werden, z.B. beim Screening, wer macht was?

	<p>Mit Hausärzten, genau. Interview 1 Abteilungsleitung (dipl.Pflegefachfrau): 23 - 23 (0)</p> <p>wenn es dann physiotherapeutische, logopädische oder ergotherapeutische Massnahmen geben würde, dann natürlich auch in Zusammenarbeit mit den Therapeuten. Interview 1 Abteilungsleitung (dipl.Pflegefachfrau): 54 - 54 (0)</p> <p>Und da denke ich, sollten wir auch diskutieren, wo ist die Abgrenzung zu den Therapeuten, oder Pflege, wer soll das Screening machen Interview 1 Abteilungsleitung (dipl.Pflegefachfrau): 84 - 84 (0)</p> <p>Also ich, es würde mich noch interessieren, was sonst noch für Massnahmen kommen würden, für Dysphagie. Ich denke es steht wie nicht mehr so viel zur Auswahl. Was den Bedürfnissen der Bewohner entspricht, oder. Interview 1 Abteilungsleitung (dipl.Pflegefachfrau): 115 - 115 (0)</p>	<p>Es stehen nicht mehr viele Massnahmen zur Verfügung, welche den Bedürfnissen der Bewohner entspricht. Interview 1 Abteilungsleitung (dipl.Pflegefachfrau)</p>
	<p>Also mit Diplomierten, mit Fachfrau/mann Gesundheit, das sind auch meine Bezugsperson und wenn ich unter dem Tag Fragen habe oder Unterstützung brauche. Auch Physiotherapeuten, sind auch im Haus bei uns. Und sonst, ja, das wäre es. Interview 2 FAGE 3. Lehrjahr: 26 - 26 (0)</p>	
<p>Interdisziplinäre Zusammenarbeit > schriftliche Instruktion</p>	<p>Jetzt noch nicht, weil sie hat erst neu angefangen Interview 4 FAGE - 4. Semester HF: 52 - 52 (0)</p>	<p>Noch keine schriftlichen Instruktionen, da Logopädin erst gerade angefangen hat. Interview 4 FAGE - 4. Semester HF</p>
	<p>B: Nein, ich weiss nur, jemand hat, also Lo.... wie heisst es genau? Interview 5 PA- FAGE Beginn: 45 - 45 (0)</p>	<p>Noch keine Instruktion gesehen. Interview 5 PA- FAGE Beginn</p>
	<p>Also dann habe ich das richtig verstanden, und sie unten im Restaurant,</p>	<p>Kostform wird auf einer Liste eingetragen.</p>

haben wie, bekommen das schriftlich, auf was der Patient achten muss, oder...

B: Ja, das wissen sie schon im Voraus, dass wurde schon (unverständlich), zum Beispiel Allergien und all die Dinge sind schon abgeklärt worden, was man den Patienten darf für ein Essen geben und was sie wollen, ja.

Interview 2 FAGE 3. Lehrjahr: 51 - 52 (0)

Also einfach, das ist ja auf einer Liste aufgelistet, was welche essen dürfen und was nicht.

Interview 2 FAGE 3. Lehrjahr: 54 - 54 (0)

I: Haben Sie, wenn ein Patient eine Schluckstörung hat, haben Sie auch, und sie zum Beispiel behandelt wurde von der Logopädie oder der Physiotherapie, haben Sie da schriftliche Instruktionen, auf was Sie achten müssen?

B: Das habe ich jetzt nicht / noch nie gesehen, also, ist das einfach eine Vorschrift, wie man dann muss mit dem Bewohner Essen eingeben, oder?

Interview 2 FAGE 3. Lehrjahr: 55 - 56 (0)

B: Ich denke, also mir wurde das noch nie gezeigt, darum, also wir haben schon das was man wissen sollte, also zum Beispiel an die Pflegehilfen oder an die Fachpersonen, zum Beispiel auch die Lernende, wenn sie mal nicht wissen, wie genau. Aber so genau durfte ich das nicht anschauen.

Interview 2 FAGE 3. Lehrjahr: 60 - 60 (0)

Also ich habe bis jetzt noch keine gesehen. Ich müsste mal fragen, was es überhaupt gibt, auf dieser Station. Man müsste wirklich mal eruiieren. Also ich weiss es nicht, ich habe bis jetzt noch nichts schriftliches gesehen, also ich müsste

Noch keine schriftliche Instruktion gesehen. Es gäbe etwas für die Pflegepersonen, auch für die Lernenden, wo drin steht, was man wissen sollte und nachschlagen kann. Durfte dies aber noch nicht genau anschauen.

Interview 2 FAGE 3. Lehrjahr

Noch nie gesehen. Müsste mal nachfragen (Leitfaden?), das wäre eine gute Idee, mal nachzufragen ob es da etwas gibt, wo steht, wie

	<p>wirklich mal nachfragen, ob es da etwas gibt, wenn so eine Situation wäre, wie man da vorgeht. Also bis jetzt weiss ich das nicht, nein. Aber ich werde es auf jeden Fall... Das ist eine gute Idee, mal zu fragen, ob es so was gibt bei uns auf der Station.</p> <p>Interview 3 Pflegeassistentin Österreich mit 30 Jahre Erfahrung: 67 - 67 (0)</p>	<p>man in so Situationen vorgeht (Notfall?)</p> <p>Interview 3 Pflegeassistentin Österreich mit 30 Jahre Erfahrung</p>
Interdisziplinäre Zusammenarbeit > Physio/ Ergotherapie	<p>Ja, es hat Physiotherapie, und es hat Ergotherapie und Logopädie.</p> <p>Interview 4 FAGE - 4. Semester HF: 48 - 48 (0)</p>	<p>Arbeiten mit Physio und Ergo.</p> <p>Interview 4 FAGE - 4. Semester HF</p>
	<p>Auch mit der Physio, das geht genau so. Die kommen dann auch immer zuerst zu uns und fragen, darf ich gehen, soll ich gehen? Oder soll ich später?</p> <p>Interview 5 PA- FAGE Beginn: 51 - 51 (0)</p>	<p>Physio kommt regelmässig, fragt jeweils nach, ob sie zum Bewohner darf.</p> <p>Interview 5 PA- FAGE Beginn</p>
	<p>wir arbeiten mit Ergotherapeuten und Logopäden zusammen. Logopädie kommt erst noch, Ergotherapie ist mehr im Vordergrund und Physiotherapie, natürlich. Also Physiotherapie, Ergotherapie auch, und Logopädie ist am kommen.</p> <p>Interview 1 Abteilungsleitung (dipl.Pflegefachfrau): 41 - 41 (0)</p> <p>Aber so , also in der vorherigen Stelle haben wir das immer mit der Ergo, so zusammengemacht. Jetzt haben wir sehr wenig den Bedarf</p> <p>Interview 1 Abteilungsleitung (dipl.Pflegefachfrau): 115 - 115 (0)</p>	<p>Arbeiten mit Physio und Ergo.</p> <p>An vorheriger Stelle immer mit der Ergo zusammengearbeitet. Jetzt wenig Bedarf.</p> <p>Interview 1 Abteilungsleitung (dipl.Pflegefachfrau)</p>
Interdisziplinäre Zusammenarbeit > Arzt	<p>und wir haben auch die Neurologen, die immer wieder vorbeikommen, die haben halt auch immer Gespräche mit unserer Chefin</p> <p>Interview 4 FAGE - 4. Semester HF: 42 - 42 (0)</p>	<p>Zusammenarbeit mit Neurologen. Visite mit Neurologen und Abteilungsleitung. Auch Hausarzt macht Visite. Und Psychologe.</p> <p>Interview 4 FAGE - 4. Semester HF</p>
	<p>Wir haben zuerst mal den Hausarzt, der bei uns ganz normale Visite macht, aber jetzt im Bezug zu diesen Krankheitsbildern, haben die einfach immer noch zusätzlich eine Neurologin und einen Psychologen</p> <p>Interview 4 FAGE - 4. Semester HF: 56 - 56 (0)</p>	
	<p>Wir haben einmal einen Fall gehabt, wo wir dann den Arzt gut involvieren konnten,</p>	

	<p>die PEG-Sonde wieder der Situation anzupassen, und dann eben palliativ zu reagieren und zu sagen, okay, wir reduzieren dann langsam die Nahrung. Das ist dann schwer, da gibt es zum Teil die Ärzte noch nicht so....</p> <p>Interview 6 Pflegedienstleitung: 116 - 116 (0)</p>	<p>reduzieren z.B.) Zusammenarbeit noch etwas schwierig.</p> <p>Interview 6 Pflegedienstleitung</p>
<p>Interdisziplinäre Zusammenarbeit > Ernährungsberatung</p>	<p>Die sind extern.</p> <p>Interview 4 FAGE - 4. Semester HF: 78 - 78 (0)</p> <p>Wir haben mit (...), dort hat es auch Ernährungsberatung, der kommt regelmässig und der schaut das dann an. Und der macht dann auch eine monatliche Bestellung, wo da die Shakes und Joghurts kommen. Und dann verteilen wir die halt immer.</p> <p>Interview 4 FAGE - 4. Semester HF: 80 - 80 (0)</p> <p>I: Wenn ihr merkt, jemand isst nicht gut, oder trinkt nicht, dann gebt ihr Shakes? Oder habt ihr sonst noch Massnahmen?</p> <p>Interview 4 FAGE - 4. Semester HF: 81 - 81 (0)</p>	<p>Extern: (...), kommt vorbei und macht Bestellungen.</p> <p>Interview 4 FAGE - 4. Semester HF</p>
	<p>Wir selber haben jetzt keine Ernährungsberatung, wir machen das dann aber über (...), dort kann man Ernährungsberatung hinzuziehen.</p> <p>Interview 6 Pflegedienstleitung: 86 - 86 (0)</p>	<p>über (...)</p> <p>Interview 6 Pflegedienstleitung</p>
	<p>Das haben wir auch. Auch mit der Firma, mit der wir jetzt neu eine Kooperation geschlossen haben, haben wir die Möglichkeit.</p> <p>Interview 1 Abteilungsleitung (dipl.Pflegefachfrau): 100 - 100 (0)</p>	<p>Mit der Firma (Kooperation)</p> <p>Interview 1 Abteilungsleitung (dipl.Pflegefachfrau)</p>
	<p>B: Ja, das wäre schön, leider nein....</p> <p>B : Nein, das haben wir auch schon angesprochen, weil wir haben natürlich sicher viele mit Diabetes und ja, die spezielle Ernährung bräuchten, aber so viel ich weiss, gibt es dies da glaube ich nicht. Da bekommt jeder gleich viel zum Essen. Ja, leider schad...</p>	<p>Keine Ernährungsberatung, soviel ich weiss. Jeder bekommt gleich viel Essen. Wurde auch schon angesprochen, z.B. für Pat. mit Diabetes oder anderer Spezialnahrung.</p> <p>Interview 3 Pflegeassistentin Österreich mit 30 Jahre Erfahrung</p>

Interview 3 Pflegeassistentin Österreich mit 30 Jahre Erfahrung: 56 - 57 (0)

Interdisziplinäre
Zusammenarbeit >
Zusammenarbeit Logopädie

Das haben wir vorallem da, unter anderem wegen Schluckstörungen, da haben wir schon, die, bei denen es jetzt akut am ehesten am Schlimmsten ist, wo man sieht, dass jemanden immer schlechter geht, das sind 3 oder 4, die jetzt gerade noch Logo oder Ergo haben, wegen dem Schlucken. Und die ist auch da, und die kommt glaube ich ein- oder zweimal in der Woche

Interview 4 FAGE - 4. Semester HF: 48 - 48 (0)

I: Dann hast du schon mal mit einer Logopädin zusammengearbeitet.

Interview 4 FAGE - 4. Semester HF: 49 - 49 (0)

Aber die hat jetzt gerade angefangen. Sie rapportiert uns immer, was sie macht und so.

Interview 4 FAGE - 4. Semester HF: 50 - 50 (0)

Es ist anscheinend sehr Mangel. Sie war über ein halbes Jahr jemanden am Suchen, scheinbar.

Interview 4 FAGE - 4. Semester HF: 52 - 52 (0)

Nein, ich weiss nur, jemand hat, also Lo.... wie heisst es genau?

Interview 5 PA- FAGE Beginn: 45 - 45 (0)

Also wir haben im Moment gar keinen Logopäden, der hier ins Haus kommt. Wir hatten zwischendurch, ja, ich glaube für ein Jahr einen, der ins Haus gekommen ist. Coronabedingt kam er dann nicht mehr. Und ich glaube inzwischen ist er auch in Pension gegangen. Für den es auch schwierig war, gerade mit dem Krankheitsbild. Weil es natürlich nicht so dem Lehrbuch entspricht, die machen nicht gerade so mit, wie man es sich vorstellt. Und wenn wir jetzt Anmeldungen haben für Logopädie, wir finden niemanden, der ins Haus kommt. Maximal einen externen, und das macht wie keinen Sinn.

Logo oder Ergo bei den Bewohnern mit den akutesten oder schwersten Schluckstörungen, kommt ein- oder zweimal in der Woche.

Logo hat gerade erst angefangen. Rapportiert dann immer, was sie macht und so.

Es hat scheinbar Mangel, sie suchten über ein halbes Jahr nach Logopäd*innen.

Interview 4 FAGE - 4. Semester HF

Jemand hat Lo.... wie heisst es genau?

Interview 5 PA- FAGE Beginn

Keine Logopäd*in im Haus. Für ca. ein Jahr kam ein Logopäde, wegen Corona nicht mehr. Es war schwierig für ihn, wegen (...), entspricht nicht so dem Lehrbuch.

Wenn ein Pat. für Logo angemeldet wird, findet man niemanden, der ins Haus kommt. Extern macht keinen Sinn.

Interview 6 Pflegedienstleitung

Interview 6 Pflegedienstleitung: 41 - 41 (0)

I: Die anderen haben eben berichtet, dass jemand auf die Abteilung komme, der schon zweimal da war.

B: Dann haben die das wieder einmal an mir vorbei organisiert. Das wäre natürlich super!

Interview 6 Pflegedienstleitung: 42 - 43 (0)

wir arbeiten mit Ergotherapeuten und Logopäden zusammen. Logopädie kommt erst noch, Ergotherapie ist mehr im Vordergrund und Physiotherapie, natürlich. Also Physiotherapie, Ergotherapie auch, und Logopädie ist am kommen.

Interview 1 Abteilungsleitung (dipl.Pflegefachfrau): 41 - 41 (0)

Auf der Akut- und Übergangspflege habe ich sehr eng mit der Logopädie zusammengearbeitet.

Interview 1 Abteilungsleitung (dipl.Pflegefachfrau): 43 - 43 (0)

wir arbeiten mit dem KZU zusammen, wenn wir dann intern, also wir holen Logopäden vom KZU

Interview 1 Abteilungsleitung (dipl.Pflegefachfrau): 47 - 47 (0)

I: okay. Haben Sie auch schon mal Logopädinkontakt gehabt, mit einer Logopädin?

B: Nein, das noch nicht.

Interview 2 FAGE 3. Lehrjahr: 27 - 28 (0)

I: Haben Sie, wenn ein Patient eine Schluckstörung hat, haben Sie auch, und sie zum Beispiel behandelt wurde von der Logopädie oder der

Logopädie ist am Kommen. Eng zusammengearbeitet mit Logopädie auf der Akut- und Übergangspflege.

Arbeiten mit KZU zusammen (Kantonsspital), holen Logopäden dort.

Interview 1 Abteilungsleitung (dipl.Pflegefachfrau)

Noch keine Berührungspunkte mit Logopäd*innen gehabt.

Interview 2 FAGE 3. Lehrjahr

Physiotherapie, haben Sie da schriftliche Instruktionen, auf was Sie achten müssen?

B: Das habe ich jetzt nicht / noch nie gesehen, also, ist das einfach eine Vorschrift, wie man dann muss mit dem Bewohner Essen eingeben, oder?

Interview 2 FAGE 3. Lehrjahr: 55 - 56 (0)

I: Haben Sie auch schon einmal mit einer Logopädin zusammen gearbeitet?

B: Nein.

I: Auch früher nicht?

B: Nein, nein. Also ich habe mal mit einem hörbehinderten Kind gearbeitet habe, der hat zu einer Logoädin gemusst, weil er eben gehörlos war, aber jetzt so rein was das anbelangt, für Schluckbeschwerden, eigentlich noch nie, nein.

Interview 3 Pflegeassistentin Österreich mit 30 Jahre Erfahrung: 29 - 32 (0)

I: Und, haben Sie auch schon Patienten gehabt, die therapiert wurden, bezüglich der Schluckstörung? Die eine Therapie erhielten?

B: Nein, haben wir nicht gehabt.

Interview 3 Pflegeassistentin Österreich mit 30 Jahre Erfahrung: 33 - 34 (0)

Interdisziplinäre
Zusammenarbeit > Fachlicher
Austausch

Und dann würden wir eben Fallbesprechung im Team machen, wir würden schauen, die Person hat sich verschluckt, passiert das öfters, wie kann man das ändern? Was für Hilfsmittel gibt es?

Interview 4 FAGE - 4. Semester HF: 18 - 18 (0)

Aber wenn ich es vergleiche z.B. mit Physio oder so, ist es schon so, also die

Noch keine Berührungspunkte mit Logopädie gehabt bezüglich Schluckbeschwerden. Noch keinen Bewohner gehabt, der Dysphagietherapie erhielt.

Interview 3 Pflegeassistentin Österreich mit 30 Jahre Erfahrung

Fallbesprechungen
Mit Physio Austausch, geben Hinweise/Tipps. Denkt, dass es auch mit Logo so sein wird. Einmal im Monat Grossvisite, Stationsleitung ist dabei, Neurologe, Psychologe. Dort werden Entscheidungen getroffen, der Hausarzt stellt

geben uns immer Hinweise und Tipps, was wir machen sollen. Ich denke mal, dass es mit der Logo dann auch so sein wird

Interview 4 FAGE - 4. Semester HF: 52 - 52 (0)

Und es gibt immer einmal im Monat eine Grossvisite, und es ist dann immer unsere Stationsleitung dabei, und sie entscheidet dann zusammen mit der Neurologin und der Psychologin, die schauen es dann gemeinsam an, dann treffen die immer Entscheidungen und schicken sie dann auch zu unserem Hausarzt. Dann stellt der Hausarzt etwas aus, z.B. eine Verordnung. Und dann steht dort auch genau, Fokus Schlucktraining oder weiss ich was.

Interview 4 FAGE - 4. Semester HF: 56 - 56 (0)

Wir haben einfach Physiotherapie und Ergotherapie da im Haus. Aber wir haben sozusagen nichts mit denen zu tun. Ich sehe sie vielleicht, mal, wenn sie mit den Leuten laufen oder so. Aber sonst, ja.

Interview 5 PA- FAGE Beginn: 51 - 51 (0)

Ja, eben, bei gewissen Leuten, bei denen wir nicht sicher waren, sollen wir jetzt auf püriert oder weich umstellen, oder Fingerfood, es gibt ja so viele Möglichkeiten. Also so Fallbeispiele haben wir dann gemacht. bei gewissen Patienten. Da war ich auch dabei. Da sind wir eigentlich das ganze Team, da können wir wirklich alle auch sagen, ja, ich finde das jetzt so, das ist mir auch aufgefallen....

Interview 5 PA- FAGE Beginn: 55 - 55 (0)

Das machen wir miteinander, das gehört zu uns im Pflegeprozess, das besprechen wir im Team. Den Auftrag hat natürlich eine diplomierte Pflegefachfrau, oder eine Fachfrau Gesundheit, man hat wahrzunehmen und zu beobachten, dann das wird im Team besprochen und dann mit dem Hausarzt gemacht, (unverständlich) und eben auch gegebenfalls auch schon Interventionen vorgeben oder von dem Hausarzt übernommen.

Interview 1 Abteilungsleitung (dipl.Pflegefachfrau): 54 - 54 (0)

dann die Verordnungen aus.

Interview 4 FAGE - 4. Semester HF

Nichts mit Physio/Ergo zu tun.

Fallbesprechungen, bei denen alle mitmachen können (Pflege). Fokus Kostform.

Interview 5 PA- FAGE Beginn

Pflegefachfrau oder FAGE hat den Auftrag, zu beobachten und wahrzunehmen. Dann wird es im Team besprochen. Dann mit dem Hausarzt. Wichtig ist, auch Beobachtungen vom Assitenzpersonal miteinzubeziehen. Verschiedene Meinungen von verschiedenen Funktionen zusammenzutragen.

	<p>Und mir ist es persönlich auch ganz wichtig, und ich habe das bisher auch in meinem Berufsleben so gemacht, auch Beobachtungen von Assistenzpersonal mit einbeziehen. Die verschiedenen Meinungen von den verschiedenen Funktionen zusammentragen</p> <p>Interview 1 Abteilungsleitung (dipl.Pflegefachfrau): 96 - 96 (0)</p>	Interview 1 Abteilungsleitung (dipl.Pflegefachfrau)
Ausbildung Dysphagie	<p>Wir haben das in der Schule schon angeschaut</p> <p>Interview 2 FAGE 3. Lehrjahr: 16 - 16 (0)</p> <p>einfach wie das entsteht, also der Vorgang wie das geht, wenn man sich verschluckt, wenn man aspiriert, das haben wir angeschaut</p> <p>Interview 2 FAGE 3. Lehrjahr: 16 - 16 (0)</p> <p>wie man den Bewohner dann richtig positionieren, also einfach die Indikationen, dass es nicht passiert.</p> <p>Interview 2 FAGE 3. Lehrjahr: 16 - 16 (0)</p> <p>Lebensmittel, zum Beispiel Reis oder so kleinere Dinge, dass man diese als püriert bestellt, damit es der Bewohner leichter hat, um nicht aspirieren zu können.</p> <p>Interview 2 FAGE 3. Lehrjahr: 18 - 18 (0)</p> <p>Und, ja einfach dabei sein beim Essen, wenn man merkt, dass es schwer, also wenn der Bewohner Schluckbeschwerden hat.</p> <p>Interview 2 FAGE 3. Lehrjahr: 18 - 18 (0)</p>	<p>Dysphagie in der Schule angeschaut, wie das geht, wenn man aspiriert. Wie man den Bewohner richtig positioniert, damit es nicht passiert. Auch gelernt, dass man Lebensmittel püriert bestellt, damit Bewohner nicht aspiriert. Dabei sein, wenn Bewohner Schluckbeschwerden hat.</p> <p>Interview 2 FAGE 3. Lehrjahr</p>
Ausbildung Dysphagie > Erfahrungswissen	<p>Und vorallem, wenn jetzt jemand frisch ab der Lehre kommt oder so, dann ist das Wissen nicht gleich, wie wenn jetzt jemand schon mehrere Jahre in der Pflege arbeitet,</p> <p>Interview 4 FAGE - 4. Semester HF: 112 - 112 (0)</p>	<p>Wenn jemand frisch von der Ausbildung kommt, ist das Wissen nicht gleich wie von jemanden mit Erfahrung</p> <p>Interview 4 FAGE - 4. Semester HF</p>

Das war eben in der Schule, das war schon lange her, ich habe in der Schule ein kleines Schoggitäfeli genommen, während dem Unterricht, dann ging es in die falsche Röhre. Dann habe ich keine Luft mehr bekommen, ich hatte wirklich, ich weiss nicht wie lange, einen kurzen Moment keine Luft mehr bekommen. Dann plötzlich ist es wieder hinausgekommen und ging in die richtige Röhre. Es war wirklich schlimm.

Interview 5 PA- FAGE Beginn: 17 - 17 (0)

Ja, ich habe gehustet, dann habe ich noch etwas getrunken, dann war es etwas besser. Aber der Moment, also ich bekam wirklich keine Luft, und dann habe ich gedacht, wow, ich habe wirklich keine Luft bekommen. Es war wirklich interessant und krass. Das selbst zu erleben, Und natürlich, ich weiss nicht, wie sich die anderen dann fühlen, aber es ist halt schon,, auch schon mit Wasser, wenn man sich verschluckt, es ist halt wirklich komisch.

Interview 5 PA- FAGE Beginn: 19 - 19 (0)

B: Ja, also ich weiss einfach von mir selber. Wenn die Leute im Bett sind, müssen sie auf 90° sein, oder vielleicht das Kopfteil ganz weit oben. Ja.

Interview 5 PA- FAGE Beginn: 35 - 35 (0)

Ja, ich komme auch von der Basis, also ursprünglich und habe mit Schluckstörungen auch gearbeitet.

Interview 6 Pflegedienstleitung: 7 - 7 (0)

Ich arbeite jetzt schon seit 20 Jahren mit Patienten mit (...), habe meine Diplomarbeit auch über Mangelernährung bei (...) geschrieben

Interview 6 Pflegedienstleitung: 29 - 29 (0)

Denke ich, wenn wir aufmerksame HF's haben, dann sehen die das. FAGE's bin ich mir nicht so sicher, ob die das erkennen. Aber wenn sie aufmerksam sind, die

Selbsterfahrung gemacht, Schoggitäfeli verschluckt. War schlimme Erfahrung. Wissen "von sich selber".

Interview 5 PA- FAGE Beginn

Diplomarbeit über Mangelernährung geschrieben. Ursprünglich in der Pflege gearbeitet, auch mit Dysphagie.

Aufmerksame HF's sehen Dysphagie. FAGE's eventuell nicht. Wenn HF's aufmerksam, braucht es kein Assessment.

Interview 6 Pflegedienstleitung

	<p>HF's, die erkennen dass eine Schluckstörung da ist, dann braucht es vielleicht nicht zwingend noch ein Assessment. Interview 6 Pflegedienstleitung: 114 - 114 (0)</p>	
	<p>Ich denke, man sollte den Menschen spüren, den man vor sich hat, und das mit dem verknüpfen. Interview 1 Abteilungsleitung (dipl.Pflegefachfrau): 117 - 117 (0)</p>	<p>Mensch sollte gespürt werden Interview 1 Abteilungsleitung (dipl.Pflegefachfrau)</p>
	<p>Ich habe eigentlich wirklich die Erfahrungen durch den Beruf gemacht. Man lernt natürlich immer wieder dazu, man lernt vor Ort. Interview 3 Pflegeassistentin Österreich mit 30 Jahre Erfahrung: 22 - 22 (0)</p> <p>Aber eben, ich habe es wirklich durch die Arbeit, durch Kollegen eigentlich gelernt. Mit so einer Situation umzugehen, was ich machen muss in solch einer Situation, und auch eben mit den Produkten, die man in solchen Situationen eben nimmt, wie die Eindickungsmittel. Weil da gibt es ja auch unterschiedliche Interview 3 Pflegeassistentin Österreich mit 30 Jahre Erfahrung: 22 - 22 (0)</p>	<p>Erfahrungen durch Beruf, lernen vor Ort. Wissen durch Kolleg*innen. Interview 3 Pflegeassistentin Österreich mit 30 Jahre Erfahrung</p>
<p>Ausbildung Dysphagie > Bedside-Teaching</p>	<p>B: Eigentlich weniger. Interview 6 Pflegedienstleitung: 33 - 33 (0)</p> <p>Ja, es ist natürlich auch, so von der Schulung direkt am Patienten, jetzt gerade (...)spezifisch, ist es noch ein bisschen schwierig. Interview 6 Pflegedienstleitung: 35 - 35 (0)</p> <p>Es ist halt auch einfach bei den Klienten schwierig. Weil, wenn da jemand zuguckt, und wir machen irgendetwas. Es ist ja auch immer Stress, und ob das dann so funktioniert, das weiss ich nicht. Aber natürlich ist es, gerade von der Sitzhaltung her, ja auch bei Menschen mit (...), gerade ein Problem, so dieses typische Aufrecht sitzen, das kann man unter Umständen gar nicht. Und dass man da so ein paar Tricks und Kniffe, ist natürlich auch immer nicht schlecht.</p>	<p>Wäre schwierig, wenn jemand zuschauen würde, für den Klienten. Da es ein Stress wäre. Ein paar Tricks und Kniffe zu haben, wäre natürlich nicht schlecht. Interview 6 Pflegedienstleitung</p>

	<p>Interview 6 Pflegedienstleitung: 37 - 37 (0)</p> <hr/> <p>Nein, das nicht, nein Interview 2 FAGE 3. Lehrjahr: 20 - 20 (0)</p> <p>Also man müsste es mir vielleicht einfach erklären wie, wie ich gerade handeln soll, also auch vorher, am Besten ja, eine Schulung würde schon nicht schlecht sein Interview 2 FAGE 3. Lehrjahr: 22 - 22 (0)</p>	<p>Noch nie gehabt. Wäre aber nicht schlecht, wenn man mir erklären würde, wie ich gerade handeln soll, auch vorher am Besten. Interview 2 FAGE 3. Lehrjahr</p>
<p>Ausbildung Dysphagie > Weiterbildungen/Schulungen</p>	<p>Ja, in der FAGE habe ich es damals gehabt, und jetzt bin ich ja im HF-Studium, das erste Semester, beziehungsweise im 4., ich bin verkürzt eingestiegen. Wir haben das ganz genau durchgenommen, halt einfach im Bezug zum Schlaganfall, und dann zu dem haben wir es durchgenommen. Und ja, dort heben wir es gesehen, wir haben schon auch gehabt, wie man den Schluckvorgang anregen kann, was für Massagen es da gibt, was für Kautechniken und so. Das haben wir alles angeschaut. Interview 4 FAGE - 4. Semester HF: 28 - 28 (0)</p> <p>Aber da haben alle von dem Team, da sind dann spezialisierte Fachleute auf Schluckstörungen/ Notfallsituationen gekommen und haben alle geschult. Da habe ich gefehlt, aber bei mir ist es nicht so schlimm, weil ich es gerade in der Schule gehabt habe. Interview 4 FAGE - 4. Semester HF: 38 - 38 (0)</p> <p>B: Das ganze Haus haben sie geschult, in 3 Tagen, sie haben es aufgeteilt. Interview 4 FAGE - 4. Semester HF: 40 - 40 (0)</p> <p>Wir haben einfach immer wieder Fallbeispiele, und wir haben auch die Neurologen, die immer wieder vorbeikommen, die haben halt auch immer Gespräche mit unserer Chefin. Und unsere Chefin macht dann Fallbeispiele mit uns, und sagt, auf was wir achten müssen und so. Und dann achten wir darauf.</p>	<p>In der FAGE-Ausbildung und auch im HF-Studium. In Bezug zum Schlaganfall durchgenommen. Auch Massagen und Kautechniken angeschaut. Das ganze Haus wurde geschult, in 3 Tagen. Fallbeispiele mit der Stationsleitung. Pflegedienstleitung organisiert Schulungen. Interview 4 FAGE - 4. Semester HF</p>

Interview 4 FAGE - 4. Semester HF: 42 - 42 (0)

Die Pflegedienstleitung ist dann eher die, die schaut, welche Spezialisten können vorbeikommen, für Schulungen und so. Und dann würden wir es da durchführen.

Interview 4 FAGE - 4. Semester HF: 44 - 44 (0)

Und hier wissen wir, auch über Schluckstörungen, wir wissen viel mehr, worauf wir achten müssen. Ich denke, im Spital geht das viel mehr unter. Und das Gewicht geht auch rasant herunter. Aber nein, so im Grossen und Ganzen denke ich, es ist gut so wie es hier ist.

Interview 4 FAGE - 4. Semester HF: 110 - 110 (0)

Ehrlich gesagt, ich kann mich nicht mehr erinnern. Es ist schon so lange her. Aber ich arbeite schon lange, also über 10 Jahren, in der Pflege. Aber in der Schule, also auch jetzt in der FAGE-Ausbildung, habe ich es noch nicht gehabt. Das werde ich dann im nächsten Modul haben.

Interview 5 PA- FAGE Beginn: 29 - 29 (0)

Kann sich nicht mehr an Ausbildung erinnern, da 10 Jahre her. In der FAGE-Ausbildung werden Schluckstörungen im kommenden Modul behandelt. Auf der Abteilung noch keine Schulungen gehabt.

Interview 5 PA- FAGE Beginn

In der Ernährung. Dort wird es auch mit dem Schlucken, kommt es auch dazu. Das wird jetzt anfangen, das mit dem Schlucken.

Interview 5 PA- FAGE Beginn: 31 - 31 (0)

I: Hast du auf der Abteilung schon spezielle Schulungen gehabt, bezüglich Schluckstörungen?

B: Nein, hier nicht. Nein.

Interview 5 PA- FAGE Beginn: 32 - 33 (0)

In der Ausbildung jetzt weniger, sondern dann wirklich in den Weiterbildungen, so zu Zusatznahrungen und Eindickungsmittel, und so was

Interview 6 Pflegedienstleitung: 15 - 15 (0)

Weniger in der Ausbildung gelernt. Aber in Weiterbildungen, bezüglich Zusatznahrungen und Eindickungsmittel.

Wir haben auch mal eine Dysphagieschulung gehabt von einer Logopädin. Auch früher in der Rehaklinik, schon mal. Mit Weiterbildungen. Ja, das schon immer wieder mal etwas gehört.

Interview 6 Pflegedienstleitung: 29 - 29 (0)

Oft natürlich von den Anbietern von Zusatznahrung, eben über Fresenius, über (...), dort haben wir auch schon mal gehabt.

Interview 6 Pflegedienstleitung: 31 - 31 (0)

Nein, ich habe ganz normal diplomierte Pflegefachfrau gelernt, und in der Schule sind wir sehr gut sensibilisiert geworden, also in beiden Ausbildungen. Und auch in der Praxis sind wir, also ich habe in Teams gearbeitet, wo wir immer wieder ein Auge darauf gehabt haben.

Interview 1 Abteilungsleitung (dipl.Pflegefachfrau): 35 - 35 (0)

I: Also haben sie konkrete Schulungen gehabt, so wie im Haus, ich kenne das so, dass man wie intern eine Weiterbildung oder eine Schulung bezüglich Dysphagie hat.

B: Das habe ich jetzt noch nie gesehen. Nein.

Interview 1 Abteilungsleitung (dipl.Pflegefachfrau): 36 - 37 (0)

Also wir haben dazumals, wo ich die Ausbildung gemacht habe, hat es das noch nicht so gegeben, so ausgeprägt wie heute in den Schulen. Also es ist jetzt doch über dreissig Jahre her, wo ich die Ausbildung gemacht habe. Ich habe eigentlich wirklich die Erfahrungen durch den Beruf gemacht. Man lernt natürlich immer wieder dazu, man lernt vor Ort.

Interview 3 Pflegeassistentin Österreich mit 30 Jahre Erfahrung: 22 - 22 (0)

Also ein Ausbildung direkt habe ich keine gemacht. Ich würde aber gerne, wenn ich

Dysphagieschulung durch Logopädie gehabt, auch in der Rehaklinik. Immer mal wieder etwas darüber gehört.

Schulungen oft von Anbietern von Zusatznahrung.

Interview 6 Pflegedienstleitung

In der Ausbildung gute Sensibilisierung. Immer wieder in Teams gearbeitet, wo ein Auge darauf gerichtet wurde.

Im Haus noch keine Schulung gehabt.

Interview 1 Abteilungsleitung (dipl.Pflegefachfrau)

Vor 30 Jahren war es in der Ausbildung noch kein grosses Thema. Würde gerne eine Ausbildung diesbezüglich machen. In Österreich wenig Möglichkeiten zur Weiterbildungen, finanziell. In der CH in der Spitex auch nicht. Aber hier im Haus besteht Möglichkeit, über Dysphagie jedoch noch nicht, wäre aber interessant.

dürfte, von meiner Ausbildung her.

Interview 3 Pflegeassistentin Österreich mit 30 Jahre Erfahrung: 22 - 22 (0)

Also da jetzt in der Schweiz nicht. Wir haben, also in Österreich haben wir auch nicht viele Ausbildungen machen können, weil es einfach auch von dem finanziellen her gesehen teilweise einfach nicht gegangen ist. Sie haben teilweise auch Fortbildungen, die ich einmal gehabt habe, Weiterbildungen, zwischendurch abgebrochen, weil es finanziell nicht mehr gegangen ist. Und da in der Schweiz konnte ich eben noch nicht viel machen. Ich war vorher 10 Jahre, ach, Blödsinn, 7 Jahre in der Spitex, auch in der Schweiz. Also ich habe vorher in einem Altersheim gearbeitet, dann in der Spitex und jetzt bin ich eben wieder im Altersheim. Und in der Spitex ist es halt nicht so, ja mit Weiterbildungen haben sie es nicht soooo unbedingt. Aber da hat man eben die Möglichkeit, aber eben über Schluckbeschwerden ist jetzt eigentlich noch nicht so richtig, irgendwie.... Es wäre interessant, aber eben. Ich weiss nicht, ob sie das mal aufnehmen, da.

Interview 3 Pflegeassistentin Österreich mit 30 Jahre Erfahrung: 26 - 26 (0)

Also ich sage jetzt einfach. Also wenn jetzt einfach eine Kollegin oder ein Kollege ist, der auch so etwas noch nie erlebt hat, oder der in dem Moment nicht weiss, wie gehe ich mit der Situation um. Ja, ist halt auch schwierig! Wenn man dann in dem Moment überfordert ist, ja, denke ich es wäre schon gut, wenn es so Schulungen geben würde, auch für solche Dinge. Also dass wirklich alle quasi verpflichtet werden dazu, dies zu machen.

Interview 3 Pflegeassistentin Österreich mit 30 Jahre Erfahrung: 50 - 50 (0)

Fände es gut, wenn alle im Team verpflichtet wären, eine Schulung zu machen für Notfallsituationen (Aspiration), da es Kolleg*innen gibt, die dann überfordert sind.

Interview 3 Pflegeassistentin Österreich mit 30 Jahre Erfahrung

Dysphagie im Alter >
Sensibilisierung Dysphagie im
Alter

Ja, wir haben das auch in der Schule gehabt, dass es einfach mit dem Alter, man merkt es ja auch nicht, und dann kann man dann die Tests durchführen, wo man dan merkt, wo man herausfinden kann, ob jemand eine Schluckstörung hat. Weil die merken es ja nicht, die essen dann ganz normal und die husten ja dann danach, das ist ja auch so ein Symptom. Und dann kommen sie nicht darauf, hey, ich könnte eine Schluckstörung haben. Aber ich selber habe nicht wirklich

In der Schule gehabt, aber noch keine Erfahrungen damit gemacht.

Interview 4 FAGE - 4. Semester HF

Erfahrungen damit, aber ich habe es auch schon gehört, von der Schule.

Interview 4 FAGE - 4. Semester HF: 26 - 26 (0)

Nein, das habe ich noch nie gehört, nein.

Interview 5 PA- FAGE Beginn: 21 - 21 (0)

Auch so ein normaler Altersprozess, die dann so Schluckstörungen zum Teil, so die leichten Formen, entwickeln.

Interview 6 Pflegedienstleitung: 13 - 13 (0)

In der Ausbildung jetzt weniger, sondern dann wirklich in den Weiterbildungen, so zu Zusatznahrungen und Eindickungsmittel, und so was. Wo es dann darum geht, dass jeder ab so 65- 70 entwickelt eigentlich so eine leichte Schluckstörung, eben mit diesem Nachhusten, und man sich eben dann mehr konzentrieren muss beim Essen, und weniger Ablenken.

Interview 6 Pflegedienstleitung: 15 - 15 (0)

Ja also Schluckstörungen sind sehr häufig im Alter, entdeckt oder unentdeckt, mittlerweile wird dies auch als Pflegediagnose diagnostiziert. Es kommt zu 85-90 % vor, dass ältere Menschen ab 70-80 Schluckstörungen haben.

Interview 1 Abteilungsleitung (dipl.Pflegefachfrau): 5 - 5 (0)

B: und anatomisch auch, nehmen ja all die Funktionen/ Schluckfunktionen, Kaufunktionen ab, und das beeinflusst es auch noch einmal.

Interview 1 Abteilungsleitung (dipl.Pflegefachfrau): 9 - 9 (0)

Da haben wir etwas 60/ 65 Bewohner. So etwa.

Interview 1 Abteilungsleitung (dipl.Pflegefachfrau): 13 - 13 (0)

Wir fix, (unverständlich) sicher 20.

Interview 1 Abteilungsleitung (dipl.Pflegefachfrau): 15 - 15 (0)

Noch nie gehört.

Interview 5 PA- FAGE Beginn

normaler Altersprozess, leichte Form von Schluckstörungen.

In Weiterbildungen gehört, mit Zusatznahrung und Eindickungsmittel.

Mit 65-60 entwickelt jeder eine leichte Dysphagie, mit Nachhusten und Essen braucht mehr Konzentration.

Interview 6 Pflegedienstleitung

Anatomisch nehmen alle Funktionen Schlucken/Kauen ab.

Presbyphagie häufig, entdeckt oder unentdeckt. Gibt es auch als Pflegediagnose. 85-90% bei Menschen ab 70-80.

Mit den Babyboomers kommt es langsam, dass die Bewohner*innen sensibilisierter sind, durch die Medien. Und sich dann bei Störungen oder Symptomen melden.

Enger Kontakt mit Angehörigen findet statt, bezüglich Aufklärung und mögliche Massnahmen.

Interview 1 Abteilungsleitung (dipl.Pflegefachfrau)

Also die Sensibilität bezüglich Schluckstörungen darf sich sicher noch etwas entwickeln. Auch von der ärztlichen Seite her (lacht)

Interview 1 Abteilungsleitung (dipl.Pflegefachfrau): 19 - 19 (0)

Also so eher die neue Generation, die Babyboomers, die da langsam kommen, eher. Weil, es gibt ja das Google, und da kann man schauen, nach jedem Symptom, so, auf welche Krankheit dies könnte hindeuten. Aber wenn jemand eine dementielle Erkrankung hat, dann ist es eher schwierig um einzuschätzen. Aber kognitiv gesunde Menschen, die melden sich schon, wenn Sie irgendwelche Störungen oder Symptome bemerken.

Interview 1 Abteilungsleitung (dipl.Pflegefachfrau): 29 - 29 (0)

Mit den Angehörigen sind wir da auch sehr eng im Kontakt, da gibt es auch viel Aufklärung, was es überhaupt bedeutet, was man dagegen machen kann, genau.

Interview 1 Abteilungsleitung (dipl.Pflegefachfrau): 54 - 54 (0)

Ja, es ist also schon so, dass sich natürlich die Schluckorgane verändern, bei älteren Leuten, und dass auch die Kaufunktion nachlässt

Interview 3 Pflegeassistentin Österreich mit 30 Jahre Erfahrung: 2 - 2 (0)

Schluckorgane verändern sich bei älteren Leute, auch die Kaufunktion lässt nach.

Interview 3 Pflegeassistentin Österreich mit 30 Jahre Erfahrung

Ich glaube, sie haben in der PWG unten glaube ich haben Sie eine Bewohnerin jetzt noch, die haben wir letzte Woche hier oben gehabt und bei ihr habe ich gesehen, sind die Getränke eingedickt. Aber essen tut sie eigentlich normal. Sie hat rein jetzt glaube ich von der Flüssigkeit her Probleme mit dem Verschlucken, aber so von dem Essen her jetzt ist mir eigentlich nichts aufgefallen, bei ihr.

Interview 3 Pflegeassistentin Österreich mit 30 Jahre Erfahrung: 36 - 36 (0)

Dysphagie im Alter > Anzahl Patienten mit Dysphagie

B: Also 13. Es ist eine kleine Station, aufgrund der Erkrankung.

I: Und wie viele haben von diesen eine Schluckstörung, was schätztst du?

9 von 13

Interview 4 FAGE - 4. Semester HF

B: Ich würde schon sagen, 9. Aber das ist jetzt schon ein Spezialfall, auf anderen Abteilungen weiss ich es nicht, aber da sind es schon mehr.

Interview 4 FAGE - 4. Semester HF: 22 - 24 (0)

Ja, das sind einfach Verdachte, kann man schon so sagen.

Interview 4 FAGE - 4. Semester HF: 68 - 68 (0)

B: Wir haben 13.

6 von 13

Interview 5 PA- FAGE Beginn

I: Wie viele davon haben eine Schluckstörung, oder von wie vielen weisst du, dass sie eine haben?

B: Also 6 haben sicher. Ja. Also fast eigentlich mehr als die Hälfte, haben sicher eine Schluckstörung. Auch einfach schon wegen der Erkrankung, krankheitsbedingt.

Interview 5 PA- FAGE Beginn: 23 - 25 (0)

I: Wie viele Patienten haben Sie im ganzen Haus?

20 von 79

Interview 6 Pflegedienstleitung

B: 74 Pflegegäste.

I: Von wie vielen vermuten oder wissen Sie, dass sie eine Schluckstörung haben?

B: Ich denke, insgesamt so 20.

Interview 6 Pflegedienstleitung: 22 - 25 (0)

Da haben wir etwas 60/ 65 Bewohner. So etwa.

Interview 1 Abteilungsleitung (dipl.Pflegefachfrau): 13 - 13 (0)

20 von 60

Interview 1 Abteilungsleitung (dipl.Pflegefachfrau)

	<p>Wir fix, (unverständlich) sicher 20. Interview 1 Abteilungsleitung (dipl.Pflegefachfrau): 15 - 15 (0)</p>	
	<p>es sind ungefähr dreissig Bewohner, zusammen, und so drei bis vier Bewohner Bewohner pro Tag, an dem ich eingeteilt bin. Interview 2 FAGE 3. Lehrjahr: 12 - 12 (0)</p>	<p>1 von 30 Interview 2 FAGE 3. Lehrjahr</p>
	<p>Einer. Ja, nur einer. Interview 2 FAGE 3. Lehrjahr: 14 - 14 (0)</p>	
	<p>Also wir haben einen Bewohner, der (unverständlich) hat, der wird über die Sonde ernährt, der isst nicht mehr. Und eigentlich haben wir jetzt momentan gar niemanden auf der Station, wo dies jetzt momentan so eine Situation wäre. Interview 3 Pflegeassistentin Österreich mit 30 Jahre Erfahrung: 14 - 14 (0)</p>	<p>0 von 17 Interview 3 Pflegeassistentin Österreich mit 30 Jahre Erfahrung</p>
Dysphagie im Alter > Anzahl Patienten mit Dysphagie > Anzahl Patienten auf der Abteilung	<p>siebzehn, ungefähr. Siebzehn. Interview 3 Pflegeassistentin Österreich mit 30 Jahre Erfahrung: 12 - 12 (0)</p>	
Dysphagie Folgen	<p>Ja, das haben wir auch schon erlebt, also es kann ja daraus eine Aspirationspneumonie geben, oder gar der Exitus, das habe ich aber noch nie erlebt, aber Pneumonie habe ich sehr oft erlebt. Interview 1 Abteilungsleitung (dipl.Pflegefachfrau): 19 - 19 (0)</p>	
Dysphagie Folgen > soziale Folgen, Lebensqualität	<p>dass die Patienten wirklich dann Angstbeschwerden bekommen Interview 3 Pflegeassistentin Österreich mit 30 Jahre Erfahrung: 2 - 2 (0)</p> <p>Und wir natürlich schon versucht haben, dies zu ermöglichen, mit eben diesen Eindickungsmitteln, die es gibt, dass einfach auch die Lebensqualität noch erhalten bleibt Interview 3 Pflegeassistentin Österreich mit 30 Jahre Erfahrung: 2 - 2 (0)</p>	<p>Angst Interview 3 Pflegeassistentin Österreich mit 30 Jahre Erfahrung</p>

Dysphagie Folgen > medizinische Folgen > Tod	s ist schon länger her, hat einer, der eigentlich selbstständig ist, hat er immer im Zimmer gegessen, und dementsprechend ist er auch so verstorben, mit einem Gipfeli im Mund Interview 4 FAGE - 4. Semester HF: 10 - 10 (0)	Erstickung/ Exitus Interview 4 FAGE - 4. Semester HF
	Eben eine Aspiration, dann eben auch notfallmässige, also erst mal mit Sauerstoffversorgung, eben auch Spitaleinweisung, und eben ein Todesfall. Interview 6 Pflegedienstleitung: 17 - 17 (0)	Aspiration, Sauerstoffversorgung mit Spitaleinweisung, Tod Interview 6 Pflegedienstleitung
	oder gar der Exitus, das habe ich aber noch nie erlebt Interview 1 Abteilungsleitung (dipl.Pflegefachfrau): 19 - 19 (0)	Exitus, aber noch nie erlebt Interview 1 Abteilungsleitung (dipl.Pflegefachfrau)
	Als ich noch in Österreich war, wir haben einen Bewohner gehabt, wo es einfach mehr oder übersehen worden ist und der dann aspiriert hat, fast erstickt ist daran, und mit einer Aspiration in den Spital gekommen ist und im Spital dann verstorben ist Interview 3 Pflegeassistentin Österreich mit 30 Jahre Erfahrung: 18 - 18 (0)	Aspiration mit Todesfolge Interview 3 Pflegeassistentin Österreich mit 30 Jahre Erfahrung
Dysphagie Folgen > medizinische Folgen > Pneumonie	bis hin dass sie schnell eine Lungenentzündung haben, wenn ein Fremdkörper in die Lunge gelangt. Interview 4 FAGE - 4. Semester HF: 8 - 8 (0)	Lungenentzündung, wenn Fremdkörper in die Lunge gelangt Interview 4 FAGE - 4. Semester HF
	Iso natürlich Aspirationspneumonien, immer wieder erlebt. Interview 6 Pflegedienstleitung: 19 - 19 (0)	Aspirationspneumonie, immer wieder erlebt Interview 6 Pflegedienstleitung
	es kann ja daraus eine Aspirationspneumonie geben Interview 1 Abteilungsleitung (dipl.Pflegefachfrau): 19 - 19 (0)	Aspirationspneumonie Interview 1 Abteilungsleitung (dipl.Pflegefachfrau)
Dysphagie Ursache	dass ältere Menschen ab 70-80 Schluckstörungen haben. Unter dem Einfluss von Medikamenten, die sie aktuell einnehmen. Und von Diagnosen, medizinische wie auch pflegerische Diagnosen. Interview 1 Abteilungsleitung (dipl.Pflegefachfrau): 5 - 5 (0)	Krankheiten: Hemiplegie Anatomisch: Abnahme der Schluckfunktionen, Kaufunktionen Einfluss von Medikamenten Interview 1 Abteilungsleitung (dipl.Pflegefachfrau)

B: Wie aber auch ausgelöst durch Krankheiten, teilweise, durch Hemiplegie, zum Beispiel. Und...

Interview 1 Abteilungsleitung (dipl.Pflegefachfrau): 7 - 7 (0)

B: und anatomisch auch, nehmen ja all die Funktionen/ Schluckfunktionen, Kaufunktionen ab, und das beeinflusst es auch noch einmal.

Interview 1 Abteilungsleitung (dipl.Pflegefachfrau): 9 - 9 (0)

Und zwar sind das teilweise auch versteckte Dysphagien und das merkt man an der heiseren Stimme, wo wir denken, das komme aus dem heiteren Himmel, aber eigentlich eine Schluckstörung dahinter ist

Interview 1 Abteilungsleitung (dipl.Pflegefachfrau): 19 - 19 (0)

Dysphagie Ursache >
Dysphagie allgemein

Bei fast jedem, der (...) (...) hat, kommt es dann mit der Zeit vor, eine Schluckstörung. Wir haben also sehr viel da, täglich sind wir mit dem in Verbindung.

Interview 4 FAGE - 4. Semester HF: 3 - 3 (0)

(...) Huntignton

Interview 4 FAGE - 4. Semester HF

Schlaganfälle, eben jetzt mit (...), ja sowieso. Eine Form von MS, eine Mischform mit Parkinson,

Interview 6 Pflegedienstleitung: 13 - 13 (0)

Schlaganfall, (...), MS, Parkinson

Interview 6 Pflegedienstleitung

ich muss gerade überlegen / es fällt mir gerade nicht ein, entschuldigung/

Interview 2 FAGE 3. Lehrjahr: 8 - 8 (0)

Weiss nicht, wahrscheinlich nach einem Unfall oder von Geburt an

Interview 2 FAGE 3. Lehrjahr

ja das ist wahrscheinlich auch nach einem Unfall zum Beispiel, das dass Schlucken schwer fällt

Interview 2 FAGE 3. Lehrjahr: 10 - 10 (0)

oder schon von Geburt an sich schon eine Schluckstörung entwickelt hat

Interview 2 FAGE 3. Lehrjahr: 10 - 10 (0)

Dysphagie Ursache > primäre Presbyphagie	Auch so ein normaler Altersprozess, die dann so Schluckstörungen zum Teil, so die leichten Formen, entwickeln. Interview 6 Pflegedienstleitung: 13 - 13 (0)	normale Altersprozesse Interview 6 Pflegedienstleitung
	Unter dem Einfluss von Medikamenten, die sie aktuell einnehmen. Interview 1 Abteilungsleitung (dipl.Pflegefachfrau): 5 - 5 (0)	Medikamenteneinfluss Interview 1 Abteilungsleitung (dipl.Pflegefachfrau)
Dysphagie Massnahmen	Massnahmen würde ich erstmals noch nicht einleiten. Sondern dem nachgehen, was der Wunsch ist, die Patientenverfügung mit einbeziehen, Angehörige mit einbeziehen, ob das jetzt einfach nur der Moment ist, oder es längerfristig ein Problem ist, also all die Schritte von dem Pflegeprozess durchgehen, im Team auch Interview 1 Abteilungsleitung (dipl.Pflegefachfrau): 96 - 96 (0)	Pflegeprozess durchgehen, bevor Massnahme ergriffen wird Interview 1 Abteilungsleitung (dipl.Pflegefachfrau)
	<p>Okay///// Wenn Sie den Verdacht haben, dass der Patient eine Schluckstörung hat, wie reagieren Sie da darauf?</p> <p>B: Also sicher, ich würde jetzt so handeln, dass ich zuerst zum Patient gehe und mal eine aufrechte Sitzposition würde, also ihm helfen, in die Position zu kommen, dass vielleicht das wo er sich daran verschluckt hat, dass es irgendwie wieder heraus kommt, und (unverständlich) jemanden alarmieren, dass er kommt. Dass ich es nicht alleine machen muss. Dass wir wenigstens zu zweit sind. Interview 2 FAGE 3. Lehrjahr: 31 - 32 (0)</p>	<p>In aufrechte Sitzposition bringen, in Position bringen, dass Aspirat wieder herauskommt. Alarmieren. Prophylaktisch (auf Nachfrage von I.): (unsicher): etwas trinken, Pat. fragen ob es noch geht, ob er noch essen kann oder will Interview 2 FAGE 3. Lehrjahr</p>
	<p>I: mhm. Und wenn er sich noch nicht verschluckt hat, also er hat einfach, hm, Sie merken, irgendwie ist es komisch, der Patient isst nicht so richtig....</p> <p>B: Ich würde mal, ähm, vorschlagen //// etwas trinken, also einen Schluck Wasser zum Beispiel geben, den Patienten fragen, ob es noch geht, ob er noch kann essen, ob er noch will essen, ja, (leise: weiss ich nicht was) Interview 2 FAGE 3. Lehrjahr: 33 - 34 (0)</p>	

Weil ich denke, viele wissen gar nicht in solchen Situationen, oder wie Sie mit so einer Situation umgehen müssen. Weil sie es wahrscheinlich auch noch nicht so gemacht haben. Oder von der Ausbildung her vielleicht, auch noch nicht die Möglichkeit gehabt haben, dies zum Erlernen, wie man in so Situationen umgeht. Also ich denke, es wäre sicher auch wichtig gerade so Sachen besser zu forcieren. Weil, es gerade in unserem Beruf, gerade im Altersheim, kann so etwas immer mal passieren. Und wenn man natürlich in dem Moment gerade nicht weiss, wie man umgehen muss, ist es halt auch schwierig.

Interview 3 Pflegeassistentin Österreich mit 30 Jahre Erfahrung: 48 - 48 (0)

Dysphagie Massnahmen >
Notfallmassnahmen

Heimlichgriff anwenden

Interview 4 FAGE - 4. Semester HF: 14 - 14 (0)

Also wenn sich jemand verschluckt, dann beugen wir zuerst nach vorne, dann versucht er das zuerst abzuhusten, wenn es geht. Und wenn das nicht geht, dann müssen wir den Heimlichgriff durchführen. Aber, das ist so, wir müssten schon mehrere Mitarbeiter haben, die das durchführen. Weil, dementsprechend verliert er die ganze Kraft, ist extrem schwach, und wir haben auch etwas festere Patienten bei uns, es sind nicht alle 30 kilo oder so, wo es einfach gehen würde.

Interview 4 FAGE - 4. Semester HF: 18 - 18 (0)

Aber es ist eigentlich immer eine FAGE oder Diplomierte da. Sie wissen einfach, ja, nach vorne beugen und Ruhe bewahren und so. Und dann können sie den Notfallknopf drücken und uns anrufen. Und dann wissen wir Fachkräfte eher, wie umzugehen. Aber sie sind nie alleine. Eine Assistentin Gesundheit oder Pflegeassistentin ist nie alleine.

Interview 4 FAGE - 4. Semester HF: 106 - 106 (0)

So direkt, weil ich weiss nicht, ob ich es überhaupt beim Patienten, also beim Bewohner, machen darf oder nicht, oder muss ich zuerst eine Diplomierte holen, also anrufen, genau.

Nach vorne beugen, abhusten lassen,
Heimlichgriff: Braucht mehrere Mitarbeiter
Es ist immer eine FAGE oder HF da, eine Assistentin Gesundheit oder Pflegeassistentin ist nie alleine.

Interview 4 FAGE - 4. Semester HF

Diplomierte holen/anrufen
In aufrechte Sitzposition bringen, in Position bringen, damit das Aspirat wieder herauskommt.

Interview 2 FAGE 3. Lehrjahr: 22 - 22 (0)

Okay///// Wenn Sie den Verdacht haben, dass der Patient eine Schluckstörung hat, wie reagieren Sie da darauf?

B: Also sicher, ich würde jetzt so handeln, dass ich zuerst zum Patient gehe und mal eine aufrechte Sitzposition würde, also ihm helfen, in die Position zu kommen, dass vielleicht das wo er sich daran verschluckt hat, dass es irgendwie wieder heraus kommt, und (unverständlich) jemanden alarmieren, dass er kommt. Dass ich es nicht alleine machen muss. Dass wir wenigstens zu zweit sind.

Interview 2 FAGE 3. Lehrjahr: 31 - 32 (0)

Also ich sage jetzt einfach. Also wenn jetzt einfach eine Kollegin oder ein Kollege ist, der auch so etwas noch nie erlebt hat, oder der in dem Moment nicht weiss, wie gehe ich mit der Situation um. Ja, ist halt auch schwierig! Wenn man dann in dem Moment überfordert ist, ja, denke ich es wäre schon gut, wenn es so Schulungen geben würde, auch für solche Dinge. Also dass wirklich alle quasi verpflichtet werden dazu, dies zu machen.

Interview 3 Pflegeassistentin Österreich mit 30 Jahre Erfahrung: 50 - 50 (0)

Alarmieren.

Interview 2 FAGE 3. Lehrjahr

Bräuchte Schulungen, da nicht alle wissen, wie mit der Situation umzugehen

Interview 3 Pflegeassistentin Österreich mit 30 Jahre Erfahrung

Dysphagie Massnahmen > Diagnostik

Und dann trinkt man, und dann sieht man dann den Schluckvorgang, wie das genau, was alles noch bleibt. Ja genau, und dann sieht man, was alles noch bleibt.

Interview 4 FAGE - 4. Semester HF: 66 - 66 (0)

Das habe ich gesehen in der Schule, aber ich habe die Anwendung nie gesehen, live miterlebt, nur ein Video in der Schule. Aber ich glaube, dass viele das gar nicht, ich weiss jetzt nicht, ob die alle diagnostiziert haben, dass sie eine Schluckstörung haben. Das glaube ich weniger.

Interview 4 FAGE - 4. Semester HF: 66 - 66 (0)

Videofluoroskopie, Video in der Schule gesehen: Dann sieht man, was alles noch bleibt.

Weiss nicht, ob alle diagnostiziert wurden

Interview 4 FAGE - 4. Semester HF

Oder mit dem Arzt, macht eine Abklärung Sinn im Spital, über die Schluckstörung

Abklärung im Spital ist zu aufwändig, passt meist

Interview 6 Pflegedienstleitung: 51 - 51 (0)

Weil immer eine Abklärung der Dysphagie im Spital, das ist so aufwändig, dass es meistens für unser Klientel nicht passend ist.

Interview 6 Pflegedienstleitung: 51 - 51 (0)

I: Haben Sie es auch schon erlebt, dass jemand, der nicht auf der (...)-Abteilung ist, abgeklärt wurde?

B: Ja, das habe ich schon erlebt. Ja und dann auch eben zum Beispiel wie lange bleibt der Bolus im Mund, und wie ist es dann.... Das habe ich schon erlebt, Aber eben, es ist sehr aufwändig. Und die Compliance, je nach dem wie die Grunderkrankung ist, die muss schon vorhanden sein. Glaube ich.

Interview 6 Pflegedienstleitung: 52 - 53 (0)

Aber wir hatten auch schon einen Herren in der Wohnung, fällt mir jetzt gerade ein. Der hat komplett, ich weiss jetzt gar nicht was die Ursache für die Dysphagie war, der hat die komplette Abklärung gemacht. Wurde dann mit Magensonde ernährt. Er war sonst relativ selbstständig, wirklich nur Essen ging gar nicht.

Interview 6 Pflegedienstleitung: 55 - 55 (0)

Es sind Verdachte, oder teilweise auch diagnostiziert von uns, auch,
Interview 1 Abteilungsleitung (dipl.Pflegefachfrau): 17 - 17 (0)

für Klientel nicht.

Pat. von (...)abteilung wurden schon abgeklärt: Wie lange bleibt der Bolus im Mund, wie ist es dann. Ist aber sehr aufwändig. Compliance muss vorhanden sein.

Pat. von einer Alterswohnung wurde abgeklärt, bekam dann Magensonde.

Interview 6 Pflegedienstleitung

Dysphagie Massnahmen > kompensatorische Massnahmen > Stimulation Schluckvorgang

wir haben schon auch gehabt, wie man den Schluckvorgang anregen kann, was für Massagen es da gibt, was für Kautechniken und so
Interview 4 FAGE - 4. Semester HF: 28 - 28 (0)

Habe ich auch viel, ich habe zum Beispiel damals in der FAGE, ich habe, also jedes Jahr aktualisieren sie ja die Themen, wir haben z.B., dieses Jahr haben sie nochmals genau betont, dass man nicht Nahrung und Getränke zusammen geben

nur Verdachte, durch Pflege diagnostiziert
Interview 1 Abteilungsleitung (dipl.Pflegefachfrau)

Schluckvorgang durch Massagen anregen Kautechniken
Interview 4 FAGE - 4. Semester HF

	<p>soll. Man soll Nahrung und dann Getränke. Interview 4 FAGE - 4. Semester HF: 30 - 30 (0)</p> <p>Das haben wir da oft nicht gewusst, weil damals, als wir es gelernt haben war es nicht so. Es wird ja immer wieder etwas aktualisiert, und das ist auch gut so, dann kann man es eben umsetzen, das finde ich gut Interview 4 FAGE - 4. Semester HF: 30 - 30 (0)</p>	
Dysphagie Massnahmen > adaptive Massnahmen > Lagerung	<p>Dass sie komplett 95 °, also richtig aufrecht sitzen. Und im Bett halt komplett das Kopfteil hinauf. Interview 4 FAGE - 4. Semester HF: 84 - 84 (0)</p>	<p>Aufrecht sitzen, 95°. Im Bett Kopfteil komplett hochfahren. Interview 4 FAGE - 4. Semester HF</p>
	<p>B: Ja, also ich weiss einfach von mir selber. Wenn die Leute im Bett sind, müssen sie auf 90° sein, oder vielleicht das Kopfteil ganz weit oben. Ja. Interview 5 PA- FAGE Beginn: 35 - 35 (0)</p>	<p>Leute im Bett: 90°-Winkel, Kopfteil ganz weit oben. Interview 5 PA- FAGE Beginn</p>
	<p>Aber natürlich ist es, gerade von der Sitzhaltung her, ja auch bei Menschen mit (...), gerade ein Problem, so dieses typische Aufrechtsitzen, das kann man unter Umständen gar nicht. Interview 6 Pflegedienstleitung: 37 - 37 (0)</p>	<p>typisches Aufrechtsitzen geht mit (...) nicht Interview 6 Pflegedienstleitung</p>
	<p>wie man den Bewohner dann richtig positionieren, also einfach die Indikationen, dass es nicht passiert. Interview 2 FAGE 3. Lehrjahr: 16 - 16 (0)</p>	<p>Bewohner richtig positionieren, damit es nicht passiert Interview 2 FAGE 3. Lehrjahr</p>
	<p>dass man wirklich dann darauf achtet, dass wenn solche Situationen sind, dass man die Patienten hochlagert, schaut dass man sie in eine gute Position, also dass sie sich, dass man sie in eine gute Position begibt, um, ja, dass dies nicht eintrifft, dass sie sich verschlucken. Interview 3 Pflegeassistentin Österreich mit 30 Jahre Erfahrung: 2 - 2 (0)</p>	<p>Patienten hochlagern, in eine gute Position bringen, dass es nicht eintrifft, dass sie sich verschlucken Interview 3 Pflegeassistentin Österreich mit 30 Jahre Erfahrung</p>
Dysphagie Massnahmen > adaptive Massnahmen > Essen	<p>Also unsere Bewohner gehen meistens in das Restaurant essen, und Servicepersonal steht vor Ort, und ich kann Ihnen sagen, das Servicepersonal</p>	

und Trinken

beobachtet so gut, die melden, falls jemand Auffälligkeiten hat oder nicht

Interview 1 Abteilungsleitung (dipl.Pflegefachfrau): 92 - 92 (0)

wenn es nötig ist, machen wir ein Ess- oder Trinkprotokoll.

Interview 1 Abteilungsleitung (dipl.Pflegefachfrau): 92 - 92 (0)

Also sie gehen hinunter zum Mittagessen und die, welche halt Hilfe brauchen, haben wir oben bei uns im Stübli, haben auch jemand der schaut dort, der Essen gibt, ja.

Interview 2 FAGE 3. Lehrjahr: 48 - 48 (0)

I: Und was ist das für eine Person, die im Stübli ist?

B: Das ist eigentlich meistens eine Fachfrau Gesundheit oder Diplomierte, und eine Pflegehilfe.

Interview 2 FAGE 3. Lehrjahr: 49 - 50 (0)

B: Das wird immer bestimmt an dem Tag, das ist eigentlich egal wer, ob es Fachpersonen sind oder auch Pflegehilfen, dass sie bestellen. Aber einfach dass man da auch sagt: Ja, du musst jetzt für den oder den bestellen, und dort ist die Liste, so musst du dann auch dieser Liste nachgehen und eben auch die Essensbestellungen machen.

Interview 2 FAGE 3. Lehrjahr: 81 - 81 (0)

Dysphagie Massnahmen >
adaptive Massnahmen > Essen
und Trinken > Diätische
Massnahmen

dann müssen wir selber dann eingreifen, dann merken wir, wir müssen auf weich oder püriert umstellen,

Interview 4 FAGE - 4. Semester HF: 8 - 8 (0)

Wenn diese Patienten es dann zulassen, dass wir eingreifen, und wir helfen und wir dann die Kost auf weich umstellen z.B., dann ist die Situation viel besser.

Interview 4 FAGE - 4. Semester HF: 10 - 10 (0)

Weiche/pürierte Kost. Wenn Pat. das zulassen, dann ist Situation viel besser.

Lebensmittel, die man mit der Gabel zerdrücken kann. Kein zähes Fleisch.

Mit Küche absprechen, Alternativen suchen.

Nahrung und Getränke nicht zusammen geben.

Erst Nahrung, dann Getränke.

Meistens gehen wir dann auf weich, also einfach Dinge, die man z.B. mit der Gabel zermatschen kann, dass sie einfach essen können. Weil, meistens gibt es halt einfach das gleiche Essen wie für die anderen, die keine Schluckstörung haben. Oder auch wie für uns Mitarbeiter, z.B. ein Fleisch, das noch zäh ist und die Patienten nicht gut essen können

Interview 4 FAGE - 4. Semester HF: 18 - 18 (0)

Und dann schauen wir dann auch an mit der Küche, was haben die für Massnahmen, was gibt es, vielleicht kann man auch ein anderes Fleisch bestellen, statt Pommes Kartoffelstock, oder wir schauen es dann immer im Team an und suchen dann eine Lösung

Interview 4 FAGE - 4. Semester HF: 20 - 20 (0)

ieses Jahr haben sie nochmals genau betont, dass man nicht Nahrung und Getränke zusammen geben soll. Man soll Nahrung und dann Getränke.

Interview 4 FAGE - 4. Semester HF: 30 - 30 (0)

Wir haben auch auf der Station, wir haben Verdickungsmittel, wir haben pürierte Kost, wir haben weiche Kost, wir haben viel, das man verbinden kann mit den Schluckstörungen. wie man arbeiten kann.

Interview 4 FAGE - 4. Semester HF: 52 - 52 (0)

Und vorallem im Trinken ist es ja eher so, dass die sich eher verschlucken, weil sie einfach zu schnell trinken und dann der Schluckvorgang gar nicht richtig funktioniert. Und wenn man das z.B. dann etwas verdickt, ist es schon viel besser.

Interview 4 FAGE - 4. Semester HF: 54 - 54 (0)

Meistens macht das unsere Stationsleitung, und wenn wir dann etwas merken, oder bemerken dass z.B. Frau XY im Zimmer immer alleine isst, und ich habe

Verdickungsmittel, damit Bewohner nicht zu schnell trinken.

Stationsleitung entscheidet, ob auf weich umgestellt wird, wenn sich ein Bewohner extrem verschluckt hat/ extrem hustet

Shakes, Joghurts, Molten-Pulver, Suppen....

6-7 von 13 haben pürierte Kost

Interview 4 FAGE - 4. Semester HF

zugeschaut, und sie hat sich extrem verschluckt, sie hat extrem gehustet, dann kann ich als Tagesleitung selber entscheiden, wir stellen mal auf weich um. U
Interview 4 FAGE - 4. Semester HF: 56 - 56 (0)

Ja, wir haben Shakes und die Johhurts. Und wenn wir merken, jemand isst immer nur ein paar Löffel, dann geben wir noch das Pulver, Molten-Pulver heisst es, hinein. Und sonst beobachten wir es einfach. Aber es ist das, was bei uns sehr gut funktioniert, also die Proteinsachen. Und die einen,(unverständlich) haben es nicht gern gehabt, aber hier haben es alle gern gehabt. Es hat auch x Geschmäcker, wirklich mega viel. Wir haben immer wieder neue Sachen probiert. Für die Winterzeit hat es auch Suppen, Spargelsuppe, Karottensuppe. Die Alternativen haben gut funktioniert.

Interview 4 FAGE - 4. Semester HF: 82 - 82 (0)

Wie viele Bewohner haben pürierte Kost auf deiner Abteilung?

B: Ich zähle rasch..... Momentan sind es 6-7, wir haben viel mehr gehabt, aber die sind alle gestorben, durch die Erkrankung.

Interview 4 FAGE - 4. Semester HF: 89 - 90 (0)

Das ist so, die haben wirklich sehr starke Schluckstörungen. Nicht alle, aber die meisten. Die meisten haben auch püriert. Oder eben auch weiche Sachen, also das Fleisch vielleicht püriert, aber den Rest können sie vielleicht noch essen.
Interview 5 PA- FAGE Beginn: 9 - 9 (0)

Oder mit Milch ver.... also einfach weich machen. Das machen wir auch oft bei den Leuten, dass sie eben trotzdem nicht das pürierte haben müssen, sondern einfach das weicher. Einfach einweichen mit etwas. Das machen wir eigentlich mehr bei den Leuten, so dass wir nicht alles wegnehmen müssen, sie sind halt alle noch jung. So dass wir nicht gerade auf püriert umsteigt.

Die meisten haben püriert. Oder weich, ausser Fleisch ist püriert

Mit Milch verdünnen, damit Kost weicher wird und Bewohner keine pürierte Kost brauchen .

Verdickungsmittel, auch für Brei, wenn er zu dünn ist.

Interview 5 PA- FAGE Beginn

Interview 5 PA- FAGE Beginn: 11 - 11 (0)

Einfach püriert hinstellen, das finde ich halt schon einfach, ich meine die sind noch jung, man sollte wirklich, ich meine, sie können ja noch selber essen, nicht alle natürlich, aber die meisten können noch selber essen.

Interview 5 PA- FAGE Beginn: 11 - 11 (0)

Oder so ein Tellerrand, damit nicht alles daneben geht. Spezielles Besteck haben wir auch. Dass es noch bleibt, dass sie noch selber essen können.

Interview 5 PA- FAGE Beginn: 11 - 11 (0)

Und wir haben auch Verdickungsmittel. Wir haben viele Dinge, so dass wir nicht gleich auf püriert umstellen müssen. Wir verdicken auch zum Beispiel den Brei, wenn es dann zu dünn ist.

Interview 5 PA- FAGE Beginn: 13 - 13 (0)

Also es kommt natürlich darauf an, was. Ob es wegen dem pürierten oder nicht püriert, ob weich oder nicht weich, aber es kommt halt, ich kenne halt alle, wie wo und was. Aber wenn jetzt jemand neu sein würde, dann würde ich auch zuerst mal schauen, zuerst mal mit Joghurt probieren, oder sonst etwas....

Interview 5 PA- FAGE Beginn: 39 - 39 (0)

Oder probieren wir es einfach so, wie es für unser Umfeld passt. Das wir einfach sagen, okay, jetzt machen wir mal weiche Kost, jetzt gehen wir mal langsam ran. Mit dem Andicken auch, zu schauen wie es mit dem Trinken.

Interview 6 Pflegedienstleitung: 51 - 51 (0)

Stationsleitung oder Bezugspflege entscheidet, dort muss etwas gemacht werden. Dass nicht jeder sich einmischt, und dann gibt es eine Meldung, also ein Mutationsformular, so und so ist die Kostform.

Ausprobieren: mit weicher Kost beginnen, langsam ran gehen. Schauen wie es mit dem Trinken geht, andicken. Stationsleitung oder Bezugspflege entscheidet darüber.

Interview 6 Pflegedienstleitung

Interview 6 Pflegedienstleitung: 67 - 67 (0)

Aber meistens ist es dann Erhaltung oder Prophylaxe von Aspirationspneumonien oder von schwerwiegenden Folgen, und dann reicht es in der Regel, je nach dem, wie der Gesundheitszustand ist, mit einem Verdickungspulver.

Interview 1 Abteilungsleitung (dipl.Pflegefachfrau): 56 - 56 (0)

Das ist dann halt sehr problematisch, weil es dann nicht schmeckt, und es dann ganz andere Konsistenzen gibt.

Interview 1 Abteilungsleitung (dipl.Pflegefachfrau): 58 - 58 (0)

wir arbeiten mit weicher Kost, Vollkost oder püriert. Aber jetzt nicht so spezifisch pro Person abgestimmt. Wenn es dann so eine Situation gibt, das wird dann von der Pflege zurückgemeldet. Was, wie viel und wie es püriert werden soll

Interview 1 Abteilungsleitung (dipl.Pflegefachfrau): 60 - 60 (0)

Wir haben Verdickungspulver

Interview 1 Abteilungsleitung (dipl.Pflegefachfrau): 115 - 115 (0)

Lebensmittel, zum Beispiel Reis oder so kleinere Dinge, dass man diese als püriert bestellt, damit es der Bewohner leichter hat, um nicht aspirieren zu können.

Interview 2 FAGE 3. Lehrjahr: 18 - 18 (0)

Haben Sie auch regelmässig Besprechungen im Team, diesbezüglich?

B: Ja, beim Trinkprotokoll haben wir die, mehrheitlich als mit dem Essen, ja. Dort wird auch mit dem Restaurant abgesprochen, wie viel Mililiter der Bewohner trinken darf, zum Beispiel jetzt bezüglich Alkohol, wie viel am Tag der Bewohner trinken darf und was nicht. Und so sprechen wir uns dann auch ab, das eintragen, dass dann der nächste sieht, okay, man darf ihm jetzt nicht mehr geben.

Interview 2 FAGE 3. Lehrjahr: 43 - 44 (0)

Meistens reicht es mit einem Verdickungsmittel, weil es um die Erhaltung geht und die Prophylaxe von Aspirationspneumonien. Problematisch, da es dann nicht schmeckt.

Weiche Kost, pürierte Kost. Nicht spezifisch pro Person abgestimmt.

Verdickungspulver.

Pflege entscheidet bezüglich Kostform.

Interview 1 Abteilungsleitung (dipl.Pflegefachfrau)

Kein Reis oder kleinere Dinge, die man verschlucken kann. Damit es der Bewohner leichter hat/ um nicht aspirieren zu können. Püriert bestellen.

Interview 2 FAGE 3. Lehrjahr

zum Beispiel kein Reis oder so Dinge, die er verschlucken kann.

Interview 2 FAGE 3. Lehrjahr: 79 - 79 (0)

Und wir natürlich schon versucht haben, dies zu ermöglichen, mit eben diesen Eindickungsmitteln, die es gibt, dass einfach auch die Lebensqualität noch erhalten bleibt.

Interview 3 Pflegeassistentin Österreich mit 30 Jahre Erfahrung: 2 - 2 (0)

Und dann halt wirklich auch bei den Mahlzeiten schauen, kleine Stücke, schauen dass es nicht irgendein Lebensmittel ist, wo sie sich verschlucken können

Interview 3 Pflegeassistentin Österreich mit 30 Jahre Erfahrung: 2 - 2 (0)

zum Beispiel eben Reis ist immer so ein Produkt, bei dem man wirklich aufpassen muss, weil die Körner sich eben dann, die bleiben dann meistens im Hals stecken, und dann besteht natürlich die Schluckgefahr

Interview 3 Pflegeassistentin Österreich mit 30 Jahre Erfahrung: 4 - 4 (0)

Auch beim Fleisch zum Beispiel, schauen, dass man wirklich nicht zu grosse Stücke vorbereitet, bei manchen vielleicht wirklich schauen, eher Breikost, pürierte Sachen, eher so, in diese Richtung.

Interview 3 Pflegeassistentin Österreich mit 30 Jahre Erfahrung: 4 - 4 (0)

I: Wer entscheidet das, ob ein Patient oder Bewohner pürierte und weiche Kost bekommt?

B: Also hauptsächlich bei uns die Diplomierten, wenn jetzt so eine Situation ist, und man muss natürlich auch gewisse Dinge mit dem Arzt besprechen, abklären. Aber hauptsächlich sind es bei uns die GVs, die Diplomierten, die uns dann mehr oder weniger sagt, was wir geben dürfen und was nicht.

Mahlzeit verkleinern. Lebensmittel vermeiden, die man verschlucken kann. Kein Reis. Fleisch klein schneiden.

Breikost, pürierte Kost.

Diplomierte entscheiden über Kostform und Eindickung, auch mit Arzt absprechen.

Patientin auf anderer Abteilung bekommt Getränke eingedickt, aber vom Essen her ist nichts aufgefallen. Verschluckt sich wahrscheinlich nur bei Flüssigkeiten.

Interview 3 Pflegeassistentin Österreich mit 30 Jahre Erfahrung

Interview 3 Pflegeassistentin Österreich mit 30 Jahre Erfahrung: 5 - 6 (0)

I: Wer entscheidet bei Ihnen, wie viel die Flüssigkeit eingedickt wird?

B: Eben, das ist bei uns auch die Diplomierte, die sagt wieviel und wie es gemacht wird.

Interview 3 Pflegeassistentin Österreich mit 30 Jahre Erfahrung: 23 - 24 (0)

Ich glaube, sie haben in der PWG unten glaube ich haben Sie eine Bewohnerin jetzt noch, die haben wir letzte Woche hier oben gehabt und bei ihr habe ich gesehen, sind die Getränke eingedickt. Aber essen tut sie eigentlich normal. Sie hat rein jetzt glaube ich von der Flüssigkeit her Probleme mit dem Verschlucken, aber so von dem Essen her jetzt ist mir eigentlich nichts aufgefallen, bei ihr.

Interview 3 Pflegeassistentin Österreich mit 30 Jahre Erfahrung: 36 - 36 (0)

Ich kann es jetzt einfach nur aus Erfahrung von Österreich sagen. Da in der Schweiz habe ich diese Erfahrung leider noch nicht so gemacht. Wir haben tatsächlich eben diese Bilanzierung gemacht.

Interview 3 Pflegeassistentin Österreich mit 30 Jahre Erfahrung: 54 - 54 (0)

Dysphagie Massnahmen > adaptive Massnahmen > Essen und Trinken > Kostform

ja, aber natürlich ist es nicht realistisch, für jeden Bewohner/ Patient Kochgrad, Weichegrad, Härtegrad der Lebensmittel so anzupassen. In der Regel funktioniert es. Wenn es wieder zu püriert wäre, dann probieren wir auch wieder zurückzugehen auf Normal, also das Ziel ist es immer, eine Vollkost/ normale Konsistenz zu essen, trotz Schluckstörung.

Interview 1 Abteilungsleitung (dipl.Pflegefachfrau): 62 - 62 (0)

Nicht realistisch, für jeden Bewohner Kochgrad, Weichegrad, Härtegrad oder Lebensmittel anzupassen. Funktioniert in der Regel. Wenn es zu püriert wäre, wird versucht, auf Normalkost zurückzugehen. Ziel ist immer Vollkost/ normale Konsistenz, trotz Schluckstörung.

Interview 1 Abteilungsleitung (dipl.Pflegefachfrau)

Dysphagie Massnahmen > adaptive Massnahmen > Essen

Also wir sind eigentlich meistens, bei jeder Nahrungsaufnahme, sind wir alle vorne und beobachten die Patienten. Wenn sie alleine wären, dann würde schnell etwas

Personal ist bei jeder Nahrungsaufnahme dabei und beobachtet. Sonst würde es schief laufen,

und Trinken > Essbegleitung

schief laufen. Man merkt es einfach, irgendwann ist es ja auch Erfahrung, aber wenn jetzt jemand sich komisch verhalten würde, er hustet, plötzlich ist er mega still, so merken wir es.

Interview 4 FAGE - 4. Semester HF: 16 - 16 (0)

wir können eben nicht jedem sagen, wir übernehmen ihre Selbstständigkeit, und wir geben denen ein. Weil wir wollen ja die Selbstständigkeit fördern, und dementsprechend sind wir immer dabei, haben das im Fokus, schauen zu.

Interview 4 FAGE - 4. Semester HF: 54 - 54 (0)

Wirklich dass sie langsam isst, dass man ihr auch Zeit lässt, weil ich merke es auch da, jeder hat sein eigenes Tempo. Es gibt ein paar, bei denen du viel länger sitzen bleibst, und es gibt ein paar, die einen schnelleren Schluckvorgang haben. Und auf jeden Fall, dass die Person dann entweder komplett isst und dann trinkt oder umgekehrt. Und ich habe einfach aus meiner Erfahrung gemerkt, dass es eine Sicherheit gibt, wenn wir dabei sitzen, und dass die Person sich dann wohler fühlt. Weil sie weiss, wenn etwas passiert, ist jemand da, der reagieren kann. Wenn zum Beispiel Angehörige nur dabei sind, dann haben sie eher etwas mehr Angst. Ja, und dann schaue ich einfach, dass sie langsam essen, richtig herunterschlucken und dann erst den nächsten Löffel nehmen. So Sachen einfach.

Interview 4 FAGE - 4. Semester HF: 86 - 86 (0)

Aber es ist eigentlich immer eine FAGE oder Diplomierte da. Sie wissen einfach, ja, nach vorne beugen und Ruhe bewahren und so. Und dann können sie den Notfallknopf drücken und uns anrufen. Und dann wissen wir Fachkräfte eher, wie umzugehen. Aber sie sind nie alleine. Eine Assistentin Gesundheit oder Pflegeassistentin ist nie alleine.

Interview 4 FAGE - 4. Semester HF: 106 - 106 (0)

Da müssen wir dann dabei sein und einfach beobachten, kleinere Portionen geben, nicht alles aufs Mal.

man merkt es dann, wenn sich jemand komisch verhalten würde.

Man kann nicht die Selbstständigkeit wegnehmen und allen eingeben, darum schauen wir zu.

Langsam essen. Zeit lassen. Zuerst essen, dann trinken, oder umgekehrt. Richtig herunterschlucken und dann erst den nächsten Löffel nehmen.

Person fühlt sich wohler, wenn jemand daneben sitzt, weil sie weiss, dass jemand da ist, der reagieren kann. Wenn nur Angehörige da sind, haben Bewohner mehr Angst.

Interview 4 FAGE - 4. Semester HF

Dabei sein, beobachten. Kleinere Portionen geben, nicht alles aufs Mal. Zuerst die eine Hälfte

Interview 5 PA- FAGE Beginn: 11 - 11 (0)

Da müssen wir auch zuerst die eine Hälfte geben und dann geht es eigentlich.

Interview 5 PA- FAGE Beginn: 11 - 11 (0)

Drei bis vier Leute haben wir sicher, bei denen wir Essen eingeben müssen. Und manchmal gibt es einfach, also die, die zu schnell essen, da müssen wir auch immer schauen. Und wir haben alle Gäste im Aufenthaltsraum. wir sind immer zwei bis drei Leute dort vorne und schauen. Jemand gibt dort ein, der andere da.

Manchmal brauchen sie auch zwischendurch Hilfe. Es kommt immer auch darauf an, was es zu essen gibt. Natürlich. Und das mit dem Kleinschneiden das machen wir immer. Weil wir kennen ja die Leute. Wir wissen ja, diese Person kann es nicht kleinschneiden, dann machen wir es für sie

Interview 5 PA- FAGE Beginn: 49 - 49 (0)

Also, wir streben immer eine Fachperson an. Mindestens eine FAGE, wenn nicht möglich, dann eher eine erfahrene Assistenzperson. Das ist uns sehr wichtig, ja, dass da nicht einfach Lernende im ersten Lehrjahr genau sich umgibt mit jemandem, der eine Dysphagie hat.

Interview 1 Abteilungsleitung (dipl.Pflegefachfrau): 76 - 76 (0)

Also, da sind alle beteiligt. Bei den Lernenden, wie weit sie sind mit den Kompetenzen, und sonst Assistenz- oder Fachpersonen. Keine fixe Regelung. Es kommt immer auf das Risiko drauf an, Eben, wie die Gefahr jetzt ist, das wissen Sie alles auch, ob sich jemand verschluckt...

Interview 1 Abteilungsleitung (dipl.Pflegefachfrau): 78 - 78 (0)

aber ich bin halt auch beim Essen eingeben beispielsweise dabei gewesen, musste daneben sitzen und schauen, dass sich der Bewohner nicht verschluckt, ja, so...

Interview 2 FAGE 3. Lehrjahr: 4 - 4 (0)

geben.

Essen muss bei 3-4 Bewohnern eingegeben werden.

Alle Bewohner sind im Aufenthaltsraum. Es sind immer 2-3 vom Team dabei.

Manche Bewohner brauchen zwischendurch Hilfe. Kommt darauf an, was es zu Essen gibt.

Essen kleinschneiden, immer.

Interview 5 PA- FAGE Beginn

Es wird immer eine Fachperson angestrebt, mindestens FAGE, sonst eine erfahrene Assistenzperson. Keine Lernenden im ersten Lehrjahr.

Keine fixe Regelung, wer Essbegleitung macht. Je nach Kompetenzen und Risiko, wie hoch die Aspirationsgefahr ist.

Interview 1 Abteilungsleitung (dipl.Pflegefachfrau)

daneben sitzen und schauen, dass sich Bewohner nicht verschluckt

FAGE oder HF, plus Pflegehilfe.

Interview 2 FAGE 3. Lehrjahr

Und, ja einfach dabei sein beim Essen, wenn man merkt, dass es schwer, also wenn der Bewohner Schluckbeschwerden hat.

Interview 2 FAGE 3. Lehrjahr: 18 - 18 (0)

I: Und was ist das für eine Person, die im Stübli ist?

B: Das ist eigentlich meistens eine Fachfrau Gesundheit oder Diplomierte, und eine Pflegehilfe.

Interview 2 FAGE 3. Lehrjahr: 49 - 50 (0)

I: Gut.... Führen Sie auch Essbegleitung durch?

B: Ja, also bei uns auf der Station ist es eigentlich nicht so, weil bei uns sehr viele selbstständig sind, was das Essen anbelangt. Viele gehen ins Restaurant und wir haben ein paar im Stübli unten, und die essen eigentlich alle selbstständig, also da muss man nicht dabei sein, zum unterstützen.

Interview 3 Pflegeassistentin Österreich mit 30 Jahre Erfahrung: 39 - 40 (0)

Also das schätzen wir dann schon selber ab. Also wir sind hauptsächlich bei den Bewohnern zum Essen verteilen, und wir bleiben auch dabei. Weil die Diplomierten dann zwischendurch Medikamente verteilen müssen, auch unten im Restaurant.

Interview 3 Pflegeassistentin Österreich mit 30 Jahre Erfahrung: 75 - 75 (0)

Die meisten sind s/s, gehen ins Restaurant. Ein paar sind im Stübli, essen aber s/s, man muss nicht dabei sein, um zu unterstützen. Diplomierte müssen Medikamente verteilen, auch im Restaurant. Assistenzpersonal ist hauptsächlich bei den Bewohnern für die Essensverteilung.

Interview 3 Pflegeassistentin Österreich mit 30 Jahre Erfahrung

Dysphagie Massnahmen > adaptive Massnahmen > Essen und Trinken > Hilfsmittel

Da haben wir so Griffe, ich weiss gar nicht, wie die heissen, so Gabeln mit einem eher dicken Griff, dass die so eher einen Fokus haben und langsamer essen können,

Interview 4 FAGE - 4. Semester HF: 54 - 54 (0)

Besteckverdickung, dass die so einen Fokus haben und langsamer essen können

Interview 4 FAGE - 4. Semester HF

ir haben so Schnabelbecher.

Interview 5 PA- FAGE Beginn: 13 - 13 (0)

Schnabelbecher, wegen dem Ausleeren. Damit sie selber trinken können.

Das mit dem Besteck, wir haben spezielle Becher, den Tellerrand damit das Essen nicht hinausfällt. Sonst haben wir eigentlich nichts mehr spezielles, wir brauchen auch gar nicht mehr. Einfach das Besteck, und die Schnabelbecher, einfach wegen dem Ausleeren, dass sie nicht sozusagen wir müssen geben, sie können dann einfach selber trinken mit dem.

Interview 5 PA- FAGE Beginn: 73 - 73 (0)

Also eben, je nachdem wie die Erfahrungen sind, so biegsame Löffel, extra Tassen, bei denen eben die Öffnungen kleiner sind

Interview 6 Pflegedienstleitung: 94 - 94 (0)

Schnabelbecher sind ja in der Regel ganz ungeeignet, weil das fließt und fließt und fließt, da müssen wir eben immer schauen, was da so die Erfahrungen sind, dann bestelle ich halt, was sie haben wollen.

Interview 6 Pflegedienstleitung: 94 - 94 (0)

Es gibt dann immer so bestimmte Löffel, mit eben, die auch so schräg zum Mund zu führen sind, und so was. Da guck ich nicht nach dem Lieferanten.

Interview 6 Pflegedienstleitung: 96 - 96 (0)

Wir haben sonst noch eine andere Institution, die sehr viel Hilfsmittel, oder Produkte anbieten. Eben, bei dem Thema Ernährung, Verdauung, auch Schluckstörungen. Aber das ist noch ganz frisch, jetzt aufgegleist.

Interview 1 Abteilungsleitung (dipl.Pflegefachfrau): 51 - 51 (0)

ergonomisch angepasstes Besteck haben wir

Interview 1 Abteilungsleitung (dipl.Pflegefachfrau): 115 - 115 (0)

meistens können wir gleich die nutzen, wir haben eine allgemeine Besteckschublade. Da kann man gleich das brauchen, was man schon gebraucht

Tellerrand. Spezielles Besteck.

Interview 5 PA- FAGE Beginn

Schnabelbecher eigentlich ungeeignet, da es unkontrolliert fließt. Wenn gewünscht, wird es halt bestellt.

Biegsame Löffel. Löffel, die schräg zum Mund zu führen sind.

Tassen mit kleineren Öffnungen.

Interview 6 Pflegedienstleitung

Ergonomisches Besteck. Ist alles in der Besteckschublade, man nimmt, was man gerade braucht. Wir aber noch nicht ganz spezifisch auf den Bewohner angepasst, hat bisher immer gepasst.

Wir haben sonst noch eine andere Institution, die sehr viel Hilfsmittel, oder Produkte anbieten.

Eben, bei dem Thema Ernährung, Verdauung, auch Schluckstörungen. Aber das ist noch ganz frisch, jetzt aufgegleist.

hat, aber so ganz spezifisch, so ganz genau auf den Bewohner angepasste, das machen wir hier noch nicht. Das war bis jetzt noch nicht nötig. Wenn es passt mit den Bestecken, die wir haben, passt, bis jetzt hat es immer gepasst.

Interview 1 Abteilungsleitung (dipl.Pflegefachfrau): 115 - 115 (0)

Aber so , also in der vorherigen Stelle haben wir das immer mit der Ergo, so zusammengemacht. Jetzt haben wir sehr wenig den Bedarf

Interview 1 Abteilungsleitung (dipl.Pflegefachfrau): 115 - 115 (0)

Ja, zum Beispiel Hilfsbesteck anwenden, mundgerechte Stücke schneiden.

Interview 2 FAGE 3. Lehrjahr: 18 - 18 (0)

Wir haben Tellerrand, Besteck, also Hilfsbesteck, das die Bewohner benutzen können, ja. Besteck und Tellerrand, nein, mehr haben wir nicht. Also denke ich jetzt, ja.

Interview 2 FAGE 3. Lehrjahr: 73 - 73 (0)

Und wir natürlich schon versucht haben, dies zu ermöglichen, mit eben diesen Eindickungsmitteln, die es gibt, dass einfach auch die Lebensqualität noch erhalten bleibt

Interview 3 Pflegeassistentin Österreich mit 30 Jahre Erfahrung: 2 - 2 (0)

Also wir haben spezielle Löffel, und wir haben den Tellerrand. Und sonst, ja die Trinkbecher, die Schnabelbecher, wie man bei uns in Österreich sagt. Und sonst, weiss ich eigentlich nichts, was wir so haben auf der Station. So das Gängigste.

Interview 3 Pflegeassistentin Österreich mit 30 Jahre Erfahrung: 73 - 73 (0)

Da überlassen sie dann schon mehr Selbstständigkeit. Weil wir das glaube ich schon einfach besser abschätzen können als die Diplomierten, weil die ja dann nicht gerade ums Eck sind, um zu sagen, ob das nun gut sei oder nicht.

Interview 3 Pflegeassistentin Österreich mit 30 Jahre Erfahrung: 75 - 75 (0)

Interview 1 Abteilungsleitung (dipl.Pflegefachfrau)

Hilfsbesteck. Tellerrand.

Interview 2 FAGE 3. Lehrjahr

Spezielle Löffel. Tellerrand. Schnabelbecher. Diplomierte überlassen Selbstständigkeit, kann selber entscheiden ob Hilfsmittel passt oder nicht.

Interview 3 Pflegeassistentin Österreich mit 30 Jahre Erfahrung

Dysphagie Massnahmen >
adaptive Massnahmen >
Ernährung über eine Sonde

I: Haben Sie viele PEG-Sonden?

B: Immer wieder mal. Viel nicht, aber immer wieder einmal.

I: Ich glaube sie haben von einem Patienten erzählt.

B: Eine haben wir jetzt, aber die bekommt eigentlich nur noch die Flüssigkeit darüber, über die PEG. Essen haben wir schon geschafft, aber Flüssigkeit...

Interview 6 Pflegedienstleitung: 101 - 104 (0)

Immer wieder mal PEG-Sonden. Aber nicht oft.
Interview 6 Pflegedienstleitung

Dysphagie Massnahmen >
Qualität der Küche

Der Geschmack, den habe ich noch nie probiert. Aber ich muss sagen, dass es die da schon gerne haben. Weil es ist ja immer auch etwas anderes. Wir haben auch smooth-food, ich weiss nicht ob du das kennst. Wo es dann eher wie Essen aussieht, also zum Beispiel ein Brötchen und dann kann man Confi drauf tun. Es ist aber püriert und schaut nur so aus. Sie haben auch immer wieder Abwechslung, z.B. Kartoffelstock haben sie gerne gerne. An einem Tag gibt es dann Kartoffelstock mit Bratensauce, am nächsten Tag gibt es dann, es wird so aufgeteilt, in einem Teller,, wo es drei Teile gibt. Und dann kommt auf einen Teil Kartoffelstock, und in den anderen gibt es eine Broccoliform, wo es dann auch nach Broccoli schmecken sollte. Ich weiss aber nicht, ob das so ist. Das andere wäre z.B. Fleischpoulet, oder es sieht aus wie eine Bratwurst. Ich glaube, die haben das mega gern. Und das sagen sie auch, also die, die sprechen können, die geben dann Feedback, dass es sehr fein ist. Und es ist auch immer wieder etwas anderes. Also auch bei Desserts sind sie einfallsreich. Also sie bekommen nicht einfach nur ein Joghurt, und am Abend auch. Also ich finde schon, dass die das gut machen, und sie geben auch Feedback, dass es auf jeden Fall fein ist.

Interview 4 FAGE - 4. Semester HF: 88 - 88 (0)

Noch nie pürierte Kost probiert.
Patienten mögen es, haben es glaubs mega gern. Geben auch positives Feedback.
Smooth food, sieht aus wie originales Lebensmittel.
Gibt viel Abwechslung.
Auch Desserts sind einfallsreich, nicht nur Joghurt.

Interview 4 FAGE - 4. Semester HF

Es ist verschieden. Also probiert habe ich es nicht. Also ich finde es schmeckt, ja es ist halt wenn es, also ich finde, es ist nicht appetitlich. Ich würde es persönlich nicht essen. Aber, ja... Ich weiss es auch nicht. Also probiert habe ich es noch nie.

Noch nie probiert. Findet es nicht appetitlich.
Würde es persönlich nicht essen. Schön ist es nicht. Aber wenn man halt nichts anderes kann,

Es sieht halt nicht immer schön, also schön finde ich es nicht. Aber wenn man halt nichts anderes kann, dann....

Interview 5 PA- FAGE Beginn: 63 - 63 (0)

also die Leute die das haben, die sind dann schon froh, dass sie überhaupt das essen können, so.

Interview 5 PA- FAGE Beginn: 65 - 65 (0)

Von den Inhaltsstoffen habe ich keine Bedenken, es ist halt immer optisch so eine Frage. Wir arbeiten zum Teil mit Silikonformen, aber es ist eben zum Teil sehr aufwändig, sehr platzaufwändig auch. Dass sie eben, wenn sie es in Silikonformen einbringen, dann brauchen wir sehr viel Platz. Und wir kochen halt noch für drei andere Häuser mit, sind dann sehr begrenzt im Platz. Das ist ein Thema. Und leider, muss ich sagen, ist ein grosses Thema beim Anrichten. Dass die Pflege manchmal diese ganz ganz schlechte Angewohnheit hat: Sie nehmen den Teller, rühren einmal um das Pürierte und gehen dann zum Gast. Dann haben wir einmal Matschepampe.... Und dann, wenn sie es schon mit Löffel anrichten, also wir versuchen es mit Löffel und nicht mit Kelle anzurichten, dass es so kleine Portionen sind, immer drei verschiedene Farben. So ein bisschen abwechslungsreich. Aber wenn ein Mitarbeiter den erst einmal umrührt, dann ist es nicht immer ganz so geschickt.

Interview 6 Pflegedienstleitung: 88 - 88 (0)

B: Also, ich denke, da sind wir relativ, relativ fortgeschritten, man könnte da natürlich immer besser sein, aber es sieht schon nicht mehr wie früher aus, dass es einfach "herätätscht worde isch", auch die pürierte Nahrung nimmt immer mehr Form an, wenn nicht sogar Figuren, und wenn es halt nicht anderst geht, dann wird halt nicht das Fleisch, sondern der Kartoffelstock geformt, also man versucht, das Mögliche zu machen.

Interview 1 Abteilungsleitung (dipl.Pflegefachfrau): 64 - 64 (0)

Also vom Aussehen, würde ich schon mal nicht, also fast gar keine Qualität geben,

dann... Die Leute sind froh, dass sie überhaupt essen können.

Interview 5 PA- FAGE Beginn

Inhaltsstoffe okay.

Optisch schwierig. Zum Teil wird mit Silikonformen gearbeitet, ist aber aufwendig, braucht viel Platz. Küche kocht insgesamt für vier Häuser.

Küche richtet mit Löffel an, nicht mit Kelle, damit es kleinere Portionen sind. Es gibt immer drei verschiedene Farben.

Problem: Pflege nimmt Teller, rührt um das Pürierte herum und bringt es dann zum Gast. Gibt dann Matschepampe.

Interview 6 Pflegedienstleitung

Relativ fortgeschritten. Sieht nicht mehr wie früher aus. Pürierte Nahrung nimmt immer mehr Form an, auch Figuren. Man versucht, das Mögliche zu machen.

Interview 1 Abteilungsleitung (dipl.Pflegefachfrau)

Vom Aussehen keine Qualität. Sieht nicht gut

weil es nicht so aussieht, also für mich, jetzt, persönlich. Dass es, dass man es den Bewohnern schmackhaft machen kann, weil es eben halt püriert ist und pürierte Kost ganz anderst halt al...(unverständlich) Ja, ich würde sagen, weniger.

Interview 2 FAGE 3. Lehrjahr: 62 - 63 (0)

Also da, da kann ich es jetzt nicht sagen, wir haben bis jetzt noch niemanden gehabt, der pürierte Kost hatte. Wir haben eigentlich immer die normale Kost.

Interview 3 Pflegeassistentin Österreich mit 30 Jahre Erfahrung: 59 - 59 (0)

Keine Ahnung, also, ich kann es jetzt wirklich nur aus Erfahrung sagen, bei uns in Österreich, ist es, wenn ich es so sagen darf, 0815. Also, lieblos, einfach auf den Teller geklatscht, du kannst ungefähr eruieren, also das Püree erkennt man. Aber das Andere, das muss man eruieren was es ist. Und es schaut wirklich nicht immer appetitlich aus.

Interview 3 Pflegeassistentin Österreich mit 30 Jahre Erfahrung: 59 - 59 (0)

Ältere Leute, die wirklich so eine Ernährung haben müssen, weil es nicht anders geht, müsste man schon auch ein wenig schauen, dass es auch einigermaßen ästhetisch ausschaut. auf dem Teller und nicht so..unappetitlich. Aber da im Haus kann ich es nicht sagen, da wir niemanden haben, der pürierte Kost hat.

Interview 3 Pflegeassistentin Österreich mit 30 Jahre Erfahrung: 59 - 59 (0)

Ja also ich muss schon sagen, unsere Bewohner essen wenig. Es schmeckt ihnen nicht immer, das Essen. Und es ist halt auch einfach von der Kochweise her, ich meine, wir haben alte Menschen, die eine andere Generation ist, die natürlich eine andere Kost kennen. Und teilweise wir halt gekocht, also so Sachen die man nicht so kennt. Und, ja, auch Dinge sind, die viele nicht mögen. Der eine mag än (unverständlich) nicht, der andere mag Tomaten nicht, und, ja... dann ist es halt schwierig.

Interview 3 Pflegeassistentin Österreich mit 30 Jahre Erfahrung: 61 - 61 (0)

aus, für mich persönlich.

Muss den Bewohnern schmackhaft gemacht werden.

Interview 2 FAGE 3. Lehrjahr

Noch nie jemanden gehabt, der pürierte Kost hat. Österreich: Lieblos, auf den Teller geklatsch.

Lebensmittel kann nicht eruiert werden.

Unappetitlich. Man müsste schauen, dass es ein wenig ästhetisch aussieht.

Bewohner hier essen wenig. Schmeckt ihnen nicht. Es werden teilweise Sachen gekocht, die ältere Menschen nicht kennen und mögen. Jeder hat auch seine eigenen Vorlieben.

Würde mehr auf die Bewohner eingehen, sich erkundigen, was sie von früher kennen. Eher Hausmannskost kochen statt Modernes wie Thailändisch oder Chinesisch.

Interview 3 Pflegeassistentin Österreich mit 30 Jahre Erfahrung

Also ich würde einfach wirklich mehr auf die Bewohner eingehen, dass ich sage, sich so ein wenig erkundigen, was kennen die Bewohner so, was kennen sie von früher her. Und dann eher solche Sachen kochen, nicht das Moderne, das sie nicht so kennen. Curry z.B., und ähm, Thailändisch, oder Chinesisch, oder weiss der Geier was---- Sondern wirklich so Hausmannskost.

Interview 3 Pflegeassistentin Österreich mit 30 Jahre Erfahrung: 63 - 63 (0)

Medikamentengabe

I: Und ändert der Arzt die Darreichungsform, wenn er weiss, dass der Bewohner Mühe hat, mit Schlucken der Medikamente?

Interview 4 FAGE - 4. Semester HF: 95 - 95 (0)

Wir mörsern eigentlich viele Medikamente. Die, welche man mörsern darf. Zum Beispiel Betäubungsmittel nicht. Aber die, welche man mörsern kann, die mörsern wir und geben sie mit der Nahrung. Das ist eigentlich ohne Probleme möglich. Bei manchen haben wir halt Flüssigkeit, die man ihnen abgeben.

Interview 4 FAGE - 4. Semester HF: 96 - 96 (0)

Wir sehen es bei den Medikamenten. Oder bei den Betäubungsmitteln, da weiss jeder, dass man die nicht mörsern darf. Und wenn wir merken, dass die Flüssigkeitsform viel besser geht, dann können wir das bei der Visite anschauen. Aber jetzt so dass der Arzt alleine, also wir sagen bei der Visite, dass der Patient Schluckschwierigkeiten hat und man die Medikamente mörsern müsste, dann müsste er eigentlich schauen und die Medikamente anpassen, die man nicht mörsern darf. Aber ich habe diese Erfahrung noch nie damit gemacht.

Interview 4 FAGE - 4. Semester HF: 98 - 98 (0)

I: Wer verabreicht die Medikamente bei euch?

B: Diplomierte oder FAGE.

Viele Medikamente werden gemörsert. Betäubungsmittel dürfen nicht gemörsert werden, weiss jeder. Medikamente werden mit der Nahrung gegeben. Oder in Flüssigform. Wird bei den Meidkamenten geschaut, ob sie gemörsert werden können. Wenn nicht, wird auf der Visite geschaut, ob es eine Alternative gibt. Arzt müsste eigentlich schauen, ob Medikamente gemörsert werden können und Medis anpassen. Wurde aber noch nie so erlebt.

Dipl oder FAGE verabreicht Medis.
Interview 4 FAGE - 4. Semester HF

Interview 4 FAGE - 4. Semester HF: 101 - 102 (0)

Also wenn ich jemanden habe, der eine Schluckstörung hat, dann mörsere ich das sicher. Weil wir haben zum Beispiel eine, die hat eine wirklich ganz grosse Tablette, ich weiss von ihr aus, dass sie das so nicht schlucken kann. Dann mörsere ich sie entweder, wenn man das darf, da muss man dann halt schauen. Oder ich halbiere sie und gebe es mit einem Joghurt. Die meisten nehmen die Medikamente mit einem Joghurt. Es können natürlich nicht alle einfach so nehmen. Und ja, so klappt es eigentlich gut. Oder einfach mörsern.

Interview 5 PA- FAGE Beginn: 69 - 69 (0)

I: Und du weisst, welche Medikamente man mörsern darf?

B: Ich frage eigentlich immer, wenn ich es nicht weiss.

Interview 5 PA- FAGE Beginn: 70 - 71 (0)

Die Fachkräfte. FAGES, HF....

Interview 6 Pflegedienstleitung: 90 - 90 (0)

I: Gibt es da irgendwelche Listen, wo man abrufen kann, ob das Medikament mörser- oder teilbar ist?

B: Ja. Es ist vorgegeben, dass so etwas vorhanden sein muss. Auf den Stationen müssen diese Listen aufliegen, ist das Medikament mörserbar... In der Regel wird nicht nachgeschaut, weil es sollte eigentlich in der Visite vorher besprochen sein. Weil wir dürfen, also sie müssen eigentlich mit dem Arzt absprechen, wenn sie die Medikamente mörsern. Nicht von sich aus jetzt anfangen, sondern lieber einmal zuerst mit dem Arzt abmachen, wir müssen Medikamente mörsern. Und dann ist es gerade geklärt, mörsern ja oder nein, oder gibt es andere Möglichkeiten. Aber Listen sind vorhanden.

Interview 6 Pflegedienstleitung: 91 - 92 (0)

Medis werden gemörsert, wenn Pat. Schluckstörung hat. Oder wenn Tbl. zu gross ist. Aber nur, wenn man es darf.

Sonst Tbl. halbieren und mit Joghurt nehmen. Die meisten nehmen Tbl. mit Joghurt. Klappt eigentlich gut.

Fragt immer, wenn sie nicht weiss, ob Medikament mörserbar ist oder nicht.

Interview 5 PA- FAGE Beginn

FAGES, HF's verteilen Medikamente. Vorgegeben, dass auf der Station Listen aufliegen müssen bezüglich Mörserbarkeit. Wird aber in der Regel nicht nachgeschaut, weil es sollte in der Visite vorher besprochen werden. Muss eigentlich mit dem Arzt abgesprochen werden, ob Medis gemörsert werden oder ob es Alternativen gibt.

Interview 6 Pflegedienstleitung

Der Arzt. Und der Beipackzettel.

Interview 1 Abteilungsleitung (dipl.Pflegefachfrau): 105 - 105 (0)

FAGE und Diplomierte

Interview 1 Abteilungsleitung (dipl.Pflegefachfrau): 111 - 111 (0)

I: Haben Sie irgendeine Liste, wo Sie sehen, ob ein Medikament teil- oder mörserbar ist?

B: Sollten wir haben, ja. Ja, im Prozess. Sollten wir haben. Mörserbarkeit, ja.

Interview 1 Abteilungsleitung (dipl.Pflegefachfrau): 112 - 113 (0)

I: Ja, nicht so gut. Verabreichen Sie auch Medikamente?

B: Ja

I: Auf was achten Sie dabei, wenn Sie wissen, der Patient hat eine Schluckstörung?

B: Ich würde es entweder mörsern, oder einfach, wenn es noch möglich ist, in die Hälfte schneiden, und dann auch mit zum Beispiel Joghurt zusammen geben. Das darf man hier. Bei einigen heisst es, dass man das nicht machen darf, aber bei uns dürfen wir das.

Interview 2 FAGE 3. Lehrjahr: 64 - 67 (0)

B: Ich würde, also es gibt ja Medikamente, die auch die Wirkung dann verlieren, wenn man sie mörsert, und ich glaube, dass... Also ich frage dann zuerst einmal, ob ich es wirklich darf zermörsern oder nicht, und dann, ja. Oder ich schaue nach, natürlich.

Interview 2 FAGE 3. Lehrjahr: 69 - 69 (0)

Mörserbarkeit: Arzt sagt es, oder der Beipackzettel.

FAGE und Diplomierte verteilen Medis.

Liste bezüglich Mörserbarkeit sollten wir haben, im Prozess, ja.

Interview 1 Abteilungsleitung (dipl.Pflegefachfrau)

Verabreicht auch Medis.

Mörsert oder halbiert Medis, gibt sie mit Joghurt. Das darf sie hier. Bei einigen heisst es, dass man das nicht machen darf, aber bei uns dürfen wir das.

Es gibt Medikamente, die die Wirkung verlieren, wenn gemörsert. Fragt dann zuerst mal, ob wirklich gemörsert werden kann. Oder schaut nach.

Interview 2 FAGE 3. Lehrjahr

Ja, wir geben auch Medikamente, ja. Das dürfen wir. Die, die eine Diplomierte vorbereitet.

Interview 3 Pflegeassistentin Österreich mit 30 Jahre Erfahrung: 69 - 69 (0)

Ja also ich, mit der Zeit lernt man dann schon, welche Medikamente welcher Bewohner dann bekommt. Und man achtet dann schon darauf, dass man ihnen nicht alle auf einmal gibt, sondern dass man sie einzel gibt und schaut, dass sie wirklich genug zum Trinken haben, weil da die Verschluckungsgefahr gross ist. Es gibt natürlich Bewohner, die es selber nehmen, und dann natürlich alle auf einmal nehmen. Aber bei gewissen muss man dann wirklich darauf achten, dass man sie einzeln gibt. Und nicht alle auf einmal.

Interview 3 Pflegeassistentin Österreich mit 30 Jahre Erfahrung: 71 - 71 (0)

Gibt Medikamente, welche die Diplomierten vorbereitet. Hat mit der Zeit gelernt, welche Medikamente welcher Bewohner bekommt. Tbl. einzeln geben, genug zu Trinken geben, da die Aspirationsgefahr gross ist. Einige Bewohner nehmen sie selber, alle auf mal.

Interview 3 Pflegeassistentin Österreich mit 30 Jahre Erfahrung

Therapeutische Betreuung
Dysphagie

Und dann steht dort auch genau, Fokus Schlucktraining oder weiss ich was.

Interview 4 FAGE - 4. Semester HF: 56 - 56 (0)

Arzt macht Verordnung, Fokus Schlucktraining oder so.

Interview 4 FAGE - 4. Semester HF

Und dann hat sie einfach das Blatt gehabt und sie ist einfach gekommen. Ich habe es beobachtet, weil ich gerade da war. Dann hat sie ihr etwas eingegeben, weil sie nimmt eigentlich nur püriert, aber sie hat auch eine Sonde gehabt am Anfang, sie nahm eigentlich oral nichts, und dann hat sie die Logopädie gehabt, dann durfte sie püriert essen. Das war aber ganz am Anfang. Sie ist nun auch schon länger bei uns, aber am Anfang durften wir wirklich nichts geben. Bis zur Abklärung. Und dann hiess es, wir dürfen püriert, aber einfach langsam eingeben. Und jetzt isst sie ohne Probleme. Einfach trinken will sie nicht, Flüssigkeit wird immer noch per Sonde gegeben. Nur das habe ich schon gesehen, von unseren Patienten.

Interview 5 PA- FAGE Beginn: 47 - 47 (0)

Logopädin war einmal da. Hat ein Blatt gehabt. Hat Pat. etwas eingegeben, hatte vorher Sonde, durfte dann püriert essen. Musste einfach langsam eingegeben werden. Jetzt isst sie ohne Probleme. Einfach trinken will sie nicht, bekommt es über die Sonde. Schon länger her. Sonst nichts gesehen.

Interview 5 PA- FAGE Beginn

Wir können ein bisschen F.O.T.T. von der Physiotherapie abdecken, wenn da etwas ist. Aber die haben natürlich auch andere Schwerpunkte

Interview 6 Pflegedienstleitung: 45 - 45 (0)

Wenig Abdeckung durch Physio, F.O.T.T. Hat aber andere Schwerpunkte. Ergotherapie manchmal, aber die sind eher auf Hände spezialisiert. Und selten.

Ergotherapie, da haben wir auch genau das gleiche Problem. Und die sind dann natürlich weniger genau darauf spezialisiert, also erst mal wirklich auf die Ergo, die Hände. Aber die sind auch so selten.

Interview 6 Pflegedienstleitung: 47 - 47 (0)

Er hat auch Therapie bekommen, der war dann auch in der Zeit da, als wir einen Logopäden hatten. Hat auch Therapie bekommen. Sie haben dann auch, die Ehefrau hat dann speziell gekocht für ihn, hat dann auch zum Teil wieder essen können, aber es war eben so extrem, dass er auch spezielles Brot brauchte, was nicht brösmelt. Das war sehr ausgeprägt. Da macht dann natürlich die Abklärung absolut Sinn.

Interview 6 Pflegedienstleitung: 57 - 57 (0)

I: Ah, okay, sie haben also, sozusagen haben sie die Möglichkeit. Wer betreut die Patienten therapeutisch, die eine Schluckstörung haben, bei Ihnen?

B: Eben, Logopäden. Und sonst haben wir diplomierte Pflegefachfrauen, also das was wir maximal therapeutisch anbieten können.

Interview 1 Abteilungsleitung (dipl.Pflegefachfrau): 48 - 49 (0)

Wir haben sonst noch eine andere Institution, die sehr viel Hilfsmittel, oder Produkte anbieten. Eben, bei dem Thema Ernährung, Verdauung, auch Schluckstörungen. Aber das ist noch ganz frisch, jetzt aufgegleist.

Interview 1 Abteilungsleitung (dipl.Pflegefachfrau): 51 - 51 (0)

Aber meistens ist es dann Erhaltung oder Prophylaxe von Aspirationspneumonien oder von schwerwiegenden Folgen, und dann reicht es in der Regel, je nach dem, wie der Gesundheitszustand ist, mit einem Verdickungspulver.

Interview 1 Abteilungsleitung (dipl.Pflegefachfrau): 56 - 56 (0)

Pat. in Alterswohnung (mit Sonde) hat Therapie bekommen, als Logopäde noch da war. Ehefrau hat dann speziell gekocht. Pat. konnte dann zum Teil wieder essen. War extrem, brauchte spezielles Brot, was nicht brösmelt. Da macht Abklärung Sinn.

Interview 6 Pflegedienstleitung

Logopäden machen Therapie. Sonst Dipl. Institution ((...))...) bietet Hilfsmittel und Produkte an. Bezüglich Ernährung, Verdauung und Schluckstörungen. Aber erst gerade aufgegleist. Meist geht es nur um den Erhalt oder die Prophylaxe von Aspirationspneumonien, da reicht eindicken.

Steht nicht mehr viel zur Auswahl, was den Bedürfnissen der Bewohner entspricht.

Interview 1 Abteilungsleitung (dipl.Pflegefachfrau)

Also ich, es würde mich noch interessieren, was sonst noch für Massnahmen kommen würden, für Dysphagie. Ich denke es steht wie nicht mehr so viel zur Auswahl. Was den Bedürfnissen der Bewohner entspricht, oder.

Interview 1 Abteilungsleitung (dipl.Pflegefachfrau): 115 - 115 (0)

7 Auswertung

7.1 Tabelle Summary, Hypothesen- und Massnahmenbildung

Information:

Die Formulierungen der Hypothesen und Massnahmen haben sich im Verlauf des Prozesses manchmal noch verändert. Da die Tabellen ein Arbeitsinstrument in einem Prozess waren, wurden die Umformulierungen nicht in allen Tabellen angepasst.

Bereich	Summary	Hypothese / Massnahmen
1. Pflegesystem		
a) Bezugspflege	In beiden Häusern wird damit gearbeitet. <i>Summary</i>	<i>Hypothese:</i> <i>Es wird in der Alters- und Langzeitpflege mit dem Bezugspersonensystem gearbeitet.</i> <i>Mögliche Massnahmen:</i> Bezugspersonensystem auch für das Dysphagie-Management nutzen.
b) Informationsfluss	Fallbesprechungen bei Aspiration, was für Hilfsmittel? <i>Interview 4 - FAGE- 4.</i> <i>Semester HF</i> Wenn Schluckprobleme beobachtet werden,	<i>Hypothese:</i> <i>Es wird mit Listen gearbeitet, auf denen Informationen bezüglich der Essensbestellungen dokumentiert sind.</i> <i>Auf diese Listen hat auch der</i>

Bereich	Summary	Hypothese / Massnahmen
	<p>macht die Pflege darauf aufmerksam. Dann wird fachliche Unterstützung geholt, z. B. von einer Firma, welche Hilfsmittel und Produkte anbietet. Stationsleitung oder Bezugsperson entscheidet über Massnahmen, dann wird eine Mutationsmeldung gemacht (Kostformänderung). Absprache auch mit Service im Restaurant. Dokumentation im System, wer was essen kann. Es gibt eine Liste bezüglich der Kostform, die immer aktualisiert wird. Damit wird auch die Essensbestellung gemacht. <i>Interview 2 FAGE 3. Lehrjahr</i></p> <p>Weiß nicht, was sie alles bei den Bewohner*innen*innen mit Dysphagie machen darf. <i>Interview 2 FAGE 3. Lehrjahr</i></p> <p>Informationsfluss nicht immer gewährleistet, z. B. bezüglich Ess- und Trinkmenge. Abhängig von gegenseitigen Absprachen im Team.</p> <p style="text-align: center;">Interview 3 – Pflegeassistentin mit 30 Jahre Erfahrung</p>	<p><i>Service im Restaurant Zugriff. Die Listen werden regelmäßig aktualisiert.</i></p> <p><i>Mögliche Massnahmen:</i> Listen auch nutzen für Hinweise auf individuelle Besonderheiten und Massnahmen bezüglich der Dysphagie</p> <p><i>Hypothese:</i> <i>Nicht alle wissen, welche Kompetenzen sie im Bereich der Dysphagie haben.</i></p> <p><i>Mögliche Massnahmen:</i> Kompetenzen klären Kompetenzen nur nach Einführung in das Dysphagie-Management vergeben.</p> <p><i>Hypothese:</i> <i>Der Informationsfluss ist abhängig von gegenseitigen Absprachen im Team.</i></p> <p><i>Mögliche Massnahmen:</i> Klare Vorgaben, was alles in Absprachen gehört (Nahrungsaufnahme, Nahrungsmenge, besondere Vorkommnisse).</p>
c) Pflegeberufe	Pflegefachfrau HF Pflegefachfrau FH FAGE, FABE	<p><i>Hypothese:</i> <i>Es gibt eine große Durchmischung des Pflegepersonals</i></p>

Bereich	Summary	Hypothese / Massnahmen
	<p>Pflegeassistent*innen</p> <p>Lernende (alle Berufe)</p> <p>Entweder Pflegefachperson oder FAGE hat die Tagesverantwortung. <i>Institution 1</i></p>	<p><i>in der Langzeitpflege.</i></p> <p><i>Mögliche Massnahmen:</i></p> <p>Gute Klärung der Kompetenzen und Aufgabenverteilung im Bereich der Dysphagie.</p> <p>Schulungen des ganzen Teams.</p> <p>Dysphagieverantwortliche Person bestimmen.</p>
d) Dokumentation	<p>Fallbesprechungen werden dokumentiert, alle haben Zugang und müssen es unterschreiben. Nur Fachpersonen dürfen es ändern.</p> <p>Interview 4 - FAGE- 4. Semester HF</p> <p>Alles wird dokumentiert, ich weiß aber nach 3 Jahren bei allen alles auswendig.</p> <p><i>Interview 5 PA-FAGE Beginn</i></p> <p>Es wird nicht alles dokumentiert. Läuft oft spontan, zwischen Tür und Angel, und die Dokumentation geht dann vergessen.</p> <p><i>Interview 6 Pflegedienstleitung</i></p> <p>Software für Dokumentation, wo auch die Möglichkeit besteht, Screening-Instrumente einzuscannen.</p> <p>Interview 1- Abteilungsleitung (dipl. Pflegefachfrau)</p>	<p><i>Hypothese:</i></p> <p>Es gibt Dokumentationssysteme. Es wird nicht alles dokumentiert. Nicht alle lesen sich über das Dokumentationssystem ein.</p> <p><i>Mögliche Massnahmen:</i></p> <p>Zeitfenster für Dokumentation einplanen.</p> <p>Klares Konzept, das dokumentiert werden muss.</p> <p>Nachforschung: Wie werden die Mitarbeiter über die Pflegeplanung informiert, wenn sie sich nicht einlesen?</p>
2. Interdisziplinäre Zusammenarbeit		
a) Schriftliche Instruktionen bezüglich Dysphagie-Massnahmen	<p>Schriftliche Instruktionen der konkreten Massnahmen, Patient*innenspezifisch:</p> <p>Niemand kennt das. Nur in Bezug auf die Kostform.</p> <p><i>Summary</i></p> <p>Es gäbe einen Leitfaden bezüglich Dysphagie, durfte diesen aber noch nie anschauen.</p>	<p><i>Hypothese:</i></p> <p><i>Schriftliche, patientenspezifische Instruktionen bei Bewohner*innen mit Dysphagie werden nicht angewendet.</i></p> <p><i>Mögliche Massnahmen:</i></p> <p>Therapeutische Fachperson</p>

Bereich	Summary	Hypothese / Massnahmen
	<p><i>Interview 2 FAGE 3. Lehrjahr</i></p> <p>Es gibt einen Leitfaden.</p> <p><i>Interview 1- Abteilungsleitung (dipl. Pflegefachfrau)</i></p> <p>Leitfaden noch nie gesehen, müsste mal nachfragen.</p> <p><i>Interview 3 – Pflegeassistentin mit 30 Jahre Erfahrung</i></p>	<p>und/oder Bezugspflege erstellt eine schriftliche Instruktion mit Angaben, was bei der Essbegleitung beachtet werden muss. Alle haben Zugang dazu, eventuell im Säli auflegen. (Datenschutz berücksichtigen)</p> <p><i>Hypothese:</i> <i>Nicht alle haben Zugang zum internen Dysphagieleitfaden.</i></p> <p><i>Mögliche Massnahmen:</i> Leitfaden als Pflichtlektüre, bevor Kompetenzen im Bereich der Dysphagie vergeben werden.</p>
b) Disziplinen	<p>Physiotherapie</p> <p>Ergotherapie</p> <p>Logopädie am kommen</p> <p><i>(Institution 1)</i></p> <p>Logopädie</p> <p><i>(Institution 2)</i></p> <p>Psychologie, Neurologie</p> <p><i>(Institution 2)</i></p>	
c) Ernährungsberatung	<p>Extern über Firma, kommt einmal im Monat vorbei, macht Bestellungen.</p> <p><i>Institution 2</i></p>	<p><i>Hypothese:</i> <i>Die Ernährungsberatung wird durch eine externe Firma abgedeckt, welche in diesem Zusammenhang die</i></p>

Bereich	Summary	Hypothese / Massnahmen
	<p>Kooperation mit einer Firma, neuerdings <i>Institution 1</i></p> <p>Weiß nicht, ob Ernährungsberatung vorhanden ist, fände es aber gut, z. B. für Diabetiker. Alle bekommen gleich viel zum Essen.</p> <p><i>Interview 3 – Pflegeassistentin mit 30 Jahre Erfahrung</i></p>	<p><i>Produkte liefert.</i></p> <p><i>Mögliche Massnahmen:</i></p> <p>Abklären: Welche Bewohner*innen erhalten Ernährungsberatung? Findet eine Einzelberatung statt? Erhalten Bewohner*innen mit Dysphagie Ernährungsberatung?</p>
d) Logopädie	<p>Bei Bewohner*innen*innen mit den stärksten Schluckstörungen, Logo oder Ergo, aktuell 3-4 Patient*innen. Logo hat gerade erst angefangen. Haben ein Jahr gesucht. Kommt 1-2 Mal in der Woche. Rapportiert immer, was sie macht.</p> <p><i>Interview 4 - FAGE- 4. Semester HF</i></p> <p>Keine Logopädie, welche ins Haus kommt. Weiß nicht, dass neu jemand auf die Spezialabteilung kommt. Hatten für ca. 1 Jahr jemanden, war aber schwierig für ihn, wegen speziellem Krankheitsbild. Schwierig, Logopädisches Fachpersonal zu finden, welche ins Haus kommen.</p> <p>Externe Logopädie macht keinen Sinn.</p> <p><i>Interview 6 Pflegedienstleitung</i></p> <p>Logopädie kommt erst noch. Arbeiten mit dem Kantonsspital zusammen, holen dort</p>	<p><i>Hypothese:</i></p> <p><i>Das Bedürfnis nach Logopädische Fachpersonen, welche ins Haus kommen, ist da. In beiden Häusern ist die Zusammenarbeit am Kommen. Es ist schwierig, Logopädisches Fachpersonal zu finden, welche ins Haus kommen.</i></p> <p><i>Mögliche Massnahmen:</i></p> <p>Abklären: Weshalb ist es so schwierig, Logopädisches Fachpersonal zu finden?</p> <p>In welchen Situationen wird logopädisches Fachpersonal dazu geholt?</p> <p>Berufspolitische Arbeit: Bewusstsein für die logopädische Arbeit im Zusammenhang mit Dysphagie in der Gesellschaft und in der Medizin verbessern.</p>

Bereich	Summary	Hypothese / Massnahmen
	<p>Logopädische Fachpersonen.</p> <p><i>Interview 1 Abteilungsleitung (dipl. Pflegefachfrau)</i></p> <p>Noch keine Berührungspunkte gehabt.</p> <p><i>Interview 2 FAGE 3. Lehrjahr</i></p> <p>Keine Berührungspunkte gehabt. Noch nie mitbekommen, dass bei Bewohner*innen*innen eine Schlucktherapie durchgeführt wurde.</p> <p><i>Interview 3 – Pflegeassistentin mit 30 Jahre Erfahrung</i></p>	<p><i>Hypothese:</i> =Gesteigertes Bewusstsein= gesteigerte Nachfrage= positive Auswirkung auf die Krankheitskosten= gesteigerter politischer Druck</p> <p><i>Mögliche Massnahmen:</i> Aufklärungsarbeit. Wann macht es Sinn, logopädisches Fachpersonal zu holen?</p>
e) Fachlicher Austausch	<p>Physiotherapeutisches Fachpersonal geben Rückmeldungen im Team. Großvisite einmal im Monat, dort werden Entscheidungen getroffen.</p> <p><i>Interview 4 FAGE - 4. Semester HF</i></p> <p>Nichts mit den Therapeutisches Fachpersonal zu tun. Sieht sie vielleicht mal beim Gehtraining. <i>Interview 5 PA- FAGE Beginn</i></p> <p>Fallbesprechungen im Pflorgeteam. Bestimmungen des Assistenzpersonals einbeziehen. Dann werden Entscheidungen bezüglich der Kostform getroffen.</p> <p><i>Interview 1- Abteilungsleitung (dipl. Pflegefachfrau)</i></p>	<p><i>Hypothese:</i> Fallbesprechungen werden hauptsächlich auf der Visite und/oder im Pflorgeteam gemacht.</p> <p><i>Mögliche Massnahmen:</i> Therapeutisches Fachpersonal in die Visite und Pflorgeteambesprechungen miteinbeziehen.</p>
f) Ärztliche Betreuung	<p><i>Neurologen, Hausärztliches Fachpersonal ,</i></p>	<p><i>Hypothese:</i></p>

Bereich	Summary	Hypothese / Massnahmen
ung	<p><i>beide machen Visite. Immer Abteilungsleitung bei Visite dabei. neurologische Spezialabteilung.</i></p> <p><i>Hausärzte und Hausärztinnen Institution 1</i></p> <p>Bewusstsein und Sensibilisierung der Hausärzte bezüglich Dysphagie noch optimierbar.</p> <p><i>Interview 6 Pflegedienstleitung</i></p>	<p><i>Auf der neurologischen Spezialabteilung kommen zusätzlich Neurologen auf die Visite. Dort wird auch häufiger eine logopädische Fachperson beigezogen. Auf anderen Abteilungen übernimmt ein Hausarzt alleine die Betreuung der Bewohner*innen. Die Sensibilität bezüglich Schluckstörungen bei den Hausärzten und Hausärztinnen könnte noch verbessert werden.</i></p> <p><i>Mögliche Massnahmen:</i></p> <p>Immer Neurologen beiziehen, wenn Bewohner*innen neurologische Grunderkrankungen haben.</p>
3. Prävention		
<p>a) Mangelernährung, Dehydrierung</p> <p>b) Trink- und Essprotokoll</p>	<p>Wird gut erkannt durch Pflege und Servicepersonal, sofern Pat. regelmäßig in den Speisesaal kommen (5/6 Aussagen). Spezialkonzept auf Neuro-Abteilung (Ernährung, 5 Mahlzeiten, Kalorienanreicherung, Trinkprotokoll 1 Woche bei Eintritt und bei Zeichen der Dehydration).</p> <p>1 Person berichtet, dass Pat. im Spital viel Gewicht verlieren.</p> <p><i>Summary</i></p>	<p><i>Hypothese:</i></p> <p><i>Mangelernährung wird bei Bewohner*Innen, welche regelmäßig in den Speisesaal kommen oder auf der Abteilung essen, gut erkannt.</i></p> <p><i>Mögliche Massnahmen:</i></p> <p>keine nötig.</p> <p><i>Hypothese:</i></p> <p><i>Die Übersicht über die Ernäh-</i></p>

Bereich	Summary	Hypothese / Massnahmen
	<p>Institution 1: Trinkprotokoll, wenn nötig, aber sehr selten.</p> <p><i>Summary</i></p> <p>Institution 2: Trink- und Essprotokoll, wenn nötig, und bei Eintritt eine Woche. Alle Bewohner*innen*innen auf der Spezialabteilung essen im überwachten Säli.</p> <p><i>Summary</i></p> <p>Überblick über Essen/Trinken schwierig, wenn Pat. im Zimmer essen. Abhängig vom Personal. Falls Trinkprotokoll, ist der Überblick einfacher.</p> <p>In Österreich viel öfters Protokollierung. Alle Pat. bekommen gleich große Portionen.</p> <p><i>Interview 3 – Pflegeassistentin mit 30 Jahre Erfahrung</i></p> <p>In einer Institution werden Fallbesprechungen gemacht, wenn Gewichtsverlust auffällt. Ursachen werden dabei gesucht. Massnahmen werden geplant. <i>Summary</i></p> <p>Trinkprotokolle: Bei Dehydrationszeichen. Bei Eintritt eine Woche.</p> <p><i>Interview 4 FAGE - 4. Semester HF</i></p> <p>Wenn nötig. Aber noch fast nie nötig ge-</p>	<p><i>rung und Flüssigkeitszufuhr ist erschwert, wenn zu viele unterschiedliche Personen an der Essensverteilung beteiligt sind.</i></p> <p><i>Mögliche Massnahmen:</i> Liste mit Tellerdiagramm, welche beim Abräumen standardmäßig ausgefüllt wird. Trinkprotokolle bei Risikopersonen nutzen.</p> <p><i>Hypothese:</i> <i>Bewohner*Innen kommen mangelernährt vom Krankenhaus zurück.</i></p> <p><i>Mögliche Massnahmen:</i> Bei Verlegung ins Spital guter Übergaberapport bezüglich Nahrungsgewohnheiten und Besonderheiten.</p> <p><i>Hypothese:</i> <i>Fallbesprechungen helfen, bei Verdacht auf Mangelernährung die Ursachen zu erforschen und Massnahmen zu planen.</i></p> <p><i>Mögliche Massnahmen:</i> Fallbesprechungen nutzen. Aufklärung, dass auch eine Dysphagie hinter einer Man-</p>

Bereich	Summary	Hypothese / Massnahmen
	<p>habt. Gut dokumentiert im Verlaufsbericht.</p> <p><i>Interview 1 Abteilungsleitung (dipl. Pflegefachfrau)</i></p>	<p>gelernahrung stecken kann.</p> <p><i>Hypothese: Trinkprotokolle werden bei Dehydrationszeichen oder bei Eintritt zur Kontrolle der Flüssigkeitszufuhr angewendet.</i></p> <p><i>Mögliche Massnahmen: Bei reduzierter Flüssigkeitseinnahmen immer auch an eine Dysphagie denken Bei Bewohner*innen mit Dysphagie regelmässig die ausreichende Flüssigkeitszufuhr überwachen</i></p>
b) Screening	<p>Screening= Diagnostik (FEES) <i>Interview 4 FAGE - 4. Semester HF</i></p> <p>Kennt kein Screening. Würde Sinn machen, aber Kosten-Nutzen müsste gut abgewägt werden. Viele Screenings im Haus.</p> <p>Wenn HF's aufmerksam, erkennen Sie Schluckstörungen, dann braucht es kein Assessement.</p> <p><i>Interview 6 Pflegedienstleitung</i></p> <p>Kein Screening vorhanden.</p> <p>Abgrenzung zu Therapie, wer macht es: nur</p>	<p><i>Hypothese: Screening-Instrumente für das Pflegepersonal werden nicht angewendet</i></p> <p><i>Mögliche Massnahme: Screening-Instrumente einführen</i></p> <p><i>Hypothese: Es bräuchte eine klare Abgrenzung zur Therapie und daraus müssten Massnahmen entstehen. Diplomiertes Pflegepersonal erkennt eine Dysphagie auch ohne Scree-</i></p>

Bereich	Summary	Hypothese / Massnahmen
	<p>in Zusammenarbeit!</p> <p>Möglichkeiten: Prophylaktisch bei Eintritt, bei Verdacht oder zur Verbesserung der Dysphagie.</p> <p>Screening kann in Dokumentationssystem eingefügt werden.</p> <p>Screening nur durchführen, wenn es auch zu Massnahmen führt</p> <p style="text-align: center;"><i>Interview 1 Abteilungsleitung (dipl. Pflegefachfrau)</i></p> <p>Noch nie davon gehört.</p> <p style="text-align: center;"><i>Interview 3 – Pflegeassistentin mit 30 Jahre Erfahrung, Interview 2 FAGE 3. Lehrjahr</i></p>	<p><i>ning.</i></p> <p><i>Mögliche Massnahme:</i></p> <p>Screening-Instrumente durch therapeutische Fachperson einführen</p> <p>Anwenden, wenn das Pflegepersonal Hinweise auf eine Dysphagie hat</p> <p>Wenn Screening auffällig, weitere Diagnostik</p>
4. Wissen über Dysphagie		
a) Symptome	<p>Heiserkeit (1x)</p> <p>Fehlende Selbsteinschätzung bezüglich Ess-tempo, zu schnelles Tempo (2x).</p> <p>Retentionen im Mundraum (2x)</p> <p>Versteckte Dysphagie (1x)</p> <p>Pat. kann nicht selber essen (1x)</p> <p>Pat. hat die Diagnose (1x)</p> <p>Angst vor dem Essen/vor dem Ersticken (1x)</p> <p>Vermeidung von Essen und Trinken (1 x)</p> <p>Husten während des Essens (4x)</p> <p>Rot-blau anlaufen,</p> <p>komische Mimik, Pat. wird still (1x)</p>	<p><i>Hypothese:</i></p> <p><i>Nicht alle im Pflorgeteam kennen die Hauptsymptome einer Dysphagie.</i></p> <p><i>Mögliche Massnahmen: Aufklärungsarbeit. Schulung des ganzen Teams.</i></p> <p><i>Hypothese:</i></p> <p><i>Am häufigsten werden die Symptome Husten und Verschlucken mit Atemproblemen genannt.</i></p>

Bereich	Summary	Hypothese / Massnahmen
	<p>Verschlucken (5x) Atemnot (1x) Tod (1x) Mühe, die Nahrung zu schlucken (1x) Kauschwierigkeiten (1x) Essen braucht mehr Konzentration (1 x)</p> <p style="text-align: center;"><i>Summary</i></p>	<p><i>Mögliche Massnahmen:</i> Aufklärungsarbeit bezüglich weiterer Symptome.</p> <p><i>Hypothese:</i> Indirekte Symptome (Angst, Vermeidung von Essen, räuspern etc.) sind wenig bekannt.</p> <p><i>Mögliche Massnahmen:</i> Aufklärungsarbeit.</p>
b) Folgen	<p>Tod durch Aspiration (4x), schon erlebt (3x). Angst (1x) Aspirationspneumonie (3x)</p> <p style="text-align: center;"><i>Summary</i></p>	<p><i>Hypothese:</i> Der Tod durch ein Ersticken bei Aspiration ist vielen im Bewusstsein und wurde auch schon erlebt.</p> <p><i>Mögliche Massnahmen:</i> Aufklärungsarbeit: Welche Massnahmen können Tod durch Aspiration verhindern? (Logopädie...)</p> <p><i>Hypothese:</i> Pneumonien als Folge einer Dysphagie sind bekannt.</p> <p><i>Mögliche Massnahmen:</i> Aufklärungsarbeit bezüglich Inzidenz, mögliche Massnahmen zur Verhinderung von Aspirationspneumonien</p>

Bereich	Summary	Hypothese / Massnahmen
		<p><i>Hypothese:</i></p> <p><i>Soziale Folgen/Veränderungen der Lebensqualität sind wenig im Bewusstsein.</i></p> <p><i>Mögliche Massnahmen: Aufklärungsarbeit</i></p>
c) Ursachen/ Einflussfaktoren	<p>Medikamente</p> <p>Medizinische Diagnosen</p> <p>Pflegerische Diagnosen</p> <p>Anatomische Veränderungen</p> <p>Abnahme der Schluck- und Kaufunktionen</p> <p><i>Interview 1- Abteilungsleitung (dipl. Pflegefachfrau)</i></p> <p>Altersprozess</p> <p><i>Interview 1- Abteilungsleitung (dipl. Pflegefachfrau). Interview 6 Pflegedienstleitung,</i></p> <p>Schlaganfälle (2x)</p> <p>Andere neurologische Erkrankungen (2x)</p> <p><i>summary</i></p> <p>Unfall, angeboren, Weiß nicht</p>	<p><i>Hypothese:</i></p> <p><i>Auf höheren Ausbildungsstufen ist der Einfluss des Alters auf eine Dysphagie bekannt.</i></p> <p><i>Mögliche Massnahmen: Wissen weitervermitteln.</i></p> <p><i>Hypothese:</i></p> <p><i>Das Wissen über die Ursachen einer Dysphagie ist bei den unteren Ausbildungsstufen wenig differenziert.</i></p> <p><i>Mögliche Massnahmen: Aufklärungsarbeit über mögliche Ursachen und Einflussfaktoren.</i></p>

Bereich	Summary	Hypothese / Massnahmen
	<i>Interview 2 FAGE 3. Lehrjahr</i>	
<p>d) Haben Sie schon einmal von einer altersbedingten Dysphagie gehört?</p>	<p>Ja (4x) Nein (1x)</p> <p>In der Ausbildung gehört, aber noch keine Erfahrung damit gesammelt (1x). In Weiterbildungen gehört (1x)</p> <p>Normaler Altersprozess (1x) Schluck- und Kaufunktionen nehmen ab, organische Veränderungen (2x). Man kann Tests durchführen (1x). Wird nicht bemerkt (1x).</p> <p style="text-align: center;"><i>Summary</i></p> <p>Häufigkeit: Jeder ab 65 entwickelt leichte Dysphagie mit Nachhusten und das Essen braucht mehr Konzentration (1x). 85-90% bei Menschen ab 70-80 (1x)</p> <p>Sensibilität bezüglich Schluckstörungen darf sich noch entwickeln, auch von ärztlicher Seite. Pflegediagnose existiert.</p> <p style="text-align: center;"><i>Interview 1- Abteilungsleitung (dipl. Pflegefachfrau)</i></p>	<p><i>Hypothese:</i> Das Pflegepersonal ist sensibilisiert, dass im Alter Dysphagien aufgrund anatomischer Veränderungen gehäuft auftreten können. <i>Mögliche Massnahmen:</i> Sensibilisierungsarbeit fortsetzen. Sensibilisierung der Ärzte nötig.</p> <p><i>Hypothese:</i> Es existiert eine Pflegediagnose „altersbedingte Schluckstörung“. <i>Mögliche Massnahmen:</i> Pflegediagnose gezielt einsetzen.</p>
<p>e) Geschätzte Anzahl Bewoh-</p>	<p>9/13 <i>Institution 2</i> 6/13 <i>Institution 2</i></p>	<p><i>Hypothese:</i> Es gibt unterschiedliche</p>

Bereich	Summary	Hypothese / Massnahmen
ner*innen mit Dysphagie	<p>20/79 <i>Institution 2</i></p> <p>20/60 <i>Institution 1</i></p> <p>1/30 <i>Institution 1</i></p> <p>0/17 <i>Institution 1</i></p>	<p><i>Wahrnehmungen bezüglich der Häufigkeit von Dysphagien auf der Abteilung oder im Haus.</i></p> <p><i>Nicht alle Dysphagien werden erkannt.</i></p> <p><i>Mögliche Massnahmen:</i></p> <p>Sensibilisierung, Aufklärungsarbeit.</p>
5. Woher kommt das Wissen		
a) Ausbildung	<p>Vorgang, wie man sich verschluckt.</p> <p>Richtige Position, damit Aspiration verhindert wird.</p> <p>Lebensmittel püriert bestellen, um Aspirationen zu verhindern.</p> <p>Beim Bewohner*innen mit Schluckbeschwerden dabei sein. <i>Interview 2 FAGE 3. Lehrjahr</i></p> <p>In Ausbildung gehabt in Bezug auf Schlaganfälle. Gesehen, wie man den Schluckvorgang anregt.</p> <p><i>Interview 4 - FAGE- 4. Semester HF</i></p> <p>Keine Erinnerung mehr. Aber im nächsten Semester geplant, im Rahmen der Ernährung.</p> <p><i>Interview 5 PA-FAGE Beginn</i></p>	<p><i>Hypothese:</i></p> <p><i>Das Thema „Dysphagie“ wird in allen Ausbildungen behandelt. Es gibt keinen einheitlichen Fokus der Lehrinhalte.</i></p> <p><i>Mögliche Massnahmen:</i></p> <p>Eventuell Vereinheitlichung der Ausbildungsinhalte?</p> <p><i>Hypothese:</i></p> <p><i>In der HF-Ausbildung werden auch kompensatorische oder restituierende Massnahmen gelehrt (Schluckvorgang anregen).</i></p> <p><i>Mögliche Massnahmen:</i></p> <p>Ressource nutzen.</p>

Bereich	Summary	Hypothese / Massnahmen
	<p>Weniger in der Ausbildung.</p> <p><i>Interview 6 Pflegedienstleitung</i></p> <p>Gute Sensibilisierung in der Ausbildung.</p> <p><i>Interview 1- Abteilungsleitung (dipl. Pflegefachfrau)</i></p> <p>Vor 30 Jahren war es noch kein großes Thema, heute mehr.</p> <p><i>Interview 3 – Pflegeassistentin mit 30 Jahre Erfahrung</i></p>	
<p>b) Weiterbildung, interne Schulungen</p>	<p>Ganzes Haus wurde bezüglich Schluckstörungen/Notfallsituationen innerhalb von 3 Tagen von spezialisierten Fachleuten geschult. Hat aber gefehlt am Schulungstag.</p> <p><i>Interview 4 - FAGE- 4. Semester HF</i></p> <p>Chefin macht Fallbeispiele.</p> <p><i>Interview 4 - FAGE- 4. Semester HF</i></p> <p>Bisher keine Schulungen/Weiterbildungen gehabt.</p> <p><i>Interview 5 PA-FAGE Beginn</i></p> <p>Weiterbildungen zu Zusatznahrungen und</p>	<p><i>Hypothese:</i></p> <p><i>Weiterbildungen und Schulungen werden intern durchgeführt. Nicht alle haben die Möglichkeit, an diesen Schulungen teilzunehmen. Strukturelles Problem.</i></p> <p><i>Mögliche Massnahmen:</i></p> <p>Fachverantwortliche Person definieren, welche die Schulungsinhalte an die Personen weitergibt, welche nicht an der Schulung teilnehmen konnten.</p> <p><i>Hypothese:</i></p> <p><i>Weiterbildungen/Schulungen</i></p>

Bereich	Summary	Hypothese / Massnahmen
	<p>Eindickungsmitteln. Auch schon Dysphagieschulung durch logopädisches Fachpersonal gehabt, in der Rehaklinik. Oft Schulungen durch Anbieter von Zusatznahrung.</p> <p><i>Interview 6 Pflegedienstleitung</i></p> <p>Keine interne Schulung gehabt.</p> <p><i>Interview 1 Abteilungsleitung (dipl. Pflegefachfrau)</i></p> <p>Bisher noch keine Schulung oder Weiterbildung gehabt. Möchte aber gerne. Hätte gerne, dass alle für Notfallsituationen (Aspirationen) geschult werden, da einige überfordert sind.</p> <p><i>Interview 3 – Pflegeassistentin mit 30 Jahre Erfahrung</i></p> <p>Keine interne Schulung gehabt. Wäre aber froh darum, für Notfallsituationen, aber auch vorher.</p> <p><i>Interview 2 FAGE 3. Lehrjahr</i></p>	<p><i>in Dysphagie beziehen sich vorwiegend auf Eindickungsmittel, Zusatznahrung und das Management von Notfallsituationen.</i></p> <p><i>Mögliche Massnahmen:</i></p> <p>Schulungen ausweiten auf Prävention, Früherkennung, ergänzende Massnahmen</p> <p><i>Hypothese:</i></p> <p><i>Nicht in allen Häusern finden regelmäßig Schulungen bezüglich Dysphagie statt.</i></p> <p><i>Es besteht das Bedürfnis nach Schulungen, gerade in Bezug auf Notfallsituationen.</i></p> <p><i>Mögliche Massnahmen:</i></p> <p>Schulungsangebot stärken.</p>
c) Erfahrungswissen	<p>Wissen ist nicht bei allen gleich, je nach Erfahrung.</p> <p>Selbsterfahrung mit Verschlucken gemacht,</p>	<p><i>Hypothese:</i></p> <p><i>Die Betreuung von Bewohner*innen mit Dysphagie ist</i></p>

Bereich	Summary	Hypothese / Massnahmen
	<p>war schlimme Erfahrung. Wissen kommt von mir selbst, weiß ich einfach.</p> <p><i>Interview 5 PA-FAGE Beginn</i></p> <p>Aufmerksame HFs erkennen eine Dysphagie. FAGE's nicht immer. 20 Jahre Erfahrung mit neurologischen Erkrankungen, Abschlussarbeit über Mangelernährung gemacht.</p> <p><i>Interview 6 Pflegedienstleitung</i></p> <p>Mensch sollte gespürt werden und dann das Wissen damit verknüpft werden.</p> <p><i>Interview 1- Abteilungsleitung (dipl. Pflegefachfrau)</i></p> <p>Erfahrung durch den Beruf gemacht. Durch Kollegen gelernt.</p> <p><i>Interview 3 – Pflegeassistentin mit 30 Jahre Erfahrung</i></p>	<p><i>erfahrungsabhängig. Nicht alle erkennen eine Dysphagie.</i></p> <p><i>Mögliche Massnahmen:</i></p> <p>Ressourcen nutzen. Erfahrene Mitarbeiter schulen unerfahrenere Mitarbeiter. Screenings werden durch erfahrene Mitarbeiter durchgeführt.</p>
d) Bedside-Teaching	<p>Noch niemand hat Erfahrung damit.</p> <p><i>summary</i></p> <p>Wäre schwierig bei gewissen Bewohner*innen*innen, Stress für sie. Tricks und Kniffs bezüglich Lagerung wären bei gewissen Bewohner*innen*innen aber gut.</p> <p><i>Interview 6 Pflegedienst-</i></p>	<p><i>Hypothese:</i></p> <p><i>Bedside-Teaching bezüglich Dysphagie hat sich in der Alters- und Langzeitpflege noch nicht etabliert.</i></p> <p><i>Mögliche Massnahmen:</i></p> <p>Bedside-Teaching etablieren.</p>

Bereich	Summary	Hypothese / Massnahmen
	<i>leitung</i>	
6. Massnahmen		
<p>a) Welche Massnahmen ergreifen Sie bei Bewohner*innen mit Dysphagie?</p>	<p>Pflegeprozess durchgehen, bevor Massnahmen ergriffen werden.</p> <p style="text-align: center;"><i>Interview 1- Abteilungsleitung (dipl. Pflegefachfrau)</i></p> <p>Weiß nicht, was sie machen darf. In aufrechte Position bringen, so dass der Bolus wieder herauskommt. Alarmieren.</p> <p style="text-align: center;"><i>Interview 2 FAGE 3. Lehrjahr</i></p> <p>Viele wissen nicht, wie man bei Aspiration reagieren soll.</p> <p style="text-align: center;"><i>Interview 3 – Pflegeassistentin mit 30 Jahre Erfahrung</i></p> <p>Heimlich-Griff anwenden. Alarmieren.</p> <p style="text-align: center;"><i>Interview 4 - FAGE- 4. Semester HF</i></p> <p>Fallbesprechungen im Pflgeteam machen, um die Kostform zu entscheiden, alle dürfen mitsprechen.</p> <p style="text-align: center;"><i>Interview 5 PA-FAGE Beginn</i></p> <p>Beobachtungen des Assistenzpersonals werden miteinbezogen. Wird dann im Team</p>	<p><i>Hypothese:</i></p> <p><i>Massnahmen bei Dysphagie werden manchmal mit Massnahmen bei Aspiration verwechselt.</i></p> <p><i>Mögliche Massnahmen:</i></p> <p>Fokus auf prophylaktische Massnahmen setzen. Schulung.</p> <p><i>Hypothese:</i></p> <p><i>Dysphagiemassnahmen werden im Team besprochen und entschieden. Die Kostform und Konsistenz wird vom Pflegepersonal und/oder den Hausärzte und Hausärztinnen entschieden.</i></p> <p><i>Mögliche Massnahmen:</i></p> <p>Kurzfristige Konsistenzänderungen nur, wenn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Screening durch geschulte Pflegeperson durchgeführt wurde. - Massnahme regelmäßig überprüft wird. <p>Langfristige Kostformänderung nur, wenn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Logopädische Abklärung

Bereich	Summary	Hypothese / Massnahmen
	<p>besprochen. Dann werden Interventionen vorgegeben oder vom Hausärzten und Hausärztinnen übernommen.</p> <p><i>Interview 1 Abteilungsleitung (dipl. Pflegefachfrau)</i></p> <p>Bewohner*innen, Angehörige und Patientenverfügungen miteinbeziehen.</p> <p><i>Interview 6 Pflegedienstleitung</i></p>	<p>stattgefunden hat (intern oder extern)</p>
<p>b) Diagnostik</p>	<p>Videofluoroskopie in der Ausbildung kennengelernt. Glaubt, dass viele gar nicht diagnostiziert werden.</p> <p><i>Interview 5 PA-FAGE Beginn</i></p> <p>Abklärung im Krankenhaus ist zu aufwendig. Für die Bewohner*innen*innen nicht passend. Compliance muss vorhanden sein. Einmal in den Alterswohnungen erlebt: Bewohner*innen bekamen dann eine Magensonde. Auf der neurologischen Abteilung werden Bewohner*innen*innen eher abgeklärt.</p> <p><i>Interview 6 Pflegedienstleitung</i></p> <p>Nur Verdachte, durch Pflege diagnostiziert.</p> <p><i>Interview 1- Abteilungsleitung (dipl. Pflegefach-</i></p>	<p><i>Hypothese:</i></p> <p><i>Eine gezielte Diagnostik der Dysphagien ist noch nicht Standard. Eine Abklärung im Krankenhaus ist zu aufwendig.</i></p> <p><i>Mögliche Massnahmen:</i></p> <p>Aufklärungsarbeit: Was sind die Vorteile einer gezielten Dysphagie-Diagnostik?</p>

Bereich	Summary	Hypothese / Massnahmen
	<i>frau)</i>	
c) Lagerung	<p>Kopfteil hoch, aufrecht sitzen (90-95°) (3x)</p> <p>Viele Bewohner*innen*innen können gar nicht aufrecht sitzen. (1 x)</p> <p>Lagerung, damit Pat. nicht aspiriert. (2 x)</p> <p style="text-align: center;"><i>Summary</i></p>	<p><i>Hypothese:</i></p> <p><i>Das Wissen bezüglich Massnahmen zur korrekten Lagerung bei Schluckstörungen ist wenig differenziert.</i></p> <p><i>Mögliche Massnahmen:</i></p> <p>Aufklärungsarbeit. (Auf was bei Lagerung achten, Hilfsmittel)</p> <p>Interdisziplinäre Fallbesprechungen, z. B. mit physiotherapeutischem Fachpersonal: Was ist die optimale Lagerung für diese Person? (Kompensatorisch) Im Bett und im Rollstuhl? Anschließend Fotodokumentation und Bedside-Teaching des Pflorgeteams.</p>
d) Diätetische Massnahmen	<p>Weiche, pürierte Kost (6x)</p> <p style="text-align: center;"><i>Summary</i></p> <p>Stationsleitung entscheidet über Kostform, wenn sich aber jemand verschluckt, kann auch die Tagesleitung die Kostform umstellen.</p> <p>Verbesserung der Situation durch Änderung der Kostform, sofern Pat. dies akzeptiert.</p> <p>Nahrungsergänzung.</p> <p>Mit der Küche schauen.</p>	<p><i>Hypothese:</i></p> <p><i>Es wird oft mit pürrierter oder weicher Kost gearbeitet. Meistens wird die Kostform durch eine Pflegefachperson HF bestimmt. Eine gezielte Diagnostik findet nicht statt.</i></p> <p><i>Mögliche Massnahmen:</i></p> <p>Aufklärungsarbeit: Weshalb trägt eine Diagnostik dazu bei, die Kostform anzupassen? Was sind die Vorteile</p>

Bereich	Summary	Hypothese / Massnahmen
	<p>Nahrung nicht zusammen mit Getränken geben. Erst Nahrung, dann Getränke.</p> <p>6-7 haben aktuell pürierte Kost.</p> <p><i>Interview 4 - FAGE- 4. Semester HF</i></p> <p>Die meisten haben püriert. Oder weich. Verdickungsmittel, z. B. auch für Brei. Essen mit Milch verdünnen, damit keine pürierte Kost bestellt werden muss. Einfach püriert hinstellen, nicht gut.</p> <p><i>Interview 5 PA-FAGE Beginn</i></p> <p>Bezugspflege oder Stationsleitung entscheidet über die Kostform. Langsam herangehen.</p> <p><i>Interview 6 Pflegedienstleitung</i></p> <p>Pflege entscheidet bezüglich Kostform, es gibt weich/püriert und Vollkost. Wird aber nicht spezifisch auf die Person abgestimmt. Nicht realistisch, für jeden Pat. Kochgrad, Härtegrad, Weichheit anzupassen. Ziel ist immer normale Konsistenz.</p> <p><i>Interview 1 Abteilungsleitung (dipl. Pflegefachfrau)</i></p> <p>Kein Reis oder kleinere Dinge. Pürierte</p>	<p>einer gezielten Nahrungsadaption?</p>

Bereich	Summary	Hypothese / Massnahmen
	<p>Kost. Damit Pat. weniger aspirieren kann.</p> <p><i>Interview 2 FAGE 3. Lehrjahr</i></p> <p>Kein Reis. Nahrung kleinschneiden. Breikost. HFs entscheiden über die Kostform.</p> <p><i>Interview 3 – Pflegeassistentin mit 30 Jahre Erfahrung</i></p>	
<p>e) Flüssigkeiten eindicken</p>	<p>Von 5 Personen genannt.</p> <p><i>Summary</i></p> <p>Meistens reicht ein Verdickungspulver für die Erhaltung und Prophylaxe von Aspirationspneumonien. Pat. mögen das aber nicht.</p> <p><i>Interview 1- Abteilungsleitung (dipl. Pflegefachfrau)</i></p> <p>Damit die Lebensqualität erhalten bleibt, wird trinken ermöglicht. HF entscheidet über Eindicken.</p> <p><i>Interview 3 – Pflegeassistentin mit 30 Jahre Erfahrung</i></p>	<p><i>Hypothese:</i></p> <p>5 von 6 Personen nennen Verdickungsmittel als Massnahme. Die Vor- und Nachteile sind nicht ausreichend bekannt. Die Pflege entscheidet, wie die Flüssigkeit eingedickt wird.</p> <p><i>Mögliche Massnahmen:</i></p> <p>Aufklärungsarbeit: Wann Flüssigkeiten eindicken? Vorteile einer Diagnostik. Weshalb kann Eindicken kontraproduktiv sein?</p>
<p>f) Essbegleitung</p>	<p>Bewohner*innen*innen mit Dysphagie essen im Stübli, es ist meistens eine FAGE oder HF dort, falls jemand aspiriert. Pat. Beobachten. Selbstständigkeit nicht wegnehmen. Langsam essen, Zeit lassen. Richtig schlucken.</p>	<p><i>Hypothese:</i></p> <p>Die Essbegleitung findet praktisch immer unter der Aufsicht einer HF oder FAGE statt.</p>

Bereich	Summary	Hypothese / Massnahmen
	<p>cken und dann erst den nächsten Löffel nehmen. Pat. Fühlt sich wohler, wenn jemand daneben sitzt, falls etwas passiert.</p> <p><i>Interview 4 - FAGE- 4. Semester HF</i></p> <p>Dabei sein und beobachten. Kleinere Portionen geben. Essen muss bei 3-4 Bewohner*innen*innen eingegeben werden. Alle Bewohner*innen*innen essen im Stübli. Essen muss kleingeschnitten werden.</p> <p><i>Interview 5 PA-FAGE Beginn</i></p> <p>Essbegleitung immer durch eine Fachperson, mindestens FAGE. Oder eine erfahrene PA. Keine Lernenden im 1. Ausbildungsjahr. Je nach Risiko, wie hoch die Aspirationsgefahr ist.</p> <p><i>Interview 1- Abteilungsleitung (dipl. Pflegefachfrau)</i></p> <p>Daneben sitzen und schauen, dass sich die Bewohner*innen*innen nicht verschlucken. Meistens ist eine FAGE oder HF anwesend.</p> <p><i>Interview 2. FAGE 3. Lehrjahr</i></p> <p>Viele gehen ins Restaurant. Ein paar essen im Stübli, sind aber selbstständig. Die Dip-</p>	<p><i>Mögliche Massnahmen:</i></p> <p>Gezielte Schulung der HFs und FAGEs bezüglich wichtiger Grundprinzipien in der Essbegleitung. Diese geben dann das Wissen weiter.</p> <p><i>Hypothese:</i></p> <p>Der Zweck einer Essbegleitung wird manchmal dem Eingreifen bei einer Aspiration zugeschrieben.</p> <p><i>Mögliche Massnahmen:</i> Aufklärungsarbeit: Was für Vorteile hat eine Essbegleitung? Welche Bewohner*innen profitieren von einer Essbegleitung?</p>

Bereich	Summary	Hypothese / Massnahmen
	<p>lomierten müssen Medikamente verteilen, auch im Restaurant.</p> <p><i>Interview 3 – Pflegeassistentin mit 30 Jahre Erfahrung</i></p>	
<p>g) Restituierende und kompensatorische Massnahmen</p>	<p>Schluckvorgang durch Massagen anregen, verschiedene Kautechniken anwenden in der Ausbildung.</p> <p><i>Interview 4 - FAGE- 4. Semester HF</i></p> <p>Außer Oberkörperhochlagerung werden keine kompensatorischen Massnahmen genannt.</p> <p><i>Summary</i></p>	<p><i>Hypothese:</i></p> <p><i>Vereinzelt werden in der Ausbildung auch restituierende und kompensatorische Massnahmen gelehrt.</i></p> <p><i>Mögliche Massnahmen:</i> Wissen nutzen. Logopädin instruiert Bewohner*innen und das Pflgeteam über empfohlene restituierende oder kompensatorische Massnahmen.</p> <p><i>Hypothese:</i></p> <p><i>Kompensatorische oder restituierende Massnahmen werden nicht bewusst angewendet.</i></p> <p><i>Mögliche Massnahmen:</i></p> <p>Aufklärungsarbeit: Welchen Nutzen haben restituierende und kompensatorische Massnahmen?</p> <p>Zusammenarbeit mit Logopädie, Physiotherapie und Ergotherapie.</p> <p>Fachperson instruiert Be-</p>

Bereich	Summary	Hypothese / Massnahmen
		troffene, deren Angehörige und das Pfllegeteam.
h) Hilfsmittel	<p>Schnabelbecher (3x) Tellerrand (3) Ergonomisches Besteck (6x)</p> <p><i>Summary</i></p> <p>Tassen mit kleineren Öffnungen. Schnabelbecher eigentlich ungeeignet, aber wenn gewünscht, wird er bestellt.</p> <p><i>Interview 6 Pflegedienstleitung</i></p> <p>Wenn es passt mit den Bestecken, die wir haben, passt es. So ganz spezifisch abgestimmte Hilfsmittel haben wir nicht.</p> <p><i>Interview 1- Abteilungsleitung (dipl. Pflegefachfrau)</i></p>	<p><i>Hypothese:</i></p> <p><i>Schnabelbecher als Hilfsmittel bei Dysphagie werden angewendet.</i></p> <p><i>Mögliche Massnahmen: Aufklärung: Was sind die Nachteile von Schnabelbechern bei Personen mit Dysphagie? Was gibt es für Alternativen? (Nasenbecher...)</i></p> <p><i>Hypothese:</i></p> <p>Ergonomisches Besteck und Tellerranderhöhungen sind vorhanden. Sie werden nicht immer individuell den Bewohner*innen angepasst.</p> <p><i>Mögliche Massnahmen: Hilfsmittel individuell den Bewohnern anpassen und dokumentieren.</i></p>
i) Sondenernährung	<p>Immer wieder mal PEG-Sonden, aber nicht oft.</p> <p><i>Interview 6 Pflegedienstleitung</i></p>	
j) Qualität der Küche im Hinblick auf Konsistenzanpassungen	<p>Bewohner*innen*innen mögen es. Gibt viel Abwechslung. Smooth Food.</p> <p><i>Interview 4 - FAGE- 4.</i></p>	<p><i>Hypothese:</i></p> <p><i>Die optische Qualität der pürierten Kost hat sich ver-</i></p>

Bereich	Summary	Hypothese / Massnahmen
	<p style="text-align: center;"><i>Semester HF</i></p> <p>Unappetitlich. Noch nie probiert. Würde es selber nicht essen. Die Leute sind froh, dass sie überhaupt essen können.</p> <p style="text-align: center;"><i>Interview 5 PA-FAGE Beginn</i></p> <p>Inhaltstoffe i.O. Optisch schwierig. Es gibt Silikonformen, braucht aber viel Platz in der Küche, deshalb schwierig. Küche richtet es schön an, Pflege rührt um und bringt es vermischt und nicht mehr schön zum Gast. Kommunikationsproblem mit der Küche, da unterschiedliche Auffassungen und Bezeichnungen der Kostformen.</p> <p style="text-align: center;"><i>Interview 6 Pflegedienstleitung</i></p> <p>Relativ fortgeschritten. Pürierte Nahrung nimmt immer mehr Form an. Man versucht, das Mögliche zu machen.</p> <p style="text-align: center;"><i>Interview 1- Abteilungsleitung (dipl. Pflegefachfrau)</i></p> <p>Vom Aussehen keine Qualität. Sieht nicht gut aus. Muss den Bewohner*innen*innen schmackhaft gemacht werden.</p> <p style="text-align: center;"><i>Interview 2 FAGE 3. Lehrjahr</i></p>	<p><i>bessert, es wird vermehrt mit Formen gearbeitet.</i></p> <p><i>Mögliche Massnahmen: Geformte, pürierte Kost als Standard einsetzen.</i></p> <p>Darauf achten, dass die Pflege die schön angerichtete Kost nicht vermischt, bevor sie zu den Bewohner*innen kommt.</p> <p><i>Hypothese:</i></p> <p><i>Pürierte Kost als unansehnlich und unappetitlich beschrieben.</i></p> <p><i>Mögliche Massnahmen:</i></p> <p>Sensibilisierung der Pflege: Welche Alternativen gibt es? Nur auf pürierte Kost umstellen, wenn indiziert und die Indikation durch eine gezielte Diagnostik bestätigt ist.</p> <p>Pürierte Kost möglichst kurz anbieten, Verbesserungen der Dysphagie durch Therapie ermöglichen.</p> <p><i>Hypothese:</i></p> <p><i>Die Vorstellungen und das Vokabular bezüglich der Kostform können sich zwi-</i></p>

Bereich	Summary	Hypothese / Massnahmen
	<p>Noch nie jemanden gehabt mit pürrierter Kost (in diesem Haus). In Österreich war es unappetitlich, lieblos.</p> <p>Hier essen Bewohner*innen wenig. Es werden teilweise Sachen gekocht, die ältere Menschen nicht kennen oder mögen. Würde mehr auf die Bewohner*innen*innen eingehen.</p> <p><i>Interview 3 – Pflegeassistentin mit 30 Jahre Erfahrung.</i></p>	<p><i>schen Küche und Pflege unterscheiden.</i></p> <p><i>Mögliche Massnahmen:</i></p> <p>Gemeinsames Vokabular einführen.</p> <p>Gemeinsame Schulung der Küche und Pflege.</p> <p><i>Hypothese:</i></p> <p><i>Es wird von der Küche her nicht immer auf die Bedürfnisse der Bewohner*innen eingegangen.</i></p> <p><i>Mögliche Massnahmen: Bewohner*innen in die Menüplanung einbeziehen. Pflege gibt Rückmeldung, ob ein Menü gut oder schlecht angekommen ist.</i></p>
k) Medikamentenabgabe	<p>Viele Medikamente werden gemörsert und mit der Nahrung eingegeben.</p> <p>Ärztliches Fachpersonal müsste eigentlich dafür schauen, welche Medikamente mörserbar sind, und die Medikamente anpassen. Wurde aber noch nie so erlebt. Es wird in der Packungsbeilage geschaut, ob mörserbar oder nicht.</p> <p><i>Interview 4 - FAGE- 4. Semester HF</i></p> <p>Wenn jemand eine Dysphagie hat, werden</p>	<p><i>Hypothese:</i></p> <p><i>Es gibt Listen mit der Mörserbarkeit von Medikamenten. Diese werden aber nicht genutzt. Es wird eher in der Packungsbeilage nachgeschaut.</i></p> <p><i>Mögliche Massnahmen:</i></p> <p>Listen sichtbar platzieren.</p> <p><i>Hypothese:</i></p> <p><i>Offiziell wird mit dem Arzt abgesprochen, ob und wel-</i></p>

Bereich	Summary	Hypothese / Massnahmen
	<p>die Medikamente gemörsert. Wenn man das darf. Oder sie werden halbiert/mit Joghurt gegeben. Fragt nach, wenn unklar ist, ob Medikament mörserbar ist.</p> <p><i>Interview 5 PA-FAGE Beginn</i></p> <p>Vorgegeben, dass auf der Station eine Liste bezüglich der Mörserbarkeit. Wird aber in der Regel nicht nachgeschaut, da es mit dem Ärztliches Fachpersonal abgesprochen wird.</p> <p><i>Interview 6 Pflegedienstleitung</i></p> <p>Das ärztliche Fachpersonal oder der Beipackzettel bestimmt, ob ein Medikament mörserbar ist. Liste sollte vorhanden sein.</p> <p><i>Interview 1 Abteilungsleitung (dipl.Pflegefachfrau)</i></p> <p>Verabreicht auch Medikamente. Mörsert sie oder halbiert sie bei Schluckstörungen, gibt sie mit Joghurt. Fragt oder schaut nach, wenn unsicher bezüglich der Mörserbarkeit.</p> <p><i>Interview 2 FAGE 3. Lehrjahr</i></p> <p>Gibt auch Medikamente ab, HF richtet sie. Hat gelernt, welche Medikamente welcher Bewohner*innen bekommt. Nicht alle auf</p>	<p><i>che Medikamente gemörsert werden. Das Personal schaut trotzdem nach oder erkundigt sich im Team, ob ein Medikament gemörsert werden darf oder nicht.</i></p> <p><i>Mögliche Massnahmen: Entscheide bezüglich des Mörsers der Medikamente immer in Absprache mit dem Arzt. Klarer Vermerk im Medikamentenplan, wie die einzelnen Medikamente verabreicht werden. Alle im Team verabreichen die Medikamente gleich.</i></p> <p><i>Hypothese: Mörsern der Medikamente oder die Gabe mit Joghurt werden als Massnahme bei Dysphagie angewendet.</i></p> <p><i>Mögliche Massnahmen: Dysphagie-Diagnostik bestimmt, wie die Medikamente verabreicht werden können. In der Dysphagieabklärung wird auch geschaut, welche Medikamente potentiell negative Auswirkungen auf eine Dysphagie haben.</i></p> <p><i>Aufklärung: Was ist die Ge-</i></p>

Bereich	Summary	Hypothese / Massnahmen
	<p>einmal geben. Einzel geben.</p> <p><i>Interview 3 – Pflegeassistentin mit 30 Jahre Erfahrung</i></p> <p>FAGE's und HF's verabreichen Medikamente (5x)</p> <p><i>Summary</i></p> <p>Verabreicht selber auch Medikamente: Interview 3 – Pflegeassistentin mit 30 Jahre Erfahrung.</p> <p><i>Interview 5 PA-FAGE beginnt. Interview 2 FAGE 3. Lehrjahr.</i></p>	<p>fahr, wenn Medikamente standardmäßig gemörsert werden? Weshalb sollten Milchprodukte bei Personen mit Aspirationsgefahr mit Vorsicht verabreicht werden?</p> <p><i>Hypothese:</i></p> <p><i>Offiziell verabreichen nur FAGE's und HF's Medikamente. In der Realität verabreichen auch Personen, welche noch keinen Abschluss als HF oder FAGE haben, Medikamente.</i></p> <p><i>Mögliche Massnahmen:</i></p> <p>Gute Absprachen und gute Schulung, bevor Medikamente verabreicht werden.</p>
L) Therapeutische Behandlung	<p>Ärztliches Fachpersonal macht Verordnung.</p> <p><i>Interview 4 - FAGE- 4. Semester HF</i></p> <p>1x war eine Logopädin da, Bewohnerin hatte Sonde, durfte dann püriert essen. Essen musste langsam eingegeben werden. Isst jetzt ohne Probleme, nur noch trinken über Sonde.</p> <p><i>Interview 5 PA-FAGE Be-</i></p>	<p><i>Hypothese:</i></p> <p><i>Die therapeutische Dysphagiebehandlung in der Langzeitpflege ist nicht abgedeckt.</i></p> <p><i>Mögliche Massnahmen: Politische Arbeit. Berufe stärken.</i></p> <p><i>Hypothese:</i></p> <p><i>Es wurde noch wenig Erfahrung mit der Dysphagie-</i></p>

Bereich	Summary	Hypothese / Massnahmen
	<p style="text-align: center;"><i>ginn</i></p> <p>Wenig Abdeckung durch Physiotherapie (F.O.T.T.), Physiotherapie hat aber andere Schwerpunkte. Manchmal auch durch Ergo, haben aber auch andere Schwerpunkte und sind rar.</p> <p>Eine Erfahrung mit Bewohnerin ohne orale Nahrungsaufnahme hat die Therapie erhalten. Konnte dann wieder teilweise essen, brauchte spezielles Brot. Abklärung macht dann Sinn.</p> <p style="text-align: center;"><i>Interview 6 Pflegedienstleitung</i></p> <p>Logopädische Fachpersonen. Pflege. Spezialfirma bietet Hilfsmittel und Produkte an, wurde gerade aufgegleist. Geht meist nur um Prophylaxe von Pneumonien und Erhalt. Steht nicht mehr viel zur Auswahl, was den Bedürfnissen der Bewohner*innen entspricht.</p> <p style="text-align: center;"><i>Interview 1- Abteilungsleitung (dipl. Pflegefachfrau)</i></p>	<p><i>Therapie gemacht. Es wurde erlebt, dass die Therapie zu einem positiven Verlauf geführt hat. Die Notwendigkeit und Vorteile einer Therapie werden nicht immer erkannt.</i></p> <p><i>Mögliche Massnahmen:</i></p> <p>Aufklärungsarbeit:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Mit Fallbeispielen arbeiten. <p>Aufzeigen, welche Pat. für eine Therapie in Frage kommen, was der Profit davon ist, wie dadurch die Lebensqualität verbessert werden kann.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Sinn und Nutzen einer Therapie ins öffentliche Bewusstsein führen <p><i>Hypothese:</i></p> <p><i>Es wird sich fachliche Unterstützung beim Thema Dysphagie geholt von einer Firma, welche Hilfsmittel und Produkte vertreibt.</i></p> <p><i>Mögliche Massnahmen:</i> Weitere Abklärungen nötig:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Was bietet die Firma genau an? – Bietet die Firma auch Massnahmen, Beratungen und Schulungen an, welche nicht im Zusammenhang mit den

Bereich	Summary	Hypothese / Massnahmen
		Produkten sind?
m) Ethische Aspekte	<p>Pat. sind noch jung und können selber essen, einfach püriert hinstellen...</p> <p style="text-align: center;"><i>Interview 5 PA-FAGE Beginn</i></p> <p>In Palliativsituationen wird akzeptiert, dass normale Kost gegessen wird. Einbezug der Patientenverfügung. Wenn Bewohner*innen*innen urteilsfähig sind, wird es mit den Angehörigen abgesprochen und so dokumentiert ist. Mitarbeiter haben z. T. Mühe in der Umsetzung, da sich Bewohner*innen*innen dann verschlucken können. Massnahmen werden immer in Fallbesprechungen besprochen.</p> <p>Es bräuchte mehr Pflegepersonal, um Dysphagiekonzepte umzusetzen.</p> <p>In der Langzeitpflege ist Essen oft das einzige, was noch bleibt. Entscheidungen, dass Bewohner*innen*innen nichts mehr essen dürfen, sind schwierig.</p> <p>PEG-Sonde = lebensverlängernd. Kam schon vor, dass Bewohner*innen*innen damit aus dem Krankenhaus zurückkamen, ohne dass die Angehörigen involviert wurden.</p> <p style="text-align: center;"><i>Interview 6 Pflegedienstleitung</i></p> <p>Wenn sich jemand wehrt gegen Massnahmen, kann man nichts machen. Wenn er</p>	<p><i>Hypothese:</i></p> <p>Aus ethischen Gründen wird manchmal auf Massnahmen bezüglich einer Dysphagie verzichtet. Dies geschieht nach Aufklärung und Einbezug des Patientenwillens.</p> <p><i>Mögliche Massnahmen:</i></p> <p>Infobroschüren nutzen</p> <p><i>Hypothese:</i></p> <p><i>Ethische Konflikte werden nur im Zusammenhang mit diätetischen Massnahmen genannt.</i></p> <p><i>Hypothese:</i></p> <p><i>Für das Pflegepersonal ist es manchmal schwierig, wenn Bewohner*innen Massnahmen wie pürierte Kost verweigern. Es wird im Zusammenhang mit einer tödlich verlaufenden Aspiration gebracht.</i></p> <p><i>Mögliche Massnahmen:</i></p> <p>Aufklärungsarbeit: Welche Massnahmen können eingesetzt werden, um das Aspirationsrisiko zu senken, ohne dass auf pürierte Kost oder zurückgegriffen werden</p>

Bereich	Summary	Hypothese / Massnahmen
	<p>dann Normalkost statt püriert essen will, dann kann er während des Verschluckens sterben.</p> <p><i>Interview 4 - FAGE- 4. Semester HF</i></p> <p>Niemanden behandeln, der keine Belastung verspürt. Die Patientenverfügung und Angehörigen miteinbeziehen. Erst dann über mögliche Lösungen sprechen.</p> <p><i>Interview 1- Abteilungsleitung (dipl. Pflegefachfrau)</i></p>	<p>muss?</p>
7. Standardisierte Vorgehen		
<p>a) Erwünschtheit</p>	<p>Wäre gut, so ein Notfallplan (bei Aspiration). Wissen ist nicht bei allen gleich (Berufserfahrung).</p> <p><i>Interview 4 - FAGE- 4. Semester HF</i></p> <p>Wäre gut. Für neues/unerfahrenes Personal, z. B. Praktikanten. Zum Nachlesen.</p> <p><i>Interview 5 PA-FAGE Beginn</i></p> <p>Würde Aufmerksamkeit bezüglich Dysphagie verbessern. Früherkennung. Skeptisch bezüglich der daraus folgenden Konsequenzen, z. B. nach Abklärung wird dann orale Nahrungsaufnahme verboten, obwohl Essen oft</p>	<p><i>Hypothese:</i> Auf höherer Stufe besteht eine Skepsis bezüglich eines standardisierten Vorgehens, da Massnahmen vielleicht gar nicht von den Bewohner*Innen erwünscht sind.</p> <p><i>Mögliche Massnahmen:</i> Aufklärungsarbeit: Weshalb macht ein standardisiertes Vorgehen Sinn? Was für Massnahmen, abgesehen von stark lebens einschränkenden Massnahmen, kämen in einem standardisierten Vorgehen vor?</p>

Bereich	Summary	Hypothese / Massnahmen
	<p>das einzige ist, was übrigbleibt.</p> <p>Es bräuchte auch mehr Kapazität in der Pflege, damit man Schritt für Schritt die richtige Entscheidung treffen kann. Zusätzliches Arbeitsinstrument wäre der Aufwand, Pflege ist mit dem Alltagsgeschäft schon stark belastet.</p> <p style="text-align: center;"><i>Interview 6 Pflegedienstleitung</i></p> <p>Standardisiertes Vorgehen nur, wenn Bewohner*innen*innen leiden. Wenn er das wünscht. Wenn er eine Lebensverlängerung spürt. Hätte Mühe, wenn man das dann bei allen umsetzt, egal was die Bewohner*innen*innen sagen oder wünschen.</p> <p style="text-align: center;"><i>Interview 1- Abteilungsleitung (dipl. Pflegefachfrau)</i></p> <p>Erwünscht, würde vielen helfen.</p> <p style="text-align: center;"><i>Interview 2 FAGE 3. Lehrjahr</i></p>	<p><i>Hypothese:</i></p> <p><i>Mit einem standardisierten Vorgehen bekommen alle die gleichen Massnahmen.</i></p> <p><i>Mögliche Massnahmen:</i></p> <p>Individualisierung im standardisierten Vorgehen integrieren.</p> <p><i>Hypothese:</i></p> <p><i>Auf unteren Ausbildungsstufen ist ein standardisiertes Vorgehen erwünscht. Es würde helfen, dass alle im Team den gleichen Wissensstand haben.</i></p> <p><i>Mögliche Massnahmen:</i></p> <p>Standardisiertes Vorgehen einführen, mit Fokus auf untere Ausbildungsstufen, ev. mehr im Rahmen einer Schulung.</p> <p><i>Hypothese:</i></p> <p><i>Es bestehen keine personellen Ressourcen, um ein zusätzliches Arbeitsinstrument umzusetzen.</i></p> <p><i>Mögliche Massnahmen:</i></p> <p>Strukturelles Problem. Aufklärung: Weshalb könnte</p>

Bereich	Summary	Hypothese / Massnahmen
		ein standardisiertes Vorgehen dazu führen, dass der Arbeitsaufwand sinkt?
8. Selbstsicherheit in der Betreuung von Bewohner*innen mit Dysphagie Wünsche für die Zukunft		
a) Selbstsicherheit	<p>Zu Beginn bei den ersten Notfällen aufgeregt und Angst, nun ist es Alltag. In der HF-Ausbildung mehr gelernt als in der FAGE-Ausbildung. Selbstsicherheit wächst mit dem Wissen.</p> <p style="text-align: center;"><i>Interview 4 - FAGE- 4. Semester HF</i></p> <p>Fühlt sich nie sicher. Große Unvorhersehbarkeit (Notfall, Aspiration). Ist froh, nie alleine zu sein, da sie zu wenig weiß oder das Wissen im Notfall nicht abrufen kann. Offener Aufenthaltsraum führt zu mehr Sicherheit.</p> <p style="text-align: center;"><i>Interview 5 PA-FAGE Beginn</i></p> <p>Zu Beginn unsicher, da sie nicht wusste, wie reagieren, wenn etwas passiert (Aspiration). Sicherheit gewonnen durch Erfahrung. Weiß aber auch jetzt noch nicht genau, wie sie handeln soll, wenn jemand aspiriert.</p> <p style="text-align: center;"><i>Interview 2 FAGE 3. Lehrjahr</i></p>	<p><i>Hypothese:</i></p> <p>Unsicherheiten bei der Betreuung von Bewohner*innen beziehen sich insbesondere auf Notfallsituationen durch Aspiration. Es werden immer wieder Erfahrungen mit Aspirationen gemacht. Mit der Erfahrung wächst die Selbstsicherheit.</p> <p><i>Mögliche Massnahmen:</i></p> <p>Schulung des ganzen Teams:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Notfallsituationen – Wie kann man Aspirationen vorbeugen? <p>Schriftlicher Notfallplan</p> <p><i>Hypothese:</i></p> <p><i>Die Betreuung von Bewohner*innen mit Dysphagie löst Angst und Unsicherheiten aus.</i></p> <p><i>Mögliche Massnahmen:</i> Supervisionen im Team. Fallbesprechungen.</p>

Bereich	Summary	Hypothese / Massnahmen
	<p>Zu Beginn erschrocken, sicherer mit der Erfahrung. Leidet mit Bewohner*innen*innen mit, beschreibt Angst der Betroffenen vor jedem Bolus. Ist dann schwierig, bei Aspirationen dabei zu sein?</p> <p><i>Interview 3 – Pflegeassistentin mit 30 Jahre Erfahrung</i></p> <p>Fühlt sich sehr sicher. Hatte bezüglich Aspiration eine gute Aufklärung, wie sie entsteht und man ihr vorbeugen kann. Man sollte die Bewohner*innen*innen gut beobachten und emphatisch sein.</p> <p><i>Interview 1- Abteilungsleitung (dipl. Pflegefachfrau)</i></p>	<p>Aufklärung.</p> <p><i>Hypothese:</i> <i>Durch gute, emphatische Beobachtung der Bewohner*innen können Aspirationen vorgebeugt werden.</i></p> <p><i>Mögliche Massnahmen:</i> Aufklärung, Schulung des ganzen Teams</p> <ul style="list-style-type: none"> – Welche Anzeichen für eine Schluckstörung gibt es? – Wie reagiere ich auf die Anzeichen? Welche Massnahmen werden von wem ergriffen?
b) Wünsche für die Zukunft	<p>Mehr Personal.</p> <p><i>Interview 4 - FAGE- 4. Semester HF</i></p> <p>Alles gut, keine Wünsche.</p> <p><i>Interview 5 PA-FAGE Beginn</i></p> <p>Kommunikation verbessern.</p> <p>Spezialisierte Logopäde*in Haus. <i>Interview 6 Pflegedienstleitung</i></p> <p>Eine Schulung bezüglich Notfallsituationen und auch, wie man davor handeln soll. Mehr</p>	<p><i>Hypothese:</i> <i>Der Wunsch nach einer logopädischen Fachperson in dem Betrieb ist vorhanden.</i></p> <p><i>Mögliche Massnahmen:</i> Nachforschung: An was liegt es, dass die Institutionen keine logopädische Fachpersonen finden?</p> <p><i>Hypothese:</i> <i>Es ist nicht für alle klar, was sie bei der Menübestellung beachten müssen.</i></p> <p><i>Mögliche Massnahmen:</i></p>

Bereich	Summary	Hypothese / Massnahmen
	<p>Besprechungen im Team, damit jeder Bescheid weiß. Eine Auflistung, so dass bei der Menübestellung für alle klar ist, welche Lebensmittel nicht bestellt werden dürfen, um Aspirationen zu verhindern.</p> <p><i>Interview 2 FAGE 3. Lehrjahr</i></p> <p>Findet es gut, an diesem Interview teilzunehmen.</p> <p><i>Interview 3 – Pflegeassistentin mit 30 Jahre Erfahrung</i></p>	<p>Schulung des Teams.</p> <p>Schulung des Küchenpersonals.</p> <p>Klare Dokumentation im Rahmen einer Liste mit patientenspezifischen Infos und Hinweisen zur Menübestellung. Das Dokument ist für alle sichtbar.</p> <p><i>Hypothese:</i></p> <p><i>Schulungen sind von dem Pflegepersonal erwünscht.</i></p> <p><i>Mögliche Massnahmen:</i></p> <p>Schulungen anbieten.</p>

7.2 Massnahmen und Bildung der möglichen Zuständigkeiten

Hypothese	Mögliche Massnahmen	Verantwortlichkeit
Pflegesysteme		
Es wird in der Alters- und Langzeitpflege mit dem Bezugspersonensystem gearbeitet	Bezugspersonensystem auch für das Dysphagie-Management nutzen	Pflegedienstleitung, Abteilungsleitung, Fachpersonen
Es wird mit Listen gearbeitet, auf denen Informationen bezüglich der Essensbestellungen dokumentiert sind. Auf diese Listen hat auch der Service im Restaurant Zugriff. Die Listen werden regelmäßig aktualisiert	Listen auch nutzen für Hinweise auf individuelle Besonderheiten und Massnahmen bezüglich der Dysphagie	Pflegepersonal, Leitung
Nicht alle wissen, welche Kompetenzen sie im Bereich der Dysphagie haben	. Kompetenzen klären . Kompetenzen nur nach Einführung in das Dysphagie-Management vergeben.	Leitung, Ausbildungsverantwortliche
Der Informationsfluss ist abhängig von gegenseitigen Absprachen im Team	Klare Vorgaben, was alles in Absprachen gehört (Nahrungsaufnahme, Nahrungsmenge, besondere Vorkommnisse).	Leitung
Es gibt eine große Durchmischung des Pflegepersonals in der Langzeitpflege	Gute Klärung der Kompetenzen und Aufgabenverteilung im Bereich der Dysphagie.	Leitung
Es gibt eine große Durchmischung des Pflegepersonals in der Langzeitpflege	Schulungen des ganzen Teams	Leitung, in Zusammenarbeit mit Fachpersonen
Es gibt eine große Durchmischung des Pflegepersonals in der Langzeitpflege	Dysphagieverantwortliche Person bestimmen	Leitung
Es gibt Dokumentationssysteme. Es wird nicht alles dokumentiert. Nicht alle lesen sich über das Dokumentationssystem ein.	Zeitfenster für Dokumentation einplanen.	Leitung, Pflegeteam

Hypothese	Mögliche Massnahmen	Verantwortlichkeit
Es gibt Dokumentationssysteme. Es wird nicht alles dokumentiert. Nicht alle lesen sich über das Dokumentationssystem ein.	Klares Konzept, was dokumentiert werden muss	Leitung, Fachpersonal
Es gibt Dokumentationssysteme. Es wird nicht alles dokumentiert. Nicht alle lesen sich über das Dokumentationssystem ein.	Nachforschung: Wie werden die Mitarbeiter über die Pflegeplanung informiert, wenn sie sich nicht einlesen?	Leitung
Interdisziplinäre Zusammenarbeit		
Schriftliche, patientenspezifische Instruktionen bei Bewohner*innen mit Dysphagie werden nicht angewendet.	Therapeutische Fachperson und/oder Bezugspflege erstellt eine schriftliche Instruktion mit Angaben, was bei der Essbegleitung beachtet werden muss	<i>Fachperson</i>
Schriftliche, patientenspezifische Instruktionen bei Bewohner*innen mit Dysphagie werden nicht angewendet.	Alle haben Zugang zu der Instruktion, eventuell im Säli auflegen. (Datenschutz berücksichtigen)	<i>Leitung, Pflorgeteam</i>
Nicht alle haben Zugang zum internen Dysphagieleitfaden.	Leitfaden als Pflichtlektüre, bevor Kompetenzen im Bereich der Dysphagie vergeben werden	<i>Leitung, Ausbildungsverantwortliche</i>
Die Ernährungsberatung wird durch eine externe Firma abgedeckt, welche in diesem Zusammenhang die Produkte liefert.	Weitere Abklärungen nötig: <ul style="list-style-type: none"> • Welche Bewohner*innen erhalten Ernährungsberatung? • Findet eine Einzelberatung statt? • Erhalten Bewohner*innen mit Dysphagie Ernährungsberatung? 	<i>Berufsverbände</i>
Das Bedürfnis nach Logopädische Fachpersonen, welche ins Haus kommen, ist da. In beiden Häusern ist die Zusammenarbeit	Abklären: <ul style="list-style-type: none"> • Weshalb ist es so schwierig, logopädische Fachperson zu finden? • In welchen Situationen werden logopädische 	<i>Berufsverbände</i>

Hypothese	Mögliche Massnahmen	Verantwortlichkeit
<p>am Kommen. Es ist schwierig, Logopädische Fachpersonen zu finden, welche ins Haus kommen.</p> <p>Hypothese: =Gesteigertes Bewusstsein= gesteigerte Nachfrage= positive Auswirkung auf die Krankheitskosten= gesteigerter politischer Druck</p>	<p>Fachpersonen dazu geholt?</p> <ul style="list-style-type: none"> Berufspolitische Arbeit: Bewusstsein für die logopädische Arbeit im Zusammenhang mit Dysphagie in der Gesellschaft und in der Medizin verbessern. <p>Aufklärungsarbeit:</p> <ul style="list-style-type: none"> Wann macht es Sinn, logopädische Fachpersonen dazu zu holen? 	
<p>Fallbesprechungen werden hauptsächlich auf der Visite und/oder im Pflorgeteam gemacht.</p>	<p>Therapeutisches Fachpersonal in die Visite und Pflorgeteambesprechungen miteinbeziehen.</p>	<p><i>Leitung, Fachpersonal</i></p>
<p>Auf der neurologischen Spezialabteilung kommen zusätzlich Neurologen auf die Visite. Dort wird auch häufiger eine logopädische Fachperson beigezogen. Auf anderen Abteilungen übernimmt ein Hausarzt alleine die Betreuung der Bewohner*innen. Die Sensibilität bezüglich Schluckstörungen bei den Hausärzten könnte noch verbessert werden.</p>	<p>Neurologen bei Verdacht auf Dysphagie beiziehen, wenn Bewohner*innen neurologische Grunderkrankungen haben.</p>	<p><i>Ärztliches Fachpersonal, Leitung</i></p>
Prävention		
<p>Mangelernährung wird bei Bewohner*Innen, welche regelmäßig in den Speisesaal kommen oder auf der Abteilung essen, gut erkannt.</p>	<p>Aufklärungsarbeit:</p> <ul style="list-style-type: none"> Was sind die Zusammenhänge zwischen Dysphagie und Mangelernährung? 	<p><i>Ernährungsberatung Logopädisches Fachpersonal</i></p>

Hypothese	Mögliche Massnahmen	Verantwortlichkeit
Die Übersicht über die Ernährung und Flüssigkeitszufuhr ist erschwert, wenn zu viele unterschiedliche Personen an der Essensverteilung beteiligt sind.	<ul style="list-style-type: none"> • Liste mit Tellerdiagramm, welche beim Abräumen standardmässig ausgefüllt wird. • Trinkprotokolle bei Risikopersonen nutzen. 	<i>Leitung, Pflegepersonal</i>
Trinkprotokolle werden bei Dehydrationszeichen oder bei Eintritt zur Kontrolle der Flüssigkeitszufuhr angewendet.	<ul style="list-style-type: none"> • Bei reduzierter Flüssigkeitseinnahmen immer auch an eine Dysphagie denken • Bei Bewohner*innen mit Dysphagie regelmässig die ausreichende Flüssigkeitszufuhr überwachen 	<i>Pflegepersonal Ärztliches Fachpersonal</i>
Bewohner*Innen kommen mangelernährt vom Krankenhaus zurück.	<ul style="list-style-type: none"> • Bei Verlegung ins Spital guter Übergaberapport bezüglich Nahrungsgewohnheiten und Besonderheiten. 	<i>Pflegepersonal (Bezugsperson)</i>
Fallbesprechungen helfen, bei Verdacht auf Mangelernährung die Ursachen zu erforschen und Massnahmen zu planen.	<ul style="list-style-type: none"> • Fallbesprechungen nutzen. 	<i>Leitung Pflegepersonal</i>
Fallbesprechungen helfen, bei Verdacht auf Mangelernährung die Ursachen zu erforschen und Massnahmen zu planen.	<ul style="list-style-type: none"> • Aufklärung, dass auch eine Dysphagie hinter einer Mangelernährung stecken kann. 	<i>Logopädische Fachperson, Berufsverbände</i>
Screening-Instrumente für das Pflegepersonal werden nicht angewendet	<ul style="list-style-type: none"> • Screening-Instrumente einführen 	<i>Leitung, logopädisches Fachpersonal, Berufsverbände</i>
Es bräuchte eine klare Abgrenzung zur Therapie und daraus müssten Massnahmen entstehen. Diplomiertes Pflegepersonal erkennt eine Dysphagie auch ohne Screening.	<ul style="list-style-type: none"> • Screening-Instrumente durch therapeutische Fachperson einführen (Leitung, Fachperson) • Anwenden, wenn das Pflegepersonal Hinweise auf 	<i>Leitung, Pflegepersonal</i>

Hypothese	Mögliche Massnahmen	Verantwortlichkeit
	<p>eine Dysphagie hat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wenn Screening auffällig, weitere Diagnostik 	
Wissen über Dysphagie		
Nicht alle im Pflorgeteam kennen die Hauptsymptome einer Dysphagie.	<ul style="list-style-type: none"> • Schulung des ganzen Teams. • Aufklärungsarbeit 	<i>Logopädisches Fachpersonal, Fachverantwortung im Haus, Ausbildungsverantwortung, Berufsverband</i>
Am häufigsten werden die Symptome Husten und Verschlucken mit Atemproblemen genannt.	<ul style="list-style-type: none"> • Aufklärungsarbeit bezüglich weiterer direkter Symptome 	<i>Logopädische Fachperson, Berufsverband</i>
Indirekte Symptome (Angst, Vermeidung von Essen, räuspern etc.) sind im Pflorgeteam wenig bekannt.	<p>Aufklärungsarbeit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Welche indirekten Symptome können auf eine Dysphagie hinweisen? 	<i>Berufsverband, logopädisches Fachpersonal, ärztliches Fachpersonal</i>
Der Tod durch ein Ersticken bei Aspiration ist vielen im Bewusstsein und wurde auch schon erlebt.	<p>Aufklärungsarbeit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Welche Massnahmen können das Risiko von Todesfällen durch Aspiration reduzieren? 	<i>Berufsverband, logopädisches Fachpersonal</i>
Pneumonien als Folge einer Dysphagie sind bekannt.	<p>Aufklärungsarbeit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wie häufig kommen Pneumonien aufgrund unentdeckter Dysphagien vor und was sind die sozioökonomischen Folgen davon? • mögliche Massnahmen zur Verhinderung von Aspirationspneumonien 	<i>Berufsverband, logopädische Fachpersonen</i>
Soziale und volkswirtschaftliche Folgen einer Dysphagie sind beim Pflegepersonal wenig im	<p>Aufklärungsarbeit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Soziale Folgen, volkswirtschaftliche Folgen 	<i>Berufsverband, logopädische Fachpersonen</i>

Hypothese	Mögliche Massnahmen	Verantwortlichkeit
Bewusstsein.		
Auf höheren Ausbildungsstufen ist der Einfluss des Alters auf eine Dysphagie bekannt.	<ul style="list-style-type: none"> • Wissen weitervermitteln • Weitere Forschung: Wie ist das Bewusstsein bei ärztlichem Fachpersonal? 	<i>Leitung</i>
Das Wissen über die Ursachen einer Dysphagie ist bei den unteren Ausbildungsstufen wenig differenziert.	<ul style="list-style-type: none"> • Aufklärungsarbeit über mögliche Ursachen und Einflussfaktoren in den Grundausbildungen der Pflegeberufe 	<i>Ausbildungsstätten</i>
Das Pflegepersonal ist sensibilisiert, dass im Alter Dysphagien aufgrund anatomischer Veränderungen gehäuft auftreten können.	<ul style="list-style-type: none"> • Sensibilisierungsarbeit fortsetzen • Sensibilisierung der Ärzte überprüfen 	<i>Berufsverband, logopädische Fachperson</i>
Es existiert eine Pflegediagnose „altersbedingte Schluckstörung“.	<ul style="list-style-type: none"> • Pflegediagnose gezielt einsetzen 	<i>Pflegeteam</i>
Es gibt unterschiedliche Wahrnehmungen bezüglich der Häufigkeit von Dysphagien auf der Abteilung oder im Haus. Nicht alle Dysphagien werden erkannt.	<ul style="list-style-type: none"> • Sensibilisierung, Aufklärungsarbeit 	<i>logopädische Fachperson, Berufsverband</i>
Woher kommt das Wissen?		
Das Thema „Dysphagie“ wird in allen Ausbildungen behandelt. Es gibt keinen einheitlichen Fokus der Lehrinhalte.	<ul style="list-style-type: none"> • Eventuell Vereinheitlichung der Ausbildungsinhalte? 	<i>Ausbildungsstätten</i>
In der HF-Ausbildung werden auch Ansätze restituierender Massnahmen gelehrt (Schluckvorgang anregen).	<ul style="list-style-type: none"> • Ressource nutzen 	<i>Logopädische Fachperson</i>
Weiterbildungen und Schulungen werden intern durchgeführt. Nicht alle haben die Möglichkeit, an	<ul style="list-style-type: none"> • Fachverantwortliche Person definieren, welche die Schulungsinhalte an die Personen weitergibt, wel- 	<i>Leitung</i>

Hypothese	Mögliche Massnahmen	Verantwortlichkeit
diesen Schulungen teilzunehmen. Strukturelles Problem.	che nicht an der Schulung teilnehmen konnten.	
Weiterbildungen/Schulungen in Dysphagie beziehen sich vorwiegend auf Eindickungsmittel, Zusatznahrung und das Management von Notfallsituationen.	Schulungen ausweiten auf <ul style="list-style-type: none"> • Prävention • Früherkennung • ergänzende Massnahmen 	<i>Berufsverband, Leitung</i>
Nicht in allen Häusern finden regelmäßig Schulungen bezüglich Dysphagie statt. Es besteht das Bedürfnis nach Schulungen, gerade in Bezug auf Notfallsituationen.	<ul style="list-style-type: none"> • Schulungsangebot stärken. 	<i>Berufsverband, Leitung</i>
Die Betreuung von Bewohner*innen ist erfahrungsabhängig. Nicht alle erkennen eine Dysphagie.	Ressourcen nutzen.: <ul style="list-style-type: none"> • Erfahrene Mitarbeiter schulen unerfahrenere Mitarbeiter. • Screenings werden durch erfahrene Mitarbeiter durchgeführt. 	<i>Leitung, Pflegepersonal</i>
Bedside-Teaching bezüglich Dysphagie hat sich in der Alters- und Langzeitpflege noch nicht etabliert.	<ul style="list-style-type: none"> • Bedside-Teaching etablieren. 	<i>Berufsverband, Fachpersonen, Leitung</i>
Massnahmen		
Massnahmen bei Dysphagie werden manchmal mit Massnahmen bei Aspiration verwechselt	<ul style="list-style-type: none"> • Fokus auf prophylaktische Massnahmen setzen • Schulung 	<i>Ausbildungsstätten, logopädische Fachperson, Leitung</i>
Dysphagiemassnahmen werden im Team besprochen und entschieden. Die Kostform und Konsistenz wird vom Pflegepersonal und/oder den Hausärztlichen	Kurzfristige Konsistenzänderungen nur, wenn: <ul style="list-style-type: none"> • Screening durch geschulte Pflegeperson durchgeführt wurde. • Massnahme regelmäßig 	<i>ganzes Behandlungsteam</i>

Hypothese	Mögliche Massnahmen	Verantwortlichkeit
Fachpersonal entschieden.	überprüft wird. Langfristige Kostformänderung nur, wenn: <ul style="list-style-type: none"> Logopädische Abklärung stattgefunden hat (intern oder extern) 	
Eine gezielte Diagnostik der Dysphagien ist noch nicht Standard. Eine Abklärung im Krankenhaus ist zu aufwendig.	Aufklärungsarbeit: <ul style="list-style-type: none"> Was sind die Vorteile einer gezielten Dysphagie-Diagnostik? Kapazitäten erhöhen 	<i>Logopädische Fachperson, Berufsverband, Ärztliches Fachpersonal</i>
Das Wissen bezüglich Massnahmen zur korrekten Lagerung bei Schluckstörungen ist wenig differenziert.	Aufklärungsarbeit: <ul style="list-style-type: none"> Auf was bei Lagerung achten, welche Hilfsmittel gibt es? 	<i>Therapeutische Fachpersonen</i>
Das Wissen bezüglich Massnahmen zur korrekten Lagerung bei Schluckstörungen ist wenig differenziert.	Interdisziplinäre Fallbesprechungen, z. B. mit Physiotherapeut*in: Was ist die optimale Lagerung für diese Person? (Kompensatorisch) Im Bett und im Rollstuhl? <ul style="list-style-type: none"> Anschließende Fotodokumentation und Bedside-Teaching des Pflegeteams 	<i>Therapeutische Fachpersonen Pflegepersonal</i>
Es wird oft mit pürrierter oder weicher Kost gearbeitet. Meistens wird die Kostform durch eine Pflegefachperson HF bestimmt. Eine gezielte Diagnostik findet nicht statt.	Aufklärungsarbeit: <ul style="list-style-type: none"> Weshalb trägt eine Diagnostik dazu bei, die Kostform anzupassen? Was sind die Vorteile einer gezielten Nahrungsadaptation 	<i>Logopädische Fachperson, Berufsverbände, ärztliches Fachpersonal</i>
5 von 6 Personen nennen Verdickungsmittel als Massnahme. Die Vor- und Nachteile sind nicht ausreichend bekannt. Die Pflege entscheidet, wie die Flüssigkeit ein-	Aufklärungsarbeit: <ul style="list-style-type: none"> Wann Flüssigkeiten eindicken? Vorteile einer Diagnostik. Weshalb kann Eindicken kontraproduktiv sein? 	<i>Logopädische Fachperson, Berufsverband</i>

Hypothese	Mögliche Massnahmen	Verantwortlichkeit
gedickt wird.		
Die Essbegleitung findet praktisch immer unter der Aufsicht einer HF oder FAGE statt.	<ul style="list-style-type: none"> • Gezielte Schulung der HFs und FAGEs bezüglich wichtiger Grundprinzipien in der Essbegleitung. • Massnahmen werden kontinuierlich durch geschultes Personal überprüft, angepasst und weitergeben 	<i>Logopädische Fachperson, Leitung, Ausbildungsstätten, Pfl egeteam</i>
Der Zweck einer Essbegleitung wird manchmal dem Eingreifen bei einer Aspiration zugeschrieben.	<p>Aufklärungsarbeit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Was für Vorteile hat eine Essbegleitung? • Welche Bewohner*innen profitieren von einer Essbegleitung? 	<i>Leitung, Ausbilder*innen, logopädische Fachperson Berufsverband</i>
Vereinzelte werden in der Ausbildung auch restituierende und kompensatorische Massnahmen gelehrt.	<p>Wissen nutzen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Logopädische Fachperson instruiert Bewohner*innen und das Pfl egeteam über empfohlene restituierende oder kompensatorische Massnahmen. 	<i>Logopädische Fachperson</i>
Kompensatorische oder restituierende Massnahmen werden nicht bewusst angewendet.	<p>Aufklärungsarbeit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Welchen Nutzen haben restituierende und kompensatorische Massnahmen? • Zusammenarbeit mit Logopädie, Physiotherapie und Ergotherapie. • Fachperson instruiert Betroffene, deren Angehörige und das Pfl egeteam. 	<i>Berufsverband, Ausbildungsstätten, Fachperson, Leitung</i>
Schnabelbecher als Hilfsmittel bei Dysphagie werden angewendet.	<ul style="list-style-type: none"> • Was sind die Nachteile von Schnabelbechern bei Personen mit Dysphagie? Was gibt es für Alternativen? (Nasenbecher...) 	<i>Logopädische Fachperson, Berufsverband, Pfl egeteam, Leitung</i>
Ergonomisches Besteck und Tellerränderhöhen sind vorhanden. Sie werden nicht immer indi-	<ul style="list-style-type: none"> • Hilfsmittel individuell den Bewohnern anpassen und dokumentieren. 	<i>Pfl egeteam</i>

Hypothese	Mögliche Massnahmen	Verantwortlichkeit
viduell den Bewohner*innen angepasst.		
Die optische Qualität der pürierten Kost hat sich verbessert, es wird vermehrt mit Formen gearbeitet.	<ul style="list-style-type: none"> Geformte, pürierte Kost als Standard einsetzen 	<i>Leitung, Küche</i>
Die optische Qualität der pürierten Kost hat sich verbessert, es wird vermehrt mit Formen gearbeitet. Es kommt vor, dass die Kost von der Pflege mit der Gabel oder dem Löffel verrührt wird, bevor sie zu den Bewohner*innen kommt und sie dann nicht mehr appetitlich aussieht.	<ul style="list-style-type: none"> Darauf achten, dass die Pflege die schön angerichtete Kost nicht vermischt, bevor sie zu den Bewohner*innen kommt. 	<i>Pflegeteam</i>
Pürierte Kost hat einen schlechten Ruf. Sie wird als unansehnlich und unappetitlich beschrieben.	<p>Aufklärung:</p> <ul style="list-style-type: none"> Welche Alternativen gibt es? 	<i>Logopädische Fachperson, Berufsverband, Ärztliches Fachpersonal, Küchenpersonal, Ernährungsberatung</i>
Pürierte Kost wird als unansehnlich und unappetitlich beschrieben.	<ul style="list-style-type: none"> Nur auf pürierte Kost umstellen, wenn indiziert und die Indikation durch eine gezielte Diagnostik bestätigt ist. Pürierte Kost möglichst kurz anbieten, Verbesserungen der Dysphagie durch Therapie ermöglichen. 	<i>Ärztliches Fachpersonal, Leitung, Pflege, Fachperson, Berufsverband</i>
Die Vorstellungen und das Vokabular bezüglich der Kostform können sich zwischen Küche und Pflege unterscheiden.	<ul style="list-style-type: none"> Gemeinsames Vokabular einführen. Gemeinsame Schulung der Küche und Pflege. 	<i>Leitung, Pflegeteam, Küche, Fachperson</i>
Es wird von der Küche her nicht immer auf die Bedürfnisse der	<ul style="list-style-type: none"> Bewohner*innen in die Menüplanung einbeziehen. Die Pflege oder das Ser- 	<i>Leitung, Service, Küche, Pflegeteam</i>

Hypothese	Mögliche Massnahmen	Verantwortlichkeit
Bewohner*innen eingegangen.	vicepersonal geben Rückmeldung, ob ein Menü gut oder schlecht angekommen ist.	
Es gibt Listen mit der Mörserbarkeit von Medikamenten. Diese werden aber nicht genutzt. Es wird eher in der Packungsbeilage nachgeschaut.	<ul style="list-style-type: none"> • Listen sichtbar platzieren 	<i>Leitung, Pflege team</i>
Offiziell wird mit dem Arzt abgesprochen, ob und welche Medikamente gemörsert werden. Das Personal schaut trotzdem nach oder erkundigt sich im Team, ob ein Medikament gemörsert werden darf oder nicht.	<ul style="list-style-type: none"> • Entscheide bezüglich des Mörserns der Medikamente immer in Absprache mit dem Arzt. 	Ärztliches Fachpersonal , Pflege team, Leitung
Offiziell wird mit dem Arzt abgesprochen, ob und welche Medikamente gemörsert werden. Das Personal schaut trotzdem nach oder erkundigt sich im Team, ob ein Medikament gemörsert werden darf oder nicht.	<ul style="list-style-type: none"> • Klarer Vermerk im Medikamentenplan, wie die einzelnen Medikamente verabreicht werden. 	<i>Ärztliches Fachpersonal , Pflege team</i>
Offiziell wird mit dem Arzt abgesprochen, ob und welche Medikamente gemörsert werden. Das Personal schaut trotzdem nach oder erkundigt sich im Team, ob ein Medikament gemörsert werden darf oder nicht.	<ul style="list-style-type: none"> • Alle im Team verabreichen die Medikamente gleich. 	<i>Leitung, Pflege team</i>
Mörsern der Medikamente oder die Gabe mit Joghurt werden als Massnahme bei Dysphagie angewendet.	<ul style="list-style-type: none"> • Dysphagie-Diagnostik bestimmt, wie die Medikamente verabreicht werden können. • In der Dysphagieabklärung wird auch geschaut, welche Medikamente potentiell ne- 	<i>Berufsverband, Leitung, logopädische Fachperson, Ärztliches Fachpersonal</i>

Hypothese	Mögliche Massnahmen	Verantwortlichkeit
	<p>gative Auswirkungen auf eine Dysphagie haben.</p> <p>Aufklärung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Was ist die Gefahr, wenn Medikamente standardmäßig gemörsert werden? • Weshalb sollten Milchprodukte bei Personen mit Aspirationsgefahr mit Vorsicht verabreicht werden? 	
Offiziell verabreichen nur FAGE's und HF's Medikamente. In der Realität verabreichen auch Personen, welche noch keinen Abschluss als HF oder FAGE haben, Medikamente.	<ul style="list-style-type: none"> • Gute Absprachen • gute Schulung, bevor Medikamente verabreicht werden 	<i>Leitung, Ausbildungsverantwortliche</i>
Die therapeutische Dysphagiebehandlung in der Langzeitpflege ist nicht abgedeckt.	<ul style="list-style-type: none"> • Politische Arbeit • Berufe stärken 	<i>Berufsverband</i>
Es wurde noch wenig Erfahrung mit der Dysphagie-Therapie gemacht. Es wurde erlebt, dass die Therapie zu einem positiven Verlauf geführt hat. Die Notwendigkeit und Vorteile einer Therapie werden nicht immer erkannt.	<p>Aufklärungsarbeit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mit Fallbeispielen arbeiten. • Aufzeigen, welche Pat. für eine Therapie in Frage kommen, was der Profit davon ist, wie dadurch die Lebensqualität verbessert werden kann. • Sinn und Nutzen einer Therapie ins öffentliche Bewusstsein führen 	<i>Berufsverband, logopädische Fachperson, Ärztliches Fachpersonal</i>
Es wird sich fachliche Unterstützung beim Thema Dysphagie geholt von einer Firma, welche Hilfsmittel und Produkte vertreibt.	<p>Weitere Abklärungen nötig:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Was bietet die Firma genau an? • Bietet die Firma auch Massnahmen, Beratungen und Schulungen an, welche nicht im Zusammenhang mit den Produkten sind? 	<i>Berufsverband</i>

Hypothese	Mögliche Massnahmen	Verantwortlichkeit
Aus ethischen Gründen wird manchmal auf Massnahmen bezüglich einer Dysphagie verzichtet. Dies geschieht nach Aufklärung und Einbezug des Patientenwillens.	<ul style="list-style-type: none"> • Infobroschüren nutzen 	<i>Logopädische Fachperson, Leitung, Pflegepersonal</i>
Ethische Konflikte werden praktisch nur im Zusammenhang mit diätetischen Massnahmen genannt.	<ul style="list-style-type: none"> • Analog Massnahmen bezüglich der Kostform • Aufklärung: Welche Massnahmen können auch in Kontexten, bei denen lebensverlängernde Massnahmen abgelehnt werden, die Lebensqualität verbessern? • Gute Aufklärung der Bewohner*innen und der Angehörigen • Berücksichtigung des Patientenwillens 	<i>Logopädisches Fachpersonal, ärztliches Fachpersonal, Pflegepersonal</i> <i>Interdisziplinär!</i>
Für das Pflegepersonal ist es manchmal schwierig, wenn Bewohner*innen Massnahmen wie pürierte Kost verweigern. Es wird im Zusammenhang mit einer tödlich verlaufenden Aspiration gebracht.	Aufklärungsarbeit: <ul style="list-style-type: none"> • Welche Massnahmen können eingesetzt werden, um das Aspirationsrisiko zu senken, ohne dass auf pürierte Kost oder Nahrungseinschränkung zurückgegriffen werden muss? 	<i>Logopädische Fachperson, Leitung, Ärztliches Fachpersonal</i>
Standardisiertes Vorgehen		
Auf höherer Stufe besteht eine Skepsis bezüglich eines standardisierten Vorgehens, da Massnahmen vielleicht gar nicht von den Bewohner*Innen erwünscht sind.	Aufklärungsarbeit: <ul style="list-style-type: none"> • Weshalb macht ein standardisiertes Vorgehen Sinn? • Was für Massnahmen, abgesehen von stark lebens einschränkenden Massnahmen, kämen in einem standardisierten Vorgehen vor? 	<i>Berufsverband, Fachperson, Leitung</i>

Hypothese	Mögliche Massnahmen	Verantwortlichkeit
Mit einem standardisierten Vorgehen bekommen alle die gleichen Massnahmen.	<ul style="list-style-type: none"> • Individualisierung im standardisierten Vorgehen integrieren. • Alternativen im standardisierten Vorgehen integrieren 	<i>Leitung, logopädische Fachperson, Berufsverband</i>
Auf unteren Ausbildungsstufen ist ein standardisiertes Vorgehen erwünscht. Es würde helfen, dass alle im Team den gleichen Wissensstand haben.	Standardisiertes Vorgehen einführen: <ul style="list-style-type: none"> • mit Fokus auf untere Ausbildungsstufen • im Rahmen einer Schulung 	<i>Leitung, Fachperson, Berufsverband</i>
Es bestehen keine personellen Ressourcen, um ein zusätzliches Arbeitsinstrument umzusetzen.	Aufklärung: <ul style="list-style-type: none"> • Weshalb könnte ein standardisiertes Vorgehen dazu führen, dass der Arbeitsaufwand sinkt? 	<i>Berufsverband, Fachpersonen</i>
Unsicherheiten bei der Betreuung von Bewohner*innen beziehen sich insbesondere auf Notfallsituationen durch Aspiration. Es werden immer wieder Erfahrungen mit Aspirationen gemacht. Mit der Erfahrung wächst die Selbstsicherheit.	Schulung des ganzen Teams: <ul style="list-style-type: none"> • Notfallsituationen • Wie kann man Aspirationen vorbeugen? • Schriftlicher Notfallplan 	<i>Leitung, Fachpersonen</i>
Die Betreuung von Bewohner*innen mit Dysphagie löst Angst und Unsicherheiten aus.	<ul style="list-style-type: none"> • Supervisionen im Team. Fallbesprechungen. • Aufklärungsarbeit 	<i>Fachperson, Leitung</i>
Durch gute, emphatische Beobachtung der Bewohner*innen können Aspirationen vorgebeugt werden.	Aufklärung, Schulung des ganzen Teams <ul style="list-style-type: none"> • Welche Anzeichen für eine Schluckstörung gibt es? • Wie reagiere ich auf die Anzeichen? Welche Massnahmen werden von wem ergriffen? 	<i>Leitung, Pflegeteam, Fachperson</i>
Der Wunsch nach einer logopädischen Fachperson in dem Betrieb	Nachforschung: <ul style="list-style-type: none"> • An was liegt es, dass die Institutionen kein logopädi- 	<i>Berufsverband</i>

Hypothese	Mögliche Massnahmen	Verantwortlichkeit
ist vorhanden.	sches Fachpersonal finden?	
Es ist nicht für alle klar, was sie bei der Menübestellung beachten müssen.	<ul style="list-style-type: none"> • Schulung des Teams. • Schulung des Küchenpersonals. • Klare Dokumentation im Rahmen einer Liste mit patientenspezifischen Infos und Hinweisen zur Menübestellung. Das Dokument ist für alle sichtbar. 	<i>Leitung, Fachperson, Küche</i>
Schulungen sind von dem Personal erwünscht.	<ul style="list-style-type: none"> • Schulungen anbieten. 	<i>Berufsverband Leitung</i>